

WÄLDLER WANZIGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 10. Januar 2008

Nr. 1 • 18. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Aus der Gemeinderatssitzung vom 12. Dez. 2007

Lohnerhöhung 2008

In Ergänzung zum Beschluss des Gemeinderates vom 18. September 07 hat der Rat, in Anlehnung an den Beschluss des Kantonsrates entschieden, ab Januar 2008 eine generelle Lohnerhöhung um 2,5 % zu gewähren. Von diesem Beschluss sind die Lehrpersonen ausgenommen. Sie werden nach kantonaler Regelung besoldet.

Lina Graf, Gemeindegeschreiberin

Post Wald AR

An der öffentlichen Versammlung vom 19. Dezember 07 hat die Post über ihre Absichten zum künftigen Angebot orientiert. Die Gelegenheit zum Fragen und Diskutieren wurde von den Anwesenden engagiert genutzt. Es hat sich gezeigt, dass die Argumente für eine Weiterführung der Poststelle mit eingeschränkten Öffnungszeiten ihre Berechtigung haben. Es wurden jedoch auch gute Gründe für die Eröffnung einer Postagentur mit eingeschränktem Angebot aber attraktiven Öffnungszeiten im SPAR vorgebracht. Die Lösung wird damit nie den Wünschen Aller entsprechen können. Der Gemeinderat geht davon aus, dass die Post an einer möglichst guten Lösung interessiert ist. Solange sich das Angebot im Rahmen des vom Parlament für die schweizerische Post festgelegten Auftrages zur Sicherstellung der Grundversorgung bewegt, wird der Gemeinderat nicht dagegen intervenieren. Der Gemeinderat ist an einer möglichst nachhaltigen Lösung interessiert und fordert die Bevölkerung auf, alle im Dorf bestehenden Angebote weiterhin möglichst intensiv zu nutzen, denn nur dadurch können diese wirtschaftlich gedeihen und erhalten bleiben.

Schule Wald

Am 15. Januar 2008 wird die Kantonsschule Trogen über die Ergebnisse der externen Evaluation der geleiteten Sekundarschule Trogen, Wald und Rehetobel orientieren. Von Interesse wird dabei auch sein, wie sich das Modell mit einer effizienten Leitungsstruktur und einem Beirat bewährt hat. Im März werden sich die Vertragspartner treffen und unter anderem über die Höhe der Schulgelder ab Schuljahr 2009 / 2010 verhandeln.

Nach dem bereits publizierten Rücktritt der Schulpräsidentin Monika Weibel wird sich der Gemeinderat mit

der Frage befassen, wie er künftig einen möglichst engen Kontakt zur Schule pflegen kann, die für das Dorf von grosser Bedeutung ist und folglich auch über das bei weitem höchste Budget verfügt.

Familie Coban

Die Zukunft der als Asylsuchende seit sechseinhalb Jahren bei uns lebenden Familie Coban ist noch immer ungewiss. Die Eltern sind nun beide erwerbstätig und drei Kinder besuchen den Kindergarten, die Primarschule und die Oberstufe. Aus rechtlicher Sicht scheint nur noch die Ausschaffung oder eine Aufnahme aus humanitären Gründen offen.

Viele Unterzeichnende einer Petition und der Gemeinderat haben sich für einen Verbleib der drei Kinder und ihrer Eltern in Wald eingesetzt. Der Fall hat ein gewisses Echo in der Presse gefunden und auch zu Belastungen in der Zusammenarbeit zwischen dem Gemeinderat Wald und dem Kantonalen Amt für Ausländerfragen geführt.

Die Haltung des Gemeinderates wurde nochmals in der Replik auf den Leserbrief von Heinrich Walser in der Appenzellerzeitung vom 19. Dezember 2007 dargelegt.

Jakob Egli, Gemeindepräsident

GEMEINDE WALD AR

Amtsrücktritte

Die Rücktrittsfrist für Gemeinderäte dauert bis Donnerstag, 31. Januar 08, diejenige für Kommissionsmitglieder bis Montag, 31. März 2008

Gemeindekanzlei Wald

Zivilstandsnachrichten Gemeinde Wald AR

Geburten

Bommeli, Tobias Samuel

geboren am 5. Dezember 2007, Sohn des Bommeli, Markus und der Bommeli geb. Vicedom, Claudia, wohnhaft in Wald AR

Todesfall

Müller, geb. Tobler, Emma

gestorben am 30. Dezember 2007 in Wald AR, geboren 1916, wohnhaft gewesen in Wald AR

Gemeinde Wald AR

Die Konferenz für Sozialhilfe und Vormundschaft des Kantons Appenzell A. Rh. (KOS AR) bietet für freiwillige Mandatsträger einen Einführungskurs an.

Zielpublikum sind Menschen, die sich als Beistand für andere Menschen einsetzen wollen oder welche bereits eine solche Aufgabe innehaben.

Der Kurs vermittelt Grundkenntnisse im Vormundschaftsrecht und Einführung in die Mandatsführung – theoretisch und praktisch. Er dauert 5 Abende, jeweils montags von 19.30 bis 22.00 Uhr im Foyer des Oberstufenzentrums Herrmoos, Gemeinde Bühler. Die Kursdaten sind 18. 2.2008, 25.2.2008, 3.3.2008, 10.3.2008 und 17.3.2008.

Am Kurs interessierte Personen sind eingeladen, **sich bis zum 28. Januar 2008** auf der Gemeindekanzlei, Lina Graf, Tel. 071 877 29 34, zu melden.

Programm

Erster Abend

Information Kursverlauf und Einführung in die vormundschaftliche Hilfe

- *Organisation und Rechtsgrundlagen im Vormundchaftswesen*

Referentin

Sandra Fässler, Dipl. Vormundschafts- und Sozialhilfefachfrau GFS, Vormundschaftssekretärin

Zweiter Abend

Möglichkeiten und Grenzen der freiwilligen Hilfe im Vormundchaftswesen

- *was ist freiwillige Hilfe*
- *Beziehung zwischen HelferIn und KlientIn*
- *Gestalten eines Erstgesprächs*
- *Verschiedene Impulse und Anregungen für die Zusammenarbeit mit dem Klienten, der Klientin*

Referentin

Ursa Maier, dipl. Sozialarbeiterin FH, Leiterin Sozialberatung Appenzeller Hinterland

Dritter Abend

Einkommensverwaltung und administrative Aufgaben in der Mandatsführung

- *Einkommensverwaltung, Vorstellen praktischer Administrationshilfen, Rechnungsführung*
- *Aktenführung und Berichterstattung*

Referent

Thomas Herzog, dipl. Sozialarbeiter FH, Sozialberatung Vorderland

Vierter Abend

Vormundschaftliche Massnahmen für ältere Menschen

- *Hilfsangebote im Altersbereich; Begleitung im letzten Lebensabschnitt, Heimeintritte*

Referentin

Annemarie Bächler, dipl. Sozialarbeiterin HFS, Pro Se-nectute Appenzell A. Rh.

Fünfter Abend

Behandlung von Fragen und gewünschten Themen und Information über Fachstellen

- *Kursauswertung und Ausblick*
- *Geselliges Beisammensein und Austausch*

Informationen aus der IG Steinbogenbrüggli Nüret - Hofgut

Die Sanierung läuft an! Urs Rohner, als zuständiger Ingenieur, wird demnächst zu einer Koordinations-sitzung einladen. Auf dem Konto der IG sind bis Ende Jahr schon über Fr. 20'000 eingegangen. Herzlichen Dank den kleinen und grossen Gönnern! Dani Fehr hat eine schöne Postkarte gedruckt, die das Steinbogenbrüggli zeigt und auch das PC Konto der IG Steinbogenbrüggli 85-773589-9 enthält. Die Karten liegen auf der Gemeinde zum Mitnehmen und Weiterreichen auf. Wie das Foto zeigt, hat sich das Brüggli zum Jahresbeginn in romantischer Verfassung gezeigt. Der freie Blick auf die Versorgungsleitungen weist aber auch auf den dringlichen Sanierungsbedarf hin.

Jakob Egli für die IG Steinbogenbrüggli

Erteilte Baubewilligungen in der Gemeinde Wald vom 01. Juni 2007 bis 30. November 2007:

Gesuchsteller/in	Bauprojekt	Baulage
Walser & Co. AG Dorf 24, 9044 Wald AR	Ersatz Stickstofftank (neu 12'000 Liter)	Dorf Parz. Nr. 101, Assek. Nr. ---
Marmet Markus Hofgut 226, 9044 Wald AR	Sanierung Zufahrt und Vorplätze	Hofgut Parz. Nr. 295, Assek. Nr. ---
Reifler Johannes Spitz 413, 9044 Wald AR	Erstellung Gartenhaus, Belagseinbau Parkplatz	Spitz Parz. Nr. 115, Assek. Nr. ---
Walser & Co. AG Dorf 24, 9044 Wald AR	Verbindungsbau Bürogebäude Assek. Nr. 24 und 372	Dorf Parz. Nr. 101 und 102
Mathis-Heeb Bruno und Ruth Nord 80, 9044 Wald AR	Sanierung Zufahrt, Belagseinbau (Teilstück)	Nord Parz. Nr. 204, Assek. Nr. ---
Einwohnergemeinde Dorf 37, 9044 Wald AR	Sanierung Pfarrhaus: Ersatz Fenster, Fassadensanierung, Einbau Badezimmer	Dorf Parz. Nr. 53, Assek. Nr. 1
Einwohnergemeinde Dorf 37, 9044 Wald AR	Ersatz Heizung	Dorf Parz. Nr. 53, Assek. Nr. 1
Kern-Bamert Yvonne und Daniel Zelg 188, 9044 Wald AR	Wohnraumerweiterung in Stallteil, Einbau Dachgauben, Einbau Bad	Zelg Parz. Nr. 396, Assek. Nr. 188
Brenneisen-Jacob Peter und Beatrice St. Alban-Vorstadt 16, 4052 Basel BS	Wohnraumerweiterung in Stallteil, Anbau Autounterstand an Stall Anbau Autounterstand an Stall	Gruenholz Parz. Nr. 735, Assek. Nr. 262
Mettler-Meya Werner Rest. Hirschen, Büel, 9044 Wald AR	Umnutzung/Umbau Zimmer in Wohnung, Einbau Tür, gedeckter Sitzplatz	Büel Parz. Nr. 353, Assek. Nr. 123
Steinbruber-Bodenmann Köbi und Esther Hörleweg 3, 9011 St. Gallen SG	Innenausbau, Ersatz Fenster, Heizung, Anschluss Kanalisation	Nord Parz. Nr. 187, Assek. Nr. 77
Einwohnergemeinde Dorf 37, 9044 Wald AR	Meteorabwasserleitung Hölzli 5.282 km	Vordorf Parz. Nr. Diverse, Assek. Nr. ---
Fässler-Lenherr Urs und Karin Birli 99, 9044 Wald AR	Sanierung Ostfassade, Sanierung-Erweiterung Sitzplatz	Birli Parz. Nr. 783, Assek. Nr. 99
Baldauf-Lang Veronika Vordorf 557, 9044 Wald AR	Ersatz bestehende Stützmauer: neue zweigeteilte Vorgrundkalkstein- mauer mit seitlicher Zugangsrampe	Vordorf Parz. Nr. 665, Assek. Nr. 557
Einwohnergemeinde Dorf 37, 9044 Wald AR	Umbau/Verbindung Zimmer, Einbau WC	Obergaden (Altersheim) Parz. Nr. 789, Assek. Nr. 157
Bianchi Gisela Büel 120, 9044 Wald AR	Autounterstand	Büel Parz. Nr. 661, Assek. Nr. 597

Erteilte Baubewilligungen in der Gemeinde Wald vom 01. Juni 2007 bis 30. November 2007 (Fortsetzung):

Gesuchsteller/in	Bauprojekt	Baulage
Lüthi-Galanté Werner und Jeanette Hofgut 225, 9044 Wald AR	Erdsonde mit Wärmepumpenanlage	Hofgut Parz. Nr. 693, Assek. Nr. 225
Engeler-Sturzenegger Harry und Lotti Im Höfli 397, 9044 Wald AR	Ersatz Heizung und Kamin, Fassaden- erneuerung, Versetzen Satellitenspiegel	Höfli Parz. Nr. 544, Assek. Nr. 397

Meldeverfahren:

Gesuchsteller/in	Bauprojekt	Baulage
Christen-Pecnik Urs und Vera Birli 101, 9044 Wald AR	Ersatz Fenster (Nord-, Süd- und Ostfassade)	Birli Parz. Nr. 800, Assek. Nr. 101
Zeiter Antonio und Rosy Allee 382, 9044 Wald AR	Anbringen eines Werbeschildes (unbeleuchtet)	Allee Parz. Nr. 86, Assek. Nr. 382

Wald, 07. Januar 2008

Baukommission Wald AR

Die nächsten Sitzungen der Baukommission Wald finden an folgenden Daten, jeweils um 19.30 Uhr, statt:

- Dienstag, 22. Januar 2008
- Donnerstag, 07. Februar 2008
- Mittwoch, 12. März 2008
- Mittwoch, 09. April 2008
- Dienstag, 13. Mai 2008
- Mittwoch, 18. Juni 2008
- Donnerstag, 03. Juli 2008
- Mittwoch, 13. August 2008
- Mittwoch, 10. September 2008
- Dienstag, 21. Oktober 2008
- Mittwoch, 12. November 2008
- Mittwoch, 03. Dezember 2008

Wald, 07. Januar 2008 Die Baukommission

Die **nächste Wanze** erscheint am Donnerstag, 24. Januar 2008, Redaktionsschluss ist am Montag, 21. Januar 2008, 12 Uhr, auf der Gemeindekanzlei.

GEMEINDE WALD AR Grabräumung 2008

Im Frühjahr 2008 werden die Urnen sowie die Erdbestattungsgräber des Sterbejahres 1987 geräumt.

Die Angehörigen werden gebeten, Grabmäler und Pflanzen **bis spätestens 30. April 2008** zu entfernen.

Nach dem 30. April 2008 können keine Ansprüche mehr geltend gemacht werden.

Gemeindekanzlei Wald, 7.1.2008

Einwohnerstatistik per 31.12.2007

Einwohnerzahl	887
- weiblich	433
- männlich	454
- Schweizer	795
- Ausländer	92
- evang.	452
- kath.	237
- übrige/ohne Konfession	198

Handänderungen im Grundbuch der Gemeinde Wald AR Oktober - Dezember 2007

Kunz Adolf, Wald (Erwerb 11.03.1982) an Rempfler Martin und Rempfler Luzia, Wald, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 690, 645 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 593, Oberdorf

Zellweger Hans und Zellweger Rosa, Trogen, Gesamteigentümer (Erwerb 19.01.1959, 21.06.1983) an Tanner Walter und Tanner Ursula, Waldstatt, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 293, 7'859 m² Grundstückfläche, Unter Hofgut

Wenk Lorenz, Wald (Erwerb 31.01.1974) an Wenk Beat, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 183, 8'827 m² Grundstückfläche, Nord, und Liegenschaft Nr. 184, 3'786 m² Grundstückfläche, Nord

Meier Chatarine, Wald (Erwerb 09.07.1984, 01.05.1985) an Röthlisberger Christine, Wald, Liegenschaft Nr. 207, 1'200 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Scheune Nr. 84, Nord 84

Kultur-Kommission 9044 Wald / AR

„Mutters Courage“

Stück von George Tabori / Theater 58

01. März 2008 in der MZA Wald AR

Ein bewegendes Stück über Menschlichkeit in einer unmenschlichen Zeit.
Den Menschen im Feind erkennen.

An einem schönen Sommertag des Jahres 1944 wird Taboris Mutter Elsa, unterwegs zum Kartenspielen bei ihrer Schwester, in Budapest auf hellheiterer Strasse festgenommen, weil sie Jüdin ist und deportiert werden soll. In einen Viehwaggon gepfercht, wird sie mit Tausenden von Leidensgefährten zu einer Zwischenstation vor dem Transport zur „Endlösung“ nach Auschwitz gebracht. Mit einem letzten Aufbruch von Lebenswillen wagt sie es, unter Verweis auf einen angeblichen Schutzpass, den sie nur zufällig nicht bei sich hat, gegen ihre Festnahme zu protestieren, worauf das Unfassbare geschieht: Der verantwortliche deutsche Offizier, ein empfindsamer Vegetarier, der zu Gewissensbissen neigt, hat ein Einsehen und gibt sie frei. Er begleitet sie sogar zurück nach Budapest, wo sie nach dem makabren Umweg mit 12stündiger Verspätung zu ihrer Kartenpartie eintrifft, dankbar für ihre Rettung, verunsichert durch die unerwartete Menschlichkeit des Offiziers, den sie doch als ihren Feind ansehen muss, und zutiefst beschämt über ihren Verrat, den sie an ihren Mithäftlingen beging, indem sie ihren Vorteil nutzte und sich dem kollektiven Schicksal entzog.

Regie: André Revelly

Mit Dagmar Loubier, David Bröckelmann, Elmar Schubert.

Ein auch heute aktuelles, wichtiges und leicht verständliches Stück mit starken Texten und eine Hoffnung, dass die Qual der Erinnerung letztlich Hoffnung verheisst.

Die Kulturkommission Wald organisiert den Abend einleitend mit der Gelegenheit zu gemütlichem ungarischem Essen ab 18 Uhr und anschliessendem Theaterstück „Mutters Courage“. Eine gute Gelegenheit, mit Familie, Freunden oder Nachbarn einen schönen Abend zu verbringen!

Kultur-Kommission
9044 Wald /AR

6. Spielnacht z'Wald

in der Pausenhalle im Schulhaus

Freitag 18. Januar 2008
ab 19:00 Uhr bis ...?????

**Wer möchte wieder einmal mit
Andern ein Spiel spielen?**

**Hast du ein Spiel das du nicht
alleine spielen kannst? Oder möch-
test du Andern ein neues oder altes
Spiel zeigen?
Bring es mit!**

**Lass dich überraschen was wir Euch
alles für Spiele zur Verfügung stel-
len.**

**Wir freuen uns auf viele Spielerinnen
und Spieler jeden Alters.**

Die Kulturkommission Wald

Evangelische Kirche Wald
Kirchengemeinde

Ich lebe und ihr sollt auch leben.

Johannes 14,19

Jahreslosung 2008

Gottesdienst:

13. Januar
9:30 Uhr

Gottesdienst mit Taufe Pfr.
Heinz-Jürgen Heckmann

20. Januar
9.30 Uhr

Pfr. Gerald Rether, Häg-
enschwil

Notiz:

In der Woche vom 21. bis zum 26. Januar
befindet sich Pfarrer Heinz-Jürgen Heckmann
an einer Weiterbildung.

Die Termine für die Kleingruppe Emmaus im
neuen Jahr erscheinen demnächst in der
Wanze. Auskunft erteilt das Pfarramt, s.u.

Wie Sie uns erreichen können:

Fredy Walser
Kirchgemeindepräsident 071 877 18 80

KiVo Wald
ev.kirchewald@bluewin.ch

Messmer Hans Sprecher 071 877 23 74

Pfarrerin Nyree Heckmann
und Pfarrer Heinz-Jürgen
Heckmann 071 870 08 12
nheckmann@bluewin.ch
hj.heckmann@bluewin.ch

3. Volleyball Dorf-Plausch-Turnier

**Samstag, 16. Februar 2008
ab 13.00 Uhr**

An unserem Dorfturnier soll der Spass am Spiel im Vordergrund stehen! Neben dem Volleyball „messen“ sich die Mannschaften auch noch bei einer Disziplin, in der Glück und Geschicklichkeit gefragt ist. Lasst euch überraschen!

- Mitmachen können: Jugendliche (ab Oberstufe), Frauen und Männer, seien es Gelegenheitsspieler oder „Profis“
- Anmeldemöglichkeit: a) als komplette Mannschaft
b) einzeln, zu zweit, zu dritt... (Mannschaften werden dann per Los zusammengestellt.)
- Anmeldung: bis Freitag, 08. Februar 2008**
Sylvia Frommenwiler 071/ 877 25 60 famfrommenwiler@freesurf.ch
Marlis Bänziger 071/ 877 26 80 baenziger.tanner@freesurf.ch
- Turniereinsatz: Pro Spieler / Spielerin Fr. 10.-
Als Preis offerieren wir allen Teilnehmern / Teilnehmerinnen im Anschluss an das Turnier Pasta.
- Spielmodus: Je nach Anzahl Mannschaften werden zwei Sätze (auf 25 Punkte) oder zwei mal 10 Minuten gespielt.
- Versicherung ist Sache der Teilnehmer!

Eine Festwirtschaft auf der Bühne mit Blick auf das Spielfeld lädt zum Verweilen und Mitfiebern ein.

Auf einen sportlichen, unfallfreien Nachmittag freut sich

VBG Wald

Appenzeller Singwochenende 25./26. Oktober 2008

"Sonneblick", Walzenhausen
mehrstimmige Lieder, klassische Chormusik
für jedermann

Anmeldung: Michael Weber, Platz, Walzenhausen
Ernst Suhner, Grusegg, Walzenhausen
www.singwochenende.ch.vu
singwochenende@yahoo.com

Schlusskonzert Appenzeller Singwochenende
mit der Bläsergruppe Heiden
26. Oktober 2008, 16.30 Uhr
ref. Kirche, Walzenhausen
Eintritt frei

Landfrauenverein Wald AR

Perlenketten-Kurs

Aus Süßwasserperlen fertigen wir unter der Anleitung von Frau Fröhlich eine Halskette an. Es besteht auch die Möglichkeit, alte, defekte Ketten neu aufzuziehen und zu knüpfen.

Wann: Mittwoch, 20. Februar 2008

Zeit: 18.30 – 22.30 Uhr

Wo: Handarbeitszimmer, Schulhaus Wald

Kosten: ca. Fr. 80.- (inkl. Mat. für eine Kette)

Anmelden: bis Samstag, 26. Januar 2008 bei
Heidi Frischknecht
(Tel. 071 / 877 28 06)

TV Wald AR

Januarloch

Hallenfussballturnier

Von 07⁰⁰ bis 19⁰⁰ Uhr

Final nach Drüü Tanne-Cup

Drüü Tanne-Cup

Von 19³⁰ bis 22³⁰ Uhr

Paar-Gerätewettkampf

Mit nationalen Spitzenturnerinnen und -turnern

Spagettiplausch ab 17³⁰

Anschliessend Barbetrieb mit Musik

Samstag 12 Januar 08. MZA Wald

Januarloch? - Der TV Wald setzt dem ein Ende.

Wald Mit viel Spass am Sport starten wir vom TV Wald in das 2008 und präsentieren gleich zwei sportliche Höhepunkte an einem Tag. In der Mehrzweckanlage treffen sich am 12. Januar um 07.00 Uhr befreundete Sportvereine vom Turnverein Wald zu einem Fussballturnier. Den ganzen Tag durch kämpfen 10 Mannschaften um den Einzug ins begehrte Fussballfinal das am Abend nach dem Drüü Tanne Cup stattfindet.

Unser Drüü Tanne Cup ist als ausserordentlich stimmungsvoller Wettkampf bekannt, der nach zweijährigem Unterbruch, wieder statt findet. In diesem legendären Wettkampf treten 16 Paare, bestehend aus einer Turnerin und einem Turner, an den Geräten gegeneinander an und versuchen den Gegner mit der höheren Note aus dem Rennen zu werfen. Besonders stolz ist der TV Wald auf die hochkarätige Besetzung am Drüü Tanne Cup. Drei amtierende Schweizermeister, einen Vizemeister und weitere Turnerinnen und Turner mit Podestplatzierungen an Schweizermeisterschaften, zeigen ihr Können auf höchstem Niveau.

Vertreiben Sie das Januarloch und kommen Sie zu uns in die Turnhalle. Der Eintritt ist frei. Ab 17:30 Uhr können Sie kostengünstig an unserem Spaghettiplausch mitmachen. Im Anschluss an das Rangverlesen (ca. 23.00 Uhr) öffnet die Bar die Türen, welche bis in die späten Stunden offen bleiben.

Die Stiftung Waldheim führt im Kanton Appenzell-Ausser Rhoden sieben Wohnheime für rund 170 erwachsene Frauen und Männer mit geistiger und mehrfacher Behinderung und beschäftigt über 200 Mitarbeitende.

In unserem Wohnheim Morgenlicht in Trogen suchen wir per 1. April 2008 oder nach Vereinbarung eine/einen

Köchin oder Koch 60%

Mit zwei weiteren Köchinnen gewährleisten Sie die Mahlzeiten während 7 Tagen/Woche. Sie haben geregelte Arbeitszeiten (zwischen 7.30 und 18.00 Uhr) und arbeiten 3 Tage pro Woche, inkl. 1 bis 2 Wochenende pro Monat.

Ihr Profil

- **Sie verfügen** über eine abgeschlossene Berufsausbildung oder haben mehrjährige Erfahrung in der Führung einer Küche mit Kenntnissen über Diätküche.
- Sie sind belastbar und haben Organisationstalent sowie Ideen für eine abwechslungsreiche Menüplanung.
- Sie haben Freude am Umgang mit Menschen mit einer geistigen Behinderung und sind fähig, diese in der Küche anzuleiten und zu beschäftigen.
- **Wir bieten** eine abwechslungsreiche Tätigkeit und gute Anstellungsbedingungen.

Wir wenden uns an eine offene, initiative und belastbare Persönlichkeit mit viel Einfühlungsvermögen im Umgang mit Menschen mit einer Behinderung. Wir bieten fortschrittliche Anstellungsbedingungen in einem dynamischen Betrieb mit kreativem Gestaltungsraum.

Für nähere Auskünfte steht Ihnen der Leiter Hauswirtschaft und Technik Mario Masciadri (071 886 31 42) ab dem 7.1.2008 gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung mit Foto bis 18. Januar 2008.

Das Bewerbungsformular finden Sie auf unserer Homepage.

www.stiftung-waldheim.ch

40 Jahre Engagement für WALSER+CO.AG

Anlässlich des diesjährigen Weihnachtssessens konnte Verwaltungsratspräsident und Geschäftsleiter Fredy Walser eine ganze Reihe von Dienstjubiläen bekanntgeben. Die grösste Ehre wurde aber ihm selber zuteil, war er doch 40 Jahre für WALSER+CO.AG tätig.

Im Rahmen der Feier wurden die Verdienste des Jubilars von Verwaltungsrat Hans-Caspar Schwarz gewürdigt. Für den Geschäftsgründer Robert Walser war es im Oktober 1967 selbstverständlich, dass sein jüngster Sohn Fredy, der kurz nach der Firmengründung geboren wurde, wie die beiden älteren Brüder in das väterliche Unternehmen eintrat. Mit der Handelsmatura in der Tasche war für ihn die kaufmännische Laufbahn gegeben; dank seiner Zahlenbegabung wirkte er bald einmal in der Buchhaltung mit. Infolge der zunehmenden Belastung des Vaters mit politischen Ämtern wurde den Söhnen schon früh grosse Verantwortung übertragen: Fredy Walser übernahm bereits ab 1974 die Leitung der Bereiche Landwirtschaft und Finanzen, währenddem seine Brüder Heinrich und Ruedi Walser in den Sparten Elektrische Heiztechnik und Metalltechnik die Führungspositionen bekleideten. Alle drei wirkten zudem aktiv und engagiert in der Geschäftsleitung mit.

In dieser Phase expandierte das Unternehmen kontinuierlich; Erneuerung und Ergänzung der Infrastruktur wechselten sich ab mit Erweiterungsbauten. Parallel dazu wuchs der Personalbestand auf über 70 Mitarbeitende. Diese positive Entwicklung erforderte eine weitsichtige Finanzpolitik, welche Fredy Walser massgeblich mitprägte. So konnten die grossen Investitionen laufend abgeschrieben und die gesunde finanzielle Basis der Unternehmung erhalten werden.

Mit dem Rücktritt des Firmengründers Robert Walser im Jahre 1999 übernahm Fredy Walser das Verwaltungsratspräsidium, dies nachdem er schon einige Zeit vorher die operative Führung des Unternehmens innehatte. Seither hält er das Firmenschiff, welches mittlerweile rund 85 Mitarbeitende beschäftigt, in einer zunehmend schwierigeren Zeit umsichtig auf Kurs, unterstützt von seiner Frau Silvia und seinen Kindern, von denen gegenwärtig zwei aktiv im Unternehmen mitwirken. Anlässlich des Weihnachtssessens übermittelte ihm die Geschäftsleitung im Namen des Personals den hoch verdienten Dank für seinen jahrzehntelangen Einsatz im Dienste der WALSER+CO.AG.

In seiner Antwort betonte der Jubilar, dass er allein nicht erfolgreich tätig sein könnte; vielmehr sei er auf unternehmerisch denkende und einsatzfreudige Mitarbeitende angewiesen, zum Beispiel solche wie die weiteren Jubilare, welche er heute für ihre langjährige Tätigkeit ehren konnte: Lukas Züst, Patrick Maier, Milka Kunz und Hans Schwarz für 10 Dienstjahre; Chandramokan Vadivelu, Goar Gähler für 20 Dienstjahre, Ivan Kotromanovic für 25 Dienstjahre sowie Alain Monnigadon, welcher nach 30 Dienstjahren altershalber zurückgetreten war. Bereits zu einem früheren Zeitpunkt war Aussendienstmitarbeiter Hans Siegenthaler für 20 Dienstjahre geehrt worden. (wke)

Verwaltungsratspräsident Fredy Walser, hier mit einem Teil seiner Familie, wurde für 40 Jahre Firmentreue geehrt (links Gattin Silvia, rechts die Töchter Christin und Cornelia, welche aktiv in der Firma tätig sind).

Hier alle Jubilare vereint (von links nach rechts):

Patrick Maier (10 J.), Ivan Kotromanovic (25 J.), Lukas Züst (10 J.), Chandramokan Vadivelu (20 J.), Milka Kunz (10J.), Goar Gähler (20 J.), Alain Monnigadon (nach 30 J. pensioniert), Hans Schwarz (10 J.) und Fredy Walser (40 J.)

KURSPROGRAMM

FEBRUAR 2008 – SEPTEMBER 2008

QI GONG UND T'HAÏ CHI IM VERGLEICH

Susanne Rechsteiner, 4 Donnerstagabende, 07.02., 14.02., 21.02. und 28.02.2008, 18.30 - 19.30 Uhr oder 4 Freitagvormittage, 08.02., 15.02., 22.02. und 29.02.2008, 09.30 - 10.30 Uhr, Theorieraum im Feuerwehrhaus Wolfhalden, Kurskosten Fr. 90.--

TEXTVERARBEITUNG WORD 2003 - GRUNDKURS

Isabelle Weibel, 5 Mittwohabende, 13.02., 27.02., 05.03., 12.03. und 19.03.2008, 19.30 - 22.00 Uhr, Schulhaus Gerbe, Heiden, Kurskosten Fr. 330.-- (exkl. Kursunterlagen)

APPENZELLER MUNDART

Hansuli Zuberbühler, 2 Donnerstagabende, 14.02. und 21.02.2008 oder 2 Dienstagabende, 26.02. und 04.03.2008, 20.00 - 21.45 Uhr, Asiatica-Galerie, Rehetobel, Kurskosten Fr. 35.--

FRANZÖSISCH - AUFRISCHEN UND REDEN

Judith Egger-Nef, 8 Montagvormittage, 08.30 - 10.00 Uhr oder 8 Montagabende 19.30 - 21.00 Uhr ab 18.02.2008, Schulhaus Gerbe, Heiden, Kurskosten Fr. 190.--

SPANISCH FÜR ANFÄNGER 3

Cristina Perez-Brunschwiler, 18 Dienstagabende, ab 26.02.2008, 20.00 - 21.30 Uhr, Schulhaus Dorf, Heiden, Kurskosten Fr. 400.-- (exkl. Kursunterlagen)

BOGENBAU

Helmut Westermann, 3 Mittwohabende, 27.02., 05.03. und 12.03.2008, 19.00 - 22.00 Uhr oder 1 Samstag, 15.03.2008, 09.00 - 16.00 Uhr, Schulhaus Gerbe, Heiden, Kurskosten Fr. 240.-- + Fr. 90.-- für Material und Dokumentationen

SICHERHEIT IM INTERNET FÜR IHRE KINDER

Markus Hilber, 3 Freitagabende, 29.02., 07.03. und 14.03.2008, 19.30 - 22.00 Uhr, Schulhaus Gerbe, Heiden, Kurskosten Fr. 215.-- (exkl. Kursunterlagen)

THAI-KÜCHE

Wanpen Signer-Boondee, 3 Dienstagabende, 04.03., 11.03. und 18.03.2008 oder 3 Mittwohabende, 09.04., 16.04. und 23.04.2008 oder 3 Donnerstagabende, 15.05., 22.05. und 29.05.2008, jeweils von 18.30 - 21.00 Uhr, bei W. Signer-Boondee, Wolfhalden, Kurskosten Fr. 300.--

HUHN, EI UND NEST FINDEN SICH

Ruth Thut, kreatives Gestalten mit Draht und Naturmaterialien, Donnerstag, 06.03.2008, 19.00 - 22.15 Uhr, Schulhaus Rehetobel, Kurskosten Fr. 42.-- exkl. Material

ALLES GEREGLT FÜR DEN TODESFALL

Franz Gerber, Dienstag, 11.03.2008, 18.30 - 22.00 Uhr, Schulhaus Gerbe, Heiden, Kurskosten Fr. 70.-- (exkl. Kursunterlagen)

ENGLISCH KONVERSATION

Corina Schmid-Maddalena, 8 Mittwohabende, ab 09.04.2008, 19.00 - 20.30 Uhr, Schulhaus Dorf, Heiden, Kurskosten Fr. 190.--

ALPTRAUM TIEFGARAGE - Sicherheitstraining für Frauen

Johanna Federer, Mittwoch, 09.04.2008, 19.30 Uhr, Kath. Pfarreizentrum, Heiden, organisiert durch Frauenverein und „aktiv in Heiden“, Kosten Fr. 8.--

VACACIONES 1 - Spanischkurs für Ferienreisende

Cristina Perez-Brunschwiler, 10 Dienstagabende, ab 15.04.2008, 18.15 - 19.45 Uhr, Schulhaus Dorf, Heiden, Kurskosten Fr. 220.--

LANDSGEMEINDEPLATZ TROGEN - Führung

Dr. Heidi Eisenhut, Samstag, 19.04.2008, 16.00 - 17.30 Uhr, Landsgemeindeplatz Trogen, Kosten Fr. 16.--

THEATERABEND IN ST. GALLEN „HAIRSPRAY“

Musical von Marc Shaimann
Freitag, 25.04.2008
17.15 Uhr Nachtessen (fakultativ)
19.00 Uhr Einführung (fakultativ)
19.30 Uhr Besuch Aufführung
Kosten Billett Fr. 85.--, Einführung Fr. 5.--
Nachtessen individuell, zu Lasten der Teilnehmenden
(Anmeldefrist: 10.04.2008)

HOMEPAGE ERSTELLEN MIT FRONTPAGE 2003

Markus Hilber, 5 Freitagabende, ab 16.05.2008, 19.30 - 22.00 Uhr, Schulhaus Gerbe, Heiden, Kurskosten Fr. 350.-- (exkl. Kursunterlagen)

VORSORGE UND REHABILITATION VON HERZERKRANKUNGEN

Dr. Arthur Bernardo, Dienstag, 16.09.2008, 19.30 Uhr, Evang. Kirchgemeindehaus, Heiden, organisiert durch Kneippverein und „aktiv in Heiden“, Kosten Fr. 8.--

Anmeldefrist jeweils 14 Tage vor Kursbeginn (wenn nichts anderes vermerkt)

Informationen und Anmeldung beim Sekretariat Weiterbildung AR Vorderland:

Corinne Ruch, Sonnenbergstr. 40, 9038 Rehetobel, 071 870 05 02, c.ruch@gmx.ch, www.webvorderland.ch

Klare Botschaft aus Wald AR!

In seinem Leserbrief „260 Stimmberechtigte?“ vom 19. Dezember 2007 setzt sich Heinrich Walser kritisch mit der Petition zugunsten der Asylantenfamilie Coban in Wald AR auseinander. Zum voraus: Seiner abschliessenden Frage, weshalb es in der Schweiz über sechs Jahre dauere, bis über einen Asylantrag definitiv entschieden werde, kann ich mich nur anschliessen. Die Frage wäre aber an das Eidg. Justiz – und Polizeidepartement zu richten. Möglicherweise war dort aber der Stellenabbau wichtiger als eine effiziente Erledigung der hängenden Fälle.

Die Petition richtet sich nicht gegen die Asylpolitik im Allgemeinen, sondern sie richtet sich gegen einen Ausweisungsentscheid von Mitte 2007, der eine hier in Wald wohnende Familie mit drei sehr gut integrierten Kindern betrifft. Die Familie wurde der Gemeinde vor sechseinhalb Jahren zur Betreuung als Asylanten zugewiesen. Eines der drei Kinder wurde 2002 hier in der Schweiz geboren und besucht nun den Kindergarten. Die älteren Schwestern sind gute Schülerinnen in der Primarschule Wald und in der Sekundarschule E in Trogen.

Als nun Mitte Jahr ein Ausweisungsentscheid eintraf, wurde eine Einwohnerin spontan aktiv und sammelte innert kurzer Zeit über 300 Unterschriften für eine Petition. Eine Bittschrift, die sich gegen die Ausschaffung und für den Verbleib der Familie Coban engagiert. Das Wohl der Kinder stand dabei klar im Vordergrund. Gemäss Gemeindeordnung und Kantonsverfassung hat „Jede Person das Recht, Eingaben an die Behörden zu richten und dafür Unterschriften zu sammeln.“ Im Gegensatz zur Initiative und zum fakultativen Referendum, bei denen auf Gemeindeebene die Unterschriften von 30 Stimmberechtigten erforderlich sind, wird das Recht zum Unterzeichnen einer Petition nicht eingeschränkt. Jede Person darf eine Bittschrift gültig unterschreiben, auch Kinder. Gemäss Artikel 9 der Gemeindeverfassung dürfen den Unterzeichnenden daraus keine Nachteile erwachsen. Die Petition trägt deutlich über 260 Unterschriften von Wälder Einwohnerinnen und Einwohnern. Bei einer Einwohnerzahl von knapp 900 Personen ein klares Signal. Die turnenden Frauen, die Sozialhilfekommission und die Schulleitung haben sich zudem beim Amt für Ausländerfragen AR ebenfalls schriftlich für eine Aufnahme der Familie aus humanitären Gründen engagiert. Der Gemeinderat hat das kommunal bewegende Thema ebenfalls eingehend diskutiert. Er hat sich einstimmig, und im Wissen um allfällige finanzielle Konsequenzen für die Gemeinde, für eine Aufnahme der Familie aus humanitären Gründen ausgesprochen und dies dem Kantonalen Amt für Ausländerfragen auch schriftlich mitgeteilt.

Die im Leserbrief erwähnte Auskunft der „zuständigen Stelle“, die kantonalen Behörden hätten keinen Einfluss auf die Verfahren im Asylbereich, ist schlicht falsch. Die Härtefallregelung gibt den Kantonen die Möglichkeit, gut integrierten Personen eine Aufenthaltsbewilligung zu erteilen. Sonst wäre es auch nicht möglich gewesen, dass das Amt für Ausländerfragen am 13. September 2007 verfügt hätte: „Das Gesuch wird abgewiesen und die Unterbringung als Härtefall an das Bundesamt für Migration verweigert.“ Das Amt hat weder mit dem Gemeinderat Rücksprache genommen, noch das offizielle Schreiben überhaupt in seine Erwägungen mit einbezogen. „Lediglich Kopien diverser Schreiben von Privatpersonen .. „ wären dem Gesuch beigelegt worden.

Der Entscheid an sich, aber auch die Art des Umgangs mit den Bitten eines sehr grossen Teils der Wäldler Bevölkerung und den Gemeindeorganen, brüskiert viele Wäldlerinnen und Wäldler. Nachdem es nun den Eltern Coban gelungen ist, Arbeitsstellen zu finden und sich damit die Lage positiv verändert hat, bleibt nun doch noch die Hoffnung auf Erfolg eines erneuten Gesuches.

Sechseinhalb Jahre in einem Dorf zusammenleben verbindet – und verpflichtet.

Jakob Egli, Gemeindepräsident Wald AR

Anlässe in der Gemeinde Wald AR

Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Do. 10. Jan.	Training	20 – 21.30 Uhr , Rest. Linde	Zimmerschützen
Sa 12. Jan.	„Januarloch“	MZA	Turnverein
Di. 15. Jan.	Gesundheitssprechstunde	15 – 16.00 Uhr, Schulhaus	Spitex-Verein
Do. 17. Jan.	Training	20 – 21.30 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen
Fr. 18. Jan.	Spielnacht	MZA Pausenhalle	Kulturkommission
Sa. 19. Jan.	6. Vereinsübung	17 – 20.00 Uhr , Rest. Linde	Zimmerschützen
Mo. 21. Jan.	Mütter-/Väterberatung	auf tel. Anmeldung / 071 870 09 03	Pro juventute
Do. 24. Jan.	Training	20 – 21.30 Uhr , Rest. Linde	Zimmerschützen

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Hans Sprecher Schachen 246, Wald	Bienenhonig, Lagergemüse, Kartoffeln, Eier, Konfitüren, Sirup und Süssmost, Weisstannenäste	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 23 74
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. > Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Fleisch vom Natura Beef, Truthahn, Lamm und Schwein. Auf Weihnachten Schinkli und Ofentruten (Torkis)	nach tel. Vereinbarung (071 877 1557) oder www.fleisch-vom-hof.ch
Jakob Frehner, Rechberg 60, Wald	Finnenkerzen.	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 72
Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41
Heeb-Locher, Gottfried, Birli 93, Wald	Süssmost in 10 l Bag in Box	Tel. 071 877 18 30

**Löwen
Rehetobel**

Vom 11. – 27. Januar 2008

**Sparadiesische
Wochen**

*Kalbskopf, Chrös,
Kutteln, Sauerbraten
usw.*

Auf Ihren Besuch freuen sich
Liselotte Tobler und Roy Eberhart
Tel. 071 877 12 20
www.loewen-rehetobel.ch
info@loewen-rehetobel.ch

Montag Ruhetag
Dienstag ab 17.00 Uhr und
Sonntag ab 21.00 Uhr geschlossen

Impressum

**Erscheinungstag
Redaktionsschluss**

alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Montag, 12.00 Uhr, vor dem
Erscheinungstag

Inseratpreise

1 Seite 190 mm x 260 mm = Fr. 112.—
½ Seite 190 mm x 125 mm oder
93 mm x 260 mm = Fr. 56.—
¼ Seite 93 mm x 125 mm = Fr. 28.—
1/8 Seite 93 mm x 60 mm = Fr. 14.—

Inserate bitte druckfertig abliefern.

Redaktionsadresse

Gemeindekanzlei, 9044 Wald
eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
420 Exemplare; geht an alle Haus-
haltungen der Gemeinde Wald AR

Auflage

Druck

Abonnementspreise

Druckerei Fehr, Wald AR
Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto

Öffnungszeiten Gemeindekanzlei

Montag, 8.00 – 11.30, 14.00 – 18.00 Uhr
Dienstag bis Freitag 8.00 – 11.30 Uhr

Für Termine ausserhalb der Öffnungszeiten nehmen
Sie bitte mit uns Kontakt auf.

Gemeindekanzlei Wald AR

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 24. Januar 2008

Nr. 02 • 18. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Aus der Gemeinderatssitzung vom 9. Jan. 08

Einwohnerzahlen

Der Gemeinderat hat mit Freude zur Kenntnis genommen, dass die Einwohnerzahl im Jahr 2007 um 15 Personen zugenommen hat.

Rechnungsabschluss 2007

Nach heutigem Stand ist wiederum ein guter Rechnungsabschluss mit Aussicht auf weiteren Schuldenabbau absehbar.

Denkmalpflegebeitrag

An die Sanierung des Hauses von Doris und Peter Huber, Unterdorf hat die Gemeinde einen Denkmalpflegebeitrag in der Höhe von Fr. 7'111 bezahlt.

Luftgewehrmeisterschaften SG, TG, beide Appenzell

Die Feldschützengesellschaft führt in den Jahren 2008/2009 regionale Luftgewehrmeisterschaften durch und hat um finanzielle Unterstützung ersucht. Der Gemeinderat sieht kaum einen Bezug zu diesem Anlass und hat das Gesuch abgelehnt.

A-Region (Abfallregion St. Gallen-Rorschach-Appenzell)

Die Organisation des Zweckverbandes ist heute eine „einfache Gesellschaft“, eine Rechtsform, die den Organen kaum Handlungsspielraum für Aktivitäten einräumt. Mit der Änderung der Rechtsform kann die A-Region wohl am effizientesten gestärkt werden. Die Aufgabenteilung zwischen den Gemeinwesen und der BEKO sollen, gegenüber der heutigen „einfachen Gesellschaft“, klare Abgrenzungen und Zuständigkeiten bringen. Auch sollen die Gemeinwesen u.a. anlässlich einer jährlichen Delegiertenversammlung, u.a. über Voranschlag, Rechnung und Geschäftsbericht befinden können. Mit der neuen Rechtsform sollen aber auch die Aufgaben der A-Region besser definiert und die Zuständigkeiten resp. Kompetenzen der Organe klarer geregelt werden.

Abklärungen haben ergeben, dass der Verein eine adäquate Rechtsform ist für den Aufgabenbereich, welcher der A-Region übertragen ist. Der Verein besitzt eine eigene Rechtspersönlichkeit und kann damit Rechte und Pflichten begründen. Die Rechtsform ist so schlank

als möglich, so solid wie notwendig. Für die Erfüllung der Aufgaben der A-Region (Finanzierung und Abwicklung der Kehrichtentsorgung als Hauptaufgabe) ist es beispielsweise nicht notwendig, dass sie allgemeinverbindliches Recht setzen kann. Die Rechtssetzung bleibt weiterhin den Gemeinwesen überlassen.

Die Gemeinwesen der A-Region sind seit dem 1. Januar 2002 in der „Organisation für die gemeinsame Kehrichtentsorgung der Gemeinwesen der Abfallregion St. Gallen-Rorschach-Appenzell“ zusammengeschlossen. Mit einheitlichen Gebühren nach dem Verursacherprinzip (Kehrichtsack- und Containergebühren) wird der Kehricht eingesammelt und zur KHK St. Gallen, zur Verbrennung transportiert.

Die Organisation kann – gemäss Art. 5 der Vereinbarung – im Bereich der übrigen Abfallentsorgung Aktivitäten entwickeln und auch umsetzen. Bei der Altpapierabnahme ist dies, dank grossen Mengen, die im Altstoffmarkt angeboten werden konnten, mit grossem Erfolg gelungen. Beinahe flächendeckend wird nun bei der Altpapierabnahme mit gutem finanziellen Erfolg regional zusammengearbeitet: Die BEKO der A-Region ist der Meinung, dass auch in anderen Bereichen der übrigen Abfallentsorgung ebenfalls regional zusammengearbeitet werden sollte. Der Bereich Glas-Aluminium-Weissblech eignet sich speziell für die Zusammenarbeit.

Der Gemeinderat hat die beiden Anträge „Änderung der Rechtsform“ und Weiterverfolgung des Projekts „Zusammenarbeit bei der Wertstoffoptimierung Glas-Aluminium-Weissblech“ gutgeheissen.

Steinbogenbrüggli Nüret –Hofguet

Von Bund, Kanton und Gemeinde wurden Beiträge an die Sanierung des Steinbogenbrüggli zugesichert. An Spenden sind bisher rund Fr. 20'000 eingegangen. Verschiedene Spendengesuche sind noch hängig.

Während der Bauphase und bis zur Auszahlung der zugesicherten Beträge ist ein Baukredit nötig.

Der Gemeinderat hat einen Baukredit bis zu einer Höhe von Fr. 150'000 für die Jahre 2008/09 gesprochen.

Lina Graf, Gemeindeschreiberin

Zivilstandsnachrichten Gemeinde Wald AR

Todesfall

Heeb, Gottfried

gestorben am 18. Januar 2008, in Heiden AR, geboren 1932, wohnhaft gewesen in Wald AR

GEMEINDE WALD AR

**Immobilien Messe
 Olma-Halle 14.-16. März 2008**

Die Gemeinde Wald macht mit.

Haben Sie etwas zu verkaufen?
 Bauplatz, Haus, Wohnung

Haben Sie etwas zu vermieten?
 Haus, Wohnung

Wir machen kostenlose Werbung für ihr Objekt.

Bitte an Gemeindekanzlei Wald AR, Tel. 071 877 31 08 melden bis spätestens **15. Februar 2008** melden.

Teileinsturz Steinbogenbrüggli Hofgut - Nüret

Der winterliche Frost hat am Steinbogenbrüggli zu einem dramatischen Teileinsturz geführt. In den letzten Tagen haben sich Teile des südlichen Pfeilers gelöst und auch ein Teil des Brückenbogens wurde mitgerissen. Der Wanderweg über die Steinbogenbrücke musste gesperrt werden. Es besteht aber eine Umgehungsmöglichkeit. Ingenieur Urs Rohner wurde umgehend beauftragt, allfällig mögliche Sofortmassnahmen zur Vermeidung eines Totaleinsturzes vorzunehmen. Die Sanierung wird nun zu einem echten Wettlauf mit der Zeit. Finanzielle Unterstützung ist weiterhin notwendig und willkommen. PC 85-773589-9.

GEMEINDE WALD AR

Grabräumung 2008

Im Frühjahr 2008 werden die Urnen sowie die Erdbestattungsgräber des Sterbejahres 1987 geräumt. Die Angehörigen werden gebeten, Grabmäler und Pflanzen **bis spätestens 30. April 2008** zu entfernen.

Nach dem 30. April 2008 können keine Ansprüche mehr geltend gemacht werden.

Gemeindekanzlei Wald

GEMEINDE WALD AR

Amtsrücktritte

Die Rücktrittsfrist für Gemeinderäte dauert bis Donnerstag, 31. Januar 08, diejenige für Kommissionsmitglieder bis Montag, 31. März 2008

Gemeindekanzlei Wald

Einwohnerkontrolle Wald

Zuzüge 1.11.-31.12.2007

Bommeli Tobias	Unterdorf 13
Dürst-Sekinger Rita	Nord 77
Etter Roger	Nord 77
Pfister-Koch Olga	Unterdorf 23
Rade Flurin	Spitz 150

Wegzüge 1.11.-31.12.2007

Abelleira Muñiz Jose
Bekavac Manda
Bekavac Marko
Kern Roland
Puszczewicz Anna
Schneider Christian

Gemeindearchiv Wald

Zurzeit wird das Gemeindearchiv Wald nachgeführt. 1997 wurden die Hauptbestände des bis 1686 zurück reichenden Archivs erstmals durch lic. phil. Michael Kunz professionell aufgearbeitet. Seither haben sich viele Unterlagen aus der Tätigkeit von Gemeinderat und Verwaltung angesammelt. Dazu zählen z.B. Dokumente zur Entwicklung des Wäldler Schulwesens im 20. Jahrhundert. In einer 40% Anstellung bearbeitet nun die Projektbeauftragte Annette Bünzli, Herisau, während eines halben Jahres die Archivbestände. Annette Bünzli hat im Sommer 2006 ihre Ausbildung als Informations- und Dokumentationsassistentin abgeschlossen. Diese hat sie im Staatsarchiv A.Rh und in der Innerrhodischen Kantonsbibliothek absolviert.

Im Archiv werden auch interessante Unterlagen von privaten Organisationen aufbewahrt. Dazu gehört das Archiv der vor kurzem aufgelösten Lesegesellschaft Wald. Solche Vereinsbestände tragen dazu bei, dass Gemeindepolitik und Gemeindeleben möglichst umfassend dokumentiert sind. Der Gemeinderat und die Projektbearbeitende bieten gerne weiteren Vereinen die Möglichkeit zur professionellen Archivierung und Aufbewahrung ihrer Akten im Gemeindearchiv an.

Wald vor 1920. Postkarte

Die nächste Wanze erscheint am Donnerstag, 7. Februar 2008, Redaktionsschluss ist am Montag, 4. Februar 2008, 12 Uhr, auf der Gemeindekanzlei.

PAULUSPARREI

Speicher Trogen Wald

Freitag, 25. Januar
 8.30 Glaubensgespräch
 9.30 Zeit der Stille
 19.30 Taufweg

3. Sonntag im Jahreskreis
 Kollekte: App. Hilfsverein für Psychischkranke, Herisau

Samstag, 26. Januar
 7.00 Meditation/Kontemplation

Sonntag, 27. Januar
 9.00 Frauenbeten im Meditationsraum
 10.00 Wortgottesfeier mit Beatrix Zürn (Kinderhort)

Montag, 28. Januar
 16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 29. Januar
 8.00 Eucharistiefeier

Freitag, 1. Februar
 9.30 Zeit der Stille

4. Sonntag im Jahreskreis
 Kollekte: Haus Vorderdorf

Samstag, 2. Februar
 18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
 18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegang

Sonntag, 3. Februar
 9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
 10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegang (Kinderhort)

Montag, 4. Februar
 16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 5. Februar
 keine Eucharistiefeier
 12.00 Mittagstisch für SeniorInnen im evang. Kirchgemeindehaus

Mittwoch, 6. Februar
19.30 Gottesdienst zum Aschermittwoch mit Austeilung der Asche
 20.15 Fastenabend

Freitag, 8. Februar
 9.30 Zeit der Stille

**Evangelische Kirche Wald
Kirchenzettel**

Leben ist Fülle – nicht Zeit.
Zeit vergeht, Leben entsteht.
Leere Zeit wird zur Last,
erfüllte Zeit zur Lust.
Peter Hahne

Gottesdienst:

27. Januar
9:30 Uhr Gottesdienst
Pfrn. Nyree Heckmann

03. Februar
9.30 Uhr Gottesdienst
Pfr. Heinz-Jürgen Heckmann

Vorankündigung:

Am 07. Februar 2008 geht es wieder los mit der **Kleingruppe Emmaus**. An acht Abenden bis in den Mai hinein werden wir uns wieder mit einem biblischen Buch beschäftigen, dem Johannesevangelium. Wer neu in die Gruppe einsteigen möchte, auch mal nur zum Schnuppern, ist herzlich eingeladen!

In der Regel zweiwöchentlich donnerstags um 20:00 im Pfarrbüro, Unterdorf 3.

Wie Sie uns erreichen können:

Fredy Walser
Kirchgemeindepräsident 071 877 18 80

KiVo Wald
ev.kirchewald@bluewin.ch

Messmer Hans Sprecher 071 877 23 74

Pfarrerinnen Nyree Heckmann
und Pfarrer Heinz-Jürgen Heckmann
071 870 08 12
nheckmann@bluewin.ch
hj.heckmann@bluewin.ch

Wer war eigentlich Jesus?

Wir laden Euch, liebe Kinder, ein das in den Geschichten unter dem Regenbogen herauszufinden.

Neu werden wir ab Februar für die Geschichte und den Basterteil zwei Gruppen bilden:
einmal die 3-6jährigen und dann ab Schulalter.

Gemeinsam beginnen wir den Kindergottesdienst, beten und singen. Und gemeinsam werden wir auch das Znüni einnehmen.

Für die Größeren halten wir noch eine Überraschung bereit.

Wir freuen uns auf Euch!
Samstag: 02. Februar 2008
Zeit: 9:30 Uhr
Ort: in der Kirche

Euer Regenbogenteam und Pfarrerin Heckmann

**Kultur-Kommission
9044 Wald /AR**

„Mutters Courage“

Stück von George Tabori / Theater 58

**01. März 2008 in der MZA
Wald AR**

Ein bewegendes Stück über Menschlichkeit in einer unmenschlichen Zeit.
Den Menschen im Feind erkennen.

An einem schönen Sommertag des Jahres 1944 wird Taboris Mutter Elsa, unterwegs zum Kartenspielen bei ihrer Schwester, in Budapest auf hellheiterer Strasse festgenommen, weil sie Jüdin ist und deportiert werden soll. In einen Viehwaggon gepfercht, wird sie mit Tausenden von Leidensgefährten zu einer Zwischenstation vor dem Transport zur „Endlösung“ nach Auschwitz gebracht. Mit einem letzten Aufbruch von Lebenswillen wagt sie es, unter Verweis auf einen angeblichen Schutzpass, den sie nur zufällig nicht bei sich hat, gegen ihre Festnahme zu protestieren, worauf das Unfassbare geschieht: Der verantwortliche deutsche Offizier, ein empfindsamer Vegetarier, der zu Gewissensbissen neigt, hat ein Einsehen und gibt sie frei. Er begleitet sie sogar zurück nach Budapest, wo sie nach dem makabren Umweg mit 12stündiger Verspätung zu ihrer Kartenpartie eintrifft, dankbar für ihre Rettung, verunsichert durch die unerwartete Menschlichkeit des Offiziers, den sie doch als ihren Feind ansehen muss, und zutiefst beschämt über ihren Verrat, den sie an ihren Mithäftlingen beging, indem sie ihren Vorteil nutzte und sich dem kollektiven Schicksal entzog.

Regie: André Revely
Mit Dagmar Loubier, David Bröckelmann, Elmar Schubert.

Ein auch heute aktuelles, wichtiges und leicht verständliches Stück mit starken Texten und eine Hoffnung, dass die Qual der Erinnerung letztlich Hoffnung verheisst.

Die Kulturkommission Wald organisiert den Abend einleitend mit der Gelegenheit zu gemütlichem ungarischem Essen ab 18 Uhr und anschliessendem Theaterstück „Mutters Courage“. Eine gute Gelegenheit, mit Familie, Freunden oder Nachbarn einen schönen Abend zu verbringen!

**«Im Vogelflug
von Blume zu Blume»**

Suzanne Chappuis, Sopran
Anita Mauchle, Sopran
François Margot, Orgel und Klavier

«Ein bunter Strauss
von Duetten, Liedern,
Orgel- und Klavierstücken
über Vögel und Blumen
von der Barockzeit
bis ins 20. Jahrhundert»

**Sonntag,
17. Februar 2008 17.00 Uhr
ref. Kirche, Wald AR
Eintritt frei, Kollekte**

Liederabend in Wald

Am Sonntag 17. Februar findet in der reformierten Kirche Wald um 17.00 Uhr ein Liederabend statt. Die Sopranistinnen Suzanne Chappuis und Anita Mauchle musizieren gemeinsam mit dem waadtländer Pianisten und Organisten François Margot. Das vielfältige Programm enthält Kompositionen von der Barockzeit bis ins 20. Jahrhundert. Neben Klassikern von Schubert, Schumann und Mendelssohn erklingen Werke unbekannter Komponisten wie „Bird songs“ von Liza Lehmann oder „Blasons des fleurs“ von Julien-François Zbindens. Der Schweizer Komponist Zbinden feierte vergangenen November seinen neunzigsten Geburtstag. Das Programm wird mit einem eigentlichen Klassik-Schlager abgerundet „Flower duet“ aus der Oper „Lakmé“. Der Eintritt ist frei. Es wird eine Kollekte erhoben. Das Konzert findet auch am Samstag, 16. Februar 2008 um 20.00 Uhr im Musiksaal der Kirchenmusikschule (Klosterhof 6b, St. Gallen) statt.

Landfrauenverein Wald AR

BREGENZER FESTSPIELE 2008

Fast zur Tradition geworden ist der Besuch der Bregenzer Festspiele. Diesen Sommer wird die Oper „Tosca“ von Giacomo Puccini aufgeführt. Vor einem riesigen Auge, das das Bühnenbild dominiert, spielt sich eine Dreiecksgeschichte zwischen zwei Männern, die unterschiedlicher nicht sein könnten, und der Sängerin „Tosca“ ab. Damit wir wiederum einen tollen Platz reservieren können, brauchen wir bereits jetzt eure Anmeldung für einen gemütlichen Sommerabend.

Natürlich sind auch Eure Partner oder Freunde herzlich dazu eingeladen.

Datum : Mittwoch, 13. August 2008
 Kosten : Fr. 148.00 (bei Plätzen in der gewohnten Kat., 6. Reihe, Mitte)
 Anmelden : bis Donnerstag, 7. Februar 2008, bei Heidi Frischknecht
 Tel.: 071 / 877 28 06 oder Marlis Bänziger Tel.: 071 877 26 80

PERLENKETTENKURS

Die Anmeldefrist für diesen Kurs ist bis Samstag, 26. Januar 2008
 (Anmeldung bei Heidi Frischknecht, Tel.: 071 / 877 28 06)
 Kursabend: Mittwoch, 20. Februar 2008, 18.30 – 22.30 Uhr

VORANZEIGE: Samstag, 29. März, Preisjassen im Rest. Krone, Wald

**Altersheim
Obergaden**

9044 Wald AR

und Seniorengruppe Wald

**Einladung an alle Seniorinnen und
Senioren von Wald**

**Zum Kaffeekränzli mit musikalischer
Begleitung**

Wo: Altersheim Obergaden
 Wann: 29. Januar 2008 um 14 Uhr
 Kosten Fr. 10.00

Anmelden bei Frau Edith Bänziger,
 Tel. 071 877 12 34

Mitfahrgelegenheit ab Hecht um 13 Uhr 30

3. Volleyball Dorf-Plausch-Turnier

Samstag, 16. Februar 2008, ab 13.00 Uhr

Mitmachen können: Jugendliche (ab Oberstufe),
 Frauen und Männer

Anmeldung: Als komplette Mannschaft
 oder einzeln, zu zweit..

bei Sylvia Frommenwiler (Tel: 071 / 877 25 60)
 oder Marlis Bänziger (Tel: 071 / 877 26 80)

Bis Freitag, 08. Februar 08

Auf viele volleyballbegeisterte Wälder freut sich
 die Volleyballgruppe Wald!!!

(Genauere Infos in letzter Wanze, Nr.1)

KINDERMASKENBALL

**Samstag
9. Februar 2008
14.00 bis ca. 17.00
in der Turnhalle Wald**

Kommt alle, Grosse und Kleine, zum Kindermaskenball ! Wir freuen uns auf tolle, erstaunliche, lustige Verkleidungen von KINDERN und ERWACHSENEN !

Der Nachmittag verläuft so :

14.00 Uhr Eröffnung Kindermaskenball

*Maskenprämierung für Kinder und Erwachsene mit attraktiven Preisen
 Schminken oder sich schminken lassen
 Gratiswienerli für alle verkleideten Kinder
 Spielecke, Fischen, usw.
 Guggenmusik*

bis 17.00 Uhr Kaffee, Kuchen, Torten, Fasnachtsgebäck

**Eintritt : Masken gratis
 Kinder Fr. 2.- / Erwachsene Fr. 4.-**

**Kuchen, Torten oder Fasnachtsgebäcke
 nehmen wir gerne entgegen !**

Für weitere Auskünfte: Sonja Blatter Tel : 071 877 24 30

**Herzlichen DANK im voraus !
 Im Namen des ganzen "Ballkomitees"**

Personelle Änderung in der Mütter-Väterberatung

In der Mütter-Väterberatung pro juventute Appenzeller Vorderland zeichnet sich eine Veränderung ab. Kathrin Hörler wird sich auf 1. März einer neuen beruflichen Herausforderung stellen. Dies hat neben der personellen Änderung auch eine Anpassung im Beratungsangebot zur Folge. Die betroffenen Eltern werden mit einem Brief informiert.

Ab März 2008 wird Frau Bernadette Zeller die Stelle in der Mütter-Väterberatung Vorderland antreten.

In allen Gemeinden wird die Beratung neu nur noch auf Voranmeldung stattfinden. Als Ausnahme gilt Heiden, wo nach wie vor jeden Dienstag neben der Stunde auf Anmeldung zusätzlich zwei Stunden ohne Voranmeldung besucht werden können. Jede Beratungsstelle kann weiterhin von allen Eltern des Vorderlandes besucht werden.

Das Angebot für Hausbesuche nach der Geburt oder bei Bedarf bleibt bestehen. Für die Anmeldung in eine Beratung oder für Auskünfte bei Fragen gilt neu folgende **Telefonnummer: 071 344 40 80**

Telefonzeiten: Montag, Mittwoch und Freitag von 8.00 Uhr bis 9.00 Uhr.

Ausserhalb dieser Zeiten ist der Telefonbeantworter eingeschaltet

Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich für das mir gezeigte Vertrauen bedanken.

Mit den besten Wünschen für die Zukunft

Kathrin Hörler

Mütter-Väterberatung Vorderland
 pro juventute Appenzell Ausserrhoden

Korrektur

KURSPROGRAMM

FEBRUAR 2008 – SEPTEMBER 2008

BOGENBAU

Helmut Westermann, 3 Mittwohabende, 27.02., 05.03. und 12.03.2008, 19.00 - 22.00 Uhr und 1 Samstag, 15.03.2008, 09.00 - 16.00 Uhr, Schulhaus Gerbe, Heiden, Kurskosten Fr. 240.-- + Fr. 90.-- für Material und Dokumentationen

Spitex-Verein Speicher-Trogen-Wald

Rotkreuz - Fahrdienst

Haben Sie gewusst, dass im Jahr 2007 von freiwilligen Rotkreuz- Fahrerinnen und Fahrern in 770 Stunden 12000 km gefahren wurden?

Sie sehen, der Rotkreuz-Fahrdienst wird rege benutzt. Darum suchen wir zusätzliche Fahrerinnen und Fahrer.

Wer sind diese Fahrerinnen und Fahrer?

Frauen und Männer aus Speicher, Trogen und Wald mit einem eigenen Auto, die ihre Zeit für die Allgemeinheit zur Verfügung stellen.

Was ist ihr Auftrag?

Personen, die nicht selber Autofahren können und auch nicht die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen können, zu einem Arzt, zu einer Therapie, ins Spital usw. zu fahren.

Wie steht es mit den Kosten?

Die Klienten zahlen der Rotkreuzfahrerinnen oder dem Rotkreuzfahrer einen angemessenen Betrag pro km. Eine gute Versicherung und Weiterbildung wird durch das Rote Kreuz gewährleistet.

Wie ist die Verpflichtung?

Wir von der Spitex sind die Vermittler und suchen für einen bestimmten Auftrag eine Fahrerinnen oder einen Fahrer. Der Angefragte kann frei bestimmen, ob er die Fahrt ausführen kann und will. Die Rotkreuzfahrerinnen oder der Rotkreuzfahrer fährt seine Fahrgäste sicher und pünktlich zum gewünschten Termin. Manchmal ist auch Begleitung notwendig.

Fühlen Sie sich angesprochen, dann melden Sie sich doch bitte bei:

Spitex Speicher-Trogen-Wald
 Hof Speicher
 Zaun 6
 9042 Speicher
 Tel. 071 344 92 22

Wärme aus der Natur

Tel. 071 898 89 40

Elektro • Telematik • Energie • Wärme www.ewh.ch

Kinovergnügen Zuhause !

Panasonic TH-42PX70E

- 106cm Plasma-Bildschirm
- Auflösung 1024x720 Pixel
- Kontrastverhältnis 10000:1
- HDMI + PC Anschluss
- B x H x T: 102 x 68 x 10 cm

Barpreis Fr. 1999.-

expert Buschor+Dahinden

9410 Heiden Werdstrasse 8 - 071 891 35 45 - www.rtv-heiden.ch

**Praxis
 Dr. med. H. P. Sonderegger
 Trogen
 geschlossen**

**von Samstag, 02.02.2008
 bis und mit Sonntag 10.02.2008**

Vertretung

**Dr. med. M. Schiltknecht, Dorf 2
 9042 Speicher, Tel. 071-344 33 11**

Zu verkaufen

3500 m² Wiese mit Scheune
 9044 Wald AR, Säge, Parz. 549

Kontakt:
 Herr Roland Scheuermann, Seebacherstrasse 24,
 8052 Zürich
 Tel. 044 301 49 38

Altersheim Obergaden

9044 Wald-AR

In unserem heimeligen Altersheim Obergaden haben wir ein neu umgebautes, grosses

1 1/2 - Zimmer

mit eigener Toilette zu vermieten
 Auch für Ehepaar geeignet

Unser gut ausgebildetes Pflegepersonal ist Tag und Nacht für Sie da.

Für nähere Auskünfte und eine unverbindliche Besichtigung steht Ihnen

Frau E. Bänziger, Heimleiterin, gerne zur Verfügung

Tel. 071 877 12 34

E-Mail: AO-Wald@bluewin.ch

**Genossenschaft Kino Rosental
 Schulhausstrasse 9
 Postfach 133
 CH-9410 Heiden
 Telefon 071 891 36 36
www.kino-heiden.ch**

Fr	1.2.	20:15	Hors de prix - Liebe um jeden Preis
Sa	2.2.	17:15	Der goldene Kompass
So	3.2.	15:00	Bee Movie
		19:00	Dialogue avec mon jardinier
Di	5.2.	14:15	Das Haus in Montevideo
Fr	8.2.	20:15	Dialogue avec mon jardinier
Sa	9.2.	17:15	Verwünscht
		20:15	Kino-Teens: Titanic
So	10.2.	15:00	Alvin and the Chipmunks
		19:00	Elizabeth: The golden Age
Mi	13.2.	20:15	Everything is illuminated
Fr	15.2.	20:15	Elizabeth: The golden Age
Sa	16.2.	17:15	Verwünscht
		20:15	Elizabeth: The golden Age
So	17.2.	15:00	Alvin and the Chipmunks
		19:00	Keinohrhasen
Di	19.2.	14:15	Zum goldenen Ochsen
Mi	20.2.	14:15	Lotta aus der Krachmacherstrasse
Fr	22.2.	20:15	100 Jahre Psychiatrie
Sa	23.2.	17:15	Verwünscht
		20:15	Keinohrhasen
So	24.2.	15:00	Alvin and the Chipmunks
		19:00	Keinohrhasen
Fr	29.2.	20:15	Bersten
Sa	1.3.	20:15	Bersten
So	2.3.	19:00	Bersten

Februar. Rosental. Das Kino.

Anlässe in der Gemeinde Wald AR

Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Do. 24. Jan.	Training	20 – 21.30 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen
Do. 24. Jan.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund
Sa. 26. Jan.	7. Vereinsübung	17 – 20.00 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen
Sa. 02. Feb.	Kindergottesdienst	9.30 – 10.45 Uhr, Evang. Kirche	Regenbogen-Team
Do. 07. Feb.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund
Sa. 09. Feb.	Kindermaskenball	14 – 17 Uhr, MZA	Kindermaskenballkomitee
Sa. 09. Feb.	Geräteturnen-Wettkampf	MZA	Turnverein
Sa. 16. Feb.	Volleyball Plauschturnier	ab 13.00 Uhr, MZA	Volleyballgruppe
So. 17. Feb.	Liederabend	ab 17.00 Uhr, Evang. Kirche	Susanne Chappuis
So. 17. Feb.	Gerätewettkampf	ab 07.00 Uhr, MZA	Turnverein
Mo. 18. Feb.	Mütter-/Väterberatung	auf tel. Anmeldung / 071 870 09 03	Pro juventute
Di. 19. Feb.	Gesundheitssprechstunde	15 – 16.00 Uhr, Schulhaus	Spitex-Verein
Di. 19. Feb.	Treff aller Vereinspräsidenten „100 Jahre Schulhaus Wald“	20 Uhr, Pausenhalle	Planungsgruppe
Mi. 20. Feb.	Perlenkettenkurs	19.30 – 22.30 Uhr	Landfrauen
Do. 21. Feb.	Training	20 – 21.30 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen
Do. 21. Feb.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund
Fr. 22. Feb.	Hauptversammlung	20 Uhr, Rest. zum Wilden Mann, Oberegg	Feuerwehrverein
Sa. 23. Feb.	Sauschiessen	17 – 20.00 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Hans Sprecher Schachen 246, Wald	Bienenhonig, Lagergemüse, Kartoffeln, Eier, Konfitüren, Sirup und Süssmost	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 23 74
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. > Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Steak vom Natura Beef. Tiefgekühlt vom Schwein: Kotelett, Schulterbraten, Halsbraten oder Steak, Stotzenplätzli, Filet. Geräuchert: Speck, Schinkenspeck, Carespeck. Mostbröckli vom Rind und Truthahn. Schwartenmagen, Pantli und Honkongwürstli.	nach tel. Vereinbarung (071 877 1557) oder www.fleisch-vom-hof.ch
Jakob Frehner, Rechberg 60, Wald	Finnenkerzen.	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 72
Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41
Heeb-Locher, Gottfried, Birli 93, Wald	Süssmost in 10 l Bag in Box	Tel. 071 877 18 30

Impressum

Erscheinungstag
Redaktionsschluss

alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Montag, 12.00 Uhr, vor dem
Erscheinungstag

Inseratpreise

1 Seite 190 mm x 260 mm = Fr. 112.—
½ Seite 190 mm x 125 mm oder
93 mm x 260 mm = Fr. 56.—
¼ Seite 93 mm x 125 mm = Fr. 28.—
1/8 Seite 93 mm x 60 mm = Fr. 14.—

Redaktionsadresse

Inserate bitte druckfertig abliefern.
Gemeindekanzlei, 9044 Wald

Auflage

eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
420 Exemplare; geht an alle Haus-
haltungen der Gemeinde Wald AR

Druck

Druckerei Fehr, Wald AR

Abonnementspreise

Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto

Tageskarten / Generalabonnement

Reisen auch Sie stressfrei und bequem in der ganzen Schweiz mit Zug und Postauto **für Fr. 35.00** einen ganzen Tag lang.

Erhältlich auf der Gemeindekanzlei, Tel. 071 877-31 08.

WÄLDLER. WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 7. Februar 2008

Nr. 03 • 18. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Aus dem Gemeinderat

Korrektur/Ergänzung zur letzten WANZE-Info

Luftgewehrmeisterschaften SG, TG, beide Appenzell

Die Feldschützengesellschaft St. Gallen führt in den Jahren 2008/2009 regionale Luftgewehrmeisterschaften durch und hat um finanzielle Unterstützung ersucht. Der Gemeinderat sieht kaum einen Bezug zu diesem Anlass und hat das Gesuch abgelehnt.

Rücktritte aus der Behörde

Bis am 31. Januar 2008 sind folgende Rücktritte eingereicht worden:

- Monika Weibel, Säge, als Mitglied des Gemeinderates
- Heidi Frehner, Rechberg, als Mitglied der Viehschaukommission
- Marlis Hörler, Höhi, als Mitglied der Arbeitsgruppe Jahrmarkt
- Robert Wenk, Unterdorf, als Mitglied der Baukommission
- Helmut Westermann, Rechberg, als Mitglied der Baukommission

Liebe Wäldlerinnen und Wäldler

Noch wurde die **Jahresrechnung 2007** vom Gemeinderat nicht abgenommen und der Bericht der Geschäftsprüfungskommission steht auch noch aus. Trotzdem kann schon festgestellt werden, dass wir im Jahr 2007 bei den Steuern um mehr als 350'000 Franken über dem Budget liegen. Da dieses Resultat stark von den Separatsteuern und Steuern aus Vorjahren beeinflusst ist, müssen wir von einem positiven Ausnahmejahr ausgehen. Zu den erfreulich hohen Steuereinnahmen kommt noch der einmalige Anteil aus dem Erlös des Nationalbankgoldverkaufs von 850'600 Franken dazu. So erhalten wir die Möglichkeit, massiv Schulden abzubauen und auf dem Verwaltungsvermögen sehr viel abzuschreiben. Die Schuldenfreiheit ist für Wald damit kein unerreichbares Ziel mehr, sondern eine realistische Option.

Am 1. März wird in der MZA das von der Kulturkommission Wald AR organisierte Theater „**Mutters Courage**“ aufgeführt werden. Das Stück von George Tabori spielt zwar in der sehr problematischen Zeit des Nationalsozialismus mit seinen wahnhaften, menschenverachtenden Exzessen. Der Autor George Tabori, selbst ungarischer Jude, zeigt aber auf, dass selbst unter solchen Bedingungen Humor und Menschlichkeit ihre Bedeutung nicht verlieren. Bestimmt werden wir Anstösse zum Nachdenken darüber erhalten, wohin sich Menschen entwickeln können, wenn sie ihre Politik nicht umsichtig und aufmerksam genug gestalten. Das Schmunzeln und Lachen über komische Situationen wird trotzdem nicht zu kurz kommen und die Erkenntnis, dass auch im schlimmsten Gegner doch auch ein empfindender Mensch steckt, lässt uns weiter hoffen. Schon vor dem Theater werden wir Gelegenheit haben, uns bei einer ungarischen Speise einzustimmen.

Zu hoffen bleibt auch, dass das **Steinbogenbrüggli** vor dem Wiederaufbau nicht gänzlich einstürzt und die Werkleitungen nicht beschädigt werden. Die Baukommission der IG trifft sich in dieser Woche zur ersten Sitzung. Bald werden wir vor Ort eine Orientierungsveranstaltung durchführen. Die Mitgliedschaft in der Interessengemeinschaft Steinbogenbrüggli steht allen Interessierten offen und sie ist auch nicht mit einem finanziellen Engagement verbunden. Alle wichtigen Informationen zum Projekt Steinbogenbrüggli sind künftig auch auf der Homepage der Gemeinde Wald AR zu finden.

Jakob Egli, Gemeindepräsident

Zivilstandsnachrichten Gemeinde Wald AR

Geburten

Roth, Lisa Katharina

geboren am 14. Januar 2008, Sohn des Roth, Martin und der Roth, geb. Leitner, Barbara, wohnhaft in Wald

GEMEINDE WALD AR

**Immobilien Messe
Olma-Halle 14.–16. März 2008**

Die Gemeinde Wald macht mit.

Haben Sie etwas zu verkaufen?

Bauplatz, Haus, Wohnung

Haben Sie etwas zu vermieten?

Haus, Wohnung

Wir machen kostenlose Werbung für ihr Objekt.

Bitte an Gemeindeganzlei Wald AR, Tel. 071 877 31 08

melden bis spätestens **15. Februar 2008** melden.

Umweltschutz- und Wasserkommission

Benützungsgebühr für unverschmutztes Abwasser (Meteorwassergebühr)

In Anlehnung an Art. 40ff des Abwasserreglements der Gemeinde Wald vom 15. Mai 2007, führt die Gemeinde Wald die Meteorwassergebühr auf den 01. Juli 2008 ein. Die Umwelt- und Wasserkommission Wald beauftragte die Hersche Ingenieure AG, Obereggen, Tel. 071 898 80 52, mit den Konzept- und Erhebungsarbeiten. Für die Liegenschaftseigentümer sind folgende Punkte von besonderem Interesse:

- Erfasst werden all jene Liegenschaften, welche ihr Meteorwasser über eine öffentliche Anlage der Gemeinde oder des Kantons entwässern. Die Gebühr wird jährlich durch die Gemeinde Wald erhoben. Die Aufteilung zwischen Gemeinde und Kanton erfolgt verwaltungsintern.
- Bemessungsgrundlage der Meteorwassergebühr ist die abflusswirksame Fläche des Grundstücks und die Art der Oberflächenbefestigung.
- Bei Retentionsmassnahmen sowie bei nicht versiegelten Oberflächen reduziert sich der Beitrag auf die Hälfte (Art. 35 Abwasserreglement). Dazu gehören: begrünte Flachdächer; Kiesbelag, Schotterrassen, Rasengittersteine, Verbundsteine offen verfugt, Sickersteine mit Entwässerung (Fugenanteil > 10%); Retentionsmassnahmen mit einem Rückhaltevolumen > 1 m³ pro 100 m² abflusswirksame Fläche und Anschluss an eine öffentliche Kanalisation für unverschmutztes Abwasser; Regenwassernutzungsanlagen mit einem Volumen > 4 m³ pro 100 m² Dachfläche.
- Wird das anfallende Meteorwasser von Gebäude- und Vorplatzflächen nicht gefasst und über die Schulter ins Wiesland entwässert, so werden für diese Flächen keine Gebühr erhoben. Grund: Der natürliche Zustand wird nicht verändert.
- Bei einer Einleitung des Meteorwassers in die Schmutzwasserkanalisation (Fehlanschluss) gilt bei einer durchschnittlichen Regenmenge von 1500 mm / Jahr der Tarif des verschmutzten Abwassers.

Bis Ende März 2008 wird die Hersche Ingenieure AG die abflusswirksamen Flächen anhand der Orthofotos erfassen. Detailabklärungen erfolgen vor Ort. Die Hersche Ingenieure AG ersucht die Grundeigentümer der Gemeinde Wald um ihr Einverständnis für die notwendigen Feldaufnahmen auf ihren Grundstücken.

Im Mai 2008 wird die Umwelt- und Wasserkommission die Veranlagung der Liegenschaften vornehmen und diese den entsprechenden Grundeigentümern eröffnen. Die Liegenschaftsbesitzer haben dann die Möglichkeit, vor der ersten Rechnungsstellung, Antrag auf Reduktion der Meteorwassergebühr aufgrund von nicht erfassten Retentionsmassnahmen zu stellen.

Wald, 29. Januar 2008

Gesuchsteller: Kaufmann Peter
Dorf 36, 9044 Wald AR

Eigentümer: Einwohnergemeinde Wald
Dorf 37, 9044 Wald AR

Projektverfasser: Walser Holzbau
Weidstrasse 1, 9450 Altstätten SG

Baulage: Dorf (Spar)
Parz. Nr. 75, Assek. Nr. 36

Bauprojekt: Anbau Vordach
Versetzen des Werbeschildes

Einsprachefrist:
Die Einsprachefrist beginnt am Donnerstag, 07. Februar 2008 und dauert 20 Tage.

Die Baupläne liegen während der Einsprachefrist im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald, 04. Februar 2008 Die Baukommission

Gesuchsteller: Künzler Werner und Heidi
Nageldach 56, 9044 Wald AR

Eigentümer: Künzler Werner
Nageldach 56, 9044 Wald AR

Projektverfasser: Künzler Bruno, Vogelsangstr. 84,
8618 Oetwil am See ZH

Baulage: Nageldach
Parz. Nr. 10, Assek. Nr. 56

Bauprojekt: Abbruch Anbau / Wiederaufbau
Anbau Garage/Terrasse

Einsprachefrist:
Die Einsprachefrist beginnt am Donnerstag, 07. Februar 2008 und dauert 20 Tage.

Die Baupläne liegen während der Einsprachefrist im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald, 04. Februar 2008 Die Baukommission

Kultur-Kommission
9044 Wald /AR

„Mutters Courage“

Stück von George Tabori / Theater 58

**01. März 2008 in der MZA
Wald AR**

Ein bewegendes Stück über Menschlichkeit in einer unmenschlichen Zeit.
Den Menschen im Feind erkennen.

An einem schönen Sommertag des Jahres 1944 wird Taboris Mutter Elsa, unterwegs zum Kartenspielen bei ihrer Schwester, in Budapest auf hellheiterer Strasse festgenommen, weil sie Jüdin ist und deportiert werden soll. In einen Viehwaggon gepfercht, wird sie mit Tausenden von Leidensgefährten zu einer Zwischenstation vor dem Transport zur „Endlösung“ nach Auschwitz gebracht. Mit einem letzten Aufbruch von Lebenswillen wagt sie es, unter Verweis auf einen angeblichen Schutzpass, den sie nur zufällig nicht bei sich hat, gegen ihre Festnahme zu protestieren, worauf das Unfassbare geschieht: Der verantwortliche deutsche Offizier, ein empfindsamer Vegetarier, der zu Gewissensbissen neigt, hat ein Einsehen und gibt sie frei. Er begleitet sie sogar zurück nach Budapest, wo sie nach dem makabren Umweg mit 12stündiger Verspätung zu ihrer Kartenpartie eintrifft, dankbar für ihre Rettung, verunsichert durch die unerwartete Menschlichkeit des Offiziers, den sie doch als ihren Feind ansehen muss, und zutiefst beschämt über ihren Verrat, den sie an ihren Mithäftlingen beging, indem sie ihren Vorteil nutzte und sich dem kollektiven Schicksal entzog.

Regie: André Revelly

Mit Dagmar Loubier, David Bröckelmann, Elmar Schubert.

Ein auch heute aktuelles, wichtiges und leicht verständliches Stück mit starken Texten und eine Hoffnung, dass die Qual der Erinnerung letztlich Hoffnung verheisst.

Die Kulturkommission Wald organisiert den Abend einleitend mit der Gelegenheit zu gemütlichem ungarischem Essen ab 18 Uhr und anschliessendem Theaterstück „Mutters Courage“. Eine gute Gelegenheit, mit Familie, Freunden oder Nachbarn einen schönen Abend zu verbringen!

PAULUSPFARREI

Speicher Trogen Wald

1. Fastensonntag

Damit das Recht auf Nahrung kein frommer Wunsch bleibt: Brot des Lebens!

Kollekte: Caritasopfer für Aufgaben des Bistums

Samstag, 9. Februar

- 7.00 Meditation/Kontemplation
- 14.00 Jubla Schneeolympiade
- 18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
- 18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang
- 19.30 Fastenabend

Sonntag, 10. Februar

- 10.00 Gottesdienst für Kinder der Mittelstufe (Kinderhort)**
- 10.00 Sonntagsfiir für Kinder der 2.- und 3. Klasse**

Montag, 11. Februar

- 16.30 Rosenkranzgebet
- 20.00 Franziskusfilm für die Firmjugendlichen

Dienstag, 12. Februar

- 8.00 Eucharistiefeier
- 19.30 Fastenabend

Mittwoch, 13. Februar

- 15.00 Fiire mit de Chline in der ref. Kirche Speicher

Freitag, 15. Februar

- 14.30 Humorvoller Nachmittag mit Hampi Krüsi **im Buchensaal**
- 19.30 Fastenabend

2. Fastensonntag

Damit das Recht auf Nahrung kein frommer Wunsch bleibt: Hunger - was geht uns das an!

Kollekte: „Sumaq Paccha“

Samstag, 16. Februar

- 14.00 Jubla on Air
- 18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
- 18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang

Sonntag, 17. Februar

- 10.00 Ökumenischer Gastgottesdienst zum Suppentag in der evang. Kirche, Speicher**
- Anschliessend Suppenzmittag im Buchensaal**

Montag, 18. Februar

- 16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 19. Februar

- 8.00 Eucharistiefeier
- 19.00 Meditation für Jugendliche

Freitag, 22. Februar

- 8.30 Glaubensgespräch für SeniorInnen

**Evangelische Kirche Wald
Kirchenzettel**

Gott ganz vertrauen heißt:
mit leeren Händen kommen und alles von ihm erwarten.
Peter Hahne

Gottesdienst:

10. Februar
9:30 Uhr Gottesdienst
Pfr. Gerald Rether,
Hägenschwil

17. Februar
9.30 Uhr Gottesdienst
Pfr. Heinz-Jürgen
Heckmann

Die Woche:

07. Februar Kleingruppe Emmaus:
Lektüre des Johannes-
evangeliums
Pfarrbüro Unterdorf 3,
20:00 Uhr

14. Februar Andacht im Altersheim
Obergraden
10:00 Uhr

Wer aus dem Dorf mitfahren möchte,
melde sich doch bitte im Pfarramt oder bei
Therese Pecnic.

Wie Sie uns erreichen können:

Fredy Walser
Kirchgemeindepräsident 071 877 18 80

KiVo Wald
ev.kirchewald@bluewin.ch

Messmer Hans Sprecher 071 877 23 74

Pfarrerin Nyree Heckmann
und Pfarrer Heinz-Jürgen
Heckmann 071 870 08 12
nheckmann@bluewin.ch
hj.heckmann@bluewin.ch

Fahrdienst:
Therese Pecnic 071 877 21 14

**„Abendmahl
in der Kirchgemeinde Wald“**

Um Anregungen aus der Kirchgemeinde auf-
zugreifen laden wir Sie alle herzlich zu ei-
nem „außerplanmäßigen“ Abendmahlsgot-
tesdienst am 24. Februar in die Kirche ein.

Im Gottesdienst wollen wir zunächst ge-
meinsam das Abendmahl feiern, im An-
schluss an den Gottesdienst dann darüber
ins Gespräch kommen:

*Was für Formen gibt es, das Abendmahl zu
feiern?*

*Wie ist es mit der Häufigkeit bestellt – an
den großen Festtagen oder auch häufiger?*

Wir freuen uns, Sie und Euch zu sehen und
ins Gespräch zu kommen.

**Die Kirchenvorsteherschaft und das
Pfarrerteam**

Die **nächste Wanze** erscheint am Donnerstag,
21. Februar 2008, Redaktionsschluss ist am Mon-
tag, **18. Februar 2008, 12 Uhr**, auf der Gemein-
dekanzlei.

«Im Vogelflug von Blume zu Blume»

«Ein bunter Strauss von Duetten, Liedern,
Orgel- und Klavierstücken über Vögel und
Blumen von der Barockzeit bis ins
20. Jahrhundert»

*Suzanne Chappuis,
Sopran
Anita Mauchle,
Sopran
François Margot,
Orgel und Klavier*

**Sonntag,
17. Februar 2008
17.00 Uhr
ref. Kirche, Wald AR**

Eintritt frei, Kollekte

HV der Musikgesellschaft

Am letzten Samstag, 26. Januar 2008 konnte der Präsident Peter Graf die ordentliche Hauptversammlung im Restaurant „am Seeli“ eröffnen. Nach einer Schweigeminute für unser verstorbene Ehrenmitglied, Gottfried Heeb, konnten die statutarischen Traktanden abgearbeitet werden.

Leider mussten wir im Jahr 2007 acht Austritte verzeichnen. Mit Roman Durrer konnte wiederum ein Neumitglied aufgenommen werden. Nach dem Rücktritt unserer Aktuarin Regula Niederer konnte das Aktuarat mit Luzia Durrer neu besetzt werden. Als Präsident finden Peter Graf, als Kassier René Schmid Bestätigung. Die Revisoren, die Materialverwalterin, der Fähnrich sowie die MuKo-Mitglieder werden wiedergewählt. Als Dirigent wird Fabian Wirth für ein weiteres Jahr gewählt.

Richi für 40 Jahre Mitgliedschaft MGW

Regi Abschied langjährige Aktuarin

Dölf mit Präsident und neuer Aktuarin

Richard Kunz durfte die Ehrung für 40 Jahre Mitgliedschaft entgegennehmen. Für besondere Dienste und langjährige Aktuarin durfte Regula Niederer ein Geschenk entgegennehmen. Dölf Kunz wurde für jahrzehntelange Materialverwalter-Tätigkeit beschenkt. Kurt Schläpfer erhielt für seine 55 Jahre in der MGW ein Abschiedsgeschenk. Unsere beiden Dirigenten konnten für ausserordentlichen Aufwand beschenkt werden.

Gügg Abschied nach 55 Jahren MGW

Unser Dirigent Mario wird zum Abschied und für gute Zusammenarbeit beschenkt

Unser Dirigent Fabian

unsere „Jungmannschaft“

unsere „alte Garde“

Das Jahresprogramm sieht die traditionelle Ostermontag-Feier mit anschliessendem „G’hackets, Hörnli ond Öpfelmues“ vor. Geplant ist eine Zweitaufgabe des „Musig-Zmorgä“ sowie im Herbst ein Konzertabend. Nebst der 1. August-Feier wird die MGW auch diverse Ständchen bestreiten. Der obligate Silvester-Rundgang und die anschliessende Feier in der Kirche wird das Jahr wiederum beschliessen.

KINDERMASKENBALL

Samstag

9. Februar 2008

**14.00 bis ca. 17.00
in der Turnhalle Wald**

Kommt alle, Grosse und Kleine, zum Kindermaskenball ! Wir freuen uns auf tolle, erstaunliche, lustige Verkleidungen von **KINDERN** und **ERWACHSENEN** !

Der Nachmittag verläuft so :

14.00 Uhr **Eröffnung Kindermaskenball**

*Maskenprämierung für Kinder und Erwachsene mit attraktiven Preisen
Schminken oder sich schminken lassen
Gratiswienerli für alle verkleideten Kinder
Spielecke, Fischen, usw.
Guggenmusik*

bis 17.00 Uhr **Kaffee, Kuchen, Torten, Fasnachtsgebäck**

Eintritt : **Masken gratis**
Kinder Fr. 2.- / Erwachsene Fr. 4.-

**Kuchen, Torten oder Fasnachtsgebäcke
nehmen wir gerne entgegen !**

Für weitere Auskünfte: Sonja Blatter Tel : 071 877 24 30

**Herzlichen DANK im voraus !
Im Namen des ganzen "Ballkomitees"**

Landfrauenverein Wald AR

BREGENZER FESTSPIELE 2008

Diesen Sommer wird die Oper „Tosca“ von Giacomo Puccini aufgeführt.

Datum: **Mittwoch, 13. Aug. 2008**

Kosten: Fr. 114.00 (Kat.3)

Anmelden: bis Samstag, 9. Feb. 2008,
bei Heidi Frischknecht (071 / 877 28 06) oder Marlis Bänziger (071 877 26 80)

FRAUENZMORGEN „Frauen treffen Frauen“

Espresso, Latte macchiato oder Pfeffermünztee?
Wie und wo tanke ich Kraft und Freude in meinem Alltag?

Geschichten und Rezepte aus der Praxis eines Frauentriathlons, erzählt von Frau Gentina – Hausermann; Hausfrau, Katechetin, Geschäftsfrau und ehem. Politikerin.

Datum: **Freitag, 29. Feb. 08**

Ort: Ev. Kirchgemeindehaus Speicher

Zeit: 8.30 – 11.00 Uhr

Besammlung: 8.00 Uhr Schulhaus Wald

Anmelden: bei H. Frischknecht (071 / 877 28 06)

KINOABEND: „Bersten“ im Kino Rosental

Das bewegende Drama aus dem Toggenburg erzählt von drei Personen, die durch einen Schicksalsschlag je einen Menschen verlieren und zeichnet Porträts junger Menschen in emotionaler Extremsituation.

Datum: **Freitag, 29. Feb. 20.15 Uhr**

Besammlung: Schulhaus Wald, 19.45 Uhr

Anmeldung nicht erforderlich.

VORANZEIGE:

Samstag, 29. März, Preisjassen im Rest. Krone, Wald

Nothelferkurs in der MZA Wald

**25. / 29. Februar und 3. / 7. / 10. März
jeweils Montag und Freitag (5 Abende)**

von 19:30 bis 21:30 Uhr

Kosten inkl. Unterlagen / Ausweis: Fr. 130.-

Der Ausweis ist 6 Jahre gültig

**Anmeldungen bis
spätestens 14. Febr. 08
an:**

Anmeldung bis Freitag, 08.02.08!!!

3. Volleyball Dorf-Plausch-Turnier

Samstag, 16. Februar 2008, ab 13.00 Uhr

Mitmachen können: Jugendliche (ab Oberstufe),
Frauen und Männer

Anmeldung: Als komplette Mannschaft oder
einzeln, zu zweit..

bei Sylvia Frommenwiler (Tel: 071 / 877 25 60)
oder Marlis Bänziger (Tel: 071 / 877 26 80)

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss	Montag, 12.00 Uhr , vor dem Erscheinungstag
Inseratpreise	1 Seite 190 mm x 260 mm = Fr. 112.— ½ Seite 190 mm x 125 mm = Fr. 56.— 93 mm x 260 mm = Fr. 56.— ¼ Seite 93 mm x 125 mm = Fr. 28.— 1/8 Seite 93 mm x 60 mm = Fr. 14.— Inserate bitte druckfertig abliefern.
Redaktionsadresse	Gemeindekanzlei, 9044 Wald eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR
Druck	Druckerei Fehr, Wald AR
Abonnementspreise	Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto

Zu verkaufen: 5 ½-Einfamilienhaus mit Büroräumen (ehemalige Post)

Liebe Wälderinnen und Wäldler

Die Schweizerische Post hat entschieden: In nächster Zukunft werden Sie ihre Postgeschäfte im Spar erledigen. Als Besitzer des jetzigen Postgebäudes habe ich mich den Tatsachen zu stellen. Ich habe nun vor, das Gebäude zu verkaufen.

Bevor ich den Verkauf im Internet und anderweitig veröffentliche, möchte ich als erstes Sie als Bewohner von Wald orientieren. Es würde mich freuen, wenn eine Wäldlerfamilie oder Gewerbler unter sehr fairen Bedingungen zu einem Eigenheim gelangen könnte und das Gebäude in einheimischen Händen bleiben würde.

Die separate Garage befindet sich unmittelbar (30m) an der Hauptstrasse in Richtung Allee (1. Garage mit Normaltor). Verkaufspreis Fr. 30 000 an Dritte, für Sie als Käufer des Wohnhauses nur Fr. 25 000.

Gerne gebe ich nähere Angaben bekannt (Besichtigung, Finanzierungsmöglichkeiten, Bezugstermin).

Eigentümer / Kontaktperson	Kurt Graf-Rochat, Brunnenstrasse 21, 9410 Heiden Tel. 071 890 07 68 (Posthalter in Wald AR 1973-2001)
Lage	965 m ü.M., sehr sonnig, an Hauptstrasse, Kindergarten, Primarschule und Einkaufsmöglichkeiten im Dorf, Sekundar- und Kantonsschule in Trogen (5 km) Postautohaltestelle Heiden-Trogen beim Haus
Grundstück / Kubikinhalte / reine Nettowohnfläche / Raumhöhe	438 m ² / 1 270 m ³ / 110 m ² , EG 2,50m, OG 2.30m, UG 2.10m
Bauweise	Doppelschalenmauerwerk und Aussenisolation
Erdgeschoss	Ehemalige Postlokalitäten (Büro, Schalterraum, WC, grosse Garage/Pakeraum), Total 132 m ²
Obergeschoss, 1. Stock	Küche, 1 ½ Esszimmer/ Stube, 1 Elternschlafzimmer, WC/Dusche, Vorratsraum, Wintergarten (18m ²), Terrasse (50m ²) mit Cheminée, Aussicht nach St.Gallen/Thurgau, traumhafte Sonnenuntergänge!
Obergeschoss, 2. Stock	3 Schlafzimmer, Lavabo/WC, Estriche
Untergeschoss	Heizung (Oel), Keller, Trockenraum, Sauna mit Dusche, Bassin und Aufenthaltsraum (25m ²), Bastelraum, Weinkeller
Garten	Gartenanlage mit Gartenhäuschen, Sitzplatz
Separate Garage	Separate grosszügige Garage (Distanz zum Haus 30 m)
Baujahr	1953 Wohnhaus/Post 1988 Erweiterung Erdgeschoss, Terrasse, Wintergarten, 1998 Totalerneuerung Wohnung 1978 Separate Garage
Momentane Vermietung	Wohnung/Garage: Familie C.ENZLER Kündigungsfrist 3 Monate (ENZLERS bleiben gerne länger)
Eignung	Motto: Wohnen und Arbeiten unter einem Dach. Das Objekt bietet für Familie oder Gewerbebetrieb attraktive Möglichkeiten mit Varianten (Eigennutzung oder Vermietung des Wohnbereiches und/oder des EG EG z.B als: Büro, Werkstatt, Lager, Café, rollstuhlgängige Wohnung oder Erweiterung der bestehenden Wohnung
Kaufpreis	Wohnhaus/Post 665 000 Separate Garage 25 000 zuzüglich hälftige Handänderungskosten

3 Tage lang Häädler-Fasnacht

Kinderfasnacht am Samstag, 9. Februar

Von 14.00 bis 17.00 Uhr findet die Fasnacht für unsere Kleinsten statt. Mit dabei am rauchfreien Fasnachtstreiben sind die Tambouren der Jugendmusik und eine Kinder-Guggenmusik. Die Konfettikanone und die anschliessende Konfettischlacht ist natürlich auch mit dabei. Der Eintritt ist frei.

Fasnachtsumzug am Sonntag, 10. Februar

Start ist um 13.45 Uhr beim Kindergarten Wies. Wie gewohnt treffen sich zu diesem Umzug wieder über 500 Fasnächtler. Guggenmusiken werden mit ihren fetzigen Klängen den Umzug unterstützen. Die hungrigen Bäuche und durstigen Kehlen kann sich anschliessend Gross und Klein im Kursaal verpflegen lassen. Auch Unmaskierte und Eltern sind herzlich eingeladen, dem bunten Fasnachtstreiben beizuwohnen.

Blochmontags-Maskenball am 11. Februar

Fasnächtlich, fetzig, fröhlich! Im gleichen Atemzug geht es weiter – der beliebte Blochmontags-Maskenball im Kursaal. Saalöffnung ist um 19.30 Uhr – die ersten zehn Masken erhalten freien Eintritt. Ansonsten kostet der Eintritt für Maskierte Fr. 10.– und Nichtmaskierte Fr. 14.–. Neu werden „The Coconuts“ für gute Stimmung bis in die frühen Morgenstunden sorgen. Diverse Guggen werden im Laufe des Abends zu Besuch kommen. Für Speis und Trank ist gesorgt. Um Mitternacht ist Maskenprämierung – es locken interessante Preise im Wert von über Fr. 500.–! Auf eine schöne närrische Zeit freut sich das OK «Häädler Fasnacht».

Steuererklärung 2007

Ab Fr. 50.00 für Einzelpersonen
Ab Fr. 150.00 mit einer Liegenschaft
(Kosten nach Aufwand)

Weitere Dienstleistungen zu konkurrenzlosen Konditionen:

- Komplette Buchhaltungen inkl. Mehrwertsteuerabrechnungen
- Lohnbuchhaltungen

Anmeldungen bitte telefonisch, per E-Mail oder via Homepage.

HSF Roger Felix
Sägholzstr. 25
9038 Rehetobel

Tel. 071/877 30 03
roger@felixwenk.ch
<http://www.felixwenk.ch>

HÄÄDLER FASNACHT

Samstag, 9. Februar 2008

Kinderfasnacht

mit riesiger Konfetti-Schlacht,
von 14.00 bis 17.00 Uhr, im Kursaal.
Freier Eintritt. Rauchfrei!

Sonntag, 10. Februar 2008

Fasnachtsumzug

13.45 Uhr ist Start beim Kinderkarten
Wies. Anschliessend kann sich Gross
und Klein im Kursaal verpflegen.

Montag, 11. Februar 2008

Blochmontags- Maskenball

im Kursaal. 19.30 Uhr ist Saal-
öffnung. Es locken Preise im
Wert von über Fr. 500.–! Die ersten
10 Masken haben freien Eintritt.

Publica Press Heiden AG

Landgasthof "am Seeli" 9044 Wald

" Sri Lanka " Spezialitäten - Woche

ab Freitag, den 8. Februar

Auf Ihren Besuch freut sich
das Seeli-Team
Tel: 071/ 877 13 55

Feste jagen – wie sie fallen

Von Mai bis Oktober dieses Jahres macht sich ein Festjagd-Mobil im Appenzellerland und dem Kanton St.Gallen auf die Suche nach aussergewöhnlichen und traditionellen Bräuchen und Festen. Damit auch kleinere oder unbekanntere Anlässe gefunden werden, braucht es Tipps und Ideen aus der Bevölkerung!

Die Kulturförderungen der Kantone Appenzell A.Rh. und Appenzell I.Rh. sowie des Kantons und der Stadt St.Gallen wollen mit dem Projekt «Festjagd» erfahren, was «bi üüs/ööös de Bruuch isch/ischt» und eröffnen im Mai die Jagd nach Festen und Bräuchen in unserer Region. Ziel ist es, bis Herbst eine grösstmögliche Fülle an typischen oder ungewöhnlichen Anlässen der Region in einer Sammlung, einem Festarchiv des Sommers 2008, zu vereinen.

Das Projekt ist Teil des gesamtschweizerischen Programms «echos – Volkskultur für morgen» der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia, an dem fünf Landesteile mit jeweils eigenständig gestalteten Projekten beteiligt sind und das im September in der Lokremise St.Gallen mit einem Festival seinen Abschluss findet.

Ein Forum von und für Festbegeisterte

Die Bevölkerung ist dazu eingeladen, ab sofort selbst zu Festjägerinnen und Festjägern zu werden und ihr Wissen um grosse und kleine Bräuche, Feste, Partys und Events weiter zu geben und auf Geheimtipps zu verweisen. Zudem können Veranstaltende direkt über eine Eingabemaske im Internet ihre eigenen Events eintragen und entsprechend bewerben. Sämtliche Angaben, die ab heute und bis Ende Oktober eintreffen, werden auf www.festjagd.ch beworben und sind darin auf einer Landkarte (Kooperation mit local.ch) positioniert. Zudem werden Tipps, die bis 11. April 2008 eingetroffen sind, in einer speziellen Zeitungsbeilage des St.Galler Tagblatts kostenlos aufgeführt. Wer also einen Event plant, von einem kleinen oder grösseren Fest weiss, schreibt seinen Tipp an eine der unten stehenden Adressen. Jedes Fest, auch wenn es auf der grünen Wiese stattfindet, wird somit von Festbegeisterten einfach gefunden. Zur Zeit steht für Eintragungen noch eine rein informative Internetseite zur Verfügung. Ab dem 1. Mai 2008 jedoch ist die Festjagd-Seite ein eigentlicher Veranstaltungskalender. Es können auch Bilder, Texte oder Videos eingegeben werden. Festjagd ist ein Festforum von und für Festbegeisterte aus der Region St.Gallen-Appenzell und dokumentiert die aktuellen Bräuche und Feste dieser Region. Zudem soll mit einer frei zugänglichen Plattform ein lustvoller wie nachhaltiger, öffentlicher Diskurs zu Brauch und Volkskultur unserer Region angeregt werden.

Ein Kleinbus auf Jagd

Das Festjagd-Mobil, das mit Biogas von drei Rheintaler Bauernhöfen angetrieben wird, besucht zwischen Mai und Oktober so viele Feste wie möglich. Die Menschen stehen bei diesen Besuchen im Vordergrund. Doku-

mentiert in Film und Ton strahlt Tele Ostschweiz wöchentlich die erlebten festlichen Eindrücke in einer eigens hierfür entworfenen Sendung aus. Auch über Radio Aktuell und Radio Rhy (in Kürze vereint unter dem Namen FM1) werden regelmässig Impressionen gesendet.

Es liegt nun auch an der Bevölkerung, ob eine eindruckliche Fülle an Festen und Bräuchen gejagt werden kann – ganz im Sinne der Projektpartnerin MIGROS: «Aus der Region – für die Region».

Kennen Sie einen kaum bekannten Brauch? Schreiben Sie Ihren Tipp an:

redaktion@festjagd.ch

oder

Festjagd, Postfach 649, 9001 St.Gallen

Oder wenn Sie Veranstaltende sind, tragen Sie Ihren Anlass direkt ein unter: www.festjagd.ch

Frauenfest in Heiden

Der 8. März wurde international zum Frauentag erklärt. Weltweit finden Diskussionen, Aktionen und künstlerische Auseinandersetzungen von/mit/unter Frauen statt. Bereits zum 7. Mal wird dieses Frauenfest auch in Heiden durchgeführt.

Es soll ein lebendiges Fest der Solidarität, des Genusses, der Anregungen und der Experimentierlust werden, das Frauen allen Alters zusammenführt.

Der genussvolle Auftakt des Festes ist ein Frauen-Fest-Menu des Linden-Teams. Als Hauptprogramm steht das buntschräge, temperamentvolle, komödiantisch-satirische Soloprogramm (Dbaö- du bisch au öppert) der Kabaretistin Anet Corti. Verfeinert wird der Abend mit einem Dessertbuffet. Für diejenigen, die danach noch Lust und Power haben, besteht die Gelegenheit, das Tanzbein zu schwingen.

Parallel findet im Hotel Linde bis Ende April eine Gemeinschaftsausstellung der beiden Künstlerinnen Ingrid Koss Staffa und Gisela Andres statt. (Bilder und Skulpturen)

Um 18.00 Uhr lädt das Hotel Linde Team zu einem Frauen-Fest-Menu ein.

Die Abendkasse ist ab 18.00 Uhr geöffnet,

Saalöffnung ab 19.00 Uhr,

Programmbeginn um 20.00 Uhr.

Reservation erwünscht.

(Hotel Linde : 071 891 14 14)

Barbara Dietz

Anlässe in der Gemeinde Wald AR

Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Do. 07. Feb.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund
Sa. 09. Feb.	Kindermaskenball	14 – 17 Uhr, MZA	Kindermaskenballkomitee
Sa. 09. Feb.	Geräteturnen-Wettkampf	MZA	Turnverein
Sa. 16. Feb.	Volleyball Plauschturnier	ab 13.00 Uhr, MZA	Volleyballgruppe
So. 17. Feb.	Liederabend	ab 17.00 Uhr, Evang. Kirche	Susanne Chappuis
So. 17. Feb.	Gerätewettkampf	ab 07.00 Uhr, MZA	Turnverein
Mo. 18. Feb.	Mütter-/Väterberatung	auf tel. Anmeldung / 071 870 09 03	Pro juventute
Di. 19. Feb.	Gesundheitssprechstunde	15 – 16.00 Uhr, Schulhaus	Spitex-Verein
Di. 19. Feb.	Treff aller Vereinspräsidenten „100 Jahre Schulhaus Wald“	20 Uhr, Pausenhalle	Planungsgruppe
Mi. 20. Feb.	Perlenkettenkurs	19.30 – 22.30 Uhr	Landfrauen
Do. 21. Feb.	Training	20 – 21.30 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen
Do. 21. Feb.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund
Fr. 22. Feb.	Hauptversammlung	20 Uhr, Rest. zum Wilden Mann, Oberegg	Feuerwehrverein
Sa. 23. Feb.	Sauschiessen	17 – 20.00 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen
Sa. 01. März	Freundschaftsschiessen	Speicher	Zimmerschützen
Sa. 01. März	Theater 58 „Mutters Courage“	MZA	Kulturkommission
Sa. 01. März	Kindergottesdienst	9.30 – 10.45 Uhr, Evang. Kirche	Regenbogen-Team

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Hans Sprecher Schachen 246, Wald	Bienenhonig, Lagergemüse, Kartoffeln, Eier, Konfitüren, Sirup und Süssmost	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 23 74
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. > Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Steak vom Natura Beef. Tiefgekühlt vom Schwein: Kotelett, Schulterbraten, Halsbraten oder Steak, Stotzenplätzli, Filet. Geräuchert: Speck, Schinkenspeck, Carespeck. Mostbröckli vom Rind und Truthahn. Schwartenmagen, Pantli und Honkongwürstli, Blut- und Leberwürste	nach tel. Vereinbarung (071 877 1557) oder www.fleisch-vom-hof.ch
Jakob Frehner, Rechberg 60, Wald	Finnenkerzen.	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 72
Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41
Heeb-Locher, Gottfried, Birli 93, Wald	Süssmost in 10 l Bag in Box	Tel. 071 877 18 30

Kinovergnügen Zuhause !

Panasonic TH-42PX70E

- 106cm Plasma-Bildschirm
- Auflösung 1024x720 Pixel
- Kontrastverhältnis 10000:1
- HDMI + PC Anschluss
- B x H x T: 102 x 68 x 10 cm

Barpreis Fr. 1999.-

expert Buschor+Dahinden

9410 Heiden Werdstrasse 8 - 071 891 35 45 - www.rtv-heiden.ch

Wir suchen dringend eine

aufgestellte Hilfe für Reinigungsarbeiten

für einen Nachmittag alle zwei Wochen.

Bitte melden Sie sich unter 071 888 15 56

WÄLDLER WANZLER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 21. Februar 2008

Nr. 04 • 18. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Aus der Gemeinderatssitzung vom 6.2.2008

100 Jahre Schulhaus Wald

Im Jahr 2009 wird unser Schulhaus 100 Jahre alt. Aus diesem Anlass ist eine Feier geplant, eine Arbeitsgruppe ist bereits aktiv. Ein Projekt beinhaltet die Versetzung der Schulhausuhr Säge inkl. Glöcklein und Glockenturm in die MZA. Die Denkmalpflege ist bereits kontaktiert worden und hat keine Einwände. Der Rat hat grünes Licht gegeben für eine aussagekräftige Kostenberechnung für die Restauration der Uhr und die Standortverlegung.

Jahrmarkt

Der Gemeinderat hat für die Organisation des Jahrmarkts eine Defizitgarantie von maximal Fr. 3'000 gesprochen. Bruno Mathis, Marktchef, hat den Wunsch, den Jahrmarkt zusammen mit einer Marktkommission zu organisieren. Personen, die an einer Mitarbeit interessiert sind, melden sich bitte bei Herrn Mathis oder bei der Gemeindekanzlei.

Feuerwehrzweckverband Wald - Rehetobel

Der Rat hat die Jahresrechnung 2007 genehmigt. Die Nettokosten für Wald betragen Fr. 50'369, gegenüber dem Budget 07 resultiert ein Besserabschluss von rund Fr. 13'000. Ebenfalls hat der Rat das Budget 2008 genehmigt, dieses sieht für den ganzen Zweckverband einen Nettoaufwand von Fr. 149'950 vor und konnte damit gegenüber dem Budget 2007 um rund Fr. 38'000 tiefer gehalten werden.

Weitere Rücktritte aus der Behörde

Infolge Wegzugs hat **Christina Kern**, Dorf, ihren Rücktritt als Mitglied und Präsidentin der GPK eingereicht.

Besetzung Vakanzen in den Kommissionen

Wie bereits in vorherigen WANZEN informiert, gibt es auf das neue Amtsjahr verschiedene Vakanzen in diversen Kommissionen. An einer Mitarbeit, in der einen oder anderen Kommission, interessierte Personen sind gebeten, sich bei der Gemeindekanzlei oder dem Kommissionspräsidium zu melden. Wir freuen uns auf Sie.

Lina Graf, Gemeindeschreiberin

Gesuchsteller: Verkehrsverein, c/o W. Künzler
Nageldach 56, 9044 Wald AR

Eigentümer: Diverse

Projektverfasser: Dito Gesuchsteller

Baulage: Vordorf, Parz. Nr. 673
Unterdorf, Parz. Nr. 795

Bauprojekt: Ortseingangstafeln

Einsprachefrist:

Die Einsprachefrist beginnt am Donnerstag, 21. Februar 2008 und dauert 20 Tage.

Die Baupläne liegen während der Einsprachefrist im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald, 18. Februar 2008

Die Baukommission

Elsa Steiner-Sonderegger, Dorf 710, Wald AR,
recht herzlich zu ihrem

85. Geburtstag,

den sie am 24. Februar 2008 feiern darf.

und

Hans Dietiker-Frischknecht, Unterdorf 540, Wald
AR, recht herzlich zu seinem

93. Geburtstag,

den er am 05. März 2008 feiern darf.

PAULUSPFARRE I
Speicher Trogen Wald

3. Fastensonntag
Damit das Recht auf Nahrung kein frommer Wunsch bleibt:
Selig, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit
Kollekte: Aidshilfe, St. Gallen

Samstag, 23. Februar
7.00 Meditation/Kontemplation
18.30 Familiengottesdienst zum Erstkommunionwochenende

Sonntag, 24. Februar
9.00 Frauen beten im Meditationsraum
9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang (Kinderhort)

Montag, 25. Februar
16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 26. Februar
8.00 Eucharistiefeier

Mittwoch, 27. Februar
19.00 Ökumenisches Abendgebet im Bendlehn
20.00 Einblicke: Kirche und kirchliche Gemeinschaften

Donnerstag, 28. Februar
17.00 Hinführung zum Beichtgespräch der 4. Klasskinder

Freitag, 29. Februar
8.30-11.00 Frauezmorge im evang. Kirchgemeindehaus
9.30 Zeit der Stille
19.30 Taufweg

PAULUSPFARRE I
Speicher Trogen Wald

4. Fastensonntag
Damit das Recht auf Nahrung kein frommer Wunsch bleibt
Brot und Rosen
Kollekte: Werkheim Neuschwende, Trogen

Samstag, 1. März
18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang
anschliessend Aktion 150 000 Rosen.
Rosenverkauf nach dem Gottesdienst

Sonntag, 2. März
9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang (Kinderhort)
anschliessend Aktion 150 000 Rosen.
Rosenverkauf nach dem Gottesdienst

Montag, 3. März
16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 4. März
19.00 Meditation für Jugendliche
19.30 Elternabend der Erstkommunionkinder

Mittwoch, 5. März
19.00 Ökumenisches Abendgebet zur Passionszeit in der Evang. Kirche, Trogen
20.00 Firmweg: Warum firmen lassen?

Donnerstag, 6. März
16.30 Hinführung zum Beichtgespräch für 4. Klasskinder

Freitag, 7. März
14.00 Eucharistiefeier zur Fastenzeit für SeniorInnen im Bendlehn
19.15 Weltgebetstag im Bendlehn

Ostermontagsfeier in Wald, 24. März 2008

Brücken

Wie viele es in Wald wohl gibt? Es gibt Brücken über kleine ruhige Bächlein, über reissende Flüsse, über tiefe Täler. Sie sind aus Stein, Holz oder Eisen. Es gibt symbolische Brücken zwischen Menschen, Kulturen, Nationen.

Dies ist ein kleiner Ausschnitt über die vielen Gedanken die sich die Kinder zu diesem Thema gemacht haben. Die Wäldler Schülerinnen und Schüler haben auch dieses Jahr die Ostermontagsfeier mit viel Freude und Kreativität mitgestaltet. Die Schüler und die Organisatoren hoffen auf einen gut besuchten Gottesdienst!

Am Ostermontag ist der Abmarsch mit den Kindern und der Musikgesellschaft Wald um 10.10 Uhr beim Pausenplatz. Der Gottesdienst, geleitet von Pfarrer Heinzjürgen Heckmann, beginnt um 10.30 Uhr in der Kirche.

Anschliessend wird in der MZA ein Zmittag – G'Hackets und Hörnli – angeboten. Dazu bietet die Jugendmusik Reheto- bel wieder ein fetziges Konzert!

**Evangelische Kirche Wald
Kirchenzettel**

Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen,
aber meine Gnade soll nicht von dir weichen,
und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen,
spricht der Herr, dein Erbarmer. *Jesaja 54,10*

Gottesdienst:

24. Februar 9:30 Uhr	Gottesdienst mit <i>Abendmahl</i> Pfrn. Nyree Heckmann
01. März 9:30	Geschichten unterm Regenbogen
02. März 9.30 Uhr	Gottesdienst Pfr. Heinz-Jürgen Heckmann

Die Woche:

21. Februar	Kleingruppe Emmaus: Lektüre des Johannes-evangeliums Pfarrbüro Unterdorf 3, 20:00 Uhr
-------------	--

Notiz:

Vom 26. Februar bis zum 01. März befindet sich Pfarrerin Nyree Heckmann auf Weiterbildung.

Wie Sie uns erreichen können:

Fredy Walser Kirchgemeindepräsident	071 877 18 80
KiVo Wald ev.kirchewald@bluewin.ch	
Messmer Hans Sprecher	071 877 23 74
Pfarrerin Nyree Heckmann und Pfarrer Heinz-Jürgen Heckmann	071 870 08 12
	nheckmann@bluewin.ch hj.heckmann@bluewin.ch
Fahrdienst: Therese Pecnic	071 877 21 14

Das Abendmahl

„Und er nahm das Brot, dankte und brach's und gab's ihnen und sprach: Da ist mein Leib, der für euch gegeben wird; das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird!“

Lukas 22, 19-20

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss	Montag, 12.00 Uhr , vor dem Erscheinungstag
Inseratpreise	1 Seite 190 mm x 260 mm = Fr. 112.— ½ Seite 190 mm x 125 mm oder 93 mm x 260 mm = Fr. 56.— ¼ Seite 93 mm x 125 mm = Fr. 28.— ⅛ Seite 93 mm x 60 mm = Fr. 14.—
Redaktionsadresse	Inserate bitte druckfertig abliefern. Gemeindekanzlei, 9044 Wald eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR
Druck	Druckerei Fehr, Wald AR
Abonnementspreise	Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto

Die nächste Wanze erscheint am Donnerstag, 6. März 2008, Redaktionsschluss ist am Montag, 3. März 2008, 12 Uhr, auf der Gemeindekanzlei.

Kultur-Kommission 9044 Wald /AR

„Mutters Courage“

Stück von George Tabori / Theater 58

01. März 2008 in der MZA Wald AR

Das uns nach den eindrücklichen Aufführungen „Der Alchimist“ und „Bezahlt wird nicht“ in Wald schon gut bekannte „Theater 58“ spielt in diesem Jahr ein wagemutiges, aber politisch vertretbares Stück des ungarischen Juden George Tabori. Will man vor der Undarstellbarkeit des Holocaust nicht aufgeben und das Unbewältigbare wenigstens schrittweise näher bringen, bleibt der Versuch, tragikomisch zu reagieren.

Immer wieder bestehen die Möglichkeiten, dass sich menschenverachtende politische Tendenzen in einer Gesellschaft durchsetzen. Immer wieder erleben wir aber auch, dass unter widrigsten Bedingungen dank Humor und Menschlichkeit Lösungen gefunden werden können.

Der Regisseur, Autor und Journalist George Tabori hat in vielen Ländern gelebt und gearbeitet. Mit ungarischer Nonchalance, angelsächsischem Humor, amerikanischer Leichtfüßigkeit, jüdischer Chuzpe und mitteleuropäischem Tiefsinn erzählt er in „Mutters Courage“ die wahre Geschichte einer unglaublichen Flucht. Der grosse Theatermacher Tabori ist im Juli 2007 im Alter von 93 Jahren in Berlin gestorben.

Zur Geschichte:

An einem schönen Sommertag des Jahres 1944 wird Taboris Mutter Elsa, unterwegs zum Kartenspielen bei ihrer Schwester, in Budapest auf hellheiterer Strasse festgenommen, weil sie Jüdin ist und deportiert werden soll. In einen Viehwaggon gepfercht, wird sie mit Tausenden von Leidensgefährten zu einer Zwischenstation vor dem Transport zur „Endlösung“ nach Auschwitz gebracht. Mit einem letzten Aufbruch von Lebenswillen wagt sie es, unter Verweis auf einen angeblichen Schutzpass, den sie nur zufällig nicht bei sich hat, gegen ihre Festnahme zu protestieren, worauf das Unfassbare geschieht: Der verantwortliche deutsche Offizier, ein empfindsamer Vegetarier, der zu Gewissensbissen neigt, hat ein Einsehen und gibt sie frei. Er begleitet sie sogar zurück nach Budapest, wo sie nach dem makabren Umweg mit zwölfstündiger Verspätung zu ihrer Kartenpartie eintrifft, dankbar für ihre Rettung, verunsichert durch die unerwartete Menschlichkeit des Offiziers, den sie doch als ihren Feind ansehen muss, und zutiefst beschämt über ihren Verrat, den sie an ihren Mithäftlingen beging, indem sie ihren Vorteil nutzte und sich dem kollektiven Schicksal entzog.

Die Kulturkommission Wald organisiert den Abend einleitend mit der Gelegenheit zu gemütlichem ungarischem Essen ab 18 Uhr und dem Theaterstück „Mutters Courage“ ab 20 Uhr. Eine gute Gelegenheit, mit Familie, Freunden oder Nachbarn einen bereichernden Abend zu verbringen!

Erwachsene: Essen und Theater 35 Franken / ohne Essen 25 Fr.

Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre: 25 Franken / ohne Essen 15 Fr.

Landfrauenverein Wald AR

FRAUENZMORGEN „Frauen treffen Frauen“

Datum: **Freitag, 29. Feb. 08**
Ort: Ev. Kirchengemeindehaus Speicher
Zeit: 8.30 – 11.00 Uhr
Besammlung: 8.00 Uhr Schulhaus Wald
Kosten: Fr. 12.-
Anmelden: bei H. Frischknecht (071 877 28 06)

KINOABEND: „Bersten“ im Kino Rosental

Das bewegende Drama aus dem Toggenburg erzählt von drei Personen, die durch einen Schicksalsschlag je einen Menschen verlieren und zeichnet Porträts junger Menschen in emotionaler Extremsituation.

Datum: **Freitag, 29. Feb. 20.15 Uhr**
Besammlung: Schulhaus Wald, 19.45 Uhr
Anmeldung nicht erforderlich.

KEGELN:

Datum: **Dienstag, 4. März 2008**
Ort: Hotel Heiden
Zeit: 19.40 Uhr Schulhausplatz Wald
Anmelden: bis 1. März bei H. Frischknecht
(Tel: 071 877 28 06)

KANTONALTAGUNG IN WOLFHALDEN:

Datum: **Mittwoch, 12. März 2008**
Besammlung: 12.30 Uhr Schulhausplatz
Anmelden: bis 6. März bei H. Frischknecht
(Tel: 071 877 28 06)

PREISJASSEN

(Schieber mit zugelostem Partner)

Datum: **Samstag, 29. März 2008**
Ort: Restaurant Krone, Wald
Zeit: 19.30 Uhr
Kosten: Fr. 18.00 pro Person
Anmelden: bis 9. März bei H. Frischknecht

Die Partner und auch Nichtmitglieder sind herzlich eingeladen!

Senioren-Gruppe Wald

MITTAGSTISCH

Wir treffen uns im

RESTAURANT LINDE, WALD

DONNERSTAG, 6. MÄRZ 08
Um 12.00 Uhr

Kosten: CHF 17 für das Menü

Anmelden bei Ruth Weissenbach
Telefon 071 877 19 36

Wir freuen uns auf einen gemütlichen Mittag

Abendunterhaltung vom Schellenclub Bergfründe Wald

Am 12. April ist es wieder soweit. Nach einer mehrjährigen Pause findet dieses Jahr wieder eine Unterhaltung vom Schellenclub statt. Aus diesem Grund möchten wir sie kurz informieren damit sie sich schon jetzt auf den 12. April freuen können.

Den Abend werden wir um 18.30 Uhr beginnen mit der Saalöffnung und die Küche ist ab sofort auch bereit, ihnen schon vor der Unterhaltung einen feinen z`Nacht zu servieren.

Das Programm beginnt um 20.00Uhr. Der Schellenclub Bergfründe eröffnet den Abend. Weiter mitwirkende sind die Sântisjodler von Teufen, Allgäuer Schuhplattler, Schellnerfründe Valendas und der Zauberer „Hannes vo Wald“ wird gekonnt durch den Abend führen und seine Kunststücke mit einfließen lassen.

Nach der grossen Pause wird uns unsere Vereinseigene Theatergruppe ein Lustspiel in einem Akt aufführen, so dass die Lachmuskeln auch strapaziert werden. Nach dem Programm spielt die Kappelle „ Quöllfrisch“ zum Tanz auf.

Ebenfalls haben wir eine Kaffeestube mit feinem Kaffee und Kuchen. Bevor sie dann nach Hause gehen haben sie noch die Möglichkeit ein Schlummertrunk in der Bar zu geniessen.

Natürlich werden wir auch eine grosse Tombola zusammenstellen. Falls sie auch einen Beitrag an die Tombola haben können sie sich bei Fredi Klee (071 891 24 63) oder bei Hansueli Widmer (071 877 19 05) melden. Für alle Spenden sind wir ihnen sehr dankbar.

Kindermaskenball 2008 in Wald

Trotz blauem Himmel und frühlingshaften Temperaturen war die Mehrzweckhalle in Wald vorletzten Samstag der Treffpunkt von Prinzessinnen, Monstern, Indianern, Pippi Langstrumps, Schotten und vielen anderen originellen Masken. Nicht nur Familien aus dem Dorf, sondern auch viele Auswärtige fanden den Weg in die fasnächtlich geschmückte Halle.

Bereits vor 14.00 Uhr trafen die ersten Maskierten ein. Konfetti wurden geworfen und schon war ein Raten, wer sich wohl unter dieser oder jener Maske versteckt haben könnte.

Tessa und Nina, zwei Viertklässlerinnen, gaben auf originelle Weise den vielen Anwesenden die nötigen Informationen zum Nachmittag. Und schon standen die „Hädler Guggen“ bereit, fasnächtliche Stimmung in die Halle zu bringen. Denn - was wäre eine Kinderfasnacht ohne Guggenmusik. Angefeuert von den Musikanten formierte sich Gross und Klein bald zur ersten Polonaise. Während die Kinder vorwiegend mit Konfettischlachten, Päckli fischen oder Nägel hämmern beschäftigt waren, liessen sich Eltern, Grosseltern und Freunde Kuchen, Torten oder Wienerli schmecken. Ein grosser Dank an alle, die zum reichhaltigen Buffet beigesteuert haben!

Nach der Präsentation aller Masken vor der ausgewählten Jury gab es für alle maskierten Kinder Wienerli mit Brot, die der Verkehrsverein Wald wie jedes Jahr offerierte.

Gespannt warteten kurz vor Schluss alle auf die Prämierung der Masken. Endlich: Markus gab mit seinem Schlagzeug das Zeichen, Nina und Tessa liessen aus ihrer „Hutbombe“ Konfetti regnen – die Prämierung konnte losgehen. Nicht einfach war es, bei so vielen tollen Masken Sieger zu wählen. Doch dank Spenden von verschiedenen Unternehmen konnten alle Kinder einen Preis oder eine Schokolade mit nach Hause nehmen.

Das Fasnachtskomitee dankt an dieser Stelle besonders folgenden Unternehmen für die Unterstützung : Verkehrsverein Wald, Kulturkommission Wald, Gemeinde Wald, Guggenmusik Heiden, Post Wald, Spar Wald, UBS Heiden, Raiffeisen Heiden, Niederer Eisenwaren, Heiden.

Marlis Bänziger

S P I T E X
Hilfe und Pflege zu Hause

**Spitex-Verein
Speicher-Trogen-Wald**

Zur Unterstützung unseres Spitex-Teams suchen wir eine

**dipl. Pflegefachfrau DN II
50%**

idealerweise mit 2-jähriger Berufserfahrung in psychiatrischer Pflege.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Spitex-Verein Speicher-Trogen-Wald, z.H. Frau Susanne Schäfer-Thalmann, Hof Speicher, Zaun 6, 9042 Speicher, Tel.: 071 344 92 22

S P I T E X
Hilfe und Pflege zu Hause

Einladung zur

**Hauptversammlung
SPITEX-Verein Speicher – Trogen – Wald**

Samstag, 5. April 2008, 14.30 Uhr
Restaurant Krone, Trogen

Im Anschluss an den 1. Teil, den geschäftlichen Teil, sind alle Mitglieder zu Kaffee und Kuchen eingeladen!

„Patientenverfügung, auch etwas für mich?“ heisst der Titel des Referates von Dr. Daniel Büche, Oberarzt am Kantonsspital St. Gallen, im 2. Teil der Versammlung. Haben sie sich schon gefragt, was eine Patientenverfügung „wert“ ist? Wird sie auch befolgt? Soll eine solche Verfügung schon in gesunden Tagen ausgefüllt werden oder erst wenn ich eine bedrohliche Krankheit habe? Die Auswahl an Vorlagen für Patientenverfügungen ist gross. Welche soll ich ausfüllen und wer hilft mir allenfalls dabei?

Solche oder ähnliche Fragen können sich stellen, wenn man sich mit der Frage einer Patientenverfügung befasst. Der Vortrag von Dr. Büche soll helfen, etwas mehr Klarheit zu bekommen.

Lebensqualität bis zuletzt

Das Thema „Sterben“ findet in unserer Gesellschaft oft nur hinter verschlossenen Türen der Spitäler und Pflegeheimen statt. Diese Ausstellung holt den Tod zurück in unser Bewusstsein

und führt die Besucherinnen und Besucher behutsam an eines der Kernthemen des Seins heran.

Die Ausstellung gibt Informationen über Palliative Care in den unterschiedlichsten Situationen und sorgt für Denkanstösse für eine direkte Betroffenheit: Was wäre wenn ich morgen erfahre, dass ich unheilbar krank bin? Wo und wie möchte ich die letzte Lebensphase verbringen? Was kann ich von dieser Zeit noch erwarten? Wie lässt sich Lebensqualität mit Krankheit verbinden?

Die Ausstellung ist eine bereichernde Erfahrung für all jene, die sich mit dem Leben und dem Sterben auseinandersetzen wollen.

Die Spitex und der Frauechreis Speicher Trogen Wald organisieren gemeinsam eine Führung am Freitag, 14. März 2008 um 14.00 Uhr.

Gerne bieten wir Ihnen die Möglichkeit, zusammen mit uns die Ausstellung „Lebensqualität -bis – zuletzt“ zu besuchen.

Wir treffen uns am Bahnhof Speicher um 13.30 Uhr oder direkt um 14.00 Uhr im Kulturraum des Regierungsgebäudes in St.Gallen.

Anmeldung bis Montag, 10. März 2008 an:

Spitex Büro
071 344 92 22

oder

Elisabeth Büche
071 344 94 34
bueche@freesurf.ch

oder

Sonja Schläpfer
071 344 19 86
sonja.schlaepfer@bluewin.ch

S P I T E X
Hilfe und Pflege zu Hause

Informationen zur Ausstellung finden Sie unter
www.lebensqualität-bis-zuletzt.ch

So individuell wie Ihr Traum vom Eigenheim: unsere Beratung.

Mit Raiffeisen wird Ihr Traum von den eigenen vier Wänden schneller wahr. Denn unsere Experten beraten Sie persönlich und erstellen für Sie eine individuelle Finanzierungslösung, die Ihren Wünschen und Ihrer Situation entspricht. Sprechen Sie heute noch mit uns.
www.raiffeisen.ch/hypotheken

Raiffeisenbank Heiden

Poststrasse 21, 9410 Heiden
Telefon 071 898 83 60, Fax 071 898 83 61

Geschäftsstellen in
Wolfhalden und Wald AR

RAIFFEISEN

Service-Zeit

Garten-Maschinen*
aller Marken *
jetzt in die
Winter-Inspektion!

Vereinbaren Sie gleich
einen Termin unter:
Telefon 071 891 64 44

mit Liefer-/Abholservice

Kast

Land-
Forst-
Bau- und
Garten-Maschinen

Rosentalstr. 641 - 9410 Heiden

Wärme aus der Natur

Tel. 071 898 89 40

EWH
Innovative Wärmesysteme

Elektro | Telematik | Energie | Wärme

www.ewheiden.ch

März. Rosental. Das Kino.

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Sa	1.3. 17:15	Asterix bei den Olympischen Spielen
	20:15	Bersten
So	2.3. 15:00	Der Fuchs und das Mädchen
	19:00	Bersten
Di	4.3. 14:15	Die Geschichte einer Nonne
Fr	7.3. 20:15	Keinohrhasen
Sa	8.3. 17:15	Asterix bei den Olympischen Spielen
	20:15	Caramel
So	9.3. 15:00	Der Fuchs und das Mädchen
	19:00	Keinohrhasen
Mi	12.3. 20:15	Vodka Lemon
Fr	14.3. 20:15	Caramel
Sa	15.3. 17:15	Asterix bei den Olympischen Spielen
	20:15	Keinohrhasen
So	16.3. 15:00	Der Fuchs und das Mädchen
	19:00	Keinohrhasen
Di	18.3. 14:15	Gustav Adolfs Page
Mi	19.3. 14:15	Emil und die Detektive
Fr	21.3. 20:15	P. S. Ich liebe dich
Sa	22.3. 17:15	Königreich Arktis

Anlässe in der Gemeinde Wald AR

Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Do. 21. Feb.	Training	20 – 21.30 Uhr , Rest. Linde	Zimmerschützen
Do. 21. Feb.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund
Fr. 22. Feb.	Hauptversammlung	20 Uhr, Rest. zum Wilden Mann, Oberegg	Feuerwehrverein
Sa. 23. Feb.	Sauschiessen	17 – 20.00 Uhr , Rest. Linde	Zimmerschützen
Sa. 01. März	Freundschaftsschiessen	Speicher	Zimmerschützen
Sa. 01. März	Theater 58 „Mutters Courage“	MZA	Kulturkommission
Sa. 01. März	Kindergottesdienst	9.30 – 10.45 Uhr, Evang. Kirche	Regenbogen-Team
Do. 06. März	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund
Sa. 08. März	Gerätewettkampf	MZA	Turnverein
Sa. 08. März	Verbandsschiessen		Zimmerschützen
So. 09. März	Verbandsschiessen		Zimmerschützen
Mo. 17. März	Mütter-/Väterberatung	auf tel. Anmeldung / 071 344 40 80	Pro juventute
Di. 18. März	Gesundheitssprechstunde	15 – 16.00 Uhr, Schulhaus	Spitex-Verein
Do. 20. März	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund
Mo. 24. März	Ostermontagsfeier	Kirche / MZA	

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Hans Sprecher Schachen 246, Wald	Bienenhonig, Lagergemüse, Kartoffeln, Eier, Konfitüren, Sirup und Süssmost	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 23 74
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. Aktuell: gefärbte Eier >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Tiefgekühlt vom Schwein: Kotelett, Schulterbraten, Halsbraten oder Steak, Stotzenplätzli, Filet. Geräuchert: Speck, Schinkenspeck, Carespeck. Mostbröckli vom Rind und Truthahn. Schwarzenmagen, Pantli und Honkongwürstli, Blut- und Leberwürste	nach tel. Vereinbarung (071 877 1557) oder www.fleisch-vom-hof.ch
Jakob Frehner, Rechberg 60, Wald	Finnenkerzen.	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 72
Giezendanner, Obergraden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41
Heeb-Locher, Gottfried, Birli 93, Wald	Süssmost in 10 l Bag in Box	Tel. 071 877 18 30

Fahrschule – W. Schmid
Vordorf 671 9044 Wald
Tel. 079 259 12 28
www.fahrschule-w-schmid.ch

Walter Schmid
Fahrschule
079 259 12 28

Die Fahrschule im Appenzeller Vorder- und Mittelland

Der nächste VKU (obligat. für Kat. A/A1/B) beginnt am 20. März 2008
Anmeldung mit gültigem Lernfahrausweis bis 13. März an Walter Schmid

WÄLDLER. WANZE LIGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 6. März 2008

Nr. 05 • 17. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Referendumsvorlage

Der Gemeinderat Wald hat an der Sitzung vom 5. März 2008 die

Jahresrechnung 2007

genehmigt.

Die Jahresrechnung untersteht nach Art. 7 Ziff. 1 der Gemeindeordnung vom 18.12.2007 dem fakultativen Referendum. Eine Abstimmung findet nur statt, wenn 30 Stimmberechtigte dies innert 30 Tagen nach der amtlichen Bekanntmachung verlangen. Die Referendumsfrist läuft vom 6. März 2008 bis 5. April 2008.

Die Jahresrechnung 2007 liegt in gekürzter Form dieser WANZE bei. Weitere Exemplare und die detaillierten Ergebnisse und Zahlen können kostenlos bei der Gemeindeverwaltung Wald abgeholt, telefonisch bestellt (Tel. 071 877 31 08) oder im Internet unter www.wald-ar.ch abgerufen werden.

Wald, 5. März 2008

Gemeinderat Wald

Obergaden

9044 Wald AR

Wir suchen auf den 1. April 2008 oder nach Vereinbarung eine oder einen

Heimleiter/In

Sie bringen Erfahrung mit im Führungsbereich und haben eine entsprechende Ausbildung als Heimleiter. Gute PC-Kenntnisse sind ebenfalls erforderlich.

Wir erwarten von Ihnen einen liebevollen Umgang mit unseren Pensionärinnen und Pensionären, Bereitschaft für flexible Arbeitszeiten sowie Nachtpikettdienst.

Wir bieten eine verantwortungsvolle Aufgabe, ein motiviertes, engagiertes Team in einer familiären Atmosphäre.

Gerne erwarten wir Ihre Bewerbung bis 23. März 2008 an Frau Irene Reifler, Farenschwendi 138, 9044 Wald, Tel. 071 877 14 49.

100 Jahre Schulhaus Wald

Geschätzte Wäldlerinnen und Wäldler
Im kommenden Jahr zählt unser Schulhaus 100 Jahre. Während wollen wir dies am Wochenende vom **27./28. Juni 2009** feiern. Bereits können wir auf die Mithilfe verschiedener Dorfvereine zählen. Am Samstag sollen sich aber auch ehemalige Schülerinnen und Schüler treffen. Dass dies möglich ist, sind wir auf eure Mithilfe angewiesen:
Gesucht werden möglichst aktuelle Klassenlisten der verschiedenen Jahrgänge. Bitte helft mit, **Kontaktpersonen** ausfindig zu machen, die solche Listen verwalten.

Meldungen können entweder direkt auf der

Gemeinde: Tel.: 071 / 877 31 08,

E-Mail: Karin.Meier@wald.ar.ch

oder bei **Enza Welz**: Tel.: 071 / 877 33 35

E-Mail: kegelplaetzli@bluewin.ch

gemacht werden.

Herzlichen Dank für die Mithilfe!

GEMEINDE WALD AR

Einladung zur öffentlichen Versammlung

Dienstag, 11. März 2008, 20.00 Uhr, MZA

- Jahresrechnung 2007
- Ergänzungswahl Mitglied Gemeinderat
- Ergänzungswahl Mitglied und Präsidium GPK

Wir laden Sie herzlich ein.

Der Gemeinderat

5. Fastensonntag
Damit das Recht auf Nahrung kein frommer Wunsch bleibt:

Säen, ernten, leben
Kollekte: Fastenopfer

Samstag, 8. März
7.00 Meditation/Kontemplation
9.00 Erstkommunionkinder bereiten sich vor zum Thema Abendmahl

Sonntag, 9. März
10.00 Wortgottesfeier mit Monika Geser und Edith Ledergerber (Kinderhort)

Montag, 10. März
16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 11. März
8.00 Eucharistiefeier

Mittwoch, 12. März
19.00 Oekumenisches Abendgebet zu Passionszeit in der Evang. Kirche Speicher
20.00 Kongo – eine Herausforderung
Reisebericht von Hans Schaudt in den Kongo. Im evang. Kirchgemeindehaus, Speicher

Donnerstag, 13. März
16.30 Hinführung zum Beichtgespräch der 4. Klassinder
20.00 3. Abendrunde vom Frauechreis
Offen für alle

Freitag, 14. März
8.30 Glaubensgespräch für SeniorInnen
9.30 Zeit der Stille
19.30 Firmabend: Wir gestalten eine Palme

Samstag, 15. März
14.00 Jubla, Gruppenstunde
18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
18.30 **Palmweihe vor der Kirche**
Eucharistiefeier zum Palmsonntag
mit Gemeindegesang

Sonntag, 16. März
10.0 **Palmweihe vor der Kirche Eucharistiefeier zum Palmsonntag**
mit Gemeindegesang
Öffentliches Ja unserer Firmjugendlichen
(Kinderhort)

19.30 Bussfeier für Erwachsene und Jugendliche

Montag, 17. März
16.30 Rosenkranzgebet
19.00 **Bussfeier für die Erstkommunionkinder, deren Eltern und Geschwister. Zu dieser Feier sind auch andere Schüler eingeladen.**

Dienstag, 18. März
12.00 Mittagstisch für SeniorInnen im Bendlehn
19.00 Meditation für Jugendliche

Hoher Donnerstag 20. März
19.30 **Eucharistiefeier zum Andenken an das Abendmahl Jesu mit anschliessender Agape im Foyer**
Gelegenheit zur Anbetung im Meditationsraum

Karfreitag, 21. März
Kollekte: Für die Christen im heiligen Land

13.30-14.15 Gelegenheit zum Beichtgespräch
15.00 Familiengottesdienst zum Karfreitag
Anschliessend Gelegenheit zum Beichtgespräch

Hochfest der Auferstehung Jesu Christi Ostern
Kollekte: Amnesty International

Samstag, 22. März
7.00 Meditation/Kontemplation
16.30-17.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
20.00 Feier der Osternacht
Wortgottesfeier – Lichtfeier – Osterlob – Tauferneuerung – Eucharistiefeier
Anschliessend teilen wir die Osterfreude beim Eiertütschen und dem Oster-Apero im Foyer.
Musikbegleitung: Gospel-Chor Mittelland

Sonntag, 23. März
6.00 Oekumenische Auferstehungsfeier in der evang. Kirche Speicher
10.00 Feierlicher Ostergottesdienst (Kinderhort)
Musikalische Begleitung: Erich Scheibli

Montag, 24. März
10.00 Eucharistiefeier

Dienstag, 25. März
keine Eucharistiefeier

Die nächste Wanze erscheint am Donnerstag, 20. März 2008, Redaktionsschluss ist am Montag, 17. März 2008, 12 Uhr, auf der Gemeindekanzlei.

Evangelische Kirche Wald
Kirchzettel

Wer ans Ziel kommen will,
muss Spur halten.
Peter Hahne

Gottesdienst:

09. März
9:30 Uhr Gottesdienst
Pfr. Carl Haegler, Rehetobel

16. März
9:30 Gottesdienst zur Konfirmation
Pfr. Heinz-Jürgen Heckmann

Die Woche:

06. März +
13. März Kleingruppe Emmaus: Lektüre des Johannesevangeliums
Pfarrbüro Unterdorf 3,
20:00 Uhr

Wie Sie uns erreichen können:

Fredy Walser
Kirchgemeindepäsident 071 877 18 80

KiVo Wald
ev.kirchewald@bluewin.ch

Messmer Hans Sprecher 071 877 23 74

Pfarrerin Nyree Heckmann
und Pfarrer Heinz-Jürgen Heckmann 071 870 08 12
nheckmann@bluewin.ch
hj.heckmann@bluewin.ch

Fahrdienst:
Therese Pecnic 071 877 21 14

Unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden 2008

Patrick Bänziger, Vordorf 575;
Daniel Brem, Vordorf 624;
Claudia Frehner, Rechberg 60;
Ramona Gähler, Sonnhalde 277;
Fabienne Graf, Ochsenwees 352;
Remo Höhener, Falkenhorst 163;
Madeline Schultz, Dorf 24.

Impressum

Erscheinungstag alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss Montag, 12.00 Uhr, vor dem Erscheinungstag
Inseratpreise 1 Seite 190 mm x 260 mm = Fr. 112.—
½ Seite 190 mm x 125 mm oder 93 mm x 260 mm = Fr. 56.—
¼ Seite 93 mm x 125 mm = Fr. 28.—
⅛ Seite 93 mm x 60 mm = Fr. 14.—
Inserate bitte druckfertig abliefern.
Redaktionsadresse Gemeindekanzlei, 9044 Wald
eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage 420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR
Druck Druckerei Fehr, Wald AR
Abonnementspreise Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto

Hanna Metzger-Mahrer, Obergaden 157, Wald AR, recht herzlich zu ihrem **85. Geburtstag**, den sie am 12. März 2008 feiern darf.

Kulturkommission Wald AR

Mutters Courage von George Tabori mit dem Theater 58

1. März 2008 in der Mehrzweckanlage in Wald AR

Auch die Kulturkommission Wald bewies Courage, das Stück von George Tabori mit dem Theater 58 in der MZA zur Aufführung zu bringen. Bei Theatern im Dorf erwartet man doch eher Lustiges, Schwankhaftes, Leichtes. Diesmal war es ganz anders. Der Einstieg in den Abend mit einem feinen, von Hampi Ehrbar zubereiteten ungarischen Gulasch, schaffte als Vorbereitung einen guten Boden. Die vielen angeregten Gespräche beim Essen trugen zur Erfahrung bei, dass das Zusammensein unter Menschen sehr angenehm sein kann.

Mit dem Theaterstück „Mutters Courage“ wurden die erfreulich zahlreich erschienenen Besucher dann allerdings eindrücklich auch mit den dunkeln Seiten des Mensch-Seins konfrontiert. Die Schauspieler des Theater 58 vermochten das Publikum total in Beschlag zu nehmen. Fragen drängten sich auf: Wie hätte ich reagiert? Wie würde ich mich in solchen Situationen verhalten? Die Einsicht, dass es in gewissen Situationen keinen Weg gibt, der nicht in eine Schuld führt, beklemmt. Das schwer erträgliche Gefühl, einem Täter gegenüber zu Dankbarkeit verpflichtet zu sein, bringt Tabori in Mutters Courage pointiert zum Ausdruck. Mensch sein und Mensch bleiben kann eine sehr schwierige Aufgabe sein!

Nach der Aufführung wurde die Gelegenheit zum Austausch bei Kaffee, Kuchen und Fruchtsalat ausgiebig wahrgenommen.

Dank vielen spontanen Helferinnen und Helfern gelang es der kleinen Kulturkommission einen Anlass erfolgreich durchzuführen. Vielen Dank!

HV des Gemischten Chors Wald

Am Montag, 11. Februar 08 fand die Hauptversammlung des Gemischten Chors statt. Unser Präsident konnte genau 50 Mitglieder begrüßen. Dabei gedachten wir unseres Mitglieds Gerda Graf, sowie unserer Ehrenmitglieder Emma Müller und Albert Graf, die im vergangenen Vereinsjahr verstorben sind.

25 Jahre Kassierin

Vor 25 Jahren, am 1. Febr. 1983, wurde unser Chor aus dem Zusammenschluss des Frauen- und Töchternchors sowie des Männerchors gegründet. Seit da wirkte **Eva Aebi** als unsere Kassierin. Unermüdlich hat sie sich für den Chor eingesetzt und kann jetzt nach einem Vierteljahrhundert die Kasse in neue Hände übergeben. Es sei ihr an dieser Stelle nochmals herzlich gedankt. An ihrer Stelle wurde Bernadette Ebnetter aus Heiden gewählt.

Seit der Gründung singt unser vereinseigener Carchaufeur **Slavko Pecnik** in unserem Chor. Wir konnten ihn deshalb zum Ehrenmitglied ernennen.

Zum Ehrenmitglied für besondere Dienste ernannten wir **Georg Siering**. Lange Zeit war er unser Archivar. Wenn es darum geht, Fotos zu machen, haben wir in ihm ein kompetentes Mitglied. Georg fertigt auch interne CDs vom Chor für das Selbststudium an.

Jahresprogramm

Dieses Jahr erwarten wir wieder einige Herausforderungen. Am 14. Juni werden wir am Schweizerischen Gesangsfest in Weinfeldern teilnehmen. Davor werden am 17. Mai alle Appenzellerchöre, die in Weinfeldern teilnehmen, zusammen in Heiden ein gemeinsames Konzert darbieten. Am 19. Sept. geben wir zusammen mit dem „Quartett Laseyer“ im Lindensaal in Heiden ein Konzert. Auch werden wir an einigen Gottesdiensten mitwirken, so am Betttag und am Weihnachtstag.

Roland Büchel

Feldschützen Wald / AR

Einladung zur Hauptversammlung

Freitag, 14. März 2008 / 19.30 Uhr im Restaurant Linde Wald

JAHRESPROGRAMM 2008

Sa	12. April	14.00 – 18.00	1. Standübung (mit Imbiss)
Fr	25. April	18.00 – 20.00	Bundesübung / gleichzeitig 2. Standübung
Fr	25. April	17.00 – 20.00	Kornbergschiessen (Vorschiessen)
Sa	03. Mai		Kornbergschiessen in Altstätten
Sa	03. Mai		Frühlingsschiessen Eggerstanden
Fr	09. Mai	18.00 – 20.00	3. Standübung
Fr	16. Mai	18.00 – 20.00	Vorschiessen Feldschiessen in Wald
Fr	23. Mai	18.00 – 20.00	Feldschiessen in Wald
Sa	24. Mai	13.00 – 16.00	Feldschiessen in Wald (falls nötig bis 17:00)
Do	05. Juni		JS-Freundschaftsschiessen in Reute
Sa	07. Juni		JS-Wettschiessen (nicht in Wald)
Sa	14. Juni	14.00 – 16.00	4. Standübung
Sa	14. Juni	16.00 – 18.00	Bundesübung
Sa / So	28./29. Juni		Vögelinseggschiessen
Fr	04. Juli	18.00 – 20.00	5. Standübung
Sa / So	05./06. Juli		Kantonalschützenfest Zug
Sa	16. August	14.00 – 16.00	6. Standübung
Sa	16. August	16.00 – 18.00	letzte Bundesübung
Fr	29. August	18.00 – 20.00	7. Standübung
Sa	13. September	14.00 – 18.00	8. Standübung / Vorschiessen Endschiessen
Sa	20. September		Cupfinal in Gais
Sa	27. September	14.00 – 18.00	Endschiessen für alle
Sa	08. November	19.30	Absenden im Restaurant Krone

Jahresmeisterschaft: Bundesprogramm / Feldschiessen / Sektionsstich / Vögelinsegg Kornbergschiessen / Kantonaltich / Einzelwettschiessen

An die Bundesübung mitnehmen:

- Schreiben der Militärdirektion (ganzes A4 Blatt mit den Klebeetiketten)
- das Schiessbüchlein oder den Leistungsausweis
- das Dienstbüchlein
- die persönliche Waffe
- den persönlichen Gehörschutz

Feldschiessen: Munition und Standblatt sind an der Standblattausgabe erhältlich.

Wir wünschen allen "guät Schuss"!

Die Turnersaison startet in Wald

26 Kinder und Jugendliche schwingen sich in der Grätsche über die Reckstange, wirbeln an den Schaukelringen durch die Luft und schlagen Räder. Solche Szenen gab es am Sonntag, 17. Februar, am Wäldler Gerätewettkampf zu sehen. Die Teilnehmer des alljährlichen, internen Vereinswettkampfs der Geräteriege waren zwischen sechs und 16 Jahren alt.

Bevor es aber mit dem Turnen los ging, mussten die Geräte aufgestellt und sämtliche Muskeln ausgiebig aufgewärmt werden. Das Einturnen verhindert Verletzungen und zusätzlich wird die Beweglichkeit gefördert. Das ist wichtig, denn der Wettkampf beinhaltet neben den Übungen an Schaukelringen, Barren, Reck, Mini-Trampolin und am Boden auch noch einen Beweglichkeits- und einen Kraftteil.

Die Teilnehmer massen sich in drei Kategorien. Bei den Mädchen gewann Alissa Schläpfer, hinter ihr folgten Bettina Welz und Cynthia Loser. Bei den Knaben war bis fast zum Schluss unklar, wer den Pokal mit nach Hause nehmen durfte. Schliesslich schaffte es aber Joe Frick auf das oberste Treppchen, die anderen Podestplätze gingen an Mathias Blatter und Ivo Ehrbar.

In der dritten Kategorie bestritten die Neueinsteiger ihren ersten Wettkampf. Am erfolgreichsten war dabei Remo Sturzenegger, Rang zwei belegte Valerie Schindler und Marlene Schulz wurde Dritte.

Bald wird in der Turnhalle Wald wieder geturnt. Am Samstag, 8. März, organisiert die Geräteriege Wald zusammen mit dem Appenzeller Turnverband (ATV) den Appenzeller Gerätewettkampf. Der Wettkampf ist gleichzeitig auch der Startschuss für die Appenzeller Turnersaison. Die Geräteriege Wald würde sich darüber freuen, wenn nicht nur turnbegeisterte Auswärtige, sondern auch der eine oder andere Wäldler seinen Weg in die Halle finden würde. Dort können dann die Saltos, Grätschen und Spagat live bewundert werden. 17 Turnerinnen und Turner aus Wald freuen sich über Unterstützung. Für jene, die eine Pause brauchen, gibt es den ganzen Tag Festwirtschaft.

Wer Lust hat, nicht nur Getu-Luft zu schnuppern, sondern auch selbst aktiv zu werden, ist jeder Zeit herzlich willkommen. Das Getu Wald trainiert am Freitag von 18.15 bis 20.00 Uhr und am Samstag von 9.00 bis 10.30 Uhr respektive 10.30 bis 12.00 Uhr. Bei allfälligen Fragen wenden Sie sich an Daniela Giezendanner (dgiezendanner@bluewin.ch).

Landfrauenverein Wald

KANTONALTAGUNG IN WOLFHALDEN:

Datum: **Mittwoch, 12. März 2008**
Besammlng: 12.50 Uhr Schulhausplatz
Anmelden: bis Freitag, den **7. März** bei
Heidi Frischknecht, Tel: 071 877 28 06

PREISJASSEN:

Schieber mit zugelostem Partner

Datum: **Samstag, 29. März 2008**
Ort: Restaurant Krone, Wald
Zeit: 19.30 Uhr
Kosten: Fr. 18.00 pro Person
Anmelden: bis 9. März bei H. Frischknecht

Die Partner und auch Nichtmitglieder sind herzlich eingeladen!

FRÜHLINGSVERSAMMLUNG

Datum: **Freitag, 18. April 2008**
Ort: Restaurant Seeli
Zeit: 20.00 Uhr
Fahrgelegenheit: 19.40 Uhr Schulhaus

**Senioren-Gruppe
Wald**

TIERISCHER-NACHMITTAG:

Tierli Walter aus Gossau zeigt und erklärt uns wildlebende Tiere aus der Umgebung.

Donnerstag, 27. März 2008
Treffpunkt: 14.00 Uhr, Obergaden
Kosten: 10 Franken

Anmelden bei Edith Bänziger, Obergaden: Tel. 071 877 12 34

Anmelden für Mitfahrgelegenheit bei Ruth Weissenbach:
Tel. 071 877 19 36

Steuererklärung 2007

**Ab Fr. 50.00 für Einzelpersonen
Ab Fr. 150.00 mit einer Liegenschaft
(Kosten nach Aufwand)**

Weitere Dienstleistungen zu konkurrenzlosen Konditionen:

- Komplette Buchhaltungen inkl. Mehrwertsteuerabrechnungen
- Lohnbuchhaltungen

Anmeldungen bitte telefonisch, per E-Mail oder via Homepage.

**HSF Roger Felix
Sägholzstr. 25
9038 Rehetobel**

**Tel. 071/877 30 03
roger@felixwenk.ch
<http://www.felixwenk.ch>**

Malatelier

Ferienkurs für Kinder

Malen auf Leinwandrahmen

**Datum: Di. 25. März bis Do. 27. März
von 9 Uhr bis ca. 11 Uhr
Kosten: Fr. 85.- inkl. Material/Znüni**

**Anmeldung bis 19. März 08 an
Ruth Freund, Kunsttherapeutin
Rechberg 66
9044 Wald
Tel. 071/877 34 50**

Wir, die Gruppe Sport für Kinder vom Behindertensport Appenzell-Vorderland, bedanken uns bei den Samichläusen von Wald, recht herzlich für die tolle Spende.

"Sport für Kinder" versteht sich als integrative Sportgruppe. Es sind Kinder mit und ohne Behinderung herzlich willkommen. Geturnt wird jeweils Freitags von 17:30 Uhr bis 18:30 Uhr in der Turnhalle Gerbe in Heiden. Wir freuen uns auf jede/r neue/r Turner/in!!!

SEBASTIANA
 CARLA
 ENZO PATRICK
 Lidia
 NINO
 JONAS CARLA 16

90 Jahre Frauechreis Speicher Trogen Wald

Einladung zur Jubiläumshauptversammlung am 25. April 2008 im Pfarreizentrum Bendlehn

Kleine Chronik:

Im Jahre 1918 wurde in der damaligen Missionspfarre in Speicher, der erste Katholische Frauen- und Mütterverein im Kanton AR gegründet. Zu dieser Zeit existierten bereits beinahe in allen Gemeinden gemeinnützigen Frauenvereine deren Hauptziel es war, armen und minderbemittelten Menschen zu helfen und sie in der Pflege und Betreuung zu unterstützen. Diese Vereine organisierten sich frei und unabhängig. Ihre Mitglieder bestanden vor allem aus Frauen aus gut situierten und betuchten Familien. Die katholischen Gruppierungen hingegen waren damals noch sehr stark den Pfarrherren untergeordnet. Diese bestimmten über die religiösen, familiären und gesellschaftlichen Pflichten und waren somit für die Bildung der Frauen zuständig. Erst in den 70er Jahren, in der Zeit als die Frauen endlich auch zu ihrem Stimm- und Wahlrecht kamen, begannen sie sich allmählich zu befreien von den männlichen Vorgesetzten und engagierten sich vermehrt selbständig für Kirche, Gemeinde und Staat. Heute zählt der Dachverband, der schweizerisch katholische Frauenbund SKF, zu den grössten Frauenorganisationen und setzt sich aktiv ein für Hilfswerke im In- und Ausland. Auf Gemeindeebene werden verschiedene Kurse angeboten, Kinder und Familienprojekte umgesetzt, Sensibilisierung für Umwelt und Werte des gesunden, sozialen Zusammenlebens gefördert und Räume für Stille und Spiritualität geschaffen. Die Vorstandeschulung ist ebenfalls ein wichtiger Teil des Frauenbundes auf kantonaler Ebene. Frauen werden ermutigt und ausgebildet sich zu engagieren in Politik und Gesellschaft und sich einzusetzen für das Wohl der Menschheit und der Natur. Der Frauechreis Speicher Trogen Wald möchte dieses Jubiläum, von 90 Jahren, gebührend feiern. Auch wenn der FCH nicht immer in aller Öffentlichkeit steht, engagiert er sich in vielfältiger Hinsicht für ein generationenübergreifendes Zusammenleben der BewohnerInnen in unseren Gemeinden unabhängig von Kultur und Status. Wer die Chrabbelgruppe „Chängouru“, den langjährigen Einsatz für den Mittagstisch für Schulkinder, die Zeit der Stille, die vielen frohen gesellschaftlichen und spirituellen Anlässen auch zusammen mit anderen Gruppierungen kennt, weiss wie viel Engagement und Power im Frauechreis steckt.

Wir freuen uns dieses Jubiläum ausgiebig zu feiern und laden alle Frauen dazu ganz herzlich ein. Dieser Abend steckt wie jede HV voller Überraschungen. Reservieren sie sich den **Freitag 25. April ab 18.30 Uhr** und melden Sie sich bitte kurz unter einer der folgenden Adressen an:

Sonja Schläpfer, Tel. 071 344 19 86
 sonja.schlaepfer@bluewin.ch
 Doris Schnider, Tel. 071 344 90 80
 doris.schnider@gmx.ch

Wir freuen uns auf Sie
 Herzlichst der Vorstand FCH

Grossbrand vor 25 Jahren in Wald: Ausflugsziel „Tanne“ zerstört

In der Nacht vom 2. auf den 3. März 1983 fiel das Höhenrestaurant „Tanne“, Wald, einer Feuersbrunst zum Opfer. Das zeitweilig auch einen grossen Tierpark aufweisende Haus gehörte zu den beliebtesten Ausflugszielen in der Region Appenzeller Vorderland.

Peter Eggenberger

Vielbegangene Wanderroute im Vorderland ist der Weg vom Scheidweg (Rehetobel) zum St. Anton (Oberegg). Das auf Gemeindegebiet von Wald stehende Gasthaus „Tanne“ war dabei gerne aufgesuchter Ort der Einkehr. Noch immer in guter Erinnerung ist die 1937 beginnende Ära Eugster. Unter der Leitung von Paul und Anna-Magdalena Eugster-Hohl wurde das Gasthaus-Pension „Tanne“ zum beliebten Ferien- und Kurziel, zumal die Wirtin ausgebildete Diätköchin war.

Es begann mit zwei Kamelen...

In den frühen 1950er Jahren erhielt das Haus einen eingeschossigen Saalanbau, der rasch beliebter Ort für Tanz- und andere Unterhaltungsanlässe wurde. Ab 1962 unterstützte Sohn Hansrudolf Eugster seine Eltern, nachdem er in Basel eine Kochlehre absolviert hatte. Mit dem Erwerb von zwei Kamelen wurden die Grundlagen für einen Tierpark gelegt. In den Gehegen und ausgebauten Stallungen des früheren Landwirtschaftsbetriebs wurden dalmatinische Esel, Ponys, Löwen, Pumas, Bären und weitere Tiere gehalten, die vor allem auf Kinder grosse Anziehungskraft ausübten.

Viele Wirtewechsel

Als sich niemand aus der Familie für die Betriebsübernahme entschliessen konnte, veräusserte Paul Eugster 1968 die „Tanne“. Es folgten verschiedene Eigentümer- und Wirtewechsel, und Ende 1982 musste von der endgültigen Schliessung des Hauses Kenntnis genommen werden. In der Nacht vom 2. auf den 3. März 1983 wurde das leerstehende Gebäude ein Raub der Flammen, wobei Brandstiftung vermutet wurde. Am Platze des traditionsreichen Höhengasthauses entstanden in der Folge Wohnhäuser. Zur Freude der Wanderer bestehen unweit der Tanne noch immer zwei Orte der Einkehr: Der „Hirschen“, Wald, und die „Reutegg“, Oberegg.

In früheren Jahren war das Gasthaus-Pension „Tanne“ ein beliebtes Ferien- und Ausflugsziel.

Am Morgen des 3. März 1983 präsentierte sich das einst stattliche Gebäude der „Tanne“ als hässliche Brandruine.

Nebst zwei Kamelen beherbergte der Kleinzoo „Tanne“ verschiedene weitere Tiere, die vor allem auf Kinder grosse Anziehungskraft ausübten.

Bilder Peter Eggenberger

Anlässe in der Gemeinde Wald AR

Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Do. 06. März	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund
Sa. 08. März	Gerätewettkampf	MZA	Turnverein
Sa. 08. März	Verbandsschiessen		Zimmerschützen
So. 09. März	Verbandsschiessen		Zimmerschützen
Mi. 12. März	Kanonaltagung der Landfrauen	12.50 Uhr, Schulhausplatz	Landrauen Wald
Sa. 15. März	VaKi-Turnen	09.00 – 10.00 Uhr, Turnhalle	K. Fässler / P. Schulz
Mo. 17. März	Mütter-/Väterberatung	auf tel. Anmeldung / 071 344 40 88	Pro juventute
Di. 18. März	Gesundheitssprechstunde	15 – 16.00 Uhr, Schulhaus	Spitex-Verein
Do. 20. März	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund
Mo. 24. März	Ostermontagsfeier	Kirche / MZA	
Sa. 29. März	Preisjassen	19.30 Uhr, Rest. Krone	Landfrauen Wald

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Hans Sprecher Schachen 246, Wald	Bienenhonig, Lagergemüse, Kartoffeln, Eier, Konfitüren, Sirup und Süssmost	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 23 74
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. Aktuell: gefärbte Eier >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Tiefgekühlt vom Schwein: Kotelett, Schulterbraten, Halsbraten oder Steak, Stotzenplätzli, Filet. Geräuchert: Speck, Schinkenspeck, Carespeck. Mostbröckli vom Rind und Truthahn. Schwarzenmagen, Pantli und Honkongwürstli, Blut- und Leberwürste	nach tel. Vereinbarung (071 877 1557) oder www.fleisch-vom-hof.ch
Jakob Frehner, Rechberg 60, Wald	Finnenkerzen.	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 72
Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41
Heeb-Locher, Gottfried, Birli 93, Wald	Süssmost in 10 l Bag in Box	Tel. 071 877 18 30

Ferienplan Schuljahr 2008/2009

Beginn Schuljahr 08/09	Mo. 11. August 08	
	Erster Ferientag	Letzter Ferientag
Herbstferien	Sa 27. September 2008	So 19. Oktober 2008
Weihnachtsferien	Mi 24. Dezember 2008	So 4. Januar 2009
Sportferien	Sa 24. Januar 2009	So 1. Februar 2009
Frühlingsferien	Sa 5. April 2009	So 19. April 2009
Sommerferien	Sa 5. Juli 2009	So 9. August 2009

schulfrei in unserer Gemeinde sind zusätzlich:

Freitag nach Auffahrt	02. Mai 08	
Fronleichnam/ Freitag	22./23. Mai 2008	Kant. LehrerInnenkonferenz
Jahrmarkt / Viehschau	26. Sep 08	

WÄLDLER WANZIGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 20. März 2008

Nr. 6 • 18. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Aus der Gemeinderatssitzung vom 5.3.2008

Bericht der GPK zur Jahresrechnung 2007

Der Gemeinderat hat von einem gut lautenden Revisionsbericht der Rechnung 2007 Kenntnis genommen.

Denkmalpflegebeiträge

An die Erweiterung des Schafstalls von Sepp und Rita Sennhauser, Rechberg hat die Gemeinde einen Denkmalpflegebeitrag im Betrag von Fr. 12'200 bezahlt. An die Sanierung der Westfassade des Hauses von Peter und Doris Huber einen Betrag von Fr. 1'588 bezahlt.

Ergänzungswahl in die Viehschaukommission

Da die Viehschau 2008 turnusgemäss in Wald stattfindet, hat der Gemeinderat die Ergänzungswahl in die Viehschaukommission vorgezogen, damit die Viehschaukommission ihre Arbeit im Frühling aufnehmen kann. Als Nachfolgerin von Heidi Frehner wurde Heidi Frischknecht, Wanne, gewählt.

Ludothek Heiden

Aus Anlass des 15 Jahr-Jubiläums der Ludothek Heiden hat der Gemeinderat einen Beitrag von Fr. 250 für verschiedene Jubiläumsaktivitäten gesprochen.

Theodor Rechsteiner Fonds

Daniel und Enza Welz, Kegelplätzli haben für den Einbau einer Stückholzheizung und einer Solaranlage Fr. 6'042.20 aus dem Theodor Rechsteiner Fonds erhalten.

Schiessplan der Feldschützengesellschaft Wald

Der Schiessplan 2008 der Feldschützengesellschaft Wald ist vom Gemeinderat genehmigt worden.

Verkauf Schulhaus Säge

Nachdem das Departement Bau und Umwelt die Umzonung des ehemaligen Schulhauses Säge von der Zone OE in die Zone WG2 genehmigt hat, nimmt die Gemeinde den Verkauf desselben an die Hand. Es wird an der Immo-Messe 2008 angeboten.

Schellenclub Bergfründe Wald

Der Schellenclub Bergfründe Wald wurde im Jahr 1994 in Altstätten gegründet. An der Hauptversammlung 2008 hat der Schellenclub seinen Sitz in Wald festgelegt. Er wird von der Gemeinde als Wäldler Verein anerkannt und geniesst dieselben Rechte wie alle anderen einheimischen Vereine.

Weitere Rücktritte aus der Behörde

- Walter Schmid, als Mitglied des Abstimmungsbüros
- Hans Hohl-Höhener, als Mitglied der Viehschaukommission

Lina Graf, Gemeindeschreiberin

Öffentliche Versammlung vom 11.3.2008

Den Stimmberechtigten wurde durch Erika Girardet die gute **Rechnung 2007** kommentiert und es konnten Fragen gestellt werden. Erstmals wurde die Rechnung gemäss neuer Gemeindeordnung durch den Gemeinderat abgenommen und dem fakultativen Referendum unterstellt. Die Referendumsfrist läuft noch bis zum 5. April 2008.

Die Diskussionen zu den **Ergänzungswahlen** warfen keine grossen Wellen. Dankbar wurde zur Kenntnis genommen, dass sich für alle drei zur Wahl stehenden Funktionen je eine Kandidatin, respektive ein Kandidat, zur Verfügung stellt. Die Versammlung empfiehlt den Stimmberechtigten einstimmig zur Wahl:

Marlis Bänziger als Gemeinderätin
Marc Rittmeier als Mitglied der GPK
Urs Fässler als Präsident der GPK

Die erfreulich zahlreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten abschliessend noch über verschiedene Projekte und Themen, unter anderem über die eingereichte Petition zum Postgebäude, orientiert werden.

Jakob Egli, Gemeindepräsident

IG Steinbogenbrüggli Nüret - Hofgut

Der fortlaufende Teileinsturz des Steinbogenbrüggli zeigt auf, wie dringend nun die Sanierung ist. Wie schon informiert, laufen die Planungsarbeiten unter Leitung von Ing. Urs Rohner Hofmüli. Die Planung kann auf der Homepage der Gemeinde Wald www.wald-ar.ch unter Aktuelles eingesehen werden. Momentan können sich Berufsschüler für einen freiwilligen Einsatz im Rahmen ihrer Ausbildung melden. Die Anmeldungen sind ermutigend. Als Voraussetzung für die zugesicherten Beiträge muss noch eine formelle, denkmalpflegerische Unterschutzstellung erfolgen. Das entsprechende Gesuch wurde eingereicht. Die eingegangenen Spenden nähern sich der 40'000 Franken – Grenze. Jeder Beitrag auf das Konto PC 85-773589-9 bringt uns dem Ziel von 60'000 bis 70'000 Franken näher! Ein ermutigendes Zeichen der Solidarität hat die Gemeinde Küssnacht ZH mit einem Beitrag von Fr. 10'000 gesetzt. Ein ganz herzliches Dankeschön!

Jakob Egli für die IG Steinbogenbrüggli

GEMEINDE WALD AR

Öffnungszeiten und Pikettdienst über Ostern

Gründonnerstag, 20. März 2008:

- Normale Öffnungszeiten (bis 11.30 Uhr)

Karfreitag,

21. März 2008 – Ostermontag, 24. März 2008 :

- geschlossen

Pikettdienst durch:

Karin Meier, Tel. 071 888 62 39 / N 079 695 38 38

Wir wünschen Ihnen schöne Ostern.

Die **nächste Wanze** erscheint am Donnerstag, 3. April 2008, Redaktionsschluss ist am Montag, **31. März 2008, 12 Uhr**, auf der Gemeindekanzlei.

Albert Müller-Tobler, Nord 77, Wald AR,
recht herzlich zu seinem
100. Geburtstag,
den er am 23. März 2008 feiern darf.

Impressum

Erscheinungstag
Redaktionsschluss

alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Montag, 12.00 Uhr, vor dem
Erscheinungstag

Inseratpreise

1 Seite 190 mm x 260 mm = Fr. 112.—
½ Seite 190 mm x 125 mm oder
93 mm x 260 mm = Fr. 56.—
¼ Seite 93 mm x 125 mm = Fr. 28.—
1/8 Seite 93 mm x 60 mm = Fr. 14.—

Redaktionsadresse

Inserate bitte druckfertig abliefern.
Gemeindekanzlei, 9044 Wald
eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch

Auflage

420 Exemplare; geht an alle Haus-
haltungen der Gemeinde Wald AR

Druck

Druckerei Fehr, Wald AR

Abonnementspreise

Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto

PAULUSPARREI

Speicher Trogen Wald

Dienstag, 25. März
keine Eucharistiefeier

Freitag, 28. März

9.30 Gottesdienst im Altersheim Boden, Trogen
19.30 Taufweg

2. Sonntag der Osterzeit

Kollekte: Die dargebotene Hand/ Ostschweiz. Telefonseelsorge

Sonntag, 30. März

9.00 Frauenbeten im Meditationsraum
9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegang (Kinderhort)

Montag, 31. März

16.30 Rosenkranzgebet

3. Sonntag der Osterzeit

Kollekte: Salesianum Freiburg

Samstag, 5. April

7.00 Meditation/Kontemplation

Sonntag, 6. April

10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegang mit
Bernhard Gemperli (Kinderhort)

Evangelische Kirche Wald Kirchenzettel

Die Güte des Herrn ist's, dass wir nicht gar aus sind,
seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende,
sondern sie ist alle Morgen neu,
und deine Treue ist groß.
Klagelieder 3,22

Gottesdienste:

In der Karwoche und an Ostern laden wir herzlich zu verschiedenen Gottesdiensten und Feiern ein!

21. März

Karfreitagsgottesdienst mit Abendmahl um 9:30 Uhr.

Pfr. Heinz-Jürgen Heckmann

22. März

Abendmahlsgottesdienst am Karsamstag **um 10:00 Uhr** im Altersheim Obergaden.

Pfrn. Nyree Heckmann

23. März

Osterfrühgottesdienst mit Abendmahl um 6:00 Uhr.

Suzanne Chappuis und Familie Surber werden die frühe Stunde mit Gesang und Instrumentalmusik gestalten.

Pfrn. Nyree Heckmann

Anschliessend sind alle herzlich zum *Osterfrühstück* in den Hirschen eingeladen. Mitfahrgelegenheit besteht.

24. März

Ostermontagsfeier um 10:30 Uhr

mit den Wäldler Kindern und der Musikgesellschaft Wald zum Thema: „Brücken“. Anschliessend gibt es die Möglichkeit zum gemeinsamen Zmittag in der Mehrzweckanlage.

30. März

9:30 Uhr

Gottesdienst
Pfr. Gerald Rether,
Hägenschwil

Ferien:

In der Zeit vom 25. März bis zum 1. April befindet sich das Pfarrehepaar Heckmann in den Ferien. Die Stellvertretung hat Pfarrer Gerald Rether, Rotschürstr. 15, 9500 Wil, Tel. 071 912 22 52.

Wie Sie uns erreichen können:

Fredy Walser

Kirchgemeindepräsident 071 877 18 80

KiVo Wald

ev.kirchewald@bluewin.ch

Messmer Hans Sprecher 071 877 23 74

Pfarrerin Nyree Heckmann

und Pfarrer Heinz-Jürgen

Heckmann

071 870 08 12

nheckmann@bluewin.ch

hj.heckmann@bluewin.ch

Fahrdienst:

Therese Pecnik

071 877 21 14

**Wir wünschen allen Wäldlern ein
gesegnetes Osterfest!**

Ostermontagsfeier 24. März 2008

Brücken

Wie viele Brücken es in Wald wohl gibt? Brücken führen über kleine, ruhige Bächlein, über reissende Flüsse, über tiefe Täler. Sie sind aus Stein, Holz oder Eisen gebaut. Es gibt aber auch symbolische Brücken zwischen Menschen, Kulturen und Nationen.

Dies ist ein kleiner Ausschnitt aus den vielen Gedanken, die sich die Kinder zu diesem Thema gemacht haben. Wäldler Schülerinnen und Schüler gestalten auch dieses Jahr die Ostermontagsfeier mit viel Freude und Kreativität mit. Die Brückenbauer sind toll vorbereitet! Ob die aus Schachteln gebaute Brücke halten wird, wenn alle Kinder oben stehen werden?

Schülerinnen und Schüler sowie die Organisatoren hoffen auf eine gut besuchte Ostermontagsfeier, die ja nur noch in Wald gefeiert wird!

Am Ostermontag ist der Abmarsch mit den Kindern und der Musikgesellschaft Wald um 10.10 Uhr beim Pausenplatz.

Der Gottesdienst mit Pfarrer Heinzjürgen Heckmann beginnt um 10.30 Uhr in der Kirche.

Anschliessend wird in der Mehrzweckanlage ein Zmittag - G'Hackets und Hörnli - angeboten. Dazu wird sich die Jugendmusik Rehetobel wieder mit einem fetzigen Konzert präsentieren!

Kulturkommission Wald AR

Frühling im Esszimmer

Es schneit am Dienstag, den 4. März und der Wind bläst die kleinen Flocken in alle Ritzen, in die hintersten Winkel, der Winter meldet sich zurück. Doch hinter den Fenstern des Altersheimes Obergaden beginnt es wunderbarerweise langsam zu grünen. Fleissige Hände, grosse und kleine, junge und alte, verwandeln schneeweisses Papier in eine saftig grüne Wiese. Mit Schwämmchen tupfen Obergaden-Bewohnerinnen und Malgruppenkinder die langen Papierbahnen auf den Tischen voll mit frischem Grün. Schnell kommt man ins Gespräch. Nun sprissen auch Ideen, was auf dieser Wiese alles Platz haben soll. Blumen sollen hier wachsen, von Zauberblumen ist die Rede, aber auch kleinere Exemplare werden mit grossen Pinseln gemalt. Schon bald hüpfet ein Osterhase über die Wiese und eine Bewohnerin vom Obergaden malt gleichzeitig den Osterhasenhügel. Die Aussicht von hier oben ist atemberaubend, die umrandenden Lilatöne wirken frühlingshaft. Die Malerin erntet bewundernde Blicke von ihrer 7-jährigen Tischnachbarin. Wo der Osterhase hüpfet, sind auch farbige Ostereier in allen Variationen nicht weit, man findet sie auf dem ganzen Bild. Aus einer Bildecke kriecht gemütlich und furchtlos eine Schnecke daher, obwohl ein Malgruppenkind eben erst einen grimmig blickenden Fuchs mit Pinsel und oranger Farbe auf die Reise geschickt hat. Langsam füllt sich das Bild, die Kinder wandern zum Schluss um den grossen Tischblock, betrachten, was auf der anderen Seite gemalt wurde, fragen und antworten. Beim gemeinsamen Zvieri in der Stube sitzt ein zufriedenes Grüppchen Malerinnen und Maler noch ein bisschen zusammen. „Die Farben haben mich richtig hungrig gemacht“, meint eine Obergaden-Malerin und zwinkert in die Runde. Bei der Verabschiedung ist klar: Die Einladung vom Obergadenteam zum Malnachmittag hat allen gut gefallen. Nur etwas ist bei den Kindern noch nicht restlos geklärt und wird noch eine Weile diskutiert: Wie alt wird Herr Müller in diesem Monat, 47 oder vielleicht doch 100?? Gemeinsames Malen öffnet die Herzen und ist an keine Lebensjahre gebunden. Es kann für alle Frühling werden!

Ruth Freund

Finanzielle Hilfe für Hörbehinderte

Dank einem Nachlass des Schwerhörigenvereins Heiden und Umgebung kann Pro Senectute zurzeit Hörbehinderten einen Zustupf an selbstgetragene Kosten gewähren, die im Zusammenhang stehen mit ihrer Hörbehinderung. Wenn die Anschaffung eines Hörmittels oder die Kurskosten das Haushaltsbudget stark belasten, steht Personen, die in Heiden und Umgebung wohnen, ein Fonds zur Verfügung. Die Leistungen erfolgen auf Grund von Gesuchen. Die Höhe der Beiträge wird individuell bemessen.

Weitere Auskünfte bei:

Pro Senectute App.A.Rh., 9100 Herisau, Tel. 071 353 50 30, Montag – Freitag, 08.30 – 11.30 Uhr.

Pro Senectute App.A.Rh.

Annemarie Bächler

Dipl. Sozialarbeiterin FH

Skiweekend TV Wald

Alles begann um 7.30 Uhr am 9. Februar 08 auf dem Schulhausplatz in Wald. Als alle in den Auto sassen, ging es los Richtung Grüşch. Da es jedoch einen kleinen Stau bei Sargans hatte, musste sich ein Teil der Mannschaft im Heidiland mit Kaffee und Gipfeli verpflegen.

Als man dann die Talstation der Bergbahnen Grüşch Danusa erreicht hatte, war die Verblüffung gross. „Wo ist der Schnee?“ Es stellte sich schnell heraus, dass man die Talabfahrt nicht benutzen konnte, weil der Schnee nur bis zur Mittelstation reichte.

Als wir dann die 1200 Höhenmeter bis ins Skigebiet gemeistert hatten, wurden wir von schönsten Wetter und Pistenverhältnissen in Empfang genommen.

Nachdem wir unser Gebäck in die Unterkunft gebracht hatten, gingen alle sofort auf die Piste. Grüşch Danusa ist ein eher kleines Skigebiet, welches für ein Wochenende sicherlich genügt. Nachdem also alle die Pisten ausprobiert hatten, kam der kleine Hunger. Man ging in das Bergrestaurant essen. Da es jedoch so schönes Wetter war, wollten nicht alle zurück auf die Piste. Man genoss also vorerst das herrliche Panorama beim Sonnenschein. Als dann aber das Skirennen immer näher kam, welches Roland noch organisieren konnte, wuchs die Nervosität. Nach einer Probefahrt auf dem Riesenslalom ging es dann auch bereits hart auf hart. Schlussendlich kam jedoch niemand zu kurz. Es gab für jeden ein Getränk und jene die noch genug Energie hatten, spielten noch einwenig im Schnee.

Nach einer weiteren Abfahrt ging es dann auch bereits in den Aprèsski. Als dann der Jägertee ausverkauft war und die Bierflaschen tief im Boden versunken waren, ging man langsam Richtung Lagerhaus. Es gab jedoch einen riesen Schrecken als der erste wieder aus der Dusche kam, es gab kein warmes Wasser!

Nach einer schnellen, kalten Dusche war man dann aber bereits wieder bei der Bar und versüsste sich die Wartezeit fürs Essen mit einem Getränk. Da die Welt so klein ist, trifft man in der Skihütte natürlich auch Leute von Appenzell, sowie ehemalige Wäldler.

Um 19.00 Uhr wurde dann das Vorspeisenbüffet eröffnet. Niemand der 22 Teilnehmenden hatte je zuvor ein besseres Büffet gesehen. Nach der ausführlichen Vorspeise folgte der Hauptgang und anschliessend noch ein kleiner Dessert.

Nachdem man fertig gespiessen hatte, begannen die einen mit den Jasskarten zu spielen und die anderen waren in witzige Gespräche vertieft, alles mit der musikalischen Begleitung von Happy Hans. Nach dem der Promillestand langsam zu steigen begonnen hatte, sang auch unser Oberturner gerne mit. Nach und nach leerte sich aber der Raum, weil viele gegen 11.00 Uhr müde wurden. Die letzten erreichten den Schlafsaal erst um 5.30 Uhr.

Nach einer kurzen Nacht folgte auch gleich der nächste traumhafte Tag.

Diejenigen welche um 10.00 Uhr immer noch im Bett lagen, wurden kurzerhand aus dem Bett geschränzt und Richtung Restaurant geschleppt.

Als dann Schlussendlich auch der Letzte sein Gesäss aus dem Schlafsack erhoben hatte, waren die meisten bereits auf der Piste oder im Gartenrestaurant die Sonne am geniessen.

Schlussendlich sind alle um ca. 17.00 Uhr unfallfrei und müde wieder in Wald angekommen. Es war für alle Teilnehmenden ein schönes Wochenende dank Roland Giezendanner, welcher das ganze organisiert hat. Danke!

49. HV Feuerwehrverein Wald

Rest. Zum Wilden Mann Oberegg

Geschätzte Vereinsmitglieder,

Wir möchten uns zuerst bei der Familie Bürki für das gute Essen und die tolle Bewirtung bedanken. Es war mit uns auch nicht ganz einfach, da sich die Teilnehmerzahl bis kurz vor Beginn der HV immer wieder geändert hat.

Nach der Abstimmung vom letzten Jahr wurde die HV auf Freitag verlegt. Es wurde beschlossen, dies so weiterzuführen.

Mit einem neuen Bestand von 42 Mitgliedern gehen wir an unser 50 jähriges Jubiläum.

An dieser HV waren 16 Vereinsmitglieder anwesend, 6 entschuldigt, beim Preisjassen wurden wir noch von zwei Damen verstärkt.

Neu:

Sind zu uns gestossen
Gabriel Frehner und Philipp Künzler

Neu im Vorstand als Kassier :

Jakob Bänziger (Ersetzt Marcel Giezendanner)

Wir haben entschieden, dieses Jahr im Sommer einen Familien-Tag durchzuführen. Die Infos werden frühzeitig in der Wanze und im Internet erscheinen.

An der letzten HV wurde beschlossen, dass wir uns für die Austragung der Kant. DV 2009 bewerben wollen. An der diesjährigen DV am 1.03.2008 in Oberegg wurde unsere Bewerbung angenommen. Wir können also mit den Vorbereitungen beginnen und werden mit einem geschlossenen Auftreten des Vereins diese Aufgabe auch meistern! Bitte reserviert euch also bereits jetzt das Datum: **7. März 2009**

Wir sehen uns am Familien-Tag, spätestens an der nächsten HV am 16.01.2009.

Der Vorstand wünscht euch und euren Familienmitgliedern Gesundheit und ein gutes Jahr.

Gott zur Ehr dem nächsten zur Wehr

Der Vorstand

Landfrauenverein Wald AR

FRÜHLINGSVERSAMMLUNG

Herzlich laden wir alle Mitglieder zu unserer diesjährigen Frühlingsversammlung ein. Neben dem Sammeln von Kursideen wird euch der Vorstand mit verschiedenen Spielen überraschen.

Datum: Freitag, 18. April 2008

Ort: Restaurant Seeli

Zeit: 20.00 Uhr

Fahrgelegenheit: Gerne holen wir euch bei Bedarf auch zu Hause ab.

Tel. an Heidi Frischknecht
(071 / 877 28 06)

Sieg für Malva Unseld!!!

Die in Wald wohnhafte aber für die Geräteriege Rehetobel startende Malva Unseld sicherte sich bei ihrem ersten Start im K2 bereits ihren ersten Sieg. Sie überzeugte mit drei sehr gelungenen Übungen und gewann verdient vor Jiska Maier, ebenfalls aus Rehetobel.

Herzliche Gratulation

Malva Unseld Geräteriege Rehetobel

Wir versorgen Sie mit Energie.

Ihr Stromlieferant
für Speicher und Trogen.

d'EST si bon!

Elektro Speicher-Trogen AG

Obergraden

9044 Wald AR
Tel. 071 877 12 34
AO-wald@bluewin.ch

Unser Altersheim Obergraden bietet
17 Bewohnerinnen und Bewohnern ein Zuhause.
Wir suchen eine

Heimleitung Stellvertretung 80 – 100%

Wir erwarten:

- Ausbildung DN1, FABE, FAGE oder
- dipl. Haushaltleiterin
- Erfahrung und Verständnis für die ganzheitliche
Pflege und Betreuung älterer Menschen
- Führungs – und Büroerfahrung

Wir bieten:

- Angenehmes Arbeitsklima in einem überschaubaren
Betrieb mit aufgestelltem Team
- fortschrittliche Arbeitsbedingungen

Weiter suchen wir eine MitarbeiterIn mit pflegerischer
Erfahrung für

Nachtpikett Schlaf

Für ca. 5 – 6 Nächte pro Monat

Ihre Bewerbung erwarten wir gerne bis **31. 03.2008** an
folgende Adresse:

Edith Bänziger, Altersheim Obergraden, 9044 Wald.
Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Frau Bänziger gerne
unter Tel. 071 877 12 34.

Wohnen im Grünen... in Wald AR

Wir vermieten im Dorfzentrum an sonniger Lage mit
schönem Ausblick zum Säntis:

1 ½-Zimmer-Wohnung

Mietzins Fr. 450.00 / Mt. inkl. Heizung.
Wasser- u. Stromkosten nach Verbrauch

grosszügige

4 ½-Zimmer-Wohnung

Mietzins Fr. 850.00 / Mt. inkl. Heizung.
Wasser- u. Stromkosten nach Verbrauch

grosszügige

5-Zimmer-Wohnung

Mietzins Fr. 1050.00 / Mt. inkl. Heizung.
Wasser- u. Stromkosten nach Verbrauch

grosszügige

7 ½-Zimmer-Maisonettewohnung

Mietzins Fr. 1600.00 / Mt. inkl. Heizung.
Wasser- u. Stromkosten nach Verbrauch

Im Weiteren haben wir im Angebot:

praktische

2 ½-Zimmer-Altbauwohnung

an zentraler Lage im Dorf (Nähe Post)
Mietzins 550.00 / Mt. inkl. Heizung.
Wasser- u. Stromkosten nach Verbrauch
Tiefgarageplatz Fr. 100.-, Abstellplatz Fr. 10.- / Mt.

Bezugstermine nach Vereinbarung

WALSER+CO. AG

CH-9044 Wald AR

Auskunft und Vermietung:

WALSER+CO. AG

Dorf 24

9044 Wald AR

Tel. 071 878 78 50

Wir beraten Sie kompetent

Tel. 071 898 89 42

Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Wärme

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Anlässe in der Gemeinde Wald AR

Do.	20. März	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund
Mo.	24. März	Ostermontagsfeier	Kirche / MZA	
Sa.	29. März	Preisjassen	19.30 Uhr, Rest. Krone	Landfrauen Wald
Sa.	05 April	HV Spitex-Verein	14.30 Uhr, Hotel Krone, Trogen	Spitex-Verein Speicher-Trogen-Wald
Sa.	05. April	Absenden	19.00 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen
Sa.	05. April	Kindergottesdienst	9.30 – 10.45 Uhr, Evang. Kirche	Regenbogen-Team
Mi.	09. April	Blutspenden	MZA	Samariterverein
Sa.	12. April	1. Standübung	14 – 18.00 Uhr, Schützenhaus	Feldschützengesellschaft
Sa.	12. April	Abendunterhaltung	MZA	Schellnerclub
Fr.	18. April	Frühlingsversammlung	20.00 Uhr, Rest. Seeli	Landfrauen Wald
Sa.	19. April	Führung Landsgemeindeplatz Trogen	16.00 – 17.00 Uhr, Landsgemeindeplatz Trogen	Weiterbildung Vorderland

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Hans Sprecher Schachen 246, Wald	Bienenhonig, Lagergemüse, Kartoffeln, Eier, Konfitüren, Sirup und Süssmost	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 23 74
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. Aktuell: gefärbte Eier >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Jetzt frisch: Alles vom Schwein und Truthahn. Mostbröckli vom Rind und Truthahn. Speck, Schinkenspeck und Carespeck. Hausgemachter Schwartenmagen.	nach tel. Vereinbarung (071 877 1557) oder www.fleisch-vom-hof.ch
Jakob Frehner, Rechberg 60, Wald	Finnenkerzen.	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 72
Giezendanner, Obergadn 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41
Heeb-Locher, Gottfried, Birli 93, Wald	Süssmost in 10 l Bag in Box	Tel. 071 877 18 30

April. Rosental. Das Kino.

Di	1.4.	14:15	Heidi
Fr	4.4.	20:15	The Kite Runner
Sa	5.4.	17:15	Königreich Arktis
		20:15	Der Freund
So	6.4.	15:00	Max & Co.
		19:00	The Kite Runner
	7.–10.4.	20:15	Uf de Bollewees
Fr	11.4.	20:15	Die Liebe in den Zeiten der Cholera
Sa	12.4.	17:15	Der Freund
		20:15	Die Liebe in den Zeiten der Cholera
So	13.4.	15:00	Max & Co.
		19:00	Der Freund
Di	15.4.	14:15	Away from her

Mi	16.4.	20:15	Emmas Glück
Fr	18.4.	20:15	27 Dresses
Sa	19.4.	17:15	27 Dresses
		20:15	I'm not there
So	20.4.	15:00	Die wilden Kerle 5
		19:00	Die Liebe in den Zeiten der Cholera
Mi	23.4.	14:15	Sirga und die Löwin
Fr	25.4.	20:15	I'm not there
Sa	26.4.	17:15	Die wilden Kerle 5
		20:15	27 Dresses
So	27.4.	15:00	Die wilden Kerle 5
		19:00	I'm not there
Di	29.4.	14:15	Cabaret Rotstift

WÄLDLER. WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 3. April 2008

Nr. 7 • 18. Jahrgang

100 Jahre Albert Müller!!

Am 23. März 2008 konntest Du, lieber Albert, im Kreise Deiner grossen Familie den 100. Geburtstag feiern. Herzliche Gratulation! Kinder, Grosskinder, Urgrosskinder und ..und . und..., alle waren da um den grossen Tisch im Obergaden versammelt. Wunderschön! Die vielen Überraschungen konntest Du in vollen Zügen geniessen.

Aus sehr bescheidenen Verhältnissen stammend, erzählst Du, Albert, stets gerne die Stationen Deines langen Lebens. Mit Stolz blickst Du auf Deine Familie, die einen innigen Kontakt zu Dir pflegt. Dies schätzst Du besonders nach dem Du Ende letzten Jahres Deine geliebte Frau Emma verloren hast, die einen sehr langen Weg mit Dir gegangen ist.

Mit Deinem Humor, Deiner Dankbarkeit und Deiner Freude an der Arbeit bist Du für uns alle ein grosses Vorbild. Als Geburtstagswunsch hast Du Dir von mir keinen Kuchen, aber neue Nüsse „zom töde“ gewünscht! Albert, ich wünsche Dir persönlich und im Namen der ganzen Gemeinde noch viele schöne Erlebnisse - und viele Nüsse, damit Du auch im neuen Jahrhundert nie arbeitslos werden wirst!

Jakob Egli, Gemeindepräsident

Feuerbrand 2008?

Nachdem im letzten Jahr die meisten Kernobstbäume im Kanton AR vom Feuerbrand befallen wurden, erwarten wir mit Spannung die Blütezeit 2008. Es wurden letztes Jahr viele Sanierungsmassnahmen durchgeführt, d.h. Rückschnitte oder –risse an Bäumen, wo Triebinfektionen gefunden wurden, oder Rodungen, wenn andere Massnahmen nicht erfolgversprechend waren. Die meisten Befallsstellen waren Blüteninfektionen, die sich im Laufe des Sommers nicht weiter entwickelten. Man hätte glauben können, dass diese ausgetrocknet seien. Bei Untersuchungen von solchen Blütenbüscheln konnten aber im Labor lebende Feuerbrandbakterien nachgewiesen werden.

Wie viele Bakterienüberwinterungsstellen erfroren oder ausgetrocknet sind oder im Frühjahr wieder aktiv werden, wird sich zeigen. Entscheidend sind die Witterungsbedingungen während der Kernobstblüte. Im Kanton AR werden die Feuerbrandkontrollen nach der Blüte wiederum flächendeckend durchgeführt. Es ist ein Anliegen, die noch vorhandenen Streuobstbestände zu erhalten und den Infektionsdruck für neu gepflanzte Bäume möglichst tief zu halten.

Um die Bäume vor Feuerbrand zu schützen sind verschiedene Mittel zugelassen. Das Antibiotika Streptomycin darf in der Schweiz dieses Jahr zum ersten Mal eingesetzt werden, unter strengen Auflagen und nur in Obstanlagen. Im Kanton AR sind keine Anfragen für dessen Einsatz eingegangen.

Für weitere Fragen zu Pflanzenschutzmitteln oder dem Feuerbrand wenden Sie sich an die Pflanzenschutzstelle vom Kanton AR:

071 353 67 64, Email: pflanzenschutz@ar.ch

Feuerbrand im Kanton AR: www.ar.ch/feuerbrand

Informationen zum Feuerbrand in der Schweiz:

www.feuerbrand.ch

PAULUSPARREI

Speicher Trogen Wald

3. Sonntag der Osterzeit

Kollekte: Salesianum, Freiburg

Samstag, 5. April

7.00 Meditation/Kontemplation

Sonntag, 6. April

10.00 Eucharistiefeier mit Bernhard Gemperli,
Gemeindegeseang (Kinderhort)

Montag, 7. April

16.30 Rosenkranzgebet

Freitag, 11. April

9.30 Zeit der Stille

4. Sonntag der Osterzeit

Kollekte: Kinder und Jugendhilfe, St. Gallen

Samstag, 12. April

14.00 Jubla: Scharanlass special

Sonntag, 13. April

10.00 Wortgottesfeier mit Beatrix Zürn
Anschliessend **Kirchgemeindeversammlung**
(Kinderhort)

Montag, 14. April

16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 15. April

16.30 Probe der Erstkommunionkinder

Freitag, 18. April

9.30 Zeit der Stille

19.00 **Familienfeier** mit der Stillen Ersten Kommunion

Die nächste Wanze erscheint am Donnerstag,
17. April 2008, Redaktionsschluss ist am Montag,
14. April 2008, 12 Uhr, auf der Gemeindekanzlei.

putzmunter gmbh

Die Idee: Ein Geschenkgutschein zum Muttertag

oder

- Reinigung, Pflege & Schutzbehandlungen von Bodenbelägen – privat, in Büros und Gewerberäumen
- Regelmässige Unterhaltsreinigung oder Ablöse Ihrer Reinigungskraft bei Krankheit/Ferien
- Unterstützung beim Frühlingssputz
- Umzugs- und Baureinigungen

071 890 05 04

info@putz-munter

www.putz-munter.ch

Impressum

Erscheinungstag

alle 14 Tage, jeweils Donnerstags

Redaktionsschluss

Montag, 12.00 Uhr, vor dem
Erscheinungstag

Inseratpreise

1 Seite 190 mm x 260 mm = Fr. 112.—
½ Seite 190 mm x 125 mm oder
93 mm x 260 mm = Fr. 56.—
¼ Seite 93 mm x 125 mm = Fr. 28.—
1/8 Seite 93 mm x 60 mm = Fr. 14.—

Redaktionsadresse

Gemeindekanzlei, 9044 Wald
eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR
Druckerei Fehr, Wald AR

Auflage

Druck

Abonnementspreise

Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto

Evangelische Kirche Wald Kirchenzettel

Wo Gott einen Punkt setzt,
 sollten wir kein Fragezeichen mehr machen.
Peter Hahne

Gottesdienste:

05. April
9:30 Uhr

Kindergottesdienst: „Geschichten unter dem Regenbogen“ – Heute: **Jesus und die Sturmstillung**.
 Neu in zwei Gruppen und wie gewohnt mit anschließendem Znüni.

06. April
9:30 Uhr

Gottesdienst
 Pfrn. Nyree Heckmann

13. April
9:30 Uhr

Gottesdienst
 Pfr. H.-J. Heckmann

Im Anschluss an den
 Sonntagsgottesdienst laden wir herzlich
 zum Kirchenkaffee ein.

Die Woche:

10. April
20:00 Uhr

Kleingruppe Emmaus
 im Pfarrbüro, Unterdorf
 3.
 Fortlaufende Lektüre des
 Johannesevangeliums.

Wie Sie uns erreichen können:

Fredy Walser
 Kirchgemeindepräsident 071 877 18 80

KiVo Wald
ev.kirchewald@bluewin.ch

Messmer Hans Sprecher 071 877 23 74

Pfarrerin Nyree Heckmann
 und Pfarrer Heinz-Jürgen
 Heckmann 071 870 08 12
nheckmann@bluewin.ch
hj.heckmann@bluewin.ch

Fahrdienst:
 Therese Pecnik 071 877 21 14

Lieber Gott,
 manchmal habe ich Angst.
 Alle sagen dann zu mir,
 ich brauche keine Angst zu haben.
 Ich hab' sie trotzdem.
 Aber ich weiß auch:
 Du lässt mich nicht allein.
 Hilf mir,
 dass meine Angst immer kleiner wird.
 Lass mich spüren: Du bist bei mir.
 Ich danke dir dafür.
 Amen.

Ostermontagsfeier 2008

„Brücken“

Viele Bilder und wenig Worte

„Morgens um 5 Uhr sind wir in Biel in den Zug gestiegen“, berichtet Frau Emma Erismann – Eugster, die als Heimwehwäldlerin mit einer Kollegin zusammen an der Ostermontagsfeier teilnahm. Ihren Geschichten war leicht zu entnehmen, welche grosse Bedeutung die Ostermontagsfeier früher für Wäldler Kinder hatte.

Die Besammlung vor der Mehrzweckanlage fand bei sehr schönem Wetter statt. Die freiwillig mitmachenden Kinder erhielten letzte Instruktionen vor dem grossen Auftritt. Mit der Gemeinde besammelten sie sich hinter der Musikgesellschaft Wald für den Marsch zur Kirche.

In der sehr gut gefüllten Kirche eröffnete die Musikgesellschaft Wald die Feier, durch die dann Pfarrer Heinz Jürgen Heckmann in bekannt souveräner Art führte. Er nahm den Bezug, den die Kinder schon in den Vorbereitungen angebahnt hatten, zu Brücken zwischen Menschen und Kulturen auf und vertiefte ihn.

Zum diesjährigen Thema „Brücken“ haben die Kinder eine tolle Darbietung vorbereitet. Mit Hilfe von Lehrer Werner Hugentobler und seiner Klasse hatten die Kinder den Bau einer Bogenbrücke aus Kartonschachteln vorbereitet. Mit viel Geschick wurde das Bauwerk dann unter den bewundernden Blicken der Festteilnehmenden aufgebaut. Von der vordern Empore aus konnten die Kinder nach vollendetem Bau von der Brücke herab winken und mit der Gemeinde zusammen „Sur le pont d'Avignon“ singen.

Die vielen angeregten Gespräche verstummten vorübergehend, als die Jugendmusik Rehetsch auch in diesem Jahr ein bewundernswertes Konzert darbot. Einzelne Gäste waren vor der Bühne kaum zu halten und Kurt Gunterweiler durfte dann sogar noch als taktischer Dirigent amten, bevor er selbst zur Handorgel griff.

Auch Koster's Buben kamen noch zu ihrem Einsatz, den die Regie in der Kirche vor lauter Aufregung vergessen hatte.

Die Kinder machten mit ihrer Darbietung sich und den Festbesuchern eine grosse Freude.

Mit angeregten Gesprächen zum Dessert ging dann eine rundum gelungene Ostermontagsfeier zu Ende. Ein herzliches Dankeschön an alle, die sich an der Feier engagiert haben.

Traditionellerweise traf sich die Festgemeinde anschliessend an die Feier in der Kirche in der Mehrzweckanlage zu G'hackets und Hörnli.

Gemeinsame Oberstufe Trogen – Wald – Rehetobel

Gutes Zeugnis für Sekundarschule Trogen

Gute Noten für die Sekundarschule Trogen – Wald – Rehetobel: Experten der Pädagogischen Hochschule St. Gallen haben der an der Kantonsschule Trogen angesiedelten Oberstufe nach intensiver Prüfung ein vorzügliches Zeugnis ausgestellt. Die Resultate der Studie wurden kürzlich vorgestellt.

Für einmal mussten sich nicht Schülerinnen und Schüler prüfen lassen. Vielmehr wurde ihre Schule auf Herz und Nieren untersucht. Experten der Pädagogischen Hochschule verfolgten während mehreren Tagen intensiv den Unterricht der Sekundarschule Trogen – Wald – Rehetobel. Ausserdem befragten sie Eltern, Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler. Ihr Fazit: „Die Sekundarschule Trogen erhält von allen Personengruppen eine gute Note.“

Als besondere Stärke hob das Expertenteam das „lernförderliche Schulklima“ hervor: Die Schülerinnen und Schüler gingen „gern zur Schule“; sie fühlten sich wohl an der Schule. Dieses Ergebnis ist umso bemerkenswerter, als die Sekundarschule Teil der Kantonsschule ist und Schülerinnen und Schüler den Schulraum mit grossenteils älteren Lernenden der Gymnasial-Abteilung teilen müssen. Die Eltern nahmen wahr, „dass ihr Kind ernst genommen wird“, stellen die Experten anerkennend fest. Ausserdem seien die Eltern zufrieden mit den Informationen der Schule bezüglich ihres Kindes und den Möglichkeiten, sich in die Schule einbringen zu können.

„Lernen und das Erbringen von Leistungen haben an der Schule einen hohen Stellenwert“, loben die Experten. Die Klassenführung orientiere sich an klaren Regeln. Die Schüler zeigten im Unterricht eine hohe Aktivität. Allerdings kommunizierten die Lehrkräfte die Erwartungen und Lernziele nicht immer klar, und am Ende der Lektion wurden sie nicht immer überprüft, kritisieren die Experten. Ausserdem bemängeln sie, dass in den meisten besuchten Lektionen über kürzere oder auch längere Phasen Schweizerdeutsch gesprochen wurde: „Eine konsequente Verwendung der Standardsprache wäre für den Spracherwerb und die Förderung der sprachlichen Ausdrucksfähigkeit sinnvoll“, heisst es im Schlussbericht.

Die externe Evaluation der Sekundarschule an der Kantonsschule Trogen war im Auftrag des Departements Bildung Appenzell Ausserrhoden erarbeitet worden. Ein dreiköpfiges Team der Pädagogischen Hochschule konzentrierte sich in seiner Untersuchung insbesondere auf die Bereiche „Unterricht und Lernen“, „Lebensraum Sekundarschule Trogen“, „Kooperatives Oberstufenmodell“ sowie „Sekundarschule Trogen als Arbeitsplatz“. Ziel der Arbeit war es nicht zuletzt auch, Optimierung- und Verbesserungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Solche orten die Experten namentlich im Bereich der Mitverantwortung der Schüler auf Schulhausebene und der

Betreuungsangebote: „Die Schule sollte die Möglichkeit nutzen, sich als professionell geführte Tagesschule zu profilieren“, stellen die Autoren des Berichts fest.

Positiv beurteilt werde von Schülern und Eltern das kooperative Oberstufenmodell, stellen die Experten fest. Diese grundsätzliche Beurteilung ist umso bemerkenswerter, als das kooperative Modell erst vor vier Jahren mit der Zusammenlegung der Sekundarschulen G und E der drei Gemeinden Trogen, Wald und Rehetobel eingeführt wurde. Die Lehrpersonen beurteilten ihren Arbeitsplatz positiv, heisst es im Schlussbericht: „Sie unterrichten sehr gerne an der Sekundarschule, sie erleben einen offenen Umgang im Team, und auch das Verhältnis zu ihren Vorgesetzten ist gut.“

Verbesserungen empfehlen die Experten im Bereich des Stütz- und Förderangebots: Laut dem Bericht „sollte geprüft werden, mit welchen Massnahmen Möglichkeiten ausgeschöpft werden können, um alle Schülerinnen und Schüler angepasst zu unterstützen“. Ausserdem ermahnen die Experten die Lehrkräfte der Sekundarschule, Lob und Ermunterungen vermehrt als Führungs- und Förderinstrumente einzusetzen: „Anerkennende Rückmeldungen zu positivem Verhalten verstärken dieses und wirken sich auch auf das Klima aus.“

Gesamthaft gelangen die Autoren des Evaluationsberichts jedoch zu einem positiven Befund: Die Jugendlichen würden gut auf weiterführende Schulen und auf die Berufswelt vorbereitet, und Eltern und Schüler seien mit der Führung der Schule und der Gestaltung des Unterrichts grundsätzlich sehr zufrieden.

**Senioren-Gruppe
Wald**

MITTAGSTISCH

Wir treffen uns im

RESTAURANT SEELI, WALD

DIENSTAG, 8. APRIL 08

Um 12.00 Uhr

Kosten: CHF 17 für das Menü

Anmelden bei Ruth Weissenbach

Telefon 071 877 19 36

Wir freuen uns auf einen gemütlichen Mittag

Spende Blut - Rette Leben

Der Samariterverein Wald führt auch dieses Jahr gemeinsam mit dem Blutspendedienst des Kantonsspitals Heiden eine Blutspendeaktion durch. Da die Haltbarkeit begrenzt und der Bedarf gross ist, sind wir immer wieder auf solche Spenden angewiesen. Herzlich eingeladen sind dazu alle Personen ab 18 Jahren am

Mittwoch 9. April 2008
17.00 Uhr – 20.00 Uhr
in der MZA Wald

Für das leibliche Wohl wird gesorgt. Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme.

Samariterverein Wald

Wir suchen noch neue Mitglieder. Wer Lust hat bei uns mitzumachen, kann auf unsere Homepage www.sam-w.fwwr.ch gehen oder sich bei Gallus Seitz (071 877 27 79) melden, um einen Schnuppertermin abzumachen.

INNENAUSBAU BY WELZ

I N N E N A U S B A U
U M B A U
K Ü C H E N B A U
L A D E N B A U

Wir von Welz lassen uns tagtäglich von den aussergewöhnlichen Eigenschaften des Holzes inspirieren. In unserem modern eingerichteten Betrieb erfüllen wir sowohl kleine wie grosse Kundenwünsche – vom smarten Einbauelement bis zum umfassenden Innenausbau.

Mehr Inspiration in Holz finden Sie auf:

WELZ AG
Bühlerstrasse 10
CH-9043 Trogen
Tel. 071 344 19 57

www.welz.ch

Anlässe in der Gemeinde Wald AR

Sa.	05 April	HV Spitex-Verein	14.30 Uhr, Hotel Krone, Trogen	Spitex-Verein Speicher-Trogen-Wald
Sa.	05. April	Absenden	19.00 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen
Sa.	05. April	Kindergottesdienst	9.30 – 10.45 Uhr, Evang. Kirche	Regenbogen-Team
Mi.	09. April	Blutspenden	MZA	Samariterverein
Sa.	12. April	1. Standübung	14 – 18.00 Uhr, Schützenhaus	Feldschützengesellschaft
Sa.	12. April	Abendunterhaltung	MZA	Schellnerclub
Fr.	18. April	Frühlingsversammlung	20.00 Uhr, Rest. Seeli	Landfrauen Wald
Sa.	19. April	Führung Landsgemeindeplatz Trogen	16.00 – 17.00 Uhr, Landsgemeindeplatz Trogen	Weiterbildung Vorderland
Di.	15. April	Gesundheitssprechstunde	15 – 16.00 Uhr, Schulhaus	Spitex-Verein

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Hans Sprecher Schachen 246, Wald	Bienenhonig, Lagergemüse, Kartoffeln, Eier, Konfitüren, Sirup und Süssmost	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 23 74
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Jetzt frisch: Alles vom Schwein und Truthahn. Mostbröckli vom Rind und Truthahn. Speck, Schinkenspeck und Carespeck. Hausgemachter Schwartenmagen.	nach tel. Vereinbarung (071 877 1557) oder www.fleisch-vom-hof.ch
Jakob Frehner, Rechberg 60, Wald	Finnenkerzen.	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 72
Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41
Heeb-Locher, Gottfried, Biri 93, Wald	Süssmost in 10 l Bag in Box	Tel. 071 877 18 30

Unterhaltung 12. April 2008 20.00 Uhr MZA Wald AR

Mitwirkende:

Schellenclub Bergfründe

Säntisjodler Teufen

Allgäuer Schuhplattler

Schellenfründe Valendas

Hannes vo Wald

Theater: **Immer Ärger mit de Manne**

Tanz mit der Kapelle **Quöllfrisch**

Bar Kaffeestube große Tombola

ab 18.30 Uhr Saalöffnung und Essen möglich

Platzreservation bei Widmers unter 071 877 19 05 oder 079 357 90 16

Theater-Hauptprobe öffentlich (Kindervorstellung)

Samstag, 5. April 2008 14.00 Uhr

WÄLDLER. WANZEIGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 17. April 2008

Nr. 8 • 18. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Aus der Gemeinderatssitzung vom 8.4.2008

Petition „Erwerb ehemalige Post“

Die Petition unterstützt Überlegungen, die der Gemeinderat bereits angestellt hat.

Für den Gemeinderat gilt es allerdings, verschiedene Aspekte genau zu prüfen:

- Eignet sich die Liegenschaft tatsächlich für die Bedürfnisse einer Gemeindekanzlei? *Dazu werden Lina Graf, Karin Meier und Bruno Mathis erste Abklärungen treffen.*
- Wie grosse Investitionen müssten getätigt werden? *Nach der Vorabklärung müsste eine Kostenschätzung durch einen Architekten erfolgen.*
- Wie steht es mit der langfristigen Perspektive der lokalen Verwaltung? *Der Gemeinderat geht zwar davon aus, dass wir auch längerfristig eine Verwaltung im Dorf haben werden. Als gewiss kann dies allerdings nicht angenommen werden.*
- Was würde mit dem jetzigen Kanzleigebäude geschehen? *Der Gemeinderat wird prüfen, ob allenfalls ein Eigenbedarf besteht. Sonst würde ein Verkauf oder ein Tausch geprüft werden.*

Die von den Petitionären ins Feld geführten Aspekte Verkauf der Liegenschaften Altes Schulhaus und der Kanzleiliegenschaft sowie die gute Vermietbarkeit der Wohnung in der Post sind Optionen, die noch eingelöst werden müssen. Der ebenfalls angeführte gute Jahresabschluss 2007 ist zwar Tatsache, er wird den Gemeinderat aber nicht dazu verleiten, weniger vorsichtig mit den Mitteln umzugehen. Schliesslich spielt für den Gemeinderat auch eine Rolle, dass die Gemeinde schon eine Reihe von Altliegenschaften besitzt, deren Unterhalt eine beträchtliche Herausforderung darstellt.

Der Gemeinderat bedankt sich bei den Petitionären, wird ihr Anliegen aufnehmen und er wird die Bevölkerung über den Stand der Abklärungen und Verhandlungen auf dem Laufenden halten.

Einbürgerung Maric Ivan

Der Gemeinderat hat das Einbürgerungsgesuch von Ivan Maric, Dorf 378, geb. 7.1.1975, behandelt. Die formalen Bedingungen sind erfüllt. In einem Gespräch

mit dem Gesamtgemeinderat ging es um die Beurteilung der sprachlichen Fähigkeiten sowie der sozialen, kulturellen und politischen Integration. Der Gemeinderat, sowie das Bundesamt für Migration und der Regierungsrat haben der Einbürgerung zugestimmt und Herrn Maric das Bürgerrecht von Wald AR erteilt.

Wahl Stellvertreterin Grundbuchamt Wald

Als neue Stellvertreterin für das Grundbuchamt Heiden-Grub-Rehetobel-Wald mit Gemeindeschreiber-Stellvertreter-Status wurde Frau Sarina Hutter aus Widnau gewählt. Frau Hutter hat ihre Verwaltungslehre bei der Gemeindeverwaltung Widnau absolviert. Von 2005 bis 2007 hat sie die Gemeindefachschule St. Gallen besucht und kürzlich die Grundbuchverwalter-Prüfung erfolgreich bestanden. Wir wünschen Frau Hutter einen guten Start und heissen sie herzlich willkommen.

Leitung Altersheim Obergaden

Aus verschiedenen Bewerbungen hat der Gemeinderat auf Empfehlung der Altersheimkommission Frau Brigitte Künzler, Dorf, Wald als neue Altersheimleiterin gewählt. Frau Künzler arbeitet bereits seit 2006 im Altersheim und ist demzufolge schon weitgehend eingearbeitet. Wir wünschen Frau Künzler viel Freude und Befriedigung in ihrer Arbeit.

Zivilstandsamt Appenzeller Vorderland

Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 92'511.33 genehmigt. Budgetiert waren Fr. 122'981.05.

Musikschule Appenzeller Vorderland

Das Rechnungsjahr schliesst mit einem kleinen Gewinn von Fr. 1'650.35 ab. Der Kostenanteil für die Gemeinde Wald beläuft sich auf Fr. 44'917.10, budgetiert waren Kosten von Fr. 42'290.00.

Lina Graf, Gemeindeschreiberin

EINWOHNERKONTROLLE WALD AR Zivilstandsnachrichten

Todesfall

Höhener, Emil Rudolf

gestorben am 7. April 2008, in Heiden AR, geboren 1933, wohnhaft gewesen in Wald AR

GEMEINDE WALD AR Häckseltour

Am Montag, 5. Mai 2008, ab 7 Uhr, findet die Häckseltour statt (bei schlechter Witterung am folgenden Tag).

Der Tarif beträgt Fr. 20.- für die ersten fünf Minuten Häckselzeit. Nachher wird jede Minute mit Fr. 5.- in Rechnung gestellt. Für die Entsorgung (Aufladen) des Häckselguts wird für die ersten fünf Minuten eine Pauschale von Fr. 5.- und jede weitere Minute mit Fr. 1.- verrechnet.

Bitte beachten: Die Äste dürfen eine Dicke von maximal 10 cm (ohne Astgabeln) aufweisen. Bitte lagern Sie die Stauden und Äste sauber aufgeschichtet an der Strasse bis zum Häckseltermin. Ebenfalls sollte der Haufen für den Jeep mit der Häckselmaschine gut zugänglich sein. **Bitte fügen sie den Stauden keine Gartenabfälle zu, diese können nicht gehäckselt werden.**

Anmeldungen

für die Häckseltour nimmt die Gemeindeverwaltung, Tel. 071 877 31 08 oder "karin.meier@wald.ar.ch" **bis Mittwoch, 30. April 2008, 11.30 Uhr**, gerne entgegen. Sofern Sie das Häckselgut nicht behalten wollen, teilen Sie uns dies bitte ausdrücklich mit. Ohne anderen Bericht wird das Häckselgut am Ort zurückgelassen.

IG Steinbogenbrüggli

Mit der Kraft des nahenden Frühlings schreitet das Projekt voran!

Da weitere Teile des Brückleins eingestürzt sind, werden die Werkleitungen wohl bald durch den Bach verlegt werden. Für die Bauarbeiten muss daher bald eine Zufahrtsmöglichkeit von Seiten Nüret erstellt werden. Dazu wird der Zivilschutz einen Beitrag leisten.

Mit grosser Freude konnte zur Kenntnis genommen werden, dass sich an der Berufsschule 17 Lehrlinge freiwillig für den Wiederaufbau der Steinbogenbrücke gemeldet haben. Ein schönes Zeichen der Jugend!

Der Stand auf dem Spendenkonto betrug Ende März über Fr. 36'000 Franken. Die Liste mit den edlen Spendern kann auf der Homepage der Gemeinde Wald eingesehen werden. Hervorzuheben sind sicher die Fr. 10'000 der politischen Gemeinde Küsnacht ZH und die Kollekten für Gottfried Heeb sel. und Rudolf Höhener sel. Schöne Gesten der Verbundenheit mit einem Wäldler Kulturgut. Klar, dass wir für die Instandstellung des Steinbogenbrüggli auf weitere Zuwendungen angewiesen sind. Helfen auch Sie mit! Einzahlungsscheine liegen auf der Kanzlei auf oder können telefonisch angefordert werden.

Jakob Egli

GEMEINDE WALD AR Aufruf an Hauseigentümer betr. Wasser-Hausschieber

Gemäss Wasserversorgungsreglement, Art. 18, gilt die Hausleitung ab Hauptleitung inkl. Anschlussstück und Absperrschieber bis zum Wasserzähler als private Leitung.

Alle Hausbesitzer sind für ihren Absperrschieber verantwortlich und sollten besonders für den Fall eines Leitungsbruchs wissen, wo er sich befindet.

Sollten Sie den Standort des Wasserschiebers ihres Hauses nicht kennen, kann ihn unser Wasserwart, Herr Walter Meier, Natel 079 629 98 78, mit einem Gerät lokalisieren. Bitte melden Sie sich wenn nötig bei ihm. Vielen Dank.

Schutz vor Passivrauchen

Das Gesundheitsgesetz vom 25.11.2007 schreibt ein generelles Rauchverbot auf Schularealen vor.

Auch bei Fest-, Kultur- und Sportanlässen **in Gebäuden** auf dem Schulareal, die ausserhalb der Schulzeit stattfinden, gilt das generelle Rauchverbot.

Für das Aussengelände besteht folgende Ausnahme: Rauchen auf dem Aussengelände von Schularealen ist möglich während des Anlasses und nur in abgegrenzten und bezeichneten Raucherzonen.

Für Fragen wenden Sie sich bitte an die Gemeindeverwaltung, Tel. 071 877 31 08.

Die Gemeindegeldkanzlei

Festspiel „Die Geschichte der Gemeinde Wald“

Mit grossem Aufwand wurde 1986 ein Festspiel anlässlich der 300 Jahr – Feier von Wald aufgeführt. Mitwirkende waren unzählige Bewohner aus Wald.

Die vier Szenen waren:

1. Wirtschaftliche Blüte
2. Kirchenbau
3. Böse Zeiten
4. Finale

Wir, Enza Welz und Marlis Bänziger, schauen uns den Video dazu an. Interessierte Bewohner können sich gerne dazugesellen und vielleicht sogar in Erinnerungen schwelgen.

Öffentliche „Aufführung“:

Wann: Dienstag, 29. April 2008
Wo: Pausenhalle im Schulhaus
Zeit: 14.15 Uhr

Handänderungen Januar - März 2008

Oes Hans, Langrickenbach (Erwerb 25.11.1971) an Schärer Pierre André, Thailand, Liegenschaft Nr. 265, 1'653 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 244, Schachen 244, und Liegenschaft Nr. 276, 1'517 m² Grundstückfläche, Wanne

Erbengemeinschaft Hans Graf, Wald (Erwerb 09.01.2008) an Graf Gertrude, Wald, Liegenschaft Nr. 228, 1'313 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 148, Schopf Nr. 430, Spitz 148

Oes Hans, Langrickenbach (Erwerb 25.11.1971) an Ribi Katharina, Illighausen, Liegenschaft Nr. 803, 20'334 m² Grundstückfläche, Schachen

Fritsche Bruno sel., Engelburg (Erwerb 04.09.1968) an Fritsche Martha, Engelburg, Liegenschaft Nr. 514, 377 m² Grundstückfläche, Eschen, und Liegenschaft Nr. 561, 27 m² Grundstückfläche, Garagengebäude Nr. 295, Eschen

Aebi Peter, Wald (Erwerb 08.08.2006) an Kurz Benjamin und Kurz Sabine, St. Gallen, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 259, 674 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 255, Girtanne 255

Erbengemeinschaft Albert Frischknecht, Wald (Erwerb 22.02.2008) an Frischknecht Andreas, USA, Liegenschaft Nr. 14, 59'339 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Scheune Nr. 50, Nageldach 50, Liegenschaft Nr. 17, 34'057 m² Grundstückfläche, Weidstadel Nr. 371, Unterdorf, Liegenschaft Nr. 95, 1'091 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Scheune Nr. 19, Unterdorf 19, Liegenschaft Nr. 154, 2'547 m² Grundstückfläche, Rechberg, Liegenschaft Nr. 163, 42'037 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Stadel Nr. 60, Remise Nr. 392, Rechberg 60, Baurecht Nr. 2022, Garage Nr. 603, Unterdorf

Höhener Max, Wald (Erwerb 18.09.1987, 04.04.1996, 23.08.2007) an Hohl Hans und Hohl Irene, Wald, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 465, 1'873 m² Grundstückfläche, Wies, und 1 m² Boden, ab Grundstück Nr. 416, vereinigt mit Grundstück Nr. 415, Falkenhorst

Hohl Hans und Hohl Irene, Wald, Miteigentümer zu je ½ (Erwerb 07.05.2007) an Höhener Max, Wald, 483 m² Boden, ab Grundstück Nr. 415, vereinigt mit Grundstück Nr. 416, Falkenhorst

Meier Chatarine, Wald (Erwerb 09.07.1984, 01.05.1985) an Heeb Gottfried, Wald, Liegenschaft Nr. 802, 8'205 m² Grundstückfläche, Nord

Schmucki Michael, Wald (Erwerb 11.12.2006) an Matter Christian und Matter Nicole, Hinterforst, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 801, 129 m² Grundstückfläche, Remise Nr. 399, Birli

Kast René, Wald (Erwerb 16.08.1963, 24.03.2006) an Matter Christian und Matter Nicole, Hinterforst, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 191, 564 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 398, Birli 398

Gamberucci Lydia, Wald (Erwerb 25.08.1980) an Candinas Peter und Candinas Corinne, Wald, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 666, 958 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 558, Dorf 558

Schlegel Kristina, Rebstein (Erwerb 31.08.1989) an ARKAS Immobilien GmbH, Hohentannen TG, Liegenschaft Nr. 39, 935 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 266, Grunholz 26

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss	Montag, 12.00 Uhr , vor dem Erscheinungstag
Inseratpreise	1 Seite 190 mm x 260 mm = Fr. 112.— ½ Seite 190 mm x 125 mm oder 93 mm x 260 mm = Fr. 56.— ¼ Seite 93 mm x 125 mm = Fr. 28.— ⅛ Seite 93 mm x 60 mm = Fr. 14.— Inserate bitte druckfertig abliefern.
Redaktionsadresse	Gemeindekanzlei, 9044 Wald eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haus- haltungen der Gemeinde Wald AR
Druck	Druckerei Fehr, Wald AR
Abonnementspreise	Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto

„Schön, dass ich Meines auch sagen darf“

Frau Sarah Fasolin Häfliger hat an der Universität Fribourg ihre Bachelor Arbeit verfasst: „Das Ausländerstimmrecht in der Gemeinde Wald: Erfahrungen mit einem umstrittenen Recht“.

Für mich war das Forschungsergebnis eine Bestätigung für die Annahme, dass es auch unter den ausländischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, die in unserem Dorf leben, politisch interessierte und weniger interessierte gibt. Daher wird das Recht auch unterschiedlich wahrgenommen. Entscheidend scheint mir die Tatsache, dass diejenigen Personen, die sich engagieren wollen, dies auch tun können!

Die Arbeit liegt zur Ansicht auf der Gemeindekanzlei auf.

Jakob Egli, Gemeindepräsident

Evangelische Kirche Wald Kirchenzettel

Ein Betrübter hat nie einen guten Tag;
aber ein guter Mut ist ein tägliches Fest.
Sprüche 15,15

Gottesdienste:

20. April
9:30 Uhr Gottesdienst
Pfrn. Nyree Heckmann
Anschließend an den Gottesdienst: **Kirchgemeindeversammlung**

27. April
9:30 Uhr Gottesdienst
Pfr. Gerald Rether, Häggenschwil

Im Anschluss an den
Sonntagsgottesdienst laden wir herzlich
zum Kirchenkaffee ein.

Die Woche:

24. April
20:00 Uhr Kleingruppe Emmaus
im Pfarrbüro, Unterdorf 3. Fort-
laufende Lektüre des Johannes-
evangeliums.

Vorankündigung:

Die nächsten „Geschichten unterm Regenbogen“ werden wir als **Tauferinnerungsfeier** für die Kinder gestalten.

Unseren „**Abendmahlsworkshop**“, der im Februar krankheitsbedingt ausgefallen ist, holen wir am Pfingstsonntag nach.

Wie Sie uns erreichen können:

Fredy Walser
Kirchgemeindepräsident 071 877 18 80

KiVo Wald / ev.kirchewald@bluewin.ch

Messmer Hans Sprecher 071 877 23 74

Pfarrerin Nyree Heckmann
und Pfarrer Heinz-Jürgen
Heckmann 071 870 08 12
nheckmann@bluewin.ch
hj.heckmann@bluewin.ch

Fahrdienst:
Therese Pecnik 071 877 21 14

Die **nächste Wanze** erscheint am Freitag,
2. Mai 2008, Redaktionsschluss ist am
Montag, **28. April 2008, 12 Uhr**, auf der
Gemeindekanzlei.

Wärme aus der Natur

Tel. 071 898 89 40

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

www.ewheiden.ch

Praxis
Dr. med. H. P. Sonderegger
Trogen
geschlossen

von Samstag, 26.04.08
bis und mit Pfingstmontag, 12.05.08

01. April 2008: 41 Jahre Familie Tobler im Löwen

Monats -Hits

im April 2008

	CHF
3 dl Eistee	2.50
Fruchtschalen-Tee	2.50
Farny Weizen hell (0.5l)	4.60
1 dl Innerrhoder-Wy 2003	3.50
1 dl Appenzeller Wienachtswy 2003	3.50
Rindsgulasch "Stroganoff" mit Spätzli	23.50

Löwen
Rehetobel

Ausflug ins Figurentheater St.Gallen

eine Bildergeschichte
gezeichnet von den Kindergärtlern

Wir fahren mit dem Postauto

Wir fahren mit dem Trognerbähnli

Wir sind im Figurentheater

Das Stück "Die Osterhasen"
gefällt uns gut

Wir fahren wieder Bähnli, dann mit Autos heim nach Wald

Kindergarten Wald, März 2008

Landfrauenverein Wald AR

morgen Freitag, den 18.04.08:

FRÜHLINGSVERSAMMLUNG

Ort: Restaurant Seeli
Zeit: 20.00 Uhr
Fahrgelegenheit: 19.40 Uhr Schulhausplatz
Anmeldung: nicht erforderlich

Wir sammeln gemeinsam Ideen für das neue Kursprogramm. Im Anschluss hat der Vorstand gesellige Spiele vorbereitet. Wir freuen uns auf ein zahlreiches Erscheinen!

Landgasthof "am Seeli" 9044 Wald

Betriebsferien

vom 21. April bis und mit 8. Mai

Wir freuen uns, Sie nach den Ferien wieder frisch erholt bei uns begrüßen zu dürfen

**Das Seeli-Team
Tel: 071/ 877 13 55**

**Vogelschutz-Exkursion
am Auffahrtstag, den 1. Mai 2008**

Exkursionsleiter: Markus Tobler

Besammlung um 06.00 Uhr auf dem Parkplatz des Gemeindezentrums Rehetobel.
Der Rundgang findet nur bei guter Witterung statt.
Auskunft über die Durchführung erteilt ab 05.15 Uhr Tel. 071/ 877 15 64 oder 071/ 877 34 66.
Auf viele Teilnehmer freut sich der Vorstand.
Ornitholog. Verein Rehetobel und Umgebung
In Trogen zu vermieten per 1. Juli 2008 heimelige

3 ½-Zimmer-Wohnung

Mit Gartensitzplatz und Garage
Nähe Bahnstation
Mietzins inkl. Nebenkosten Fr. 1050.—
Telefon 071 344 33 75

Zu verkaufen:

Ehemaliges Schulhaus Säge, sonnige Lage, 2,5 km vom Zentrum entfernt, 6-Zimmer-Wohnung und 2 Schulzimmer
Preis: Fr. 250'000
Grundstück: 753 m²
Kontakt: Gemeindeganzlei Wald AR
Telefon: 071 877 31 08

**Wohnen im Grünen...
in Wald AR**

Wir vermieten im Dorfzentrum an sonniger Lage mit schönem Ausblick zum Säntis:

1 ½-Zimmer-Wohnung

Mietzins Fr. 450.00 / Mt. inkl. Heizung.
Wasser- u. Stromkosten nach Verbrauch

grosszügige

4 ½-Zimmer-Wohnung

Mietzins Fr. 850.00 / Mt. inkl. Heizung.
Wasser- u. Stromkosten nach Verbrauch

grosszügige

5-Zimmer-Wohnung

Mietzins Fr. 1050.00 / Mt. inkl. Heizung.
Wasser- u. Stromkosten nach Verbrauch

grosszügige

7 ½-Zimmer-Maisonettewohnung

Mietzins Fr. 1600.00 / Mt. inkl. Heizung.
Wasser- u. Stromkosten nach Verbrauch

Bezugstermine nach Vereinbarung

WALSER+CO.AG

CH-9044 Wald AR

Auskunft und Vermietung:

WALSER+CO. AG
Dorf 24
9044 Wald AR

Fredy Walser
Tel. 071 878 78 50

Professionell und preiswert

So heisst das Motto des diesjährigen nationalen Spitex-Tages am 3. Mai. Auch an der 9. Hauptversammlung des Spitex-Vereins Speicher-Trogen-Wald vom 5. April 08 in Trogen spürte man dieses Bestreben, optimale Leistungen zu vernünftigen Preisen anzubieten, d.h. letztlich den Deckungsgrad von Aufwand und Ertrag hoch zu halten.

Die Präsidentin, Beatrice Bättig, konnte im Saal des Restaurants Krone 47 Mitglieder und 7 Gäste begrüssen. Die grosse Zahl ist ein Zeichen, dass der Spitex-Dienst in den drei Gemeinden geschätzt und gut verankert ist. In ihren Ergänzungen zum gedruckten Jahresbericht gab sie ihrer Freude Ausdruck, dass durch das kürzlich in Kraft gesetzte Kantonale Gesundheitsgesetz bezüglich Verantwortung, Kontrolle und Finanzierung Klarheit geschaffen wurde. Besonders positiv ist der Umstand, dass der Kanton in die Finanzierung eingebunden bleibt und eine Fachstelle für Spitexaufsicht und -beratung einrichten wird.

Die Spitex-Stellenleiterin Susanne Schäfer berichtete, dass die verrechneten Gesamtarbeitsstunden gegenüber dem Vorjahr etwa konstant geblieben seien, dass aber im Krankenpflegebereich ein merkbarer Mehraufwand geleistet werden musste. Auch Wünsche der Krankenversicherer bezüglich Dokumentation bedingten einen Mehraufwand. Nach einer Umfrage wurde für den Mahlzeitendienst zweckmässigeres Geschirr beschafft und die Menüwahlmöglichkeiten verbessert. Die Nachfrage ist dadurch erfreulich gestiegen.

Erika Girardet, verantwortlich für Finanzen im Vorstand, konnte Dank gesteigerter Betriebserträge,

besserer Tarifen der Krankenversicherer, Mitgliederbeiträgen und Spenden einen Gewinn von rund 34'000.- Franken ausweisen. Nach zwei Jahren mit defizitärem Abschluss präsentierte sie ihren letzten Jahresabschluss mit sichtlicher Freude.

Neu in den Vorstand gewählt wurden Dr. Niklaus Sturzenegger (Trogen) für Bruno Eigenmann, Frau Karin Fässler (Wald) für Anna Matter, Hildi Knecht (Trogen) für Regula Schön. Karin Fässler übernimmt von Erika Girardet das Kassieramt. Als neuer Revisor löst René Schmid (Wald) Helga Höhener ab.

Nach der Kuchen-Kaffee-Pause informierte Dr. Daniel Büche, Oberarzt am Kantonsspital St. Gallen, in sehr verständlicher Weise über Sinn, Ziel und Wirkung einer Patientenverfügung.

Bildlegende:

Niklaus Sturzenegger, Heinz Naef, Susanne Schäfer, Erika Girardet, Beatrice Bättig, Regula Schön, Erich Züger, Hildi Knecht, Karin Fässler (v.l.n.r.)

Liebe Wäldlerinnen, Liebe Wäldler

Nun ist es definitiv. Am Mittwoch, 30. April 2008, öffnet die Poststelle Wald das letzte Mal ihre Türen. Ich möchte mich mit einem kleinen Präsent von Ihnen verabschieden. Deshalb habe ich mir etwas Besonderes einfallen lassen. Lassen Sie sich überraschen!

In der verbleibenden Zeit in Wald informiere ich Sie gerne, wie Sie in Zukunft Ihre Postgeschäfte im Spar erledigen können. Briefe und Pakete können Sie problemlos in der neuen Post-Agentur aufgeben! Damit Sie Ihre Einzahlungen weiterhin bequem im Dorf erledigen können, empfehle ich Ihnen, ein Postkonto zu eröffnen. Ich berate Sie gerne am Schalter. Für alle Briefmarkenliebhaber habe ich noch einen kleinen Vorrat schöner Sondermarken.

Vor allem möchte ich mich herzlich bei Ihnen bedanken. Es war eine schöne Zeit in der Poststelle Wald. Die vielen freundlichen Begegnungen, Ihre Treue und Ihr Vertrauen, das Sie an den Tag gelegt haben, bleiben mir in guter Erinnerung.

Ich wünsche der Familie Kaufmann und dem Spar-Team einen guten Start und viel Erfolg.

Claudia Enzler mit Familie und Postteam

Anlässe in der Gemeinde Wald AR

Fr.	18. April	Frühlingsversammlung	20.00 Uhr, Rest. Seeli	Landfrauen Wald
Sa.	19. April	Führung Landsgemeindeplatz Trogen	16.00 – 17.00 Uhr, Landsgemeindeplatz Trogen	Weiterbildung Vorderland
Di.	15. April	Gesundheitssprechstunde	15 – 16.00 Uhr, Schulhaus	Spitex-Verein
Mo.	21. April	Mütter-/Väterberatung	auf tel. Anmeldung / 071 344 40 88	Pro juventute
Fr.	25. April	Bundesübung / 2. Standübung	18 – 20.00 Uhr, Schützenhaus	Feldschützengesellschaft
Di.	29. April	Video „Die Geschichte der Gemeinde Wald „	14.15 Uhr, Pausenhalle MZA	E. Welz / M. Bänziger
Do.	01. Mai	Puppenmuseum	14 – 17.00 Uhr	
Sa.	03. Mai	Kindergottesdienst	9.30 – 10.45 Uhr, Evang. Kirche	Regenbogen-Team
So.	04. Mai	Puppenmuseum	14 – 17.00 Uhr	
Do.	08. Mai	Papiersammlung		Schule Wald

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Hans Sprecher Schachen 246, Wald	FrISChe Salate, Bienenhonig, Lagergemüse, Kartoffeln, Eier, Konfitüren, Sirup und Süssmost	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 23 74
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Jetzt frisch: Alles vom Schwein und Truthahn. Mostbröckli vom Rind und Truthahn. Speck, Schinkenspeck und Carespeck. Hausgemachter Schwarzenmagen.	nach tel. Vereinbarung (071 877 1557) oder www.fleisch-vom-hof.ch
Jakob Frehner, Rechberg 60, Wald	Finnenkerzen.	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 72
Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41

Wir bringen Ihren
Toast zum Knuspern.

Elektrogeräte für Küche und Bad
finden Sie in unserem Shop in Speicher.

d'EST si bon!

Elektro Speicher-Trogen AG

WÄLDLER WANZEIGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 02. Mai 2008

Nr. 9 • 18. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

ALLE ÄMTER WIEDER BESETZT!

Mit durchwegs sehr guten Resultaten wurden Marlis Bänziger als Gemeinderätin, Urs Fässler als Präsident und Marc Rittmeyer als Mitglied der Geschäftsprüfungskommission (GPK) gewählt. Herzliche Gratulation!

In kleinen Gemeinden ist es heute keine Selbstverständlichkeit mehr, öffentliche Ämter gut besetzen zu können. Würde und Bürde, die Ämter mit sich bringen, stehen heute nicht immer in einem attraktiven Verhältnis. Umso erfreulicher, dass wir nun mit den drei Gewählten fachlich sehr gut qualifizierte Personen gewinnen konnten, die zudem alle schon Einblick ins Innenleben der Gemeinde hatten. Mitgestalten hat offensichtlich doch auch seinen Reiz! Wir wünschen den drei Gewählten viel Erfolg und Freude in ihrer Tätigkeit.

Walter Meier - 20 Jahre Wasserwart

Je nach Zählart ist Walter Meier nun schon 20 oder gar 21 Jahre als Wasserwart in unserer Gemeinde tätig. Die Umweltschutz- und Wasserkommission sowie der Gemeinderat gratulieren!

Walter Meier erfüllt in unserer Gemeinde eine ganze Reihe von Funktionen. Er ist zuständig für die Wasserversorgung, das Abwasser, die Entsorgung, den Winterdienst und verschiedenen andere Aufgaben mehr. Als Qualitätszeichen für seine seriöse Arbeit steht beispielsweise der Umstand, dass wir in unserer Gemeinde eine Wasserversorgung haben, die im Vergleich zu andern praktisch keine Leitungsverluste aufweist. Für seinen Einsatz zugunsten der Gemeinde sei ihm herzlich gedankt!

Sportplatz

Die Arbeiten zur Sicherung des Rutschhanges im hinteren Bereich des Sportplatzes sind in vollem Gange und werden demnächst abgeschlossen. Einem guten Saisonstart auf dem Sportplatz steht damit nichts mehr im Wege.

IG Steinbogenbrüggli

Nun wird es konkret! Viele Hindernisse mussten für die Rettung des schönen, alten Brüggli schon überwunden werden. Noch immer sind wir auf wohlwollende Spender angewiesen, bleiben aber dran. In den nächsten Wochen wird die Bauzufahrt erstellt werden. Als erste Bauarbeit werden dann die bisher in der Brücke verlegten Leitungen durch den Bach verlegt. Damit ist dann eine der Voraussetzungen für den Abbruch und Neuaufbau der Brücke geschaffen. **Am 14. Mai 08 um 17 Uhr werden alle Interessierten beim Steinbogenbrüggli auf den Baubeginn anstossen!** Dabei wird über den aktuellsten Stand orientiert werden. Herzlich willkommen!

Jakob Egli, Gemeindepräsident

IG Steinbogenbrüggli

Einladung zum

Kick – Off – Apéro

Noch vor der EM geht's los! Alle Interessierten sind zu einem Apéro und zur Orientierung über den neuesten Stand des Projektes eingeladen.

Mittwoch den 14. Mai um 17 Uhr beim Steinbogenbrüggli

Öffnungszeiten und Pikettdienst über Auffahrt und Pfingsten 2008

Donnerstag, 1. Mai 2008 (Auffahrt): geschlossen
Freitag, 2. Mai 2008: geschlossen

Montag, 12. Mai 2008 (Pfingstmontag): geschlossen

Pikettdienst durch Karin Meier
Tel. 071 888 62 39 / Natel 079 695 38 38

Altersheim Obergraden

9044 Wald AR

**Auf den 1. Juli 2008 vermieten wir unsere
grosse, komfortable**

**4 1/2 Zimmer - Wohnung
Mietzins inkl. Nebenkosten
Fr. 900.00**

Die Wohnung ist rollstuhlgängig und mit Lift erreichbar.

Auf Wunsch können verschiedene Dienstleistungen des Altersheimes in Anspruch genommen werden.
(z.B. Mahlzeiten-, Pflege- und Putzdienst)

Ebenfalls ab sofort zu vermieten
schönes 1 1/2 Zimmer – Studio
mit Dusche und WC

Interessiert?

Für nähere Auskünfte steht Ihnen
Frau Edith Bänziger, gerne zur Verfügung
Tel. 071 877 12 34

E-Mail: AO-Wald@bluewin.ch

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss	Montag, 12.00 Uhr , vor dem Erscheinungstag
Inseratpreise	1 Seite 190 mm x 260 mm = Fr. 112.— ½ Seite 190 mm x 125 mm oder 93 mm x 260 mm = Fr. 56.— ¼ Seite 93 mm x 125 mm = Fr. 28.— ⅛ Seite 93 mm x 60 mm = Fr. 14.—
Redaktionsadresse	Inserate bitte druckfertig abliefern. Gemeindekanzlei, 9044 Wald eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haus- haltungen der Gemeinde Wald AR
Druck	Druckerei Fehr, Wald AR
Abonnementspreise	Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto

Die nächste Wanze erscheint am Freitag,
16. Mai 2008, Redaktionsschluss ist am Dienstag,
13. Mai 2008, 12 Uhr, auf der Gemeindekanzlei.

PAULUS PFARREI

Speicher Trogen Wald

Freitag, 2. Mai

9.30 Zeit der Stille
19.30 Rosenkranzgebet

7. Sonntag der Osterzeit

Kollekte: Muttertagsopfer Pro Filia und Mütter in Not

Samstag, 3. Mai

7.00 Meditation/Kontemplation

Sonntag, 4. Mai

10.00 Wortgottesfeier zum Muttertag mit
Myrta Grob Käser und Bianca Rusch (Kinderhort)

Montag, 5. Mai

19.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 6. Mai

12.00 Mittagstisch für SeniorInnen im Bendlehn

Mittwoch, 7. Mai

20.00 Firmabend mit dem Thema Heiliger Geist

Donnerstag, 8. Mai

14.00 Frauechreis: Malkurs mit Sabine Moricca

Freitag, 9. Mai

9.30 Zeit der Stille
19.30 Rosenkranzgebet

Pfingsten

Kollekte: Frauenhaus St. Gallen

Sonntag, 11. Mai

10.00 Eucharistiefeier zum Pfingstfest
mit Bernhard Gemperli, mit Gemeindegesang
(Kinderhort)

Montag, 12. Mai

10.00 Eucharistiefeier

Mittwoch, 14. Mai

6.00 Maimorgen mit Myrta Grob Käser
15.00 Kasperltheater im kath. Pfarreizentrum, Bendlehn

Donnerstag, 15. Mai

14.00 Senioren-Maiandacht im Bendlehn

Altpapiersammlung

Donnerstag, 8. Mai 2008, ab 08.00 Uhr

durch die 5. und 6. Klasse Wald

Bitte stellen Sie Ihr Altpapier gut sichtbar bereit. Bündeln Sie Ihr Papier **separat** nach Altpapier (reines Zeitungspapier), Mischpapier (Hefli, Illustrierte, Prospekte), Karton

Falls Ihr Papier bis 14.30 Uhr nicht abgeholt wurde, telefonieren Sie bitte auf die Nummer 071 877 23 22.

Evangelische Kirche Wald Kirchenzettel

Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben,
alle Dinge zum Besten dienen.
Römer 8,28a

Gottesdienste:

01. Mai 9:30 Uhr	Gottesdienst zur Auffahrt Pfr. H.-J. Heckmann
03. Mai 9:30 Uhr	„Geschichten unterm Regenbogen“ – Taufereignisfeier Regenbogenteam
04. Mai 9:30 Uhr	Gottesdienst Pfrn. Nyree Heckmann
11. Mai 9:30 Uhr	Gottesdienst zu Pfingsten mit Abendmahl und anschließendem Gespräch Pfr. H.-J. Heckmann

Im Anschluss an den Sonntagsgottesdienst laden wir herzlich zum Kirchenkaffee ein.

Die Woche:

08. Mai 20:00 Uhr	Kleingruppe Emmaus im Pfarrbüro, Unterdorf 3. Fortlaufende Lektüre des JohEvangeliums.
----------------------	---

Vorankündigung:

Andacht im Altersheim Obergaden am Donnerstag, den 15. Mai.

Wie Sie uns erreichen können:

Fredy Walser
Kirchgemeindepräsident 071 877 18 80

KiVo Wald / ev.kirchewald@bluewin.ch

Messmer Hans Sprecher 071 877 23 74

Pfarrerin Nyree Heckmann
und Pfarrer Heinz-Jürgen Heckmann 071 870 08 12
nheckmann@bluewin.ch
hj.heckmann@bluewin.ch

Fahrdienst:
Therese Pecnik 071 877 21 14

Der Pfingsttag

„Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus... und sie wurden alle erfüllt von dem heiligen Geist...“ (Apostelgeschichte 2)

Abendmahlsgespräch am Pfingstsonntag

An Pfingsten – dem Geburtstagsfest der Kirche – wollen wir das entfallene Abendmahlsgespräch nachholen. Nach dem Abendmahlsgottesdienst besteht die Möglichkeit, sich über das Mahl des HERRN auszutauschen – Pfarrer Heinz-Jürgen Heckmann wird einige Anregungen dazu geben.

Wir freuen uns auf eine rege Beteiligung Ihrerseits und verbleiben mit den besten Segenswünschen

*KiVo Wald und
Pfarrerteam*

Kultur-Kommission 9044 Wald / AR

STOBETE IM HIRSCHE Z'WALD

**Sonntag 18. Mai 2008
ab 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr**

Schwyzerörgeli-Trio Preisig
(vom Rest. Taube Schachen)

Rosy Zeiter musiziert und lädt zum Singen ein

**Weitere Musikantinnen und Musikanten
sind herzlich willkommen.**

**Kultur-Kommission Wald und
Werner Mettler mit seinem „Hirschen-Team“ freuen sich
auf Ihren Besuch.**

Eintritt frei / Kollekte

VBC Wald

Freude am Spiel

VBC Wald; ein kleiner Verein, eine tolle Wintermeisterschaft 2007/08.

In der letzten Wintermeisterschaft spielten sieben Frauen aktiv Volleyball. Insgesamt durften wir sieben Auswärts- und fünf Heimspiele bestreiten. Weil sich anfangs Saison eine Spielerin verletzte, mussten wir die Spiele der Vorrunde jeweils zu sechst meistern. Volleyball-Kenner wissen, es braucht sechs Spielerinnen auf dem Platz!! Bei so knappem Bestand waren wir froh, dass wir auch mal (zum Teil recht kurzfristig) auf „Aushilfsspielerinnen“ zurückgreifen durften. Herzlichen Dank den zwei Frauen. Nichts desto trotz, ob zu sechst oder zu siebt, wir hatten eine tolle Saison und durften uns als Siegerinnen in der ATV Kategorie B feiern lassen. Von allen 12 Matches haben wir lediglich ein Spiel gegen Volley Teufen verloren und insgesamt nur 2 Punkte und 6 Spielsätze abgegeben. Zur Belohnung durften wir am 9. März an die Schlussrundenspiele nach Teufen. Bei gutem Einsatz hätten wir die Chance gehabt, in die Kategorie A aufzusteigen, doch wollten wir das wirklich? Schnell war klar, wir wollten im B bleiben und uns auf weitere schöne Spiele mit uns bekannten Gegnerinnen freuen. So haben wir in Teufen wohl nicht so gegläntzt, aber unser Ziel erreicht. Wir spielen weiterhin im B, was unserem Können und wohl auch unserem Mannschaftsbestand am ehesten entspricht.

An der letzten HV „überraschte“ uns Janine Knöfler mit ihrem Austritt aus dem Verein, nicht etwa, weil sie nicht mehr gerne Volleyball spielt, sondern einfach, weil sie wegzieht. Wir wünschen ihr auch an dieser Stelle alles Gute. Wie bereits angetönt, spielten wir bereits die letzte Saison mit sehr wenig Frauen. Obwohl wir in der Zwischenzeit von drei Juniorinnen Verstärkung erhalten haben, möchten wir alle Ballsport-Begeisterten Wäldlerinnen ansprechen: Kommt doch einfach mal in ein Schnuppertraining. Wir trainieren jeweils am Donnerstag, von 20.30 Uhr – ca. 22.00 Uhr. Marlis Bänziger leitet die Trainings und egal ob Anfängerin oder bereits Fortgeschrittene oder gar schon beinahe Profi, Marlis findet für jede Spielerin die richtigen Übungen. Wir würden uns mega freuen, wenn die eine oder andere Wäldlerin bei uns reinschauen (und auch mitmachen) würde. Natürlich sind auch Nicht-Wäldlerinnen jederzeit herzlich willkommen! Marlis beantwortet euch auch gerne Fragen rund ums Training oder ums Volleyball (Tel. 071 877 26 80).

Zum Schluss möchten wir uns noch bei allen Wäldlerinnen und Wäldern für die Unterstützung unserem Verein gegenüber (sei es als Passivmitglied, als Gönner, als Fan an unseren Heim- oder auch Auswärtsspielen, als Besucher oder SpielerInnen an unseren Turnieren, ...) ganz herzlich bedanken. Es ist toll, wenn man als Verein weiss, dass man im Dorf geschätzt und getragen wird.

Wir Frauen vom VBC Wald freuen uns auf die nächste Volleyball-Saison und wünschen Ihnen allen einen schönen Sommer.

VBC Wald, Helga Höhener

Altkleidersammlung vom 10. Mai 2008

Da seit einiger Zeit der Altkleider-Container beim Schulhaus bereitsteht, und dieser regelmässig vom Samariterverein geleert wird, führt der Samariterverein Wald **keine** Altkleidersammlung mehr durch. Das heisst die Säcke werden nicht mehr in den Quartieren eingesammelt. Falls nun jemand grössere Mengen hat und / oder nicht in der Lage ist die Säcke selbst zum Container zu bringen, werden diese abgeholt. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall bis am 9. Mai 2008 an folgende Telefonnummer:

071 877 27 79 oder 071. 898 61 80

Besten Dank für Ihre Kleiderspenden.

Samariterverein Wald

**Senioren-Gruppe
Wald**

MITTAGSTISCH

Wir treffen uns im

RESTAURANT HIRSCHEN, WALD

DONNERSTAG, 8. MAI 08

Um 12.00 Uhr

Kosten: CHF 17 für das Menü

Anmelden bei Ruth Weissenbach

Telefon 071 877 19 36

Wir freuen uns auf einen gemütlichen Mittag

Neues aus dem Birli

R. und R. Schlesinger Stiftung

Im letzten Jahr sind für die R. und R. Schlesinger Stiftung wichtige Veränderungen gekommen. Mit dem neuen Kulturkonzept des Kantons und mit Margrit Bürer als Leiterin des Amtes für Kultur wurde unser Angebot für Atelieraufenthalte an Kunst- und Kulturschaffende vom Kanton anerkannt. Ebenso die Tatsache, dass das Birli zu Kontakten und Netzwerken unter den Kulturschaffenden beiträgt. Wir konnten mit dem Kanton eine Leistungsvereinbarung abschliessen und werden auch finanziell etwas unterstützt. So können wir gelassener in die Zukunft schauen.

Ich habe 11 Jahre die Schlesinger Stiftung präsiert und zusammen mit Alt Gemeindehauptmann Fredi Nagel die Künstler betreut, Veranstaltungen organisiert und viel Interessantes erleben dürfen. Nun wurde es Zeit für einen Wechsel.

Vom Regierungsrat wurde Ursula Badrutt, die Sie vielleicht von den Kulturseiten des Tagblatts kennen, zu meiner Nachfolgerin ernannt. Sie wird mit neuem Elan die R. und R. Schlesinger Stiftung und damit das Birli betreuen. Ich danke allen für die Verbundenheit mit unseren Künstlern und wünsche meiner Nachfolgerin alles Gute.

Traudl Eugster

Den nachfolgenden Brief haben mir die jetzigen Bewohner des Birli für die Wanze zukommen lassen.

Seit gut 2 Monaten beleben Zsigmond Toth und seine Familie das Kunst- und

Stipendienhaus im Birli der Schlesinger Stiftung.

Er war bereits letztes Jahr zur gleichen Zeit für ein halbes Jahr im Birli, um mit seinem Partner Joachim Müller Rucholtz an einer Fotoarbeit von / über Appenzeller Bauern zu arbeiten. Da die Zeit zu kurz war, die entstandene Arbeit in eine Form zu bringen, hatte die Stiftung beschlossen, ihnen ein abermaliges halbes Jahr zur Fertigstellung der Arbeit zur Verfügung zu stellen. Da der Partner Joachim Müller nun in London sehr beschäftigt ist, wird Zsigmond Toth mit seiner Partnerin Cristina Golland, die ebenfalls als Künstlerin und Illustratorin tätig ist, eine Ausstellung für die Bewohner von Wald erarbeiten.

Die angefangene Fotoarbeit von Zsigmond Toth führte zu weiteren Arbeiten über ländliche Bräuche. Unter anderem entstand eine Portraitserie von Schwingern, die kurz nach dem Kampf vor grauem Hintergrund fotografiert wurden. Die Arbeit wurde in Zürich beim Fotowettbewerb „selection“ unter 500 Eingaben auserwählt und kann vom 17. Mai bis 8. Juni in Zürich in der ewz Halle besichtigt werden.

Wir freuen uns auf die weitere Zeit im Birli!

MUSEUM
für **LEBENS-**
GESCHICHTEN

im Alterswohn- und Pflegezentrum **HOF SPEICHER**
Zaun, 9042 Speicher, Tel. 071 343 80 80
museumfuerlebensgeschichten.ch
info@museumfuerlebensgeschichten.ch

Sie und Ihre Freunde sind herzlich eingeladen
zur Eröffnung der Ausstellung:

Die Minstrels

*Grüezi Wohl Frau Stirnimaa, von Trogen
bis nach Afrikaa.*

**Montag, 19. Mai 2008, 19.30 Uhr Vernissage,
die Musiker sind anwesend.**

Ausstellung:
vom 19. Mai bis
22. September 2008.

Öffnungszeiten:
täglich von 9 bis
17 Uhr.

1967 machen die Minstrels, bestehend aus Mario Feurer, Dani Fehr und Pepe Solbach, in Zürich als erste Wandermusikanten Furore. Zur Freude der Gäste und Wirte ziehen sie in Minnesängerkostümen durch Zürichs Gaststätten. Aus dem Repertoire von Jazz, Folk, Blues und Volksmusik verschiedener

Länder wird immer öfter der Gassenhauer «Grüezi Wohl Frau Stirnimaa» gewünscht.

An einer Livesendung an der Olma 1969 werden die Minstrels mit einem Schlag bekannt. «Frau Stirnimaa» zieht kurz danach in die Schweizer

Hitparade ein. Aber auch in ganz Europa, in Amerika und Afrika, ja sogar in Japan hört man diesen Hit.

Ende 1970 kaufen die drei Musiker ein 16-Zimmer Haus im Tobel in Trogen. Mario, Pepe und Dani wohnen und komponieren dort. Sie empfangen viele Musikfreunde.

Es wird gejamt, projiziert und aufgenommen. Die drei Minstrels geben unzählige Konzerte und es folgen auch Fernseh- und Kinofilme.

1974 entschliessen sie sich, die Gruppe aufzulösen und eigene musikalische Wege zu gehen.

In dieser Ausstellung zeigen wir nicht nur die Stirnimaa-Zeit, sondern auch die Zeit vor und nach den Minstrels.

2. Juli 08, 19.30 h «Gad'ase» Geschichten Pepe Solbach, Musik Dani Fehr und Christina Dieterle

20. August 2008, 19.30 Uhr Führung durch Andrea Nigg

**22. September 2008, 19.30 Uhr Finissage,
die Musiker sind anwesend**

Beim Sanieren auf Erdgas umsteigen, zahlt sich aus.

Weitere Informationen
auf unserer Website:
www.gravag.ch

**Mit Erdgas gewinnen Sie zusätzlichen,
wertvollen Wohnraum!**

Erdgas-Heizungen werden im Einfamilienhaus in der Regel an der Wand montiert. Sie können überall im Haus, sogar auf dem Dachboden untergebracht werden. Ein Heiz- und Tankraum sind nicht mehr nötig.

erdgas
GRAVAG

GRAVAG Erdgas AG · Telefon 071 747 54 54 · www.gravag.ch

Fussball EM-Angebot

Panasonic TH-42PZ8E

- 106cm Plasma-Bildschirm
- Auflösung 1920x1080 Pixel
- Kontrastverhältnis 20000:1
- DVB-Tuner eingebaut
- B x H x T: 105 x 70 x 10 cm

Barpreis Fr. 2199.-

expert Buschor+Dahinden

9410 Heiden Werdstrasse 8 - 071 891 35 45 - www.rtv-heiden.ch

Garagenplatz zu vermieten

**Per 1. Juni 2008 vermieten wir unseren
Garagenplatz (inkl. Gitterschrank) in der
Tiefgarage "Schäfliwiese".**

**Kosten: 100 Franken pro Monat Barbara
und Martin Roth
Telefon: 071 870 05 35**

Anlässe in der Gemeinde Wald AR

Sa.	03. Mai	Kindergottesdienst	9.30 – 10.45 Uhr, Evang. Kirche	Regenbogen-Team
So.	04. Mai	Puppenmuseum	14 – 17.00 Uhr	
Mo.	05. Mai	Häckseltour	ab 7.00 Uhr	Gemeindebauamt
Do.	08. Mai	Papiersammlung		Schule Wald
Fr.	09. Mai	3. Standübung	18 – 20.00 Uhr, Schützenhaus	Feldschützengesellschaft
Mi.	14. Mai	Kick-Off-Apéro	17.00 Uhr, beim Steinbogenbrüggli	IG Steinbogenbrüggli
Fr.	16. Mai	Feldschiessen	Schützenhaus	Feldschützengesellschaft
Sa.	17. Mai	Singsamstag	Noch unbekannt	Gemischter Chor
So.	18. Mai	Stobete	Rest. Hirschen, Büel	Kulturkommission
Mo.	19. Mai	Mütter-/Väterberatung	auf tel. Anmeldung / 071 344 40 88	Pro juventute
Di.	20. Mai	Gesundheitssprechstunde	15 – 16.00 Uhr, Schulhaus	Spitex-Verein
Fr.	23. Mai	Feldschiessen	18 – 20.00 Uhr, Schützenhaus	Feldschützengesellschaft
Sa.	24. Mai	Feldschiessen	13 – 16.00 Uhr, Schützenhaus	Feldschützengesellschaft

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Hans Sprecher Schachen 246, Wald	Frische Salate, Bienenhonig, Lagergemüse, Kartoffeln, Eier, Konfitüren, Sirup und Süssmost	Lädeli: Samstag 8.30 – 11.00 Uhr Tel. 071 877 23 74
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Jetzt frisch: Alles vom Schwein und Truthahn. Mostbröckli vom Rind und Truthahn. Speck, Schinkenspeck und Carespeck. Hausgemachter Schwartenmagen.	nach tel. Vereinbarung (071 877 1557) oder www.fleisch-vom-hof.ch
Jakob Frehner, Rechberg 60, Wald	Finnenkerzen.	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 72
Giezendanner, Obergadern 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41

Ganze Vorfriede und halbe Neuigkeiten zur Eröffnung des „Viertels“

Durch nächtliches Hämmern oder Sponsorenbriefanfragen haben es die meisten wahrscheinlich schon erfahren, dass in Trogen die Eröffnung einer Bar bevorsteht.

Es begann im Januar vor einem Jahr. Wir vermissten einen Raum in unserer Nähe, in dem wir uns treffen konnten. Nach langem, vergeblichem Suchen gründeten wir den Verein Ig Lauter. Und nach wiederum vielen Absagen fanden wir in diesem Januar endlich eine Möglichkeit im ehemaligen Schlachthaus des Restaurants Hirschen.

Ein Schlachthaus ist keine Bar. So beschäftigten wir uns in den letzten Monaten abends und an den Wochenenden vor allem mit dessen Umbau. Heute ist es wahrlich ungeeignet fürs Kühe Schlachten, dafür sehr bald bereit, unter dem Namen „Viertel“ freudig Leute zu empfangen. Wir freuen uns sehr, nach langen Vorbereitungen, das Eröffnungsdatum bekannt geben zu dürfen: Es ist der Samstag, der 3. Mai. Der DJ des Abends soll an dieser Stelle noch geheim gehalten bleiben. Aber, versprochen, er ist mehr als gut. Alle sind herzlich eingeladen.

Weil wir alle meistens tagsüber am Arbeiten oder in der Schule sind, ist das „Viertel“ jeweils an Donner- und Samstagabenden geöffnet. Ab und an sollen auch kleinere Konzerte oder andere kulturelle Veranstaltungen stattfinden. Es gibt zum Beispiel folgendes zu erwarten: Jazz im Viertel, Chläpf und Südwösch, Singer und Songwriter, Geschichte des Schlachthauses im Abendformat, Diskussion und Disko und Peter Panther erzählt.

Es bleibt zu danken und sich zu freuen. Für die vielen Beiträge, fürs spontane Anhängerleihen, für ideelle Hilfe etc. Überall stiessen wir auf Unterstützung. Nirgends negative Rückmeldungen. Wir sind gespannt und gebannt die letzten Dinge am Tun und hoffen dass alles klappt und das Fest beginnen kann.

Ig Lauter:

Fabian, Mariella, Eva, Urs, Mike, Toby, Jasmin, Annika, Patrick, Vale

www.viertel.ch

WÄLDLER WANZEIGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 16. Mai 2008

Nr. 10 • 18. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

MITTEILUNGEN DES GEMEINDEPRÄSIDENTEN

Mit grosser Kraft sorgt der Frühling in der Natur für augenfällige Veränderungen. Auch in unserer Gemeinde bewegt sich Vieles. Auf dem **Pausenplatz** wurde für die Schüler eine Pyramide mit direkter Sicht auf das Schachbrett errichtet. Der **Sportplatz** wurde nicht nur gegen weitere Hangrutschungen gesichert, sondern von Ursi Giger und Martin Rempfler auch für die neue Saison gut präpariert. Der **Begegnungsplatz** erfreut sich bereits grosser Beliebtheit, wird allerdings nicht immer in guter Ordnung verlassen. Wir bitten alle Nutzer, den Platz so zu verlassen, wie sie ihn gerne wieder antreffen würden. Die **Postagentur** im Spar hat den Betrieb aufgenommen und erfüllt den zugewiesenen Auftrag gut. Das Einfügen der Agentur in den Laden kann als sehr gelungen bezeichnet werden. Die Abklärungen zur Möglichen Nutzung des alten Postgebäudes als Gemeindeganzlei laufen. Im Vordorf konnte die **Ableitung Hölzli** fertig gestellt werden. Zusammen mit der bereits realisierten Ableitung Post / MZA sind nun die Entwässerungsprobleme auch bei intensiven Niederschlägen gelöst. Einen beträchtlichen administrativen Aufwand verursacht die Einführung der **Meteorwassergebühr**. Diese Gebühr wird ausschliesslich dazu verwendet, die öffentlichen Leitungen für das unverschmutzte Abwasser zu erstellen und zu unterhalten. Momentan werden die Einsprachen gegeben die zugestellten Verfügungen bearbeitet. Die Gemeinde ist an einem korrekten Vollzug interessiert und prüft alle Einsprachen seriös. Für die Grundeigentümer und die Gemeinde ist die Beseitigung bestehender Fehllanschlüsse auch von finanziellem Interesse. Beim **Steinbogenbrüggli** Neuret – Hofgut wurden die Kanalisations- und Fernmeldekabel nun neben der Brücke durch den Bach verlegt. Der Abbruch und Wiederaufbau der Brücke ist in vollem Gange. Nach der Erstellung eines Zufahrtsweges und der Verlegung der Werkleitungen wird das Brücklein soweit erforderlich abgebrochen und eine Arbeitsplattform erstellt. Der Kick-Off-Apéro vom 14. Mai markiert den Übergang vom Abbruch zum Wieder-Aufbau. Ein schöner Kommentar zu einer Spende von Emma Erismann – Eugster: „Zum

Brüggli im Hofgut habe ich eine besondere Beziehung. Ich bin im untersten Haus am Waldrand vor 82 Jahren geboren. Mein Götti, wie noch andere Eugster, wohnten damals im oberen Hofguet. So war das Brüggli die Verbindung vom Neuret, wo wir später wohnten, zu unseren Verwandten“.

Im Gemeinderat stehen die **Schlegelwahlen** an. Voraussichtlich werden sich keine grossen Ressortverschiebungen ergeben und Marlis Bänziger wird die Nachfolge von Monika Weibel als Schulpräsidentin antreten. Die Kulturkommission organisiert am kommenden Wochenende die traditionelle **Stobete im Hirschen**. Herzliche willkommen!

Jakob Egli, Gemeindepräsident

„Ostermontagsfeier wie vor 100 Jahren“

Die Vorbereitungsgruppe für die Ostermontagsfeier hat die schöne Feier 2008 kritisch analysiert und befasst sich schon mit der Feier 2009. Als Thema steht momentan im Vordergrund „Ostermontagsfeier wie vor 100 Jahren“. Nun sind nicht nur Leute gefragt, die schon vor 100 Jahren mit dabei waren, sondern auch all diejenigen, die als Kinder die traditionelle Ostermontagsfeier noch erlebt haben. Wir sind froh um Geschichten und Erinnerungsstücke wie Fotos etc. „alter“ Wäldlerinnen und Wäldler. Auch ist die Vorbereitungsgruppe offen für weitere Mitglieder - Kinder oder Erwachsene.

Jakob Egli, Gemeindepräsident

Kultur-Kommission 9044 Wald / AR

**STOBETE
IM HIRSCHEN Z'WALD**

**Sonntag 18. Mai 2008
ab 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr**

**Schwyzerrörgeli-Trio Preisig
(vom Rest. Taube Schachen)**

Rosy Zeiter musiziert und lädt zum Singen ein

Weitere Musikantinnen und Musikanten sind herzlich willkommen.

Kultur-Kommission Wald und Werner Mettler mit seinem „Hirschen-Team“ freuen sich auf Ihren Besuch.

Eintritt frei / Kollekte

„Fiire mit de Chliine“

Am

Samstag, den 24. Mai 08

laden wir

um 9.30 Uhr

zur ökumenischen Feier „**Fiire mit de Chliine**“ in die katholische Kirche Bendlehn ein.

Zur Feier eingeladen sind Kinder im Alter zwischen 3 – 6 Jahren, aber auch deren Geschwister, Gspänlis, Eltern, Grosseltern, Göttis und Gottis.

Im Zentrum steht die Geschichte „Du bist einmalig“. Der kleine Igel sieht neidisch auf andere Tiere, die fliegen, singen oder hüpfen können - bis er den alten Kater trifft....

Im Anschluss an die ungefähr halbstündige Feier sind alle zum Verweilen bei einem einfachen Zmorgen eingeladen.

Das Vorbereitungsteam freut sich auf viele kleine und grosse Besucher aus den Gemeinden Speicher, Trogen und Wald.

PAULUSPFARREI

Speicher Trogen Wald

Dreifaltigkeitssonntag

Kollekte: Haus Rose, Sozialpädagogische WG, Trogen

Samstag, 17. Mai

7.00 Meditation/Kontemplation

Sonntag, 18. Mai

10.00 Wortgottesfeier. Mitgestaltet von MittelstufenschülerInnen unter der Leitung von Beatrix Zürn, gleichzeitig Sonntagsfiir für Kinder

der

2. – und 3. Schulklasse mit der Vorbereitungsgruppe

Montag, 19. Mai

19.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 20. Mai

12.00 Mittagstisch für SeniorInnen im evang. Kirchgemeindehaus

Donnerstag, 22. Mai

keine Eucharistiefeier zum Fronleichnam

Freitag, 23. Mai

9.30 Zeit der Stille

19.30 Rosenkranzgebet

8. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: für die Arbeit der Kirche in den Medien

Samstag, 24. Mai

9.30 Fiire mit de Chliine im Bendlehn

14.00 Jubla-night

Sonntag, 25. Mai

9.00 Frauenbeten im Meditationsraum

10.00 Eucharistiefeier mit Pfarrer Bernhard Gemperli mit

Gemeindegesang (Kinderhort)

Montag, 26. Mai

19.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 27. Mai

12.00 Mittagstisch für SeniorInnen im Bendlehn

Freitag, 30. Mai

9.30 Zeit der Stille

19.30 Rosenkranzgebet

Die **nächste Wanze** erscheint am Donnerstag, 29. Mai 2008, Redaktionsschluss ist am Montag, **26. Mai 2008, 12 Uhr**, auf der Gemeindeganzlei.

Evangelische Kirche Wald Kirchenzettel

Je tiefer unsere Wurzeln im Glauben,
desto größer der Halt im Leben.

Peter Hahne

Gottesdienste:

15. Mai
10:00 Uhr Andacht im Altersheim
Obergraden
Pfrn. Nyree Heckmann

18. Mai
18:00 Uhr! GoXtra – der andere A-
abendgottesdienst
Pfr. H.-J. Heckmann

25. Mai
9:30 Uhr Pfarrer Gerald Rether,
Hägenschwil

Im Anschluss an den
Sonntagmorgengottesdienst laden wir herzlich
zum Kirchenkaffee ein.

Die Woche:

15. Mai
20:00 Uhr Zum letzten Mal vor der
Sommerpause: Klein-
gruppe Emmaus
im Pfarrbüro, Unterdorf
3. Fortlaufende Lektüre
des JohEvangeliums.

Vorankündigung:

7. Juni - 9:30 Uhr „Geschichten unterm Re-
genbogen“ – Kindergot-
tesdienst
Zum letzten Mal vor der
Sommerpause.

Wie Sie uns erreichen können:

Fredy Walser
Kirchgemeindepräsident 071 877 18 80

KiVo Wald / ev.kirchewald@bluewin.ch

Messmer Hans Sprecher 071 877 23 74

Pfarrerinnen Nyree Heckmann
und Pfarrer Heinz-Jürgen
Heckmann 071 870 08 12
nheckmann@bluewin.ch
hj.heckmann@bluewin.ch

Fahrdienst:
Therese Pecnik 071 877 21 14

„Das Paradies – Urbild menschlicher Sehnsucht“

Abendgottesdienst
GoXtra um 18:00 Uhr
in der Kirche Wald
mit Pfr. Heinz-Jürgen Heckmann.
Zu Gast ist die
Muulörgeli- und Jodlergruppe
„Häädlergruess“

Impressum

Erscheinungstag alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss Montag, 12.00 Uhr, vor dem
Erscheinungstag
Inseratpreise 1 Seite 190 mm x 260 mm = Fr. 112.—
½ Seite 190 mm x 125 mm oder
93 mm x 260 mm = Fr. 56.—
¼ Seite 93 mm x 125 mm = Fr. 28.—
1/8 Seite 93 mm x 60 mm = Fr. 14.—
Inserate bitte druckfertig abliefern.
Redaktionsadresse Gemeindekanzlei, 9044 Wald
eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage 420 Exemplare; geht an alle Haus-
haltungen der Gemeinde Wald AR
Druck Druckerei Fehr, Wald AR
Abonnementspreise Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto

Landfrauenverein Wald AR

Faszination Grill

Was gibt es Schöneres: Ein sonniger Sommerabend, gemütliches Beisammensein mit Freunden und kulinarische Köstlichkeiten vom Grill geniessen.

Don Rodolfo (Rolf Mösli, Balgach), Metzger und Grillmeister, zeigt uns viele professionelle Tipps und Tricks fürs gesunde Grillieren ohne Wurstwaren.

- Würzen und Marinieren von Fleisch und Fisch
- richtige Garzeiten und Grilltemperaturen
- Zubereitung von vegetarischen Köstlichkeiten
- Dessert vom Grill

Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen können sich auf ein 6 Gang – Menu freuen:

Rindsfilet, Kaiserbraten mit Speck, Lamm, Geflügel gefüllt, Fisch, Krustentiere.

Gefüllte: Peperoni, Zucchini, Champignons

Salat, Bananen mit Schokolade, Ananas

Datum: Samstag, 14. Juni 2008

Zeit: 16.00 – ca. 20.30 Uhr

Kursort: Pausenhalle und Pausenplatz

Kosten: Fr. 80.- pro Kursteilnehmer
Jeder Teilnehmer kann einen Gast zum Essen mitnehmen. (Fr. 35.-)

Anmeldeschluss: Samstag, 24. Mai 2008

Anmeldung: bei Martina Brunner, Tel. 071 877 10 65

Vorankündigung:

Am **Freitag, den 27. Juni** machen wir einen gemütlichen Rundgang durch die Rosenschau in der Altstadt von Bischofszell.

Abfahrt in Wald: 17.00 Uhr

Genauer folgt.

Einladung des Verkehrsverein Wald AR

zur 114. Hauptversammlung

im Restaurant Harmonie

am 21. Mai 2008 um 20.00 Uhr

Dazu sind alle interessierten Personen herzlich eingeladen.

Der Vorstand

Wäldler Bike-Treff

Achtung, **Bike-Freunde und Freundinnen** aufgepasst!

Ab sofort treffen wir uns wieder **donnerstags um 19 Uhr auf dem Schulhausplatz** zu einer kleineren oder grösseren Bike-Tour. Wir nehmen Rücksicht aufeinander und passen die Touren an die Teilnehmer an. Der Spass an einer Ausfahrt in unsere schöne Umgebung steht bei uns im Vordergrund!

Bike-Freunde vom MSVV

Podestplatz für Malva Unseld!!!

Eine weitere sehr starke Leistung und das trotz Krankheit gelang Malva Unseld (Geräteriege Rehetobel) an den Appenzeller Frühlingsmeisterschaften vom 3./4. Mai in Walzenhausen.

Mit jeweils zweimal 9.50 (Boden und Reck) und dem Sprung von 8.60 klassierte sich Malva auf den sehr gutem 2. Rang

Leserbrief

Nein zum Proporz

In den letzten Wochen wurden viele Argumente für und gegen das Proporz-Wahlverfahren diskutiert. Setzen wir auf Tradition, Kultur und halten am heutigen Wahlsystem fest? Sind uns die staatsrechtlichen Grundsätze der Wahlrechtsgleichheit wie Zählwertgleichheit, Stimmkraftgleichheit und Erfolgswertgleichheit wichtig? Welche Auswirkungen hat ein Systemwechsel auf die Zusammensetzung des Kantonsrates? Persönlichkeitswahlen versus Parteiwahlen? Wandelt sich die sach- und lösungsorientierte Politik zur Parteipolitik? Welche Rolle spielen die finanziellen Mittel der Parteien im Wahlkampf? Ist ein Systemwechsel wirklich zukunftsorientierter und liberaler? Unabhängig der vielen Argumente für oder gegen das Verhältniswahlverfahren ist schlussendlich die Gewichtung der Vor- und Nachteile entscheidend. Beim Verhältniswahlverfahren stehen die politischen Parteien im Vordergrund. Im aktuellen Abstimmungskampf fällt auf, dass die Diskussionen stark auf eigennutzorientierter Parteipolitikebene geführt werden. Ein Wandel von der gewohnten respektvollen sach- und lösungsorientierten Politik zur Parteipolitik ist also bereits erkennbar.

Mit der Beibehaltung des heutigen Wahlsystems, mit den Gemeinden als Wahlkreis überlassen wir das politische Feld nicht ausschliesslich den Parteien, sondern ermöglichen auch in Zukunft Personen in kleineren Gemeinden - ohne grosse finanzielle Mittel - ein persönliches politisches Engagement für das Wohle unseres Kantons. Ich empfehle den Stimmberechtigten deshalb, das bisherige bewährte Wahlsystem beizubehalten und am 1. Juni ein Nein zum Proporz in die Urne zu legen.

Jürg Solenthaler, Kantonsrat pu
Ochsenwees 554, 9044 Wald

Messe des Friedens am Sonntag 8. Juni 2008 in Rehetobel

Der erweiterte Gemischtchor Rehetobel umrahmt den ökumenischen Gottesdienst in der evangelischen Kirche mit der zeitgenössischen Messe des Friedens, komponiert von Reimund Hess und mit Texten von Veronika Krayer.

Begleitet wird der Chor von einer speziell formierten Band. Die Messe beginnt 9:45 Uhr und wird dirigiert vom Chorleiter Peter Vonbank.

Lassen Sie sich diesen modernen, einzigartigen Musikgenuss nicht entgehen. Der Gemischtchor Rehetobel möchte allen Gottesdienstbesuchern ein einmaliges Sonntagserlebnis schenken.

15 Jahre Ludothek Heiden und Nationaler Spieltag 2008 (siehe auch www.spieltag.ch)

„Der Spieltrieb trägt dazu bei, Menschen vor der Erstarrung zu bewahren.“

Das **grosse Jubiläumsfest** startet am **Samstag 31. Mai 2008 um 13:00 Uhr** in der Turnhalle Asyl. Mit Christian Ziegler haben wir einen professionellen Animator engagieren können. - **Sport Stacking** (Bcherstapeln) Animation, Schulung und Meisterschaft

- **Koordinationsposten** (mit Jonglage und Diabolo)

- **Schminkecke**
- **Ballonwettbewerb**
- **Fahrzeugparcours**
- **Festwirtschaft**
- **Grosse Tischspiele**

Abschluss um 17:00 Uhr mit einer **Feuershow** von Christian Ziegler

Wir freuen uns auf viele spielfreudige Kinder, Jugendliche, Erwachsene und auch auf Grosseltern mit Enkelkindern. Eintritt frei

Nicht vergessen: Im Jubiläumsmonat Mai dürfen alle Ludothekenspiele für 4 Wochen **gratis** ausgeliehen werden.

Antwort zu den drei Quizfragen vom April Aufwind:

1. Es werden pro Jahr 1600 Spiele ausgeliehen
2. Beppo der Bock, Spiel des Jahres 2007
3. Das rote Liegevelo wird am meisten ausgeliehen.

Quizfrage 4

Welches Spiel wird, nebst anderen, an jedem öffentlichen Spielabend in der Linde gespielt? (20.5./17.6.08)

Katharina Kobler-Kunzmann

Fussball EM-Angebot

Panasonic TH-42PZ8E

- 106cm Plasma-Bildschirm
- Auflösung 1920x1080 Pixel
- Kontrastverhältnis 20000:1
- DVB-Tuner eingebaut
- B x H x T: 105 x 70 x 10 cm

Barpreis Fr. 2199.-

expert **Buschor+Dahinden**

9410 Heiden Werdstrasse 8 - 071 891 35 45 - www.rtv-heiden.ch

01. April 2008: 41 Jahre Familie Tobler im Löwen

Monats-Hits im Mai 2008

	CHF
3 dl Flauder	2.50
Café crème	2.90
Quöllfrisch naturtrüb (0.5l)	4.50
1 dl Landsgmendwy 2007	3.50
1 dl Villa Antinori Toscana IGT 2004	4.00
Geschnetzelte Kalbsleberli mit Rösti	24.50

Löwen
Rehetobel

Leichte Opernmelodien von Albert Lortzing

Sonntag 1. Juni 2008, 19.30 Uhr, kath. Kirche Bendlehn, Speicher

Für fünftausend Taler seine Braut verkaufen? In Lortzings „Wildschütz“ kommt Schulmeister Baculus in diese Versuchung, nachdem er im Tiergarten des Grafen im wahrsten Sinn des Wortes einen Bock geschossen hat. Weibliche List und Intrige sind vonnöten, die passenden Paare dennoch zusammenzubringen...

Albert Lortzing (1801-1851) ist der unbestrittene König der deutschen Spieloper. Die abenteuerliche Geschichte des als Zimmermann verkleideten Zaren Peter des Grossen auf der Werft von Saardam gehört zu den bekanntesten deutschen Opern. Lortzings lebhaftes Melodien verbinden sich aufs engste mit den weitgehend vom Komponisten selbst gedichteten geistreichen Texten. Unvergesslich ist Bürgermeister van Betts Auftrittsarie „O sancta justitia“ in der er seine Weisheit preist: „O, ich bin klug und weise, und mich betrügt man nicht!“

Diese und viele weitere Solo-Arien und Chorstücke aus dem „Waffenschmied“, dem „Wildschütz“, aus „Zar und Zimmermann“ und aus der romantischen „Undine“ fügen sich zu einem beschwingten Querschnitt durch Lortzings Hauptwerke zusammen.

Projektchor Speicher/Trogen

Solisten: Regula Fischer, Frédéric Fischer, Hans Kasper

Dirigentin und Klavier: Rosy Zeiter

Moderation: Moritz Flury

Leitung: Frédéric Fischer

Kollekte zur Deckung der Unkosten.

Weitere Aufführung: Samstag 24. Mai 2008, 19.30 Uhr, evang. Kirchgemeindehaus Thal

Abschluss J + S Junioren -Wintertraining 2007/08 TC Heiden

Im vergangenen Monat konnten die Junioren des TC Heiden ein weiteres Wintertraining mit Erfolg beenden. Über 80 begeisterte Mädchen und Knaben konnten in der Wintersaison von Oktober bis April dank der Traglufthalle trainiert und gefördert werden. Die Möglichkeit, auch im Winter ein ausgewogenes Tennistraining zu absolvieren, ist für die Jugendlichen im Appenzeller Vorderland eine erstklassige Chance, sich auf den Sommer vorzubereiten.

Für das Vorweisen von 20 lückenlos besuchten Unterrichtsstunden wurden die Kinder von der Junioren-Obfrau Brigitte Trunz-Herzig mit einem Badetuch von Wilson belohnt, auf welchem der Name des jeweiligen Teilnehmers eingestickt ist.

Vom Piccolo- bis ins Erwachsenenalter, vom Anfänger bis zum Könner verbringen die Kinder ihre Freizeit mit Gleichgesinnten auf dem Tennisplatz. Um den Bezug zu den Jungen zu finden und ihnen den Sport näher zu bringen, setzt der Tennisclub Heiden auf ein motiviertes und aufgestelltes J & S-Leiterteam, welches auch in der kommenden Sommersaison (Mai – September) mit Begeisterung die Junioren des TC Heiden begleiten und trainieren wird.

Pflanzenverkauf

durch

Blumen Dietz

Freitag, 16. Mai

gegenüber

Restaurant Schäfli Wald

8.00-11.45 und 13.45-17.30

bei guter Witterung

Graubünden zum halben Preis: Werden Sie jetzt Mitglied!

Raiffeisen-Mitglieder profitieren immer – und jetzt ganz besonders:
von Spesenvorteilen, vom Vorzugszins, vom Gratis-Museumspass und
vom exklusiven Sonderangebot «Ganz Graubünden zum halben Preis».
www.raiffeisen.ch/mitglieder

Raiffeisenbank Heiden
Poststrasse 21, 9410 Heiden
Telefon 071 898 83 60, Fax 071 898 83 61

Geschäftsstellen in Wolfhalden und Wald AR
und ab 2008 neu auch in Speicher

RAIFFEISEN

Für alte und neue Leuchten.

Ihre ausgedienten FL-Röhren und Elektro-
Geräte können Sie ruhig uns überlassen.

EST

d'EST si bon!

Elektro Speicher-Trogen AG

Anlässe in der Gemeinde Wald AR

Fr.	16. Mai	Feldschiessen	Schützenhaus	Feldschützengesellschaft
Sa.	17. Mai	Singsamstag	Noch unbekannt	Gemischter Chor
So.	18. Mai	Stobete	Rest. Hirschen, Büel	Kulturkommission
Mo.	19. Mai	Mütter-/Väterberatung	auf tel. Anmeldung / 071 344 40 88	Pro juventute
Di.	20. Mai	Gesundheitssprechstunde	15 – 16.00 Uhr, Schulhaus	Spitex-Verein
Fr.	23. Mai	Feldschiessen	18 – 20.00 Uhr, Schützenhaus	Feldschützengesellschaft
Sa.	24. Mai	Feldschiessen	13 – 16.00 Uhr, Schützenhaus	Feldschützengesellschaft
So.	01. Juni	Puppenmuseum	14 – 17.00 Uhr	
Do.	05. Juni	Puppenmuseum	14 – 17.00 Uhr	
Sa.	07. Juni	Kindergottesdienst	9.30 – 10.45 Uhr, Evang. Kirche	Regenbogen-Team

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Hans Sprecher Schachen 246, Wald	FrISChe Salate, Bienenhonig, Lagergemüse, Kartoffeln, Eier, Konfitüren, Sirup und Süssmost	Lädli: Samstag 8.30 – 11.00 Uhr Tel. 071 877 23 74
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. > Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Jetzt frisch: Alles vom Schwein und Truthahn. Mostbröckli vom Rind und Truthahn. Speck, Schinkenspeck und Carespeck. Hausgemachter Schwartenmagen.	nach tel. Vereinbarung (071 877 1557) oder www.fleisch-vom-hof.ch
Jakob Frehner, Rechberg 60, Wald	Finnenkerzen.	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 72
Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41

Jeden Donnerstag, von 9⁰⁰ – 10¹⁵ Uhr

wieder frISChe Produkte vom Hof im Dorf !

In zwei Wochen, am **Donnerstag den 29. Mai 2008** verkaufen wir wieder unsere Frischprodukte auf dem Parkplatz vor der Tiefgarage (wie der Fischhändler).

Unsere Frischprodukte:

Verschiedene Salate, Saison-
gemüse, Beeren, Kartoffeln,
Freilandeier usw.

Öffnungszeiten unseres Hoflädli:

Samstag - Morgen 8³⁰ – 11⁰⁰ Uhr
oder auf Bestellung (Tel. 071 877 23 74)

Weitere Produkte:

Diverse Konfitüren, Sirupe,
Essigkonserven,
Bienenhonig,

Wir freuen uns auf Sie und danken Ihnen
für Ihre Treue.

Mit herzlichen Grüssen

Familie Hans Sprecher

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 29. Mai 2008

Nr. 11 • 18. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Aus der Gemeinderatssitzung vom 14. Mai 08

Schlegelwahlen

In Anwesenheit der neu gewählten Gemeinderätin, Marlise Bänziger, erfolgte die Ressortverteilung.

Marlise Bänziger übernimmt von Monika Weibel das Ressort Schule. Sie nimmt auch Einsitz im Beirat der Oberstufe Trogen.

In den anderen Ressorts ergeben sich keine Veränderungen.

Kommissionen und Delegationen:

- **Die Delegationen in die A-Region, die Betriebskommission ARA Trogen-Wald und die Kehrichtverbrennungsanlage St. Gallen:** übernimmt anstelle von Monika Weibel neu Köbi Frehner UWK
- **Präsidium Abstimmungsbüro:** neu Lina Graf anstelle von Monika Weibel
- **Ersatzmitglied Abstimmungsbüro:** neu Karin Meier anstelle von Walter Schmid
- **Baukommission:** neu Martin Roth und Kurt Brunner anstelle von Robert Wenk und Helmut Westermann
- **Viehschaukommission:** neu Daniel Kern anstelle von Hans Hohl-Höhener

Auflösung Schulkommission

Seit der vom Gesetzgeber geforderten Einführung der Schulleitung ist die Rolle der Schulkommission unklar geworden. Die Schule ist eine der wichtigsten Aufgaben der Gemeinde und beansprucht auch den weitaus grössten Teil des Gemeindebudgets. Die Entscheidungsfreiräume sind aber klein geworden. Der Rat hat deshalb entschieden, die Schulkommission in der bisherigen Form aufzulösen, um die betrieblichen Abläufe möglichst effizient zu gestalten. Die bisherigen Aufgaben der Schulkommission werden auf die Schulleitung und den Gemeinderat aufgeteilt. Die Arbeit der bisherigen Schulkommission wird herzlich verdankt.

Übernahme Kanalisation Hofguet

Analog den Kanalisationsleitungen Wanne und Säge hat der Gemeinderat auch der Übernahme der Kanalisation Hofguet zugestimmt. An die anstehende Sanierung von Druckleitung und Pumpstation leistet die Abwassergesellschaft Hofguet einen letzten pauschalen Beitrag von Fr. 6'000 und Fr. 15'000.

Abstimmungsstandort Säge

Der Abstimmungsstandort Säge wird immer schwächer frequentiert. Bei der letzten Abstimmung gingen gerade noch 2 Abstimmungscouverts in die Stimmurne Säge. Der Rat hat deshalb entschieden, den Urnenstandort Säge per 1. Juli 2008 aufzuheben.

Vernehmlassung Totalrevision Strassengesetz

Der Regierungsrat hat den Entwurf des totalrevidierten Strassengesetzes in die Vernehmlassung geschickt. Neuerungen gegenüber dem geltenden Gesetz betreffen insbesondere die Bereiche: funktionale Strassenklassierung, Strassenverzeichnis, Planauflageverfahren, Strassenrechnung, Perimeterverfahren. Der Gemeinderat wird eine Stellungnahme erarbeiten. Die Vernehmlassung ist im Internet unter www.ar.ch / Vernehmlassungen abrufbar.

Jahresrechnung 2007 Betreuungszentrum

Die Rechnung schliesst bei einem Aufwand von Fr. 5'063.433.17 und einem Ertrag von Fr. 5'210.864.60 mit einem Einnahmenüberschuss von Fr. 147'431.34 ab. Budgetiert war ein Gewinn von Fr. 15'586.00. Die Belegung ist auf 98 % gestiegen.

Jahresrechnung 2007 Bestattungsdienst

Der Bestattungsdienst schliesst die Rechnung 2007 mit Gesamtkosten von Fr. 146'716.90 und einem Gesamtertrag von Fr. 175'809.70 ab. Daraus resultiert ein Gewinn von Fr. 29'092.80.

Die nächste Wanze erscheint am Donnerstag, 12. Juni 2008, Redaktionsschluss ist am Montag, 9. Juni 2008, 12 Uhr, auf der Gemeindekanzlei.

Schule Wald

Information für das Beschaffen des Streckenabonnements für den Postautokurs Wald – Trogen – Wald für das Schuljahr 2007/08

Für die Schüler/Innen der 1.-3. Sekundarklasse in Trogen werden die Kosten für die Abonnemente von der Gemeinde übernommen.

Vorgehen für die Schüler/Innen, welche bereits Inhaber eines Streckenabonnements sind:

1. Den vorgedruckten Bestellschein vollständig ausgefüllt bis **spätestens 20. Juni 08** auf der **Gemeindekanzlei Wald** abgeben.
2. **Wichtig!!!** Bitte unbedingt die **Kennziffer** auf den Bestellschein notieren. Diese befindet sich auf der Rückseite vom Abo und enthält **drei Buchstaben und drei Zahlen!!!**
3. Die Abos werden den Schüler/Innen direkt zugestellt.

Vorgehen für die Schüler/Innen, welche das erste Mal ein Streckenabonnement lösen:

1. Den vorgedruckten Bestellschein vollständig und **mit Passfoto** bis **spätestens 20. Juni 08** auf der **Gemeindekanzlei Wald** abgeben.
Auf Rückseite vom Passfoto unbedingt **Name, Vorname und Geburtsdatum** angeben.
2. Die Abos werden den SchülerInnen direkt zugestellt.

✂-----

Name:..... Vorname:.....

Strasse:..... Nr.....

PLZ:..... Ort:.....

Kennziffer:.....

Geburtsdatum:..... Tel. Nr.....

✂-----

Wichtig: Bei Wegzug aus der Gemeinde Wald AR, muss das Abonnement auf der Gemeindekanzlei abgegeben werden. Nicht retournierte Abonnemente werden den Erziehungsberechtigten in Rechnung gestellt.

Bei Fragen gibt Ihnen Frau Lina Graf, Schulsekretariat Wald, Tel. 071 877 29 34, gerne Auskunft.

IG Steinbogenbruggli

Der Kick – Off- Anlass vom 14. Mai 08 wurde Dank Hannes vo Wald zu einem eindrücklichen Event. Vom Brücklein stand allerdings nur noch der Pfeiler auf Seiten Neuret. Der ganze Rest war zuvor bereits eingefallen oder ist von Urs Graf noch fachmännisch zurückgebaut worden. Nun liegen die Steine bereit, um im Herbst von den Steinmetz-Lehrlingen wieder zu einer Brücke zusammengefügt zu werden. Nach den Sommerferien werden Handwerker und der Zivilschutz weitere Vorbereitungsarbeiten ausführen.

Mit prächtigem Feuerwerk schlug Hannes einen Bogen dort, wo die Brücke einst wieder stehen soll. Die Gästeschar zeigte sich beeindruckt vom Stand der Vorarbeiten und freute sich auf den guten Fortgang der Arbeiten. Noch immer sind Beiträge an die Sanierung auf das **PC Konto 85-773589-9** sehr willkommen.

Freitag, 30. Mai
 9.30 Zeit der Stille
 19.30 Rosenkranzgebet

9. Sonntag im Jahreskreis
 Kollekte: Universität Bethlehem

Samstag, 31. Mai
 7.00 Meditation/Kontemplation
18.30 Feierlicher Firmgottesdienst mit den Firmjünglichen und der ganzen Gemeinde.

Sonntag, 1. Juni
 10.00 Wortgottesfeier (Kinderhort)
 19.30 Konzert mit Frédéric Fischer und dem Singchor im Bendlehn

Montag, 2. Juni
 19.30 Rosenkranzgebet

Mittwoch, 4. Juni
 20.00 Firminformationsabend für Eltern der Jugendlichen mit Jahrgang 1991

Freitag, 6. Juni
 9.30 Zeit der Stille

10. Sonntag im Jahreskreis
 Kollekte: für die Kath. Gymnasien des Bistums

Samstag, 7. Juni
 14.00 Jubla Gruppenstunde

Sonntag, 8. Juni
 10.00 Wortgottesfeier mit Beatrix Zürn mit Gemeindegesang (Kinderhort)

Montag, 9. Juni
 19.30 Rosenkranzgebet

Freitag, 13. Juni
 8.30 FCH „Zmorge 60+“

11. Sonntag im Jahreskreis
 Kollekte: Flüchtlingshilfe Caritas

Samstag, 14. Juni
 7.00 Meditation/Kontemplation

Sonntag, 15. Juni
 10.00 Eucharistiefeier mit Bernhard Gemperli mit Gemeindegesang (Kinderhort)

Montag, 16. Juni
 19.30 Rosenkranzgebet

**Evangelische Kirche Wald
Kirchenzettel**

Christen sind eine echte GmbH:
„Gemeinschaft mit begründeter Hoffnung.“
Peter Hahne

Gottesdienste:

01. Juni 9:30 Uhr	Gottesdienst Pfr. Heinz-Jürgen Heckmann
07 Juni 9:30 Uhr	„Geschichten unterm Regenbogen“ - Kindergottesdienst Regenbogenteam
08. Juni 9:30 Uhr	Gottesdienst Pfrn. Nyree Heckmann

Im Anschluss an den Sonntagmorgengottesdienst laden wir herzlich zum Kirchenkaffee ein.

Die Woche:

29. Mai 19:00 Uhr	Zum letzten Mal vor der Sommerpause: Kleingruppe Emmaus im Pfarrbüro, Unterdorf 3. Fortlaufende Lektüre des JohEvangeliums.
------------------------------	---

Wie Sie uns erreichen können:

Fredy Walser Kirchgemeindepräsident	071 877 18 80
KiVo Wald / ev.kirchewald@bluewin.ch	
Messmer Hans Sprecher	071 877 23 74
Pfarrerin Nyree Heckmann und Pfarrer Heinz-Jürgen Heckmann	071 870 08 12
nheckmann@bluewin.ch hj.heckmann@bluewin.ch	
Fahrdienst: Therese Pecnik	071 877 21 14

Geschichten unterm Regenbogen
Samstag, 07. Juni
9:30 Uhr

*Wie wird aus Wasser Wein? –
Jesus auf dem Hochzeitsfest in
Kanaan*

Mit dieser „festlichen“
Geschichte verabschieden wir uns
mit dem Kindergottesdienst in die
Sommerpause!

Wir freuen uns dann wieder auf
Euch am 06. September 2008 zur
gewohnten Zeit in der Kirche!

Euer Regenbogenteam

Kultur-Kommission 9044 Wald/AR STOBETE IM HIRSCHEN Z'WALD

Draussen schön – drinnen noch schöner!

Am Sonntag 18. Mai 2008 fand im Hirschen die traditionelle Stobete der Kulturkommission Wald statt. Aus bescheidenen Anfängen vor dem Mittag entwickelte sich im Laufe des Nachmittags ein gelungener Anlass. Rosy Zeiter sorgte mit ihrer Handorgel und einem Programm von Volkstümlich bis Schlager für einen guten Einstieg.

Das Trio Preisig aus der Taube in Schachen bei Reute setzte mit lüpfigen Stücken einen tollen Akzent und brachte sogar Tanzfreudige in Bewegung.

Die Gruppe Spindle mit den Wäldlern Angela Seifert und Stefan Bucher bot musikalisch einige Leckerbissen. Die Stimmung stieg und der Saal füllte sich. Das Publikum, bunt gemischt durch alle Altersklassen, zeigte sich vom Gebotenen sehr angetan.

Andreas Hohl und Elias Tobler vom Echo Kurzenberg, der im Saal gut vertreten war, nahmen einige Zäuerli, deren Klang - Magie man sich nicht entziehen konnte. Da verbinden sich Himmel und Erde!

Kurt mit seiner Handorgel, Werner mit Speis und Trank gaben alles zum Wohl der fröhlichen Gemeinschaft.

Gegen Abend fanden sich dann, wie es sich an einer Stobete gehört, Musikantinnen und Musikanten aus den verschiedenen Formationen zusammen und sorgten für einen schönen Abschluss.

Dank verdankenswertem Einsatz von Rosy Zeiter und Edith Heuscher von der Kulturkommission hat sich die Stobete im Hirschen Wald in den letzten Jahren zu einer schönen Tradition entwickelt.

Kulturkommission Wald

Umwelttag der Schule Wald vom 16. Mai 08

Draussen bei der Säge erklärte uns Herr Meier wie man das Abwasser von dem Urnat trennt. Der Abwasserwart reinigt diesen Schacht jeden Donnerstag und als wir am Freitag schauen gingen, waren wieder Sachen drin, die nicht hierher gehören. Pisci, Micha

Nach der Pause mussten wir hinter die Schule, zu den Containern. Dort wartete Herr Frehner schon auf uns. Er war umringt von Abfall. Nach einigen Erklärungen, mussten wir PET, Glas und Konservendosen richtig entsorgen. Ah! Nur wissen alle Kinder wie man den Abfall korrekt entsorgt! Sena + Herr Viviane

Der Herr Frehner zeigte der Schule Wald wie man die Abfälle richtig entsorgt. Er gab uns Abfälle und wir mussten sie richtig entsorgen. Uns hat es sehr gefallen und wir haben viel gelernt. Roman u.

Der Herr Frehner zeigte der Schule Wald wie man die Abfälle richtig entsorgt. Er gab uns Abfälle und wir mussten sie richtig entsorgen. Uns hat es sehr gefallen und wir haben viel gelernt. Roman u.

Preiswerte Professionalität

Spitextag 2008

„**Professionell und preiswert - Spitex**“ lautete das Motto des diesjährigen Spitex-Tags 2008. Die professionelle Spitex ist eine tragende Säule im Gesundheitswesen. Am nationalen Spitextag stellten die gemeinnützigen Spitexorganisationen ihre Dienstleistungen vor und zeigten auf, weshalb Spitex preiswert - ihren Preis wert - ist.

In den Gemeinden Speicher, Trogen und Wald profitieren jedes Jahr ca. 150 Menschen von den Dienstleistungen der Spitex Speicher - Trogen - Wald. In der ganzen Schweiz sind es 200'000 Menschen pro Jahr.

Komplexere Fälle wegen früherer Spitalentlassungen, neue Behandlungsmöglichkeiten aber auch steigende Ansprüche der Kostentransparenz und die Qualitätssicherung erfordern eine hohe Professionalität. Ein Grundsatz gilt auch für die moderne Spitex: Spitex funktioniert nur, wenn der Klient Angehörige oder Nachbarn hat, welche die Hauptlast der Betreuung tragen. Zur Aufgabe der Spitex gehört es auch, die Angehörigen zu beraten und mit zu helfen, dass sich diese nicht überlasten.

Nachdem wir im vorletzten Jahr in Wald, im letzten Jahr in Trogen waren, hatten wir dieses Jahr unseren Stand in Speicher. Viele haben bei uns vorbeigeschaut, sich informiert oder bei unserem Wettbewerb ihr Wissen über die Spitex unter Beweis gestellt.

Rangliste Wettbewerb:

1. Rang: Familie Huber, Speicher und Claudia Stillhart, Speicher
3. Rang: Fitze Elsbeth, Speicher

Herzliche Gratulation und herzlichen Dank den Sponsoren! (Blumen Keller, Speicher und Hof Speicher, Speicher)
Danken möchte ich auch allen Läden, die wie in den vergangenen Jahren ihr Brot in Spitexpapier verpackt haben und so mitgeholfen haben, den Spitextag in das Bewusstsein der Bevölkerung zu stellen.

S.Schäfer-Thalmann, Spitexleiterin

Altersheim Obergraden

9044 Wald AR

Auf den 1. Juli 2008 vermieten wir unsere grosse, komfortable

**4 1/2 Zimmer - Wohnung
Mietzins inkl. Nebenkosten
Fr. 900.00**

Die Wohnung ist rollstuhlgängig und mit Lift erreichbar. Auf Wunsch können verschiedene Dienstleistungen des Altersheimes in Anspruch genommen werden. (z.B. Mahlzeiten-, Pflege- und Putzdienst)

Ebenfalls ab sofort zu vermieten
schönes 1 1/2 Zimmer – Studio
mit Dusche und WC

Interessiert?

Für nähere Auskünfte steht Ihnen
Frau Edith Bänziger, gerne zur Verfügung
Tel. 071 877 12 34
E-Mail: AO-Wald@bluewin.ch

Senioren-Gruppe Wald

MITTAGSTISCH

Wir treffen uns im

**RESTAURANT WILDER MANN,
WALD**

DIENSTAG, 10. JUNI 2008

Um 12.00 Uhr

Kosten: CHF 17 für das Menü

**Anmelden bei Ruth Weissenbach
Telefon 071 877 19 36**

Wir freuen uns auf einen gemütlichen Mittag

Fahrt ins Blaue mit dem Seniorenturnen

Am Mittwoch, 7. Mai ist es soweit - pünktlich um 7.45 Uhr kann Walter Müller mit 31 Erwachsenen und 2 Kindern, leider ohne Delia und Leni, losfahren. Bald geht ein Raunen los, wo es wohl dieses Jahr hingehet. Alle denken doch an eine „Blueschtfahrt“ (in's Thurgau vielleicht?) Die gibt es natürlich - denn viele Gärten, Sträucher und Bäume blühen, auch wenn man gegen Teufen - St. Peterzell - Wasserfluh - Wattwil - Ricken fährt. Dort sieht man im Vorbeifahren wie noch von Hand Kartoffeln gesetzt werden! Weiter geht's nach Uetliburg vor Gommiswald zum Kaffe- und Gipfelhalt. Das geniessen wir im Freien bei schönstem Sonnenschein. Eingetroffen ist auch Gerda Marjanovic, die uns ab hier begleitet. Noch immer weiss niemand, wo wir den Mittagshalt machen werden. Die Reise geht weiter über Lachen - Pfäffikon - Schindellegi (im Kreisel steht eine Sonnenuhr) über den Ratenpass - Alosen zum Aegerisee, am Morgarten-denkmal vorbei nach Oberarth, wo die Zuger Kirschbrennerei ist; also im Zuger „Chriesiland“ mit seinen noch vielen blühenden Kirschbäumen - weiter nach Küsnacht am Rigi - hinauf zur Seebodenalp am Rücken der Rigi. Die carbreite Strasse mit 13% Steigung zum Restaurant auf 1030 m.ü.M lässt einem oftmals den Atem anhalten, doch durch die sichere und ruhige Fahrweise von Walter kommen wir wohlbehalten oben an. Die Aussicht ist etwas dunstig, trotzdem grandios mit Sicht ins weite Land, auf Seen und hinauf zur Rigi. Eine Seilbahn für ca. 10 Personen und Wanderwege bringen Gäste ebenfalls auf die Seebodenalp.

Hier geniessen wir das feine Mittagessen das für uns bestellt ist. Die Zeit vergeht wie im Flug und es heisst, wieder einsteigen. Bergabwärts ist es ebenso erlebnisreich. Ueber Küsnacht - Zug - Richterswil (wo uns Gerda wieder verlässt) - Pfäffikon (mit Extraaufenthalt) - Rapperswil - Wald (ZH) erreichen wir die Hulftegg, unseren letzten geplanten Zwischenhalt. Alle Durst-, Dessert- und Hungergelüste können hier gestillt werden, Kontakte pflegen und sich freuen an der wunderschönen, blühenden Landschaft die wir noch bis nach Hause geniessen können. Danke, dass so viele mitgekommen sind. Es wäre schön, wenn es auch im Turnen neue Mitglieder geben würde. Die bewährten Turnleiterinnen machen aus jeder Turnstunde eine Fitnessstunde mit Vergnügen.

Im Namen aller Fahrgäste ein herzliches „Danke“ an Ursi, Delia und Doris für den schönen Ausflug und Walter Müller, dass wir wieder wohlbehalten nach Hause kommen durften.
Hermine

Singwochenende

Walzenhausen. Nach dem letztjährigen Erfolg mit über 40 Teilnehmenden findet auch diesen Herbst das Appenzeller Singwochenende wieder statt: Am 25./26. Oktober 2008 im „Sonnenblick“ in Walzenhausen (AR). Erwachsene jeden Alters, die Freude an klassischer Chormusik haben, sind herzlich eingeladen, an diesem Anlass in froher Runde teilzunehmen. Gemeinsam werden mehrstimmige Lieder aus Renaissance, Barock, Klassik und Romantik eingeübt. Das Liedgut ist auch für Laien leicht zu singen. Die Anmeldefrist läuft bis Ende September 2008. Der Appenzellische Chorverband unterstützt den Anlass. Wir werden das Wochenende im „Sonnenblick“ verbringen, wo wir singen und uns verpflegen werden. Ausserdem verfügt der „Sonnenblick“ über günstige Übernachtungsmöglichkeiten und bietet alle Annehmlichkeiten für ein musikalisches Wochenende. Weitere Informationen sind erhältlich bei: Michael Weber, Walzenhausen, 071 880 05 94; Ernst Suhner, Walzenhausen, 071 888 19 94; www.singwochenende.ch.vu oder E-Mail: singwochenende@yahoo.com

Der Männersportverein (MSV) Wald auf Reisen

Etwa alle 5 Jahre unternimmt der MSV eine grössere Reise zu Orten, welche für eines der Mitglieder in besonderem Zusammenhang steht. Während frühere Reisen nach Italien und Griechenland führten, ging es dieses Mal nach Kroatien.

Am Samstag 26.04.08 trafen sich 14 Männersportler um 04:00 Uhr auf dem Schulhausplatz, wo der Car, chauffiert von unserem Mitglied Slavko, zur Abfahrt bereit stand. Über Österreich führte die Fahrt nach Postojna in Slowenien und dort in die berühmten Höhlen, anderntags an die adriatische Küste, wo einige es wagten trotz kaltem Wasser im Meer zu schwimmen. Weiter ging die Fahrt der Küste entlang bis Zadar, wo René und seine von dort stammende Frau eine Wohnung besitzen.

Montags war Wandern im Nationalpark "Paklenica" angesagt. Nach schweisstreibendem Aufstieg in der Schlucht war die Sicht der MSV Sportler so getrübt, dass sogar das Restaurant verpasst wurde. Erst nach einer Zusatzschleife und "völlig fertig" gab es doch noch zu Trinken und zu Essen. Abends bei wunderbarem Fisch und Wein konnte sich dann jeder wieder erholen und neue Kräfte für die weiteren Ausflüge sammeln. Am Dienstag regnete es leider. Trotzdem entschlossen wir uns die vorgesehene Bootsfahrt zu einer der zahlreichen Inseln zu unternehmen. Am Mittwoch regnete es leider immer noch und auf die Velotour musste verzichtet werden. Dafür blieb die Zeit das Städtchen Zadar zu erkundigen. Gegen Abend hin fuhren wir zu den Schwiegereltern von René. Dort wartete ein ausgedehntes Festmahl (mit ganzem Lamm am Spiess) auf uns. Der Abend war einer der Höhepunkte der Reise, die Gastfreundschaft immens.

Am Donnerstag die wunderschöne Fahrt ins Landesinnere nach Novska, wo uns Slavko zeigte, wo er als Junge Fussball gespielt hat. Am Freitag waren wir Gäste bei Verwandten von Slavko. Wiederum Durften wir die unglaubliche Gast-Freundschaft erleben; dies bei einem traditionellem Spannerferkel. Auf der Rückreise am Samstag brachen Einige Kollegen wohl den Rekord im Dauer Jassen, schätzungsweise 10 h.

Müde aber zufrieden, mit vielen neuen Eindrücken erreichten wir um 22:00 Uhr wieder den Schulhausplatz. Es war eine wunderschöne Woche mit viel guter Laune, Kameradschaft, gemütlichem Beisammen sein und ab und zu etwas weniges zu Essen und Trinken. Einen recht herzlichen Dank an den Reiseleiter René und den Chauffeur Slavko, welche die fantastische Reise erst ermöglicht haben.

Zum Schluss erlauben wir uns zu erwähnen, dass der Männersportverein Wald, wie es der Name sagt, tatsächlich auch Sport treibt. Unser Training findet jeden Dienstag von 20:15 – 22:00 Uhr statt. Der MSV freut sich über neue Mitglieder.

Bericht: Alfred

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss	Montag, 12.00 Uhr , vor dem Erscheinungstag
Inseratpreise	1 Seite 190 mm x 260 mm = Fr. 112.— ½ Seite 190 mm x 125 mm oder 93 mm x 260 mm = Fr. 56.— ¼ Seite 93 mm x 125 mm = Fr. 28.— 1/8 Seite 93 mm x 60 mm = Fr. 14.—
Redaktionsadresse	Inserate bitte druckfertig abliefern. Gemeindekanzlei, 9044 Wald eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR
Druck	Druckerei Fehr, Wald AR
Abonnementspreise	Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto

Für alle reiselustigen Wäldler

stehen **zwei** Generalabonnemente der SBB-PTT zur freien Verfügung, die für **Fr. 35.- pro Abonnement und Tag** auf der Gemeindekanzlei Wald (Tel. 071 877 31 08) bezogen werden können.

Helen Doron
Early English

Englisch für alle Kinder

ab 18 Monate bis 14 Jahre

Leicht und spielerisch Englisch lernen in
kleinen Gruppen. Kostenlose Probelektion.

Barbara Roth, Wald

Tel. 071 870 05 35

roth.barbara@gmx.ch

www.helendoron.ch

**Wir schaffen
Verbindung**

Tel. 071 898 89 40

EWH

Kompetenz vor Ort

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

www.ewheiden.ch

Betriebsferien

von Dienstag, 3. Juni 2008
bis Mittwoch, 25. Juni 2008

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.
Familie W. Mettler-Meya

Landgasthof & Bäckerei Hirschen
Fam. W. Mettler-Meya • CH-9044 Wald AR
Tel. 071 877 11 46 • Fax 071 877 29 82

**INNENAUSBAU
BY WELZ**

I N N E N A U S B A U
U M B A U
K Ü C H E N B A U
L A D E N B A U

Wir von Welz lassen uns tagtäglich von
den aussergewöhnlichen Eigenschaften
des Holzes inspirieren. In unserem modern
ingerichteten Betrieb erfüllen wir sowohl
kleine wie grosse Kundenwünsche – vom
smarten Einbauelement bis zum umfassenden
Innenausbau.

Mehr Inspiration in Holz finden Sie auf:

WELZ AG
Bühlerstrasse 10
CH-9043 Trogen
Tel. 071 344 19 57

www.welz.ch

WIDLER
STOFFE • MERCERIE

Badstrasse 2
9410 Heiden
Telefon 071 891 23 45

Alles was es zum Nähen braucht...

beraten • nähen • ändern

Ausstellung
8. Mai 2008 bis 31. März 2009
Dunant Museum Heiden

Henry Dunants Vision HEUTE

Das Schweizerische Rote Kreuz
100 Jahre im Appenzellerland

„Lebensrettung hautnah“

Samstag, 7. Juni 2008
13.00 - 18.00 Uhr

Schweizerischer Verein für Katastrophenhunde

Infos und Demonstrationen mit zwei Hundeteams

SPAR & POSCHT

Dä neu! Treffpunkt im Dorf Wald

Chömmet zu üs und nutzt folgendi Dienstleistigi und Angebote:

- Velovignetten
- Natel/Handy's aufladen jeglicher Art, diverse Beträge
- Swisslose aller Art
- Bargeldbezug mit EC und Postcard (max. Fr. 500.00)
- Einzahlungen mit Postcard
- Briefmarken zu Fr. 0.85 und Fr. 1.00
- Empfangsscheinbüchlein
- PostPac in zwei Grössen
- Brief- und Paketaufgabe für In/Ausland, Einschreiben sowie Eilsendungen

Übrigens

- tägliche Frische bei Früchten und Gemüse
- grosse Käsetheke mit Bedienung
- täglich backfrische Brotauswahl bis Ladenschluss
- gratis Hauslieferung
- Getränkedienst für festliche Anlässe, dazu Kühlschränke kostenlos
- Kinderspielplatz
- Kaffee-Ecke
- **Achtung während den Fussballwochen, EM-Tip-Abgabe mit Volltreffer**

Bsuechet üs, es lohnt sich

Mer sind för Eu do: MO-FR 07.30 – 12.00 Uhr
14.00 – 18.30 Uhr
SA 07.30 – 16.00 Uhr

P. + S. Kaufmann
SPAR Supermarkt
Dorf 36
9044 Wald AR
Telefon 071 877 13 53

Voranzeige

Am Sonntag 8. Juni, organisiert die Vereinigung Appenzell A.Rh. Wanderwege eine geführte Wanderung. Dazu ist jedermann herzlich eingeladen. Werner Künzler Präsident des Verkehrsverein Wald führt die Teilnehmer vom Scheidweg über St.Anton, Fegg, Knollhusen, Bechtenrüti, nach Heerbrugg. Rückfahrt mit dem Postauto. Dauer der Wanderung ca 4 Stunden. Verpflegung aus dem Rucksack oder im Restaurant. Die Teilnahme ist kostenlos.

Abmarsch 10.00 Uhr Scheidweg Parkplatz.

Fahrmöglichkeit ab Schulhausplatz Wald 9.45 Uhr.

Weitere Infos: 071 877 37 16 oder www.appenzeller-wanderwege.ch

Anlässe in der Gemeinde Wald AR

Do.	29. Mai	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund
So.	01. Juni	Puppenmuseum	14 – 17.00 Uhr	Puppenmuseum Waldfee
Do.	05. Juni	Puppenmuseum	14 – 17.00 Uhr	Puppenmuseum Waldfee
Do.	05. Juni	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund
Sa.	07. Juni	Kindergottesdienst	9.30 – 10.45 Uhr, Evang. Kirche	Regenbogen-Team
Do.	12. Juni	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund
Sa.	14. Juni	4. Standübung	14 – 16.00 Uhr, Schützenhaus	Feldschützengesellschaft
Sa.	14. Juni	Bundesübung	16 – 18.00 Uhr, Schützenhaus	Feldschützengesellschaft
Sa.	14. Juni	Grillierkurs	16 – ca. 20.30 Uhr, Schulhaus	Landfrauenverein
Sa.	14. Juni	Eidg. Sängerkfest	Weinfeldern	Gemischter Chor

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Hans Sprecher Schachen 246, Wald	Frische Salate, Bienenhonig, Lagergemüse, Kartoffeln, Eier, Konfitüren, Sirup und Süssmost	Lädeli: Samstag 8.30 – 11.00 Uhr Tel. 071 877 23 74
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. > Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Jetzt frisch: Alles vom Schwein und Truthahn. Mostbröckli vom Rind und Truthahn. Speck, Schinkenspeck und Carespeck. Hausgemachter Schwartenmagen.	nach tel. Vereinbarung (071 877 1557) oder www.fleisch-vom-hof.ch
Jakob Frehner, Rechberg 60, Wald	Finnenkerzen.	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 72
Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41

Erteilte Baubewilligungen in der Gemeinde Wald 1. Quartal 2008:

Gesuchsteller/in	Bauprojekt	Baulage
Einwohnergemeinde Wald Dorf 37, 9044 Wald AR	Zaun Schulhausplatz	Dorf Parz. Nr. 80, Assek. Nr. ---
Keul Susanna Ottenweg 12, 8008 Zürich ZH	Ersatzweiher Zelg	Zelg Parz. Nr. 475, Assek. Nr. ---
Keel Arthur und Renata Vorderladern 1253, 9413 Oberegg AI	Abbruch Wohnhaus, Stall und Garage Neubau EFH mit freistehender Garage	Zelg Parz. Nr. 375, Assek. Nr. 132
Bertschi Daniel Vordorf 658, 9044 Wald AR	Ersatz Oelheizung durch Gas Sonnenkollektoren	Vordorf Parz. Nr. 275, Assek. Nr. 658
Nagel-Göltenboth Fredi und Erika Unterdorf 6, 90444 Wald AR	Fassadenerneuerung Ersatz Fenster	Unterdorf Parz. Nr. 27, Assek. Nr. 6
Büttel René Breite 45, 9450 Altstätten SG	Neubau Einfamilienhaus	Allee Parz. Nr. 767, Assek. Nr. 502
Küttel Tamara Schweizerbund 411, 9044 Wald AR	Hundezwinger	Ebni Parz. Nr. 653, Assek. Nr. ---
Wald, 26. Mai 2008		Baukommission Wald AR

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 12. Juni 2008

Nr. 12 • 18. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Mitteilungen des Gemeindepräsidenten

In der in dieser Woche anstehenden Sitzung wird der Gemeinderat nur noch wenige Entscheide vor der Erstellung des **Behördenverzeichnisses** zu treffen haben. Damit sind dann alle Ämter, Kommissionen und Delegationen bestimmt, um die Aufgaben im neuen Amtsjahr effizient bewältigen zu können.

Im Rahmen der Einführung der **Meteorwassergebühr** sind durch den Gemeinderat in denjenigen Fällen Entscheide zu treffen, in denen eine gütliche Einigung nicht möglich war. Insgesamt kann die Einführung als aufwändig, aber gut gelungen bezeichnet werden.

Zurzeit laufen Verhandlungen zwischen den drei Gemeinden Trogen, Rehetobel und Wald betreffend den Vertrag zur Führung der **Sekundarstufe** durch die Kantonsschule Trogen. Mit einem höheren Schulgeld ab dem neuen Schuljahr ist zu rechnen. Über die Höhe des Anstiegs gehen die Meinungen noch auseinander.

Oberhalb des nun abgebrochenen **Steinbo- genbrüggli** Nüret – Hofguet hat der Zivilschutz einen tollen Notsteg errichtet. Damit ist der Übergang in den nächsten Monaten gesichert. Ein grosser Dank an den Zivilschutz AR!

Jakob Egli, Gemeindepräsident

Schule Wald

Vergütung Essensschädigung Schuljahr 2007/2008

Für Oberstufenschüler/Innen der Gemeinde Wald AR richtet die Gemeinde Wald eine Essensschädigung von Fr. 300.-/Jahr aus. Wir bitten die Eltern der Schüler/Innen, welche im **Schuljahr 2007/08** die Oberstufe in Trogen (7. bis 9. Schuljahr) besucht haben, den Beitrag auf der Gemeindeganzlei bis **30. Juni 2008** abzuholen.

Ab 10. Schuljahr besteht kein Anspruch auf eine Entschädigung!

Einwohnerkontrolle Wald

Zivilstandsnachrichten

Eheschliessungen

Maddalena, Martin und **Staub Maddalena geb. Staub, Alexandra**, Trauung am 30. Mai 2008 in Heiden, wohnhaft in Wald AR und Rorschacherberg

BAUECKE WALD AR
Baukommission

Sommerferien Bausekretariat

Das Bausekretariat ist vom 07. Juli 2008 bis 18. Juli 2008 nicht besetzt. Bitte beachten Sie dies bei der Eingabe von Baugesuchen. Ab Montag, 21. Juli 2008 bin ich gerne wieder für Sie da.

Madeleine Kessler, Bausekretariat

Die nächste Wanze erscheint am Donnerstag, 26. Juni 2008, Redaktionsschluss ist am Montag, 23. Juni 2008, 12 Uhr, auf der Gemeindeganzlei.

Neue Leitung Altersheim Obergaden Brigitte Künzler Nachfolgerin von Edith Bänziger

Wald. Mit einer schlichten, heiteren Feier übergab im Altersheim Obergaden Wald Gemeinderätin Irène Reifler als Präsidentin der Altersheimkommission der neuen Heimleiterin Brigitte Künzler den symbolischen Schlüssel zu ihrem künftigen Amt als Leiterin der Einrichtung. Im Speisesaal hatten die Pensionärinnen und Pensionäre, die Gäste und das Pflorgeteam am langen Kaffeetisch Platz genommen. Man redete, erzählte, fabulierte und diskutierte bei heiterer Stimmung.

Abschied

Dann begrüßte Gemeinderätin Irène Reifler die Anwesenden und richtete ihren besonderen Dank an Edith Bänziger, die ihr Amt aus gesundheitlichen Gründen schweren Herzens zur Verfügung stellen musste. Man lasse sie nur ungern gehen, denn sie habe in den fast sechseinhalb Jahren als Stellvertreterin und vor allem in den zwei Jahren als Leiterin viele wichtige Zeichen gesetzt, erklärte die Präsidentin. So habe sie das Heim nicht nur sehr kompetent geführt, sie habe ihr Amt vor allem mit viel Herzblut und Begeisterung, liebevoll im Umgang mit den Pensionären und verständnisvoll mit dem Team ausgeübt, betonte Irène Reifler. Ausserdem habe Edith Bänziger umgebaut, geräumt, gezügelt, mit Humor für gute Stimmung gesorgt, bei Todesfällen mitgetrauert und die Kostenstellenrechnung als harte Nuss geschickt knacken können. Jetzt habe sie die Uebertgabe an ihre Nachfolgerin bestens vorbereitet. Vor allem aber hinterlasse sie ihrer Nachfolgerin ein soziales Team, bei dem jeder für den andern da sei, meinte Irène Reifler und bedankte sich bei Edith Bänziger mit einer malerischen Früchteschale aus dem einheimischen Atelier Wenk.

Beruf als Berufung

Die Vorstellung der neuen Leiterin Brigitte Künzler brauchte wenige Worte. Man kannte sie bereits als Leiterin des Kindergartens, der bis 2006 im Haus untergebracht war. Als dieser aufgelöst wurde, kam Brigitte Künzler als Pflegerin ins Haus, ihre besondere Liebe für die Altenarbeit hatte sie schon lange entdeckt. So bekommt das Altersheim Obergaden eine kompetente, engagierte und liebevolle und vor allem auch eine besonders passionierte Leiterin, meinte Irène Reifler und übergab der neuen Leiterin den symbolischen Schlüssel als Backwerk, von dem später alle ein Stück ergattern konnte.

Dank an alle

Ebenfalls viele gute Wünsche für ihr neues Amt als stellvertretende Heimleiterin bekam Karin Müller aus Grub AR, die sich seit einem Monat schon sehr intensiv und erfolgreich auf diese Aufgabe vorbereitet habe. Der abschliessende Dank richtete die Gemeinderätin an Gisela Bianchi welche mit grossem Einsatz ihre 60 Prozent als Pflegedienstleiterin ausübe. Ebenfalls herzlichen Dank und Glückwünsche richtete Gemeindepräsident Jakob Egli an die ehemaligen und neuen Amtsinhaberinnen und betonte, auch als Politiker sei es hier möglich, ein Altersheim einmal sorglos und ohne von Problemen begleitet, besuchen zu können.

Mit Kaffee und Kuchen, am Akkordeon musikalisch begleitet von Rosmarie Hebeisen klang die wichtige aber trotzdem unbeschwert fröhliche Uebergabe aus.

Elisabeth von Hospenthal

Werner Künzler als Wanderleiter und Photograph

Die Vereinigung Appenzell A.Rh. Wanderwege veranstaltete am vergangenen Sonntag eine geleitete Wanderung. Werner Künzler, Präsident des Verkehrsvereins Wald, führte 31 Teilnehmende, darunter mehrere Wäldler und Wäldlerinnen, vom Scheidweg über

St. Anton, wo Mittagsrast gehalten wurde, nach Heerbrugg. Leider blieben die Berggipfel des prächtigen Alpenpanoramas in den Wolken verhüllt; die zeitweise wärmenden Sonnenstrahlen sorgten aber für eine fröhliche Wandermoral.

PAULUSPFARREI
Speicher Trogen Wald

Freitag, 13. Juni
8.30 FCH „Zmorge 60+“

11. Sonntag im Jahreskreis
Kollekte: Flüchtlingshilfe Caritas

Samstag, 14. Juni
7.00 Meditation/Kontemplation

Sonntag, 15. Juni
10.00 Eucharistiefeier mit Bernhard Gemperli mit
Gemeindegang (Kinderhort)

Montag, 16. Juni
19.30 Rosenkranzgebet

Mittwoch, 18. Juni
19.30 Abschlussabend der Firmjünglichen
Jahrgang 1990

Donnerstag, 19. Juni
14.00 Spielnachmittag für SeniorInnen

Freitag, 20. Juni
9.30 Zeit der Stille

12. Sonntag im Jahreskreis
Kollekte: Carisatt, Lebensmittelladen

Samstag, 21. Juni
14.00 Jubla Gruppenstunde

Sonntag, 22. Juni
10.00 Eucharistiefeier mit Bernhard Gemperli mit
Gemeindegang (Kinderhort)

Montag, 23. Juni
17.00 FCH: Die Sommer-Sonnenwende gemeinsam
erleben.
Treffpunkt: 17.00 Bahnhof Speicher
19.30 Rosenkranzgebet
20.00 Firminformationsabend für die Jünglichen
(Jahrgang 1991)

Dienstag, 24. Juni
12.00 Mittagstisch für SeniorInnen im Bendlehn

Freitag, 27. Juni
9.30 Zeit der Stille

Dynamic Hatha-Yoga
Fortlaufende Gruppenkurse im Rössliisaal Trogen
Yogashala – Martin Eugster – 071 755 18 78 tel
079 590 22 75 mob
www.yogashala.ch / mail@yogashala.ch

Evangelische Kirche Wald Kirchenzettel

Tragfähiger Glaube ist die
beste Basis für die
Schlechtwetterzonen des Lebens.
Peter Hahne

Gottesdienste:

15. Juni 9:30 Uhr	Gottesdienst Pfarrer Gerald Rether, Hägenschwil
22. Juni 9:30 Uhr	Gottesdienst Pfrn. Nyree Heckmann

Im Anschluss an den
Sonntagmorgengottesdienst laden wir herzlich
zum Kirchenkaffee ein.

Vorankündigung:

10:00 Uhr
**Berggottesdienst im „o-
beren Hau“** (unterhalb der
Berghütte) mit der Musik-
gesellschaft Wald.
Im Anschluss besteht die
Möglichkeit zu einem ge-
meinsamen Zmittag.

Ab Samstag, den 28. Juni, 17:00 Uhr kann im
Pfarramt unter der Tel.-Nr. 071 870 08 12
abgefragt werden zufragen, ob der
Gottesdienst im Freien stattfinden kann. Bei
schlechtem Wetter wird in der Kirche gefeiert.

Wie Sie uns erreichen können:

Fredy Walser
Kirchgemeindepräsident 071 877 18 80

KiVo Wald / ev.kirchewald@bluewin.ch

Messmer Hans Sprecher 071 877 23 74

Pfarrerinnen Nyree Heckmann
und Pfarrer Heinz-Jürgen
Heckmann 071 870 08 12
nheckmann@bluewin.ch
hj.heckmann@bluewin.ch

Fahrdienst:
Therese Pecnik 071 877 21 14

Senioren-Gruppe Wald

AUSFLUG:

Wir besuchen Gabi Schläpfer in Diepoldsau.

Donnerstag, 26. Juni 2008

Treffpunkt: 13.30 Uhr, Hecht

Kosten: 10 Franken

Anmelden bei Edith Bänziger, Obergaden: Tel. 071 877 12 34

Anmelden für Mitfahrgelegenheit bei Ruth Weissenbach: Tel. 071 877 19 36

Landfrauenverein Wald AR

Rosenschau in Bischofszell

Während einer Woche verwandeln 36 Rosengärten und Rosenarrangements die Altstadt von Bischofszell in ein Rosenmeer. Letzten Juni besuchten über 50'000 Rosenfreunde den „Rundgang“ durch die Altstadt.

Am Freitagabend spielen auf dem Rathausplatz die „Wyfelder Luusbuebe“ und in der Johanneskirche ist um 18.30 Uhr ein Panflöten- und Harfenkonzert zu hören.

Wann: Freitag, 27. Juni 2008

Besammlung: Schulhausplatz Wald, 17.00 Uhr

Rückkehr: am späteren Abend

Kosten: Eintritt Fr. 5.00 (Festplakette)

Fahrt: Mit Privatautos

Anmelden: Bis 26. Juni bei Marlis Bänziger (Tel.: 071 877 26 80) oder

Martina Brunner (Tel.: 071 877 10 65)

Weitere Informationen über die Rosenschau:

www.bischofszellerrosenwoche.ch

Jugi Wald

„Dä schnällscht Wäldler“

Am Mittwoch 25. Juni 2008

(bei schlechtem Wetter wird das Verschiebedatum an der Schule Wald angeschlagen).

findet „dä schnällscht Wäldler“ statt.

Es sind alle „Wäldler“ Kinder im Alter zwischen 5 und 15 Jahren herzlich dazu eingeladen! Der Wettkampf besteht aus Sprint, Weitsprung und je nach Alter Weitwurf oder Kugelstossen. Besammlung ist um 17.00 Uhr auf dem Sportplatz, jeder kann sich vor Ort anmelden.

Wir freuen uns auf eine grosse Teilnehmerzahl, und viele unterstützende Eltern! Bei allfälligen Fragen wendet euch bitte an Luzia Graf 071 888 02 60!

TV Wald

Kantonales Turnfest in Herisau

Bald ist es soweit, das kantonale Turnfest in Herisau findet statt. Dies ist sicherlich der Höhepunkt der diesjährigen „Turnsaison“. Nicht nur der TV Wald trainiert mit vollem Elan für diesen Anlass, sondern auch der Nachwuchs des TV Wald bereite sich für das kantonale Turnfest vor. Erstmals nimmt die Jugi Wald an einem kantonalen Turnfest teil. Am ersten Wochenende kämpft die Jugi Wald und eine Schar Einzelturner um die besten Rangierungen. Am zweiten Wochenende bestreiten dann die aktiven den 3-teiligen Vereinswettkampf.

Es ist immer wieder etwas Spezielles wenn wir vor einheimischem Publikum unser Bestes geben dürfen. Deshalb freuen wir uns auf zahlreiche „Turnerfans“ welche uns am Turnfest in Herisau unterstützen. Damit Ihr unsere Wettkämpfe auch nicht verpasst, sehen Sie nachstehend die Startzeiten:

Samstag, 21. Juni 2008

ab 8.00 Uhr Einzelwettkämpfe Leichtathletik
Einzelwettkämpfe Geräteturnen

Sonntag, 22. Juni 2008

ab 8.30 Uhr Einzelwettkämpfe Leichtathletik
ab 8.30 Uhr ATV Jugendwettkämpfe (Jugi)

Samstag, 28. Juni 2008

08.50 Uhr Hochsprung und Schleuderball
10.22 Uhr Weitsprung
12.48 Uhr Schaukelring

Jugi Wald

Grümpeltturnier Wald 2008 16./17. August 2008

Anmeldung

Mannschaftsname:

Spielführer:

Name/Vorname

Strasse

PLZ/Ort

Tel. Nr.

Spieler:

Name/Jahrgang 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Kategorie: 0 Herren
0 Damen/Sie +ER
0 Schüler bis Jg. 93 und jünger
0 Schülerinnen bis Jg. 93 und jünger

Anmeldung bis 06. Juli 2008 an folgende Adresse.

Christian Knöpfel
Spitz 389
9044 Wald
Tel. Nr. 071- 877 24 72
Natel 078 613 04 63

Empfang des Gemischten Chors vom Schweizer Gesangfest

Am nächsten Samstag kehrt der gemischte Chor Wald vom Schweizer Gesangfest aus Weinfelden zurück. Der Verkehrsverein bittet die Dorfvereine, sowie die Bevölkerung ihnen einen würdigen Empfang zu bereiten. Dazu sind alle recht herzlich zu einem Apéro eingeladen. Wir treffen uns um 20.15 Uhr auf dem Schulhausplatz.

Leserbrief:

TODESANZEIGE

Durch Beschluss des hohen Gemeinderats vom 14. Mai 2008 wurde

die Schulkommission † 14.05.2008

zum Tod verurteilt. Das Urteil wurde ohne Berufungsverfahren umgehend vollstreckt.

Wir bedauern ihr tragisches und völlig unerwartetes Ende zutiefst.

Die trauernden Familien

In der Wanze vom 29.5. war zu lesen, seit der Einführung der Schulleitung sei "die Rolle der Schulkommission unklar geworden". Das mag zutreffen. Ob es aber den Gemeinderat dazu ermächtigt, sie kurzerhand per Beschluss aufzulösen, ist eine andere Frage. Die Tatsache, dass sowohl die Kommissionsmitglieder wie auch die Einwohnerschaft durch das "Dekret" des Gemeinderats einfach vor vollendete Tatsachen gestellt wurden, offenbart jedenfalls ein etwas seltsames Demokratieverständnis.

Aber nicht nur die Vorgehensweise sondern auch die Auflösung an und für sich beschneidet mehrfach unsere bürgerlichen Rechte:

1. Laut Wanze vom 29.5. ist die Schule eine der wichtigsten – und teuersten – Aufgaben der Gemeinde. Getreu dem Grundsatz: "wer zahlt, befiehlt" ist es daher nötig und richtig, die für dieses Ressort zuständigen Behörden durch eine die Stimmbürger und Steuerzahler vertretende Kommission zu unterstützen und (auch) zu kontrollieren.

2. Vor allem als Eltern schulpflichtiger Kinder wollen wir nicht nur für die Schule bezahlen sondern auch ein angemessenes Mitspracherecht! Dieses stand uns mit der Schulkommission zur Verfügung: Durch die leichte Erreichbarkeit ihrer Mitglieder – sei es als Nachbarn oder bei einem Zusammentreffen im Dorf – war sie ein Organ, das den Stimmbürgern und Eltern eine niederschwellige Möglichkeit bot, die Schule betreffende Anliegen vorzubringen. Durch die Zusammensetzung aus 7

(bzw. 8) Mitgliedern war gewährleistet, dass unsere Bedürfnisse ernst genommen und diskutiert wurden. Die Tatsache, dass nun für sämtliche "Schul-Aufgaben" (eine) Gemeinderätin bzw. Schulleiterin zuständig sind, erhöht a) für den Bürger die (Hemm-) Schwelle, seine Angelegenheiten vorzubringen, deutlich, und vermindert b) seine Chancen, mit einem Anliegen Gehör zu finden von 7 (8) auf 2!

3. Gemäss ihrem Leitbild baut die Schule Wald ihre Arbeit auf der Erziehung der Eltern auf. Die Abschaffung der Schulkommission bewirkt aber im Gegenteil eine Schmälerung des Rechts und der Möglichkeiten der Eltern, auf die (schulische) Erziehung ihrer Kinder einzuwirken.

Mit seinem Beschluss folgt der Gemeinderat leider dem Trend, immer mehr Kompetenzen von den Bürgern zu den Behörden zu verschieben. (Man denke nur an das Projekt HarmoS der Schweizerischen Erziehungsdirektorenkonferenz.) Dies hat zur Folge, dass der Begriff "Erziehungsberechtigte" für die Eltern laufend an Bedeutung verliert, während die "Entziehungsberechtigung" (nämlich der Kinder von den Eltern weg) der Lehrerschaft immer mehr zunimmt.

Wir rufen alle Mitbürger, die mit der Abschaffung der Schulkommission nicht einverstanden sind, auf, beim Gemeinderat gegen diesen Entscheid Einsprache zu erheben!

Markus & Claudia Bommeli

Erbauer des Panamahofes in Wald vor 150 Jahren geboren: Conrad Sonderegger war eine schillernde Persönlichkeit

An Ingenieur Conrad Sonderegger, Heiden (1858 – 1938), erinnern zwei noch heute ungläubiges Staunen auslösende, total gegensätzliche Bauwerke: der Bauernhof „zur Tanne“ in Wald und das Hotel Schloss in Bad Ragaz. Als „Panama-Sonderegger“ hat die schillernde Persönlichkeit Eingang in die Geschichte gefunden.

Peter Eggenberger

Am 12. Juni 1858 wurde Conrad als Sohn von Conrad und Katharina Sonderegger-Hohl in Heiden geboren. Kaum hatte der junge Conrad den obligaten Schulbesuch abgeschlossen, zog er in die Ferne. An den technischen Hochschulen von München und Berlin liess er sich zum Ingenieur ausbilden. Als gut Zwanzigjähriger trat er in den Dienst von Ingenieur Ferdinand de Lesseps, der den 1869 eingeweihten Suezkanal gebaut hatte. De Lesseps war ab 1879 im Auftrage einer französischen Gesellschaft mit dem Bau des Panamakanals beauftragt. Hier stieg der junge Appenzeller rasch zu den führenden Ingenieuren auf, die Tausende von Arbeitskräften zu führen hatten.

In den Ausserrhoder Kantonsrat gewählt

Die Franzosen scheiterten in Panama, und der Kanal wurde später von den Amerikanern vollendet. Sonderegger kehrte als schwerreicher Mann ins Appenzellerland zurück. Begleitet wurde er von seiner aus Ecuador stammenden Frau Maria Agrippina Zuluaga, die ihm vier Kinder gebar. Wieder in Heiden ansässig, wurde er bereits 1890 in den Ausserrhoder Kantonsrat gewählt. Seine Kenntnisse und Erfahrungen stellte er vor allem in den Dienst der Landesbau- und Strassenkommission.

Bau des Panamahofes in Wald

1890 liess er im Weiler Tanne in Wald einen Bauernhof in amerikanischem Stil erbauen. Noch heute lassen die U-förmig angelegten Gebäulichkeiten staunen. Sonderegger aber blieb in Heiden wohnhaft und überliess die Bewirtschaftung des Hofes seinen Angestellten, die er hin und wieder hoch zu Ross aufsuchte. 1912 ging der Panamahof in das Eigentum von Konrad und Babette Graf-Schmid über, deren Nachfahren den stattlichen Landwirtschaftsbetrieb heute führen. Fast gleichzeitig mit dem Bau des Hofes „zur Tanne“ kaufte Conrad Sonderegger in Bad Ragaz ein 70000 Quadratmeter umfassendes Gelände. Hier erstellte er eine schlossähnliche Villa, die heute als Romantikhof dient. Am 17. April 1938 verstarb Sonderegger.

1) Ingenieur Conrad Sonderegger alias „Panama-Sonderegger“ (1858 – 1938) ging als schillernde Persönlichkeit in die Geschichte ein.

2) Der U-förmig angelegte Hof „zur Tanne“ in Wald AR erinnert noch heute an eine amerikanische Farm. Seit bald einmal 100 Jahren ist die Liegenschaft im Eigentum der Familie Graf.

Bilder Peter Eggenberger

Eingesandt

Gönnervereinigung Appenzeller Volkskundemuseum Stein
Lesung mit Peter Eggenberger

Appenzeller Witze

Samstag, 21. Juni 2008 um 16 Uhr
Im Volkskundemuseum Stein

Mitglieder gratis, Nichtmitglieder bezahlen den Museumseintritt

Anmeldung unter www.avm-stein.ch

Neueröffnung Coiffeurstöbli

ÖFFNUNGSZEITEN:

Mittwoch: 09:00 - 12:00 / 13:30 - 18:30

Donnerstag: 14:00 - 21:00

Freitag: 09:00 - 12:00 / 13:30 - 18:30

Christina Jakob

Damen und

Herrencoiffeuse

078 633 27 46

Rest. Traube

9043 Trogen

Quitschfidele Ideen für Ihr Bad.

Elektrogeräte für Bad und Waschküche finden
Sie in unserem Shop in Speicher.

 d'EST si bon!

Elektro Speicher-Trogen AG

Anlässe in der Gemeinde Wald AR

Do.	12. Juni	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund
Sa.	14. Juni	4. Standübung	14 – 16.00 Uhr, Schützenhaus	Feldschützengesellschaft
Sa.	14. Juni	Bundesübung	16 – 18.00 Uhr, Schützenhaus	Feldschützengesellschaft
Sa.	14. Juni	Grillierkurs	16 – ca. 20.30 Uhr, Schulhaus	Landfrauenverein
Sa.	14. Juni	Eidg. Sängerefest	Weinfeldern	Gemischter Chor
Sa.	14. Juni	Empfang Gemischter Chor	20.15 Uhr, Schulhausplatz	Verkehrsverein
Mo.	16. Juni	Mütter-/Väterberatung	auf tel. Anmeldung / 071 344 40 88	Pro juventute
Di.	17. Juni	Gesundheitssprechstunde	15 – 16.00 Uhr, Schulhaus	Spitex-Verein
Do.	19. Juni	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund
Mi.	25. Juni	Dä schnällscht Wäldler	17.00 Uhr, Sportplatz	Jugi Wald
Fr.	27. Juni	Bischofszeller Rosenschau	17 – ca. 22 Uhr, Besamml. Schule Wald	Landfrauenverein
Do.	03. Juli	Puppenmuseum	14 – 17.00 Uhr	Puppenmuseum Waldfee
Do.	03. Juli	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund
Fr.	04. Juli	5. Standübung	18 – 20.00 Uhr, Schützenhaus	Feldschützengesellschaft

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Hans Sprecher Schachen 246, Wald	Frische Salate, Bienenhonig, Lagergemüse, Kartoffeln, Eier, Konfitüren, Sirup und Süssmost	Lädeli: Samstag 8.30 – 11.00 Uhr Markt gegenüber Rest. Schäfli: Donnerstag 9.00 – 10.15 Uhr
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. > Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Jetzt frisch: Alles vom Schwein und Truthahn. Mostbröckli vom Rind und Truthahn. Speck, Schinkenspeck und Carespeck. Hausgemachter Schwartenmagen.	nach tel. Vereinbarung (071 877 1557) oder www.fleisch-vom-hof.ch
Jakob Frehner, Rechberg 60, Wald	Finnenkerzen.	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 72
Giezendanner, Obergraden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41

Gesucht für Erdbeerernte

Erntehelferinnen

Ab Mitte Juni auf Abruf
2-4 Stunden Abends oder Fröhmorgens
Hans Sprecher, Schachen 246
071 877 23 74

Jubiläumsfest

15 Jahre Betreuungszentrum Heiden
Am Samstag, 21. Juni 2008
von 10.00 – 17.00h
feiern wir!

Es erwarten Sie:

Flohmarkt, Jugendmusik Heiden,
Risotto aus dem Chessi, Würste vom Grill
Rico Rageth am Flügel,
Familie Preisig, Appenzellermusik
Ballonwettbewerb, Kaffeestube
und mehr.

Wir freuen uns auf Sie!

Betreuungs-Zentrum, Gerbestrasse 3, Heiden

Wir beraten Sie kompetent

Tel. 071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Merkblatt zum Baubewilligungsverfahren

Wer baut, berührt in der Regel vielfältige Dritt-Interessen, seien es jene der Nachbarn oder jene der Allgemeinheit. Zum Schutze und Ausgleich dieser vielfältigen Interessen besteht eine Vielzahl baurechtlicher Regeln, die jeder Bauherr einzuhalten hat. Zur Überprüfung der Einhaltung dieser Regeln dienen das Baubewilligungsverfahren (vor Ausführung) sowie das Bauabnahmeverfahren (während und nach Ausführung) mit ihren jeweiligen Sanktionen.

Mit diesem Merkblatt möchte die Baubehörde der Gemeinde Wald die Bevölkerung über die wichtigsten Punkte des Baubewilligungsverfahrens informieren. Das Merkblatt ist aufgrund notwendiger Verkürzungen nicht rechtsverbindlich. Für detailliertere Auskünfte über das Verfahren sowie für Informationen über inhaltliche Bauvorschriften sowie mögliche Sanktionen sind auf jeden Fall die einschlägigen Gesetze und Verordnungen zu beachten. Anwendbar sind insbesondere das kantonale Baugesetz und die kantonale Bauverordnung, das kommunale Baureglement sowie die Zonen- und Zonenschutzpläne.

Baubewilligungspflicht

Für welche Bauarbeiten muss ich ein Baugesuch einreichen?

Für die Erstellung, wesentliche Änderung und den Abbruch von:

(Detaillierte Angaben finden sie unter www.ar.ch/baugesuche, Baugesetz Art. 93 Abs. 1 und Bauverordnung Art. 38)

Hochbauten (inkl. Vor-, An- und Aufbauten jeglicher Art)	Die Umwelt belastende Produktionsanlagen
Tiefbauten (z.B. Strassen, Plätze, Sport- und Freizeitanlagen, unterirdische Bauten, Schwimmbassins)	Die Umwelt entlastende Anlagen (Gewässerschutz- und Kanalisationsanlagen, Lärmschutzanlagen usw.)
Eingriffe ins Orts- und Landschaftsbild (Terrainveränderungen, Umgebungsgestaltungen, Campingplätze, Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen, Aussenreklamen usw.)	Die Umwelt belastende Anlagen (Deponien, Feuerungs- und Tankanlagen, abwasserproduzierende Einrichtungen, Erdsonden, Erdkollektoren, Sondier- und Probebohrungen, Sendeanlagen, Lichtenanlagen usw.)
Eingriffe in Wasserläufe / in den Wasserhaushalt (Drainagen, Entwässerungen)	Die Sicherheit gefährdende Anlagen (Wärmeerzeugung, Lagerung/Verarbeitung gefährlicher Stoffe usw.)
Nutzungsänderungen (ausserhalb der Bauzone immer; innerhalb der Bauzone nur, wenn Auswirkungen auf die Umgebung oder eine wesentliche Vergrösserung des Benutzerkreises)	WICHTIG Die Baubewilligungspflicht gilt auch für: - Teile von bestehenden Anlagen - Provisorische Bauten oder Anlagen - Mit Baugrund nicht fest verbundene Bauten oder Anlagen

Für die folgenden Vorhaben ist kein Baugesuch einzureichen (wir bitten jedoch um eine Meldung an das Bausekretariat). (Detaillierte Angaben finden Sie unter www.ar.ch/baugesuche, Bauverordnung Art. 39)

Im ganzen Gemeindegebiet (Bauzonen und Nichtbauzonen):		
Renovationen (wenn nach aussen keine sichtbare Veränderung) jedoch nicht Umbauten. *	Reparaturen / Unterhaltsarbeiten	Gartentunnels, mobile Treibhäuser bis 150 m ² (während Saison)

Ortsübliche offene Einfriedungen wie Zäune usw.	Mauern / geschlossene Einfriedungen bis 1.20 m	Einmalige Terrainveränderungen bis 1.20 m und 200 m ² (Nichtbauzone: 500 m ²), ausser in Schutz-zonen *
Mobilheime / Wohnwagen , wenn unbewohnt, auf Abstellplätzen	Mobilheime / Wohnwagen ausserhalb bewilligter Flächen < 20 Tage	Parabolantennen < 0.85 m Durchmesser (Farbe = Hintergrund) *
Mikro- und Pikozeil-Funkanlagen < 6W Leistung *	Eigenreklamen (auf privatem Grund, nicht leuchtend, < 1.20 m ²) *	Fahnenstangen , Pfähle, Stangen, Schaltkästen usw. *
Gartenschwimmbekken (nur Saison, nicht mit Boden verbunden, ohne Terrainveränderung)	Garten- und Aussenraumgestaltung im ortsüblichen Rahmen	Bauplatzinstallationen (unter den Bedingungen von BauV 40)

Nur in den Bauzonen:		
Gartensitzplätze / Pergolas (zwei Seiten offen, ungedeckt, < 16 m ²) *	Temporäre Bauten / Anlagen < 6. Monate, Festhütten, Zelte, usw. *	Kleinstbauten (< 2.50 m Höhe, 6 < m ² Grundfläche) *
Dachflächenfenster (1 je Dachfläche, < 0.8 m ² aussen gemessen) *	Fenstersatz (von aussen nicht sichtbar) Energie Nachweis! *	Sonnenenergieanlagen (nicht reflektierend, im Dach, < 20 m ²) *

Eine spezielle Regelung gilt in **Ortsbildschutzzonen** nationaler Bedeutung sowie an/bei **Kulturobjekten**: In den mit dem Zeichen * markierten Fällen ist ein Baugesuch einzureichen.

Wichtig: Auch nicht bewilligungspflichtige Vorhaben müssen sämtliche baurechtlichen Vorschriften einhalten (z.B. Gestaltungs-, Abstands-, Energie- und Immissionsschutzvorschriften)! Die Kombination mehrerer bewilligungsfreier baulicher Massnahmen ist grundsätzlich bewilligungspflichtig.

Informationsbeschaffung

Wer und was kann mir als Bauherrin oder Bauherr weiterhelfen?

Auskünfte allgemein: Bausekretariat Wald AR, 071 877 31 08 jeweils Montag von 15:00-18:00 Uhr	Generelle Auskünfte Weiterleitung an zuständige Stelle
Gesetze Bund: Online-Abfrage unter www.admin.ch/ch/d/sr/sr.html Bestellung Gesetze: verkauf.gesetze@bbl.admin.ch	Raumplanungsgesetz (RPG) Raumplanungsverordnung (RPV) Weitere Erlasse
Gesetze Kanton: Online-Abfrage unter www.bgs.ar.ch Bestellung Gesetze: bruno.schoenenberger@kk.ar.ch	Baugesetz Bauverordnung Weitere Erlasse
Reglemente Gemeinde: Online-Abfrage unter www.wald-ar.ch oder Bestellung bei der Gemeindekanzlei	Baureglement Abwasser-Reglement Zonenplan Gemeinde Wald
Baugesuchsformulare: Online-Bezug unter www.ar.ch/baugesuche oder auf der Gemeindekanzlei	Baugesuchsformular Zusatzformulare

Ab Juli 2008 verfügt die Gemeinde über ein Bauhandbuch, in dem alle kommunalen Reglemente, mit Querweisen zu den Gesetzen und Verordnungen des Kantons und des Bundes, erläutert werden. Alle Übersichts- und Zonenpläne sind ebenfalls enthalten. Das Bauhandbuch liegt im Bausekretariat zur Einsicht auf.

Weitere Merkblätter: - Die Baubewilligung und was es dazu braucht
- Allgemeine Bestimmungen der Baubewilligung

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 26. Juni 2008

Nr. 13 • 18. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Aus der Gemeinderatssitzung vom 11. Juni 08

Ergänzungswahlen in Kommissionen

- **Sozialhilfe und Asylkommission:** neu Stefan Niederer anstelle von Jakob Egli jun.
- **Vormundschaftskommission:** neu Stefan Niederer anstelle von Jakob Egli jun.
- **2. Delegierter Betreuungs-Zentrum Heiden:** neu Roland Gartmann anstelle von Erika Girardet
- **2. Delegierte Verein Weiterbildung Appenzeller Vorderland:** neu Marlis Bänziger
- **AR-Net Informatik AG:** neu Erika Girardet anstelle von Lina Graf

Im Weiteren hat der Gemeinderat die Gantkommission, welche in den vergangenen Jahren keine Aufgaben mehr hatte, aufgelöst

ImmoMesse 2008

Der Gemeinderat hat die Abrechnung der ImmoMesse 2008, welche mit einem Totalaufwand von Fr. 3'462.65 abschliesst, genehmigt. Ein herzliches Dankeschön gebührt John Böhi, der für die Abwicklung der Immo-Messe, vom Fotografieren der Objekte bis zum Messestandbau, verantwortlich ist.

Auflösung Verkehrsverein Wald AR

Der Verkehrsverein hat an der Hauptversammlung vom 22.5.2008 die Auflösung des Vereins beschlossen. Sie erfolgt voraussichtlich auf den 31.12.2008. Die Aufgaben des Vereins werden nach der Auflösung durch die Gemeinde übernommen. Das verbleibende Vermögen geht zur Finanzierung der zu übernehmenden Unterhaltskosten für Weihnachtsbeleuchtung, Plakatsäule etc. ebenfalls an die Gemeinde.

Postgebäude

Das Postgebäude wurde von einer Delegation des Gemeinderates besichtigt und das Angebot von Herrn Kurt Graf für Miete oder Kauf eingehend geprüft.

Die Vorabklärungen ergaben folgendes Ergebnis:

- Die Grundfläche des EG's inkl. Garage entspricht ziemlich genau der Fläche, welche jetzt im Gemeindehaus als Büro- und Besprechungszimmerfläche genutzt wird.

- Die Rollstuhlgängigkeit könnte mit relativ wenig Aufwand erreicht werden.
- Das Erdgeschoss besteht aus einem einzigen Grossraumbüro mit wenig natürlicher Belichtung. Bei einer Unterteilung in Einzelbüros wird eine optimale Beleuchtung schwierig. Die Garage müsste beheizbar gemacht und auf einer Seite isoliert werden.
- Der Glasschalter steht für eine sinnvolle künftige Nutzung ungünstig.
- Der Raum verfügt über keine Einbaumöbel, es müssten verschiedene Anschaffungen getätigt werden.

Übers Ganze betrachtet, lässt sich eine gute Lösung für die Gemeindeverwaltung nur mit grossem baulichem und finanziellem Aufwand realisieren. Der Gemeinderat hat unter Einbezug aller Argumente entschieden, am bisherigen Standort der Gemeindekanzlei festzuhalten.

Personalreglement

Der Gemeinderat hat ein neues Personalreglement, rückwirkend gültig ab 1.1.2008, genehmigt. Nebst einigen aus Sicht des Gemeinderates notwendigen Änderungen und Ergänzungen wurden auch dringliche Anpassungen an neues kantonales und eidgenössisches Recht vorgenommen.

Das neue Personalreglement wird an alle Mitarbeiter/Innen der Gemeinde Wald verteilt. Es kann auch auf der Homepage eingesehen oder auf der Kanzlei bezogen werden.

Sanierung Schulhausfassade

Im Hinblick auf das Schulhausjubiläum im Jahr 2008 hat der Gemeinderat eine Kostenschätzung für die Sanierung der Schulhausfassade eingeholt. Diese beläuft sich auf rund Fr. 120'000. Das Projekt wird in die nächste Budgetdiskussion aufgenommen.

Sanierung Sportplatz

Die Sanierungsarbeiten am Sportplatz konnten abgeschlossen und abgenommen werden. Im Vergleich zur Offerte waren zusätzliche Leistungen für Fundation und neue Leitungen im Betrag von rund Fr. 9'500 notwendig. Der Gemeinderat hat die Bauabrechnung von insgesamt Fr. 41'374.70 zur Kenntnis genommen.

Funktionendiagramm/Kompetenzregelung „Geleitete Schule Wald“

Im Zusammenhang mit der Auflösung der Schulkommission hat der Gemeinderat die Kompetenzregelung der Schule Wald überarbeitet. Die bisher der Schulkommission zugeteilten Aufgaben und Kompetenzen wurden auf Gemeinderat und Schulleitung aufgeteilt. Die Neuregelung ist mit dem Sitzungsdatum des Gemeinderats vom 11.6.08 in Kraft getreten.

Informationsfenster für Schul- und Altersheimleitung

Der Gemeinderat wird künftig abwechslungsweise die Schulleitung und die Altersheimleitung zu den Gemeinderatssitzungen einladen, um direkt über die beiden Betriebe informiert zu sein und allfälligen Handlungsbedarf bei anstehenden Aufgaben und Problemen erkennen zu können.

Lina Graf, Gemeindeschreiberin

Mitteilungen des Gemeindepräsidenten

Mit den letzten Entscheiden zu den Ämtern hat der Gemeinderat die durch die Gemeinde zu erledigenden Aufgaben gut verteilt. Das **Behördenverzeichnis** ist nun komplett. Einen Dank allen, die zur Übernahme von Funktionen bereit waren.

Mit gutem Erfolg konnte die **Meteorwasser - Ableitung Hölzli** fertig gestellt werden. Damit wurde der Schutz des Vordorfes vor Überflutungen bei Intensivniederschlägen erhöht.

Mit dem Abschluss der Hangsanierung beim **Sportplatz** steht die Anlage rechtzeitig für die Sommersaison zu Verfügung.

Mit sehr grosser Freude konnten wir vom **vorzüglichen Abschneiden unseres Gemischten Chors** Kenntnis nehmen. An der Empfangsfeier im traditionellen Rahmen in der MZA nahmen erfreulich viele Wäldlerinnen und Wäldler teil. Wir wünschen dem Chor für seine weiteren Aktivitäten viel Freude und Erfolg!

Jakob Egli, Gemeindepräsident

Gesuchsteller: IG Steinbogenbrüggli
Dorf 37, 9044 Wald AR

Eigentümer: Jakob Frischknecht
Wannen 238, 9044 Wald AR
Elfriede Altherr-Kohlroser
Neuret 234, 9044 Wald AR

Projektverfasser: Rohner Urs
Hofmüli 20, 9038 Rehetobel AR

Baulage: Hofguet
Parz. Nr. 311, 285

Bauprojekt: Sanierung / Wiederaufbau
Steinbogenbrücke

Einsprachefrist:

Die Einsprachefrist beginnt am Donnerstag, 26. Juni 2008 und dauert 20 Tage.

Die Baupläne liegen während der Einsprachefrist im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald, 23. Juni 2008

Die Baukommission

Sind Ihre Ausweise noch gültig?

Bald steht die Ferienzeit bevor! Damit Sie keine unliebsamen Überraschungen erleben, überprüfen Sie Ihre Ausweise auf die Gültigkeit und fragen Sie bei Ihrem Reisebüro nach, welche Papiere für die beabsichtigte Reise benötigt werden. Falls Sie neue Ausweise benötigen, bitten wir Sie, folgende Merkmale zu beachten:

Identitätskarte

Ausstellungsdauer: 10 Tage

Dazu benötigen Sie:

- 1 Passfoto
- alte, abgelaufene Identitätskarte oder Verlustschein
- persönliche Vorsprache (Unterschrift Antragsteller)
- bei Minderjährigen und Entmündigten zusätzlich die Unterschrift des gesetzlichen Vertreters
- ab 7 Jahren ist die Unterschrift des Kindes zwingend

Neuer Pass (Modell 2003, nicht gültig für die USA)

Ausstellungsdauer: 15 Tage

Dazu benötigen Sie:

- 1 Passfoto
- alter, abgelaufener Pass oder Verlustschein
- persönliche Vorsprache (Unterschrift Antragsteller)
- bei Minderjährigen und Entmündigten zusätzlich die Unterschrift des gesetzlichen Vertreters
- ab 7 Jahren ist die Unterschrift des Kindes zwingend (Kinder brauchen ab Geburt einen eigenen Pass, sie können nicht in den Pass der Eltern eingetragen werden.)

Biometrischer Pass (weltweit gültig)

Ausstellungsdauer: ca. 20 Tage

- Der Bestellvorgang ist so wie beim Pass Modell 2003. Zusätzlich müssen Sie in ein Erfassungszentrum (das nächste ist in St. Gallen), um ein biometrisches Passbild erstellen zu lassen.

Kosten

Pass Erwachsene	Fr.	125.—
Pass Kinder	Fr.	60.—
ID Erwachsene	Fr.	70.—
ID Kinder	Fr.	35.—
Kombi Erwachsene (Pass/ID)	Fr.	138.—
Kombi Kinder (Pass/ID)	Fr.	73.—
Biometrischer Pass Erwachsene	Fr.	255.—
Biometrischer Pass Kinder	Fr.	135.—
Notpass Erwachsene und Kinder	Fr.	100.—

Bei allfälligen Fragen wenden Sie sich bitte an die Einwohnerkontrolle Wald AR, Tel. 071 877 31 08

Liebe Wäldlerinnen und Wäldler

Wappen und Fahnen sind äussere Zeichen der Verbundenheit zum Wohnort und zur Heimat. Sie dürfen damit auch Ihre Freude und Sympathie zum Ausdruck bringen, wenn es in der Familie oder im Dorf etwas zu feiern gilt. Fahngeschmückte Häuser haben etwas Feierliches und geben dem Dorf ein festliches Gepräge.

Gemeindefahnen **Wappen Wald AR** in Qualität 1A Dralon-Fahnenstoff, Gewebe mit ca. 160 g/m², Wappen in weiss, schwarz, grün und rot, chemisch durchgedruckt, gebrauchsfertig konfektioniert, links mit Schlauf für Stange, Grösse 100 x 100 cm, kann auch an Fassade aufgehängt werden.

Wenn auch Sie an einem Fahnschmuck interessiert sind, haben wir noch einen kleinen Restbestand. Diese können auf der Gemeindekanzlei zu einem Preis von Fr. 44.- bezogen werden.

Gemeindekanzlei Wald AR

Meldung Feuerbrandverdacht

Bei Verdachtsmeldungen nehmen Sie bitte Kontakt auf mit:

Ueli Berweger, Dorf 871, 9063 Stein
Tel. 071 367 11 36 oder 079 441 33 70

Für weitere Fragen wenden Sie sich an die Pflanzenschutzstelle vom Kanton AR: 071 353 67 64

Informationen zum Feuerbrand in der Schweiz:
www.feuerbrand.ch

Sommerferien Bausekretariat

Das Bausekretariat ist vom 07. Juli 2008 bis 18. Juli 2008 nicht besetzt. Bitte beachten Sie dies bei der Eingabe von Baugesuchen. Ab Montag, 21. Juli 2008 bin ich gerne wieder für Sie da.

Madeleine Kessler, Bausekretariat

www.wald-ar.ch

Freitag, 27. Juni
9.30 Zeit der Stille

13. Sonntag im Jahreskreis
Kollekte: Eltern-Notruf, St. Gallen

Samstag, 28. Juni
7.00 Meditation/Kontemplation

Sonntag, 29. Juni
9.00 Frauenbeten im Meditationsraum
11.00 Feierlicher Gottesdienst zum Paulusfest (Kinderhort)
Anschließend: Beisammensein bei Speis und Trank

Montag, 30. Juni
19.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 1. Juli
8.00 Eucharistiefeier

Mittwoch, 2. Juli
18.00 Jubla, öppis zum brötle mitneh

Freitag, 4. Juli
9.30 Zeit der Stille

14. Sonntag im Jahreskreis
Kollekte: MIVA

Sonntag, 6. Juli
9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang (Kinderhort)

Während der Ferienzeit fällt der Samstagabend-Gottesdienst aus.

Montag, 7. Juli
19.30 Rosenkranz

Während den Ferien ist am Werktag keine Eucharistiefeier

Impressum

Erscheinungstag alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss Montag, 12.00 Uhr, vor dem Erscheinungstag
Inseratpreise 1 Seite 190 mm x 260 mm = Fr. 112.—
½ Seite 190 mm x 125 mm oder 93 mm x 260 mm = Fr. 56.—
¼ Seite 93 mm x 125 mm = Fr. 28.—
⅛ Seite 93 mm x 60 mm = Fr. 14.—
Inserate bitte druckfertig abliefern.
Redaktionsadresse Gemeindekanzlei, 9044 Wald
eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage 420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR
Druck Druckerei Fehr, Wald AR
Abonnementspreise Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto

100 Jahre Schulhaus Wald

Samstag 27. / Sonntag 28. Juni 2009

Von den Dorfvereinen tatkräftig unterstützt, feiern Schüler, Eltern, alle Bewohner von Wald kommenden Sommer das 100jährige Bestehen unseres Dorfschulhauses.

Zu diesem Anlass wird aber das OK nicht, wie anfänglich die Idee war, Klassenzusammenkünfte ehemaliger Schüler organisieren. Dies würde das Platzangebot unserer Mehrzweckanlage sprengen.

Natürlich soll dieses Wochenende trotzdem vielen ehemaligen Schülern von Wald die Gelegenheit geben, sich zu treffen, das Schulhaus, die Schulzimmer, das Dorf wieder einmal zu besuchen.

Weitere Informationen können der Wanze und der Tagespresse im Herbst entnommen werden.

Evangelische Kirche Wald Kirchenzettel

Gebet ist eine Möglichkeit ohne Grenzen.
Peter Hahne

Gottesdienste:

- | | |
|-----------------------|---|
| 29. Juni
10:00 Uhr | Berggottesdienst mit Taufe
und MG Wald
Pfr. Heinz-Jürgen Heckmann |
| 06. Juli
9:30 Uhr | Gottesdienst
Pfrin. Nyree Heckmann |

Im Anschluss an den regulären Sonntagmorgengottesdienst laden wir Herzlich zum Kirchenkaffee ein.

Wie Sie uns erreichen können:

Fredy Walser
Kirchgemeindepräsident 071 877 18 80

KiVo Wald / ev.kirchewald@bluewin.ch

Messmer Hans Sprecher 071 877 23 74

Pfarrerin Nyree Heckmann
und Pfarrer Heinz-Jürgen
Heckmann 071 870 08 12

nheckmann@bluewin.ch
hj.heckmann@bluewin.ch

Fahrdienst:
Therese Pecnik 071 877 21 14

29. Juni 2008 - 10:00 Uhr Berggottesdienst im „oberen Hau“ (unterhalb der Blockhütte)

*Wir laden alle
Wäldler herzlich ein –
bei schönem Wetter
– den Gottesdienst
im Freien zu feiern.
Der Taufgottesdienst
wird durch die
Musikgesellschaft
Wald musikalisch*

*gestaltet und im
Anschluss besteht
die Möglichkeit zu
einem
gemeinsamen
Zmittag.*

Ab Samstag, den 28. Juni, 17:00 Uhr kann im Pfarramt unter der Tel.-Nr. 071 870 08 12 abgefragt werden, ob der Gottesdienst im Freien stattfinden kann. Bei schlechtem Wetter feiern wir in der Kirche.

Grümpelturnier Wald 2008 16./17. August 2008

Anmeldung

Mannschaftsname:

Spielführer:

Name/Vorname

Strasse

PLZ/Ort

Tel. Nr.

Spieler:

Name/Jahrgang 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Kategorie: 0 Herren
0 Damen/Sie +ER
0 Schüler bis Jg. 93 und jünger
0 Schülerinnen bis Jg. 93 und jünger

Anmeldung bis 06. Juli 2008 an folgende Adresse.

Christian Knöpfel
Spitz 389
9044 Wald
Tel. Nr. 071- 877 24 72
Natel 078 613 04 63

Landfrauenverein Wald AR

Rosenschau in Bischofszell

Für Kurzentschlossene: Bis Freitagmittag noch möglich, sich anzumelden!

Wann: Freitag, 27. Juni 2008

Besammlung: Schulhausplatz Wald
17.00 Uhr

Rückkehr: am späteren Abend

Kosten: Eintritt Fr. 5.00

Fahrt: Mit Privatautos

Anmelden bei: Marlis Bänziger
Tel.: 071 / 877 26 80 oder
Martina Brunner
Tel.: 071 / 877 10 65

Weitere Informationen über die Rosenschau:
www.bischofszellerrosenwoche.ch

**Senioren-Gruppe
Wald**

MITTAGSTISCH

Wir treffen uns im

RESTAURANT LINDE, WALD

DONNERSTAG, 10. JULI 2008

Um 12.00 Uhr

Kosten: CHF 17 für das Menü

Anmelden bei Ruth Weissenbach

Telefon 071 877 19 36

**Wir freuen uns auf einen gemütlichen
Mittag**

Der Gemischte Chor Wald AR unter der Leitung von Jürg Surber am Schweizer Gesangsfest 08 in Weinfeld

Gemischte Chöre, Gospel- und Kirchenchöre aus der ganzen Schweiz. So unterschiedlich die Chöre, so unterschiedlich die gewählte Gesangsliteratur, aber auch die Art und Weise wie gesungen wurde: mal fein und gefühvoll, dann wieder stramm und zackig.

Gleichzeitig mit der EM fand in der Schweiz noch ein anderer wichtiger Anlass statt: das Schweizer Gesangsfest in Weinfeld. Wohl mit weniger Medienpräsenz, aber für uns umso bedeutungsvoller. So machten wir uns am Morgen des 14. Juni nach einer intensiven Vorbereitungszeit auf den Weg nach Weinfeld. Dort wurden wir schon von unserer Begleitperson erwartet, die uns nach einem Willkommenstrunk zu unserem Einsinglokal führte. Gleich darauf galt es dann ernst, und wir sangen die einstudierten Lieder dem anwesenden Publikum und der strengen Jury vor. Nach unserem Auftritt hatten wir genügend Zeit um einige andere Chöre zu hören. Es gab Kinder- und Jugendchöre, Männer-, Frauen- und

Aber auch die Geselligkeit kam nicht zu kurz. Nach dem gemeinsamen Mittagessen formierten wir uns auf der Strasse zu einem kleinen Ständchen. Schon bald war es dann Zeit für die Schlussfeier. Sämtliche Fähnriche der 128 Chöre, die an diesem Samstag im Einsatz waren, kamen mit den Vereinsfahnen auf den Platz, wo sie sich zu einem schönen Bild zusammenstellten. Umrahmt von Gesang wurden alle Chöre verlesen, die mit dem Prädikat „vorzüglich“ abschnitten. Gross war der Jubel, als auch unser Wäldler Chor aufgerufen wurde! Mit grosser Freude und Dankbarkeit über diesen schönen Tag machten wir uns dann auf den Heimweg, sangen den ganzen Weg im Zug und Postauto und wurden schliesslich in Wald festlich empfangen.

Herzlichen Dank allen anwesenden Einwohnern, den Vereinsdelegationen, der Musikgesellschaft und dem Verkehrsverein für diesen wunderbaren Empfang!

Das erreichte Spitzenprädikat gibt uns Ansporn weiter zu arbeiten an einem gepflegten Chorgesang und die Freude, die wir am Singen haben, weiter zu geben.

Gemischter Chor Wald
Roland Büchel

Unsere nächsten Auftritte:

Herbstkonzerte

mit dem Ensemble „Laseyer“ und Suzanne Chappuis als Solistin

19. September Hotel Linde Heiden, 20. September Ziegelhütte Appenzell

Gottesdienste

21. September Betttagsgottesdienst Kirche Wald

19. Oktober Evangelische Kirche Teufen

26. Oktober GoXtra Kirche Wald

30. November Festgottesdienst zur Pfarreinsetzung Evangelische Kirche Speicher

Anlässe in der Gemeinde Wald AR

Mi.	25. Juni	Dä schnällscht Wäldler	17.00 Uhr, Sportplatz	Jugi Wald
Fr.	27. Juni	Bischofszeller Rosenschau	17 – ca. 22 Uhr, Besamml. Schule Wald	Landfrauenverein
Do.	03. Juli	Puppenmuseum	14 – 17.00 Uhr	Puppenmuseum Waldfee
Do.	03. Juli	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund
Fr.	04. Juli	5. Standübung	18 – 20.00 Uhr, Schützenhaus	Feldschützengesellschaft
So.	06. Juli	Puppenmuseum	14 – 17.00 Uhr	Puppenmuseum Waldfee
Fr.	11. Juli	Adonia Konzert	MZA	Fam. Welz
Di.	15. Juli	Gesundheitssprechstunde	15 – 16.00 Uhr, Schulhaus	Spitex-Verein
Mo.	21. Juli	Mütter-/Väterberatung	auf tel. Anmeldung / 071 344 40 88	Pro juventute

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Hans Sprecher Schachen 246, Wald	Frische Salate, Bienenhonig, Lagergemüse, Kartoffeln, Eier, Konfitüren, Sirup und Süssmost	Lädeli: Samstag 8.30 – 11.00 Uhr Markt gegenüber Rest. Schäfli: Donnerstag 9.00 – 10.15 Uhr
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Jetzt frisch: Alles vom Schwein und Truthahn. Mostbröckli vom Rind und Truthahn. Speck, Schinkenspeck und Carespeck. Hausgemachter Schwartenmagen.	nach tel. Vereinbarung (071 877 1557) oder www.fleisch-vom-hof.ch
Jakob Frehner, Rechberg 60, Wald	Finnenkerzen.	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 72
Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41

Wir beraten Sie kompetent

Tel. 071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Dynamic Hatha-Yoga

Fortlaufende Gruppenkurse in St.Gallen und Trogen
Privatlektionen, Workshops an Wochenenden, Yoga-ferien

Yogashala – Martin Eugster – 071 755 18 78 tel 079 590 22 75 mob

www.yogashala.ch / mail@yogashala.ch

Die **nächste Wanze** erscheint am Donnerstag, 11. Juli 2008, Redaktionsschluss ist am Montag, **7. Juli 2008, 12 Uhr**, auf der Gemeindekanzlei. Am 24. Juli 2008 erscheint keine Wanzen-Ausgabe.

Robin-Hood-Abenteuer für Kinder

In der ersten Sommerferienwoche vom Montag bis Samstag, 7.-12. Juli, sind alle 8-14-jährigen Kinder eingeladen im Waldpark in Heiden Hütten zu bauen. Jeden Tag von 9-16 Uhr ist Action angesagt mit bauen, auf dem Feuer kochen, Pfeil und Bogen herstellen, spielen, basteln, singen und Abenteuergeschichten aus dem Sherwood Forest und aus der Bibel hören. So wie Robin Hood sich im Wald gut eingerichtet hat, werden die Kinder nach ihren eigenen Ideen Hütten, Bänke, eine Plattform und mehr unter den Augen von erfahrenen Jugendleitern und –leiterinnen bauen können. Miteinander wird auch jeden Tag das Mittagessen über dem Feuer gekocht. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Die Kinder können auch nur einzelne Tage kommen. Die Aktion findet bei jedem Wetter statt, ein kleiner Kostenbeitrag für Essen und Material wird erhoben. Veranstalter ist die „Evangelische Allianz Heiden und Umgebung“, Telefon 071 891 53 88, Homepage: robinhood.etg-grub.info

WÄLDLER WANZEIGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 10. Juli 2008

Nr. 14 • 18. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Aus der Gemeinderatssitzung vom 2. Juli 2008

Beitragsvereinbarung mit Pro Senectute

Der Gemeinderat hat eine Beitragsvereinbarung mit der Pro Senectute App. A. Rh. genehmigt. Mit dieser verpflichtet sich die Gemeinde, an die Pro Senectute einen jährlichen Beitrag von Fr. 1.00 pro Einwohner zu leisten.

Budgetplanung 2009

Auch in diesem Jahr werden wir das Budget in zwei Schritten erarbeiten. Am 17. Oktober wird der Gemeinderat seinen Entwurf vorstellen und hofft auf möglichst viele Rückmeldungen aus der Bevölkerung. Am 22. Oktober wird sich der Gemeinderat dann auf die Version festlegen, über die dann am 30. November abgestimmt werden wird.

An der Jungbürgerfeier, die am 5. September in Wald stattfinden wird, sind die neuen Stimmberechtigten eingeladen, sich im Rahmen des Nachmittagsprogramms auch mit dem Budget 2009 auseinander zu setzen. Vorschläge aus diesem Kreis würden wir gerne in unsere Überlegungen einbeziehen. Wir sind gespannt, ob sich Jungbürgerinnen und Jungbürger für diese politische Gestaltungsmöglichkeit interessieren.

1. August Feier 2008

Der Verkehrsverein organisiert unsere traditionelle 1. August Feier. Der Gemeinderat konnte erfreulicherweise Frau Marlis Hörler Böhi als Festrednerin gewinnen. Wie es auf den neuen Ortseingangstafeln steht, wird der Anlass echt wäldlerisch, das heisst „chlii ond häämelig“ sein.

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss	Montag, 12.00 Uhr, vor dem Erscheinungstag
Inseratpreise	1 Seite 190 mm x 260 mm = Fr. 112.— ½ Seite 190 mm x 125 mm oder 93 mm x 260 mm = Fr. 56.— ¼ Seite 93 mm x 125 mm = Fr. 28.— 1/8 Seite 93 mm x 60 mm = Fr. 14.—
Redaktionsadresse	Inserate bitte druckfertig abliefern. Gemeindekanzlei, 9044 Wald eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR
Druck	Druckerei Fehr, Wald AR
Abonnementspreise	Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto

Mitteilung des Gemeindepräsidenten

Von einer regionalen Gratszeitung wurde ich eingeladen, zu einem frei gewählten Thema eine persönliche Meinung zu äussern. Es würde mich nun persönlich sehr interessieren, ob ich mit meiner Sicht der Dinge eher allein stehe oder ob andere Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner ähnlicher Meinung sind. Rückmeldungen in schriftlicher oder mündlicher Form würden mich sehr freuen.

Nur Dörfer werden überleben!

Klar, dieser Titel ist so richtig und so falsch wie es der seinerzeit von Stadtindianern an die Wände gepinselte Spruch „Nur Stämme werden überleben!“ war. Falsch ist er bestimmt in seiner radikalen Zuspitzung. Warum mag ich ihn trotzdem? Immer wieder ist zu lesen und zu hören, Dörfer hätten keine Zukunft, es „tötele“ in den Dörfern, sie seien nur noch Relikte aus vergangenen Zeiten und sie hätten zu fusionieren, sich zu grösseren Einheiten zusammenzuschliessen. Der Trend zur Rationalisierung, zur modernen Grösse und zur Ausrichtung auf globale Tendenzen sowie die damit verbundene Individualisierung bringt die Dörfer unbestreitbar in Bedrängnis. Diesem Mega-Trend steht aber eine andere, leiser auftretende Entwicklung entgegen, eine, die „die da oben“ immer öfters in Bedrängnis bringt. Bei vielen Umfragen zeigt sich in aller Deutlichkeit, dass für viele Menschen die Familie, der Freundeskreis, die Nachbarschaft und damit auch das Dorf eine zunehmende Bedeutung erhalten. Man misstraut dem fernen Staat, dem gnadenlosen Weltmarkt, den trickreichen Versicherungen und orientiert sich wieder mehr im konkreten sozialen Umfeld. Viele grosse politische Einheiten zerfielen und zerfallen in Kleinstaaten oder wollen, wie die EU, nicht recht zusammenwachsen. Dies kann als Zeichen dafür gesehen werden, dass sich Menschen in überschaubaren Räumen orientieren wollen, in denen sie noch selbst über die ihnen wichtig erscheinenden Dinge entscheiden können und mit denen sie sich auch identifizieren können. Wenn die Wäldlerinnen und Wäldler beispielsweise nur Quellwasser trinken und sich nicht an grosse Versorgungssysteme anschliessen wollen, wenn sie Steuersenkungen an der Urne abgelehnt haben und zuerst die Schulden abzahlen wollten, so ist dies für uns Politikerinnen und Politiker nicht immer einfach. Mir imponiert aber dieser im Dorf spürbare Wille, als politisch handelndes Subjekt in einem überschaubaren Raum noch selbst bestimmen zu können und sich dabei Anderem, Neuem, Fremdem, nicht zu verschliessen. Die Einführung des Stimm- und Wahlrechts für ausländische Staatsangehörige steht für diese Offenheit. Ich glaube daher fest an die Chance auch von kleinen Dörfern wie Wald, denn sie können den Menschen etwas bieten, was grosse Gebilde nicht mehr zu leisten vermögen. Daher müssen Dörfer überleben!

Jakob Egli, Gemeindepräsident Wald AR

Handänderungen Gemeinde Wald AR, April - Juni 2008

Zähler Hans Ulrich, Rehetobel (Erwerb 17.02.2004) an Keel Arthur und Keel Renate, Oberegg, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 375, 1'250 m ² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Stadel Nr. 132, Grund 132
Salzgeber Jakob, Hombrechtikon (Erwerb 22.05.1968) an Streun Bruno, Wittenbach, Liegenschaft Nr. 126, 617 m ² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 107, Garagengebäude Nr. 316, Ebni 107
Kast René, Wald (Erwerb 19.06.1959) an Bouquet Beat, Wald, Liegenschaft Nr. 510, 233 m ² Grundstückfläche, Garagengebäude Nr. 268, Birli
Erbengemeinschaft Gerda Graf (Erwerb 29.05.2008) an Kauflin Katja, Adliswil und Graf Stefan, Wald ZH, zu gleichen Miteigentumsanteilen, ¼ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 431, 282 m ² Grundstückfläche, Säge und ¼ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 434, 3'397 m ² Grundstückfläche, Wohn- und Geschäftshaus Nr. 173, Säge 173
Hofmann Zdenka sel., Zürich (Erwerb 25.07.2001) an Hutter Petra, Bülach, Liegenschaft Nr. 420, 9'447 m ² Grundstückfläche, Säge 445, Liegenschaft Nr. 426, 13'297 m ² Grundstückfläche, Säge und Liegenschaft Nr. 602, 2'919 m ² Grundstückfläche, Bärloch
Erbengemeinschaft Frieda Bänziger (Erwerb 18.07.2003) an Bänziger Brunhilde, Lichtensteig, Liegenschaft Nr. 93, 555 m ² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 389, Oberdorf 389
Heuscher Edith, Wald (Erwerb 13.06.1984) an Heuscher Peter, Wald, ½ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 546, 2'321 m ² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 291, Garagengebäude Nr. 303, Garagengebäude Nr. 490, Gartenhaus Nr.536, Tanne

Die nächste Wanze erscheint am Donnerstag,
7. August 2008, Redaktionsschluss ist am Montag,
4. August 2008, 12 Uhr, auf der Gemeindekanzlei.

Dynamic Hatha-Yoga

Fortlaufende Gruppenkurse in St.Gallen und Trogen
Privatlektionen, Workshops an Wochenenden, Yogaferien
Yogashala – Martin Eugster – 071 755 18 78 tel 079
590 22 75 mob
www.yogashala.ch / mail@yogashala.ch

Gesuchsteller: Miteigentümerschaft Tiefgarage
Schäfliwiese, c/o John Böhi,
Höhi 517, 9044 Wald AR

Eigentümer: Einwohnergemeinde Wald
(Baurecht 2035)

Projektverfasser: John Böhi, Höhi 517, 9044 Wald

Baulage: Dorf, Parz. Nr. 108

Zone: Kernzone, Ortsbildschutz kommunal

Bauprojekt: Überdachung Treppe/Eingang

Einsprachefrist:

Die Einsprachefrist beginnt am Donnerstag, 10. Juli 2008 und dauert 20 Tage.

Die Baupläne liegen während der Einsprachefrist im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald, 07. Juli 2008

Die Baukommission

Gesuchsteller: Christian Matter
Birli 398, 9044 Wald AR

Eigentümer: Christian und Nicole Matter
Birli 398, 9044 Wald AR

Projektverfasser: Dito Gesuchsteller

Baulage: Birli, Parz. Nr. 191, Assek. Nr. 398

Zone: L (Landwirtschaftszone),
Landschaftsschutzzone

Bauprojekt: Nordfassade: Glasure anstatt
Fenster (bereits ausgeführt), Abstellplätze

Einsprachefrist:

Die Einsprachefrist beginnt am Donnerstag, 10. Juli 2008 und dauert 20 Tage.

Die Baupläne liegen während der Einsprachefrist im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald, 07. Juli 2008

Die Baukommission

Einwohnerkontrolle Wald Januar - Juni 2008

Zuzüge

Abelleira Muñiz Jose	Töbeli 154
Bianchi-Wichser Deborah	Büel 120
Bianchi Gino	Büel 120
Bianchi-Wichser Mathias	Büel 120
Bianchi Nico	Büel 120
Bruderer Max	Farenschwendi 145
Düring Franziska	Rechberg 67
Fiorina-Heeb Corinne	Vordorf 646
Fluri Urs	Spitz 581
Geissler Andre	Dorf 27
Germann Yves	Sonnhalde 281
Heller Marisa	Unter Hofguet 229
Heller Rajas	Unter Hofguet 229
Krawczyk Klaudia	Sonnhalde 281
Kurz-Meier Benjamin	Girtannen 255
Kurz Damjan	Girtannen 255
Kurz Lino	Girtannen 255
Kurz-Meier Sabine	Girtannen 255
Lenz Kaspar	Oberdorf 49
Puszczewicz Anna	Schachen 246
Rade Samuel	Spitz 150
Roth Lisa	Dorf 40
Schmid-Maddalena Walter	Dorf 44
Schmidt Christian	Dorf 378
Schneider Christian	Töbeli 154
Vuattoux Sarinda	Unter Hofguet 229
Wangdue-Beck-Wörner Anna	Rechberg 67
Weber Daniel	Unterdorf 17
Zetsche Christian	Dorf 381
Zimmermann Damian	Rechberg 67

Wegzüge

Aebi Christian	Nebel Michael
Baer-Baldauf Pascale	Notaro Cassandra
Baer-Baldauf Thomas	Notaro Chantal
Böhme Ricarda	Notaro Elias
Bucher Seifert-Bucher Stephan	Notaro-Nebel Harald
Frehner Jmaana	Notaro Ines
Gamberucci-Huber Lydia	Reinhardt Nicolas
Göltenboth-Pfiffner Karl	Rupsch Michael
Graf Doris	Schultz Mario
Grunwald Madelaine	Schultz Ursula
Grunwald Michael	Seifert-Bucher Angela
Heierli Marco	Seifert Marisa
Heis Tanja	Seifert Nora
Hugentobler-Metzler Kurt	Steffen Fabienne
Hugentobler-Metzler Yvonne	Stoutenbeek Astrid
Käser Andrea	Thom Roman
Käser Thomas	Tinner-Krell Ellen
Kern Christina	Waber Nepolsky-Waber Steffen
Kotromanovic-Kricka Dragica	Wäckerlig Marco
Maddalena Vincenzo	Walther Bertha
Mühlemann Nicole	Zech Andreas

15. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: Spitex

Während der Ferienzeit fällt der Samstagabend-Gottesdienst aus.

Samstag, 12. Juli
7.00 Meditation/Kontemplation

Sonntag, 13. Juli
9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang (Kinderhort)

Montag, 14. Juli
19.30 Rosenkranzgebet

Während den Ferien ist am Werktag keine Eucharistiefeier

16. Sonntag im Jahreskreis

Während der Ferienzeit fällt der Samstagabend-Gottesdienst aus.

Sonntag, 20. Juli
9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang (Kinderhort)

Montag, 21. Juli
19.30 Rosenkranzgebet

Während den Ferien ist am Werktag keine Eucharistiefeier

17. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: Burma

Während der Ferienzeit fällt der Samstagabend-Gottesdienst aus.

Samstag, 26. Juli
7.00 Meditation/Kontemplation

Sonntag, 27. Juli
9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
**10.00 Regionaler Gottesdienst Speicher-Trogen:
Katholische Kirche Bendlehn**

Montag, 28. Juli
19.30 Rosenkranzgebet

Während den Ferien ist am Werktag keine Eucharistiefeier

18. Sonntag im Jahreskreis

Während der Ferienzeit fällt der Samstagabend-Gottesdienst aus.

Sonntag, 3. August
**9.30 Regionaler Gottesdienst Speicher-Trogen:
Evangelische Kirche Speicher**

Montag, 4. August
19.30 Rosenkranzgebet

Während den Ferien ist am Werktag keine Eucharistiefeier

Evangelische Kirche Wald Kirchengemeinde

Wenn Gott verspricht, hat er sich noch nie versprochen.
Peter Hahne

Gottesdienste:

13. Juli	
9.30 Uhr	Gottesdienst Pfr. Heinz-Jürgen Heckmann
20. Juli	
9:30 Uhr	Gottesdienst Pfr. Carl Hägler, Rehetobel
27. Juli	
9.30 Uhr	Gottesdienst Pfr. Gerald Rether, Häggenschwil
03. August	
9.30 Uhr	Gottesdienst Pfr. Gerald Rether, Häggenschwil

Im Anschluss an den Sonntagmorgengottesdienst laden wir herzlich zum Kirchenkaffee ein.

Urlaubsvertretung:

Vom 20. Juli bis 10. August befinden wir als Pfarrerin und Pfarrer uns in den Ferien. Folgende Pfarrer übernehmen in diesen Zeiten die Stellvertretung:
 21. Juli bis 27. Juli: Pfr. Carl Hägler, Bürgerheimstr. 8, 9038 Rehetobel (Tel. 071 877 32 14)
 28. Juli bis 10. August: Pfr. Gerald Rether, Rotschürstr. 15, 9500 Wil (Tel. 071 912 22 52)

Wie Sie uns erreichen können:

Fredy Walser	
Kirchgemeindepräsident	071 877 18 80
KiVo Wald /	ev.kirchewald@bluewin.ch
Messmer Hans Sprecher	071 877 23 74
Pfarrerin Nyree Heckmann und Pfarrer Heinz-Jürgen Heckmann	071 870 08 12
	nheckmann@bluewin.ch hj.heckmann@bluewin.ch
Fahrdienst:	
Therese Pecnik	071 877 21 14

Impressionen vom Berggottesdienst

Besser konnten die Bedingungen für einen Freiluftgottesdienst nicht sein – Sonnenschein, klare Luft und Menschen, die miteinander feiern wollen.

Den Taufgottesdienst untermalte die Musikgesellschaft Wald mit beschwingenden Tönen. Einer der drei Täuflinge war von der Taufe derart angetan, dass er das Wasser gleich noch einmal selbst in die Hand nahm. Bei einem gemeinsamen Zmittag mit Sandwichbroten, Bratwurst und Savelat im kühlenden Wald und einem nachfolgenden extra Konzert der Musikgesellschaft fand das gemeinsame Feiern einen krönenden Abschluss.

Ein herzliches Dankeschön allen fleissigen Helfern und Spendern.

Pfrn. Nyree
Heckmann

Nationalfeiertag 2008

Um 20.00 Uhr laden die Kirchenglocken zur 1. Augustfeier ein.

Die Bundesfeier auf dem Schulhausplatz (bei schlechter Witterung in der Kirche) wird von der Musikgesellschaft Wald umrahmt.

Die Festrede hält dieses Jahr

Marlis Hörler

Anschliessend findet der Lampionumzug zu unserem Begegnungsplatz statt, dort werden wir den Abend bei gemütlichem Beisammensein geniessen.

**Der gemischte Chor, welcher für Speis und Trank zuständig ist,
freut sich auf eine rege Beteiligung.**

Wäldler – EM 2008:

(Fast) wie die grossen Vorbilder

(Bilder und Text: Andreas Giger)

Für einmal waren die Wäldler Schüler schneller als ihre grossen Vorbilder an der EURO 2008. Bereits am Tag des zweiten Halbfinals erkoren sie an der Wälder-EM ihren Europameister.

Wochenlang hatten die Vorbereitungen der rund 100 Schüler in Wald (und ihrer Lehrer) gedauert. Sechzehn Teams wurden gebildet und trainierten mehr oder weniger hart. Und um die Sache echt zu machen, gab es ein eigenes Album mit den Einklebebildern aller Spieler, sprich Schüler, samt dazu gehörigem regem Tauschhandel.

Dann war es so weit. Aus der eigens am Wäldler Sportplatz installierten Lautsprecheranlage erklang die Hymne „bring en heit“, die Kleinsten aus dem Kindergarten zeigten ein entzückendes Cheerleader-Ballet, der Platzsprecher rief zur Ordnung, und die Vorrunde konnte beginnen.

Die kleinen Unterschiede ...

Natürlich gab es ein paar kleine Unterschiede gegenüber der EM der Grossen: Die Bälle entsprachen nicht der Euro-Norm, dafür gab es auch keine lästigen Sponsoren, sondern Freiräume für den Verkauf von selbst gebackenem Kuchen. Und hinter dem Absperrzaun drohten keine grossen Polizeiaufgebote, sondern höchstens ein paar harmlose weidende Kühe.

Platz und Tore waren deutlich kleiner. Die Spiele dauerten nur acht Minuten. Eine Mannschaft hatte mal sechs, mal sieben Spieler, um eine gewisse Ausgeglichenheit zu gewährleisten. Dafür waren die Mädchen nicht ausgeschlossen, sondern erwiesen sich im Gegenteil oft als starke Stützen ihrer gemischten Teams.

Taktisch gesehen dominierte ein ziemlich urtümliches Konzept: Alle Feldspielerinnen und Feldspieler bilden einen grossen Knäuel rund um den Ball, freie Anspielstationen im Raum dagegen sind eine Seltenheit. Was es den Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern auch erlaubte, grosszügig die Abseitsregel zu streichen.

Locker nahm man es auch mit den bevorzugten Nationalitäten. Ein Deutschland-Fan im Schweizer Leibchen war dafür ein hübsches Beispiel.

... und die grossen Gemeinsamkeiten

Ganz wie bei den grossen Vorbildern dagegen waren Einsatzfreude und Begeisterungsfähigkeit – und der Frust nach einer schmerzlichen Niederlage. Und ein zahlenmässig zwar kleines, aber umso fachkundigeres Publikum brüllte wie in den grossen Stadien den finalen Schuss herbei, vor allem natürlich, wenn die eigenen Söhne und Töchter am Ball waren...

Und so wurde trotz des anfänglich trüben Wetters aus der Wäldler EM zum Schluss eine Miniaturausgabe des Euro-Sommernächens 2008, mit allem, was dazu gehört. Inklusiv stolzer Sieger: Das Turnier der Unterstufe gewann Russland im Final gegen Schweden, jenes der Mittelstufe Tschechien gegen die Türkei. Und zum Schluss setzte sich diese Mannschaft auch gegenüber dem Lehrerteam nach einem längeren Penaltyschüssen durch.

Rangliste "dä schnällscht Wäldler" 2008

Mädchen Jahrgang 2001 und jünger

Rang	Name	Vorname	Jg	50m	Pkt	Weit	Pkt	80gr	Pkt	Total
1	Heeb	Leandra	?	10.38	109	1.88	17	14.14	161	287
2	Schulz	Marlene	01	12.13	1	1.48	0	11.74	122	123
3	Bommeli	Agnes	02	12.17	0	2.03	50	8.19	62	112
4	Schulz	Noemi	01	12.58	0	1.56	0	10.50	102	102
5	Lanter	Svenja	02	12.37	0	1.44	0	4.98	0	0

Mädchen Jahrgang 2000/1999

Rang	Name	Vorname	Jg	50m	Pkt	Weit	Pkt	80gr	Pkt	Total
*1	Bechtiger	Sarina	00	9.23	285	3.02	269	18.31	226	780
2	Schindler	Valerie	00	9.09	313	1.98	39	8.35	65	417
3	Koller	Miriam	00	10.02	155	2.25	99	10.48	101	355
4	Lanter	Laura	00	11.44	21	1.85	11	14.50	166	198

Mädchen Jahrgang 1998/1997

Rang	Name	Vorname	Jg	60m	Pkt	Weit	Pkt	200gr	Pkt	Total
*1	Heeb	Tanja	97	9.69	460	3.55	386	25.14	328	1174
*2	Frommenwiler	Martina	98	10.23	351	3.58	392	19.59	245	988
3	Schulz	Sandra	97	10.55	294	3.09	284	20.86	264	842

Knaben Jahrgang 2001 und jünger

Rang	Name	Vorname	Jg	50m	Pkt	Weit	Pkt	80gr	Pkt	Total
*1	Hohl	Fabian	01	9.92	130	2.68	141	18.74	152	423
2	Bechtiger	Silas	01	10.53	67	2.46	101	17.54	137	305
3	Hohl	Dominik	03	11.16	24	2.26	65	9.36	23	112
4	Koller	Jonah	03	13.31	0	1.42	0	5.16	0	0
5	Tinner	Justin	03	13.77	0	1.30	0	6.88	0	0

Knaben Jahrgang 2000/1999

Rang	Name	Vorname	Jg	50m	Pkt	Weit	Pkt	80gr	Pkt	Total
*1	Bänziger	Manuel	99	8.44	374	3.39	269	34.50	343	986
*2	Widmer	Roman	99	9.09	251	3.20	235	30.85	300	786
3	Koster	Silvio	99	9.43	196	2.72	148	34.45	343	687
4	Heeb	Ivan	99	8.99	268	2.94	188	24.14	219	675
5	Eugster	Evan	99	9.18	235	3.08	213	24.26	221	669
6	Hohl	Tobias	99	8.73	316	2.57	121	20.46	174	611
7	Fässler	Mathias	00	9.03	261	2.80	162	16.30	120	543
8	Kaufmann	Pascal	99	10.33	85	2.53	113	32.38	318	516
9	Blatter	Luca	00	9.29	218	1.96	10	20.76	178	406
10	Bommeli	Joel	00	9.41	199	2.40	90	6.44	0	289
11	Kaufmann	Michel	00	11.22	21	1.81	0	21.79	190	211

Knaben Jahrgang 1998/1997

Rang	Name	Vorname	Jg	60m	Pkt	Weit	Pkt	200gr	Pkt	Total
*1	Stieger	Dominik	97	9.41	428	4.09	396	31.31	306	1130
*2	Koster	Dominic	98	10.00	319	3.60	307	24.40	223	849
3	Fässler	Fabian	98	10.32	268	3.33	258	28.34	270	796
4	Blatter	Nino	97	10.01	318	3.57	302	19.42	161	781
5	Fässler	Lukas	98	10.59	228	3.32	256	23.40	210	694
6	Flückiger	Emanuel	98	10.65	219	2.60	126	21.51	187	532

Knaben Jahrgang 1999/1995

Rang	Name	Vorname	Jg	60m	Pkt	Weit	Pkt	200gr	Pkt	Total
*1	Frehner	Martin	95	8.77	563	4.00	379	33.49	331	1273
*2	Bänziger	Damian	96	9.16	478	3.92	365	38.03	384	1227

* qualifiziert für den kantonalen Final

Senioren-Gruppe Wald

VORANKÜNDIGUNG MITTAGSTISCH IM AUGUST

Wir treffen uns im

RESTAURANT HIRSCHEN, WALD

DONNERSTAG, 7. AUGUST 2008

Um 12.00 Uhr

Kosten: CHF 17 für das Menü

Anmelden bei Ruth Weissenbach

Telefon 071 877 19 36

**Wir freuen uns auf einen gemütlichen
Mittag**

Wald AR, Dorf 27

Zu vermieten per 1. 8.2008

oder nach Vereinbarung

In renoviertem MFH

3 ½-Zimmer-Wohnung

moderne Wohnküche

eigene WM, Tumbler

Miete: Fr. 900.- inkl. NK

Tel. 071 877 26 01

In Wald AR

Zu vermieten per 1. 9.2008

oder nach Vereinbarung

Tiefgaragenplatz

Schäfliwies

Miete: Fr. 100.-

Tel. 071 877 26 01

25 Jahre neuer Kindergarten in Wald:

Vorher wurden Vorschüler im „Löwen“ betreut

1983 und damit vor 25 Jahren wurde in Wald der neue Kindergarten bezogen. Vorher dienten bescheidene Lokalitäten im Restaurant „Löwen“ als Kindergartendomizil.

Peter Eggenberger

Der Kindergarten von Wald wurde in den späten 1950er Jahren auf privater Basis gegründet. Zu den Initianten der guten Sache gehörten Posthalter Albert Graf und Robert Langenauer, die sich mit Gleichgesinnten für eine gezielte Förderung der Vorschüler einsetzten. 1957 hiessen die Stimmbürger einen jährlichen Unterstützungsbeitrag von 500 Franken gut (113 Ja, 80 Nein), und mit einer knappen Mehrheit von nur sechs Stimmen (99 Ja, 93 Nein) wurde an der Urne auch die jährliche Deckung allfälliger Unkosten durch die Gemeinde bewilligt.

Ungewöhnlich: Kindergarten im Wirtshaus

Das erste Kindergartenlokal befand sich im seinerzeitigen Kinderheim „Sunneschy“, wo Heidi-Rös Thee als erste Kindergärtnerin wirkte. Ihre Nachfolgerin wurde Heidi-Rentsch-Graf, wobei jetzt das Vereinszimmer im Schulhaus als Kindergartenlokal diente. Später erhielt der Kindergarten im Untergeschoss des Restaurants „Löwen“ Gastrecht, und hier wirkte ab 1969 Hanna Salzgeber-Graf als Kindergärtnerin.

Fest-Reingewinn von über 18000 Franken

Jetzt wurde der Kindergarten in der Gemeinde endlich auf breiter Basis akzeptiert. Das 1970 durchgeführte Dorffest ergab einen Reingewinn von 18500 Franken, der für Verbesserungen im Kindergarten zur Verfügung gestellt wurde. Als Hanna Salzgeber 1975 das 65. Altersjahr erreichte, übergab sie den Kindergarten an Ruth Frischknecht. 1983 erfolgte der Umzug in den Neubau neben der im gleichen Jahr eingeweihten Mehrzweckanlage.

Wäldler Kindergärtler vor dem Restaurant „Löwen“ mit der im November 1999 verstorbenen Hanna Salzgeber-Graf.

Bild Peter Eggenberger

Feuerbrandkontrolleure wieder unterwegs im Kanton Appenzell Ausserrhoden

Die Kontrolleure sind ab dieser Woche unterwegs im Landwirtschaftsgebiet und in den Gärten. Wenn sie vom Feuerbrand befallene Pflanzen finden, werden sie mit dem Bewirtschafter oder Garteneigentümer die Sanierungsmassnahmen festlegen. Rückschnitte sind sinnvoll, wenn nicht nur einzelne Blütenbüschel betroffen sind, sondern wenn sich der Feuerbrand in Pflanzentrieben ausbreitet. Wenn sich also das Laub eines ganzen Triebstückes braun (bei Apfel) oder schwarz (bei Birnen) verfärbt und sich die Triebenden bogenförmig abbiegen.

Triebenden abgebogen

Diese Massnahme kann die betroffene Pflanze oder den Baum schützen vor einer weiteren Ausbreitung des Bakteriums und die Verschleppung auf benachbarte Pflanzen und Bäume kann reduziert werden. Bei besonders stark betroffenen Bäumen, Wild- und Zierpflanzen kann eine Rodung sinnvoll sein.

Befall eines ganzen Triebes

Nach dem Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts bezüglich Sanierungsmassnahmen bei Feuerbrandbefall auf Hochstammbäumen im Kanton St. Gallen, wird im Kanton Appenzell Ausserrhoden bei der Feuerbrandkontrolle auf das Ausstellen von Verfügungen verzichtet. Die Kontrolleure wirken beratend.

Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass die meisten Bewirtschafter und Garteneigentümer gerne bereit sind, die notwendigen Sanierungsmassnahmen durchzuführen. Dies hilft, das Infektionspotential immer wieder zu reduzieren, wenn auch diese Pflanzenkrankheit nicht mehr auszurotten sein wird.

Der Feuerbrand bleibt eine meldepflichtige Pflanzenkrankheit. Verdachtsmeldungen und Fragen richten Sie bitte an die Pflanzenschutzstelle AR: Tel 071 353 67 64 oder 335 73 13, Email: pflanzenschutz@ar.ch.

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.ar.ch/feuerbrand und www.feuerbrand.ch

Vermittlervereinigung AR, 60. Jahrestagung in Wald

Am Montag, 23. Juni trafen sich die Vermittler des Kantons Appenzell Ausserrhoden zu ihrer 60. Tagung in Wald. Als Gäste konnte unser Präsident Theo Eggenberger den Gemeindepräsidenten von Wald Herr Jakob Egli, den Präsidenten der Justizaufsichtskommission Herr Christian Nänni, den Präsidenten des Ober- und Verwaltungsgericht Herrn Ernst Zingg sowie die neue Geschäftsleiterin des Kantonsgerichts Frau Daniela Dörig begrüessen.

Nach sechsjähriger Tätigkeit als Präsident reichte Theo Eggenberger seinen Rücktritt ein. Neu als Präsidentin gewählt wurde die Vermittlerin von Urnäsch, Sandra Nef. Sie bekleidet als erste Frau dieses Amt. Nach den übrigen statuarischen Traktanden folgten in einem fachlichen Teil der Versammlung zwei Referate, die unserer Weiterbildung dienten. Als erstes referierte Christian Nänni über seine Tätigkeit in der Justizkommission, im Besonderen über das Beschwerdewesen. Anschliessend redete Daniela Dörig über die personellen Änderungen an unseren Gerichten. Weiter berichtete sie über die Beratung des Parlamentes über eine eidg. Zivilprozessordnung und deren Auswirkungen auf die Vermittler. Dabei gelte wo möglich der Grundsatz „schlichten statt richten“, so wie es auch unserem Auftrag als Vermittler entspricht. Als letztes klärte sie Fragen aus der Praxis, die immer wieder auftreten.

Danach folgte ein gemütlicher Teil. Peter Eggenberger, der Witzwegfinder aus Wolfhalden, erzählte uns auf humorvolle Art einiges über das Wesen des Appenzeller Witzes und veranschaulichte alles mit träfen Münsterchen aus seinem reichhaltigen Repertoire der Appenzeller Witze. Da gab es einiges zu „schmöllele“ und zu lachen.

Raiffeisenbank Heiden Geschäftsstelle Wald

Die Geschäftsstelle Wald bleibt vom
22. Juli bis 9. August 2008

ferienhalber geschlossen.

Wir bedienen Sie während dieser Zeit
gerne an unserem Hauptsitz in Heiden.

Raiffeisenbank Heiden
Geschäftsstelle Wald
9044 Wald AR
Telefon 071 877 11 62

RAIFFEISEN

Wir lassen Ihren Cappuccino schäumen.

Elektrogeräte für Küche und Bad
finden Sie in unserem Shop in Speicher.

d'EST si bon!
Elektro Speicher-Trogen AG

Anlässe in der Gemeinde Wald AR

Fr.	11. Juli	Adonia Konzert	MZA	Fam. Welz
Di.	15. Juli	Gesundheitssprechstunde	15 – 16.00 Uhr, Schulhaus	Spitex-Verein
Mo.	21. Juli	Mütter-/Väterberatung	auf tel. Anmeldung / 071 344 40 88	Pro juventute
So.	03. Aug.	Puppenmuseum	14 – 17.00 Uhr	Puppenmuseum Waldfee
Do.	07. Aug.	Puppenmuseum	14 – 17.00 Uhr	Puppenmuseum Waldfee
Sa.	16. August	6. Standübung	14 – 16.00 Uhr, Schützenhaus	Feldschützengesellschaft
Sa.	16. August	Letzte Bundsübung	16 – 18.00 Uhr, Schützenhaus	Feldschützengesellschaft
Sa/So.	16./17. Aug.	Grümpelturnier	Sportplatz oder MZA	Turnverein

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Hans Sprecher Schachen 246, Wald	Frische Salate, Bienenhonig, Lagergemüse, Kartoffeln, Eier, Konfitüren, Sirup und Süssmost	Lädli: Samstag 8.30 – 11.00 Uhr Markt gegenüber Rest. Schäfli: Donnerstag 9.00 – 10.15 Uhr
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Jetzt frisch: Alles vom Schwein und Truthahn. Mostbröckli vom Rind und Truthahn. Speck, Schinkenspeck und Carespeck. Hausgemachter Schwartenmagen.	nach tel. Vereinbarung (071 877 1557) oder www.fleisch-vom-hof.ch
Jakob Frehner, Rechberg 60, Wald	Finnenkerzen.	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 72
Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41

H.R. Kast AG
Dorf 10
Rehetobel

Transporte
Brennstoffe
Getränke

Tel. 071 877 11 76 *** Fax. 071 877 11 74 *** kast.transport@bluewin.ch

- Getränke ab Rampe oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl
- Lieferungen von:
- Beton, Kies, Schotter, Humus, Sand, ect.

Wir machen Betriebsferien
vom
1. bis 10. August (ganzer Betrieb)

Für Ihr Verständnis danken wir Ihnen bestens
! Wir wünschen Ihnen eine schöne Sommerzeit !

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 7. August 2008

Nr. 15 • 18. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Mitteilungen des Gemeindepräsidenten

Keine Hektik, sehr wenige Sitzungen, ein ruhiger Schalterbetrieb und weniger Telefonate – ans Schweben im Sommerloch könnte man sich leicht gewöhnen. Nur – daraus wird wohl auch in diesem Jahr nichts werden.

Bewegt hat sich während des Sommers allerdings einiges beim Steinbogenbrüggli. Die Fundamente und Flügelmauern sind nun erstellt. Sie bilden die Basis zur Errichtung des Lehrgestells für den eigentlichen Brückenbogenbau durch die freiwilligen Steinmetz – Lehrlinge, der ende September und anfangs Oktober stattfinden wird.

Gemäss dem Motto „chlii ond häämelig“ verlief auch die wohl letztmals durch den Verkehrsverein organisierte 1. Augustfeier. Die Musikgesellschaft und der Gemischte Chor sorgten für einen gemütlichen Rahmen um die interessante Ansprache von Marlis Hörler, die dem Thema Heimat gewidmet war. Der Redetext ist für Interessierte auf der Homepage der Gemeinde verfügbar. Einen herzlichen Dank an alle Mitgestaltenden!

Jakob Egli, Gemeindepräsident

Max Bruderer, Farenschwendi 145, Wald,
recht herzlich zu seinem
92. Geburtstag,
den er am 4. Juli 2008 feiern durfte

und

Margaretha Zumbrunn, Obergaden 157, Wald,
recht herzlich zu ihrem
95. Geburtstag,
den sie am 13. Juli 2008 feiern durfte.

Gesuchsteller: Robert und Delia Käufeler
Birli 402, 9044 Wald AR

Eigentümer: Dito Gesuchsteller

Projektverfasser: Stefan Schiess
Birli 86, 9044 Wald AR

Baulage: Birli, Parz. Nr. 211, Assek. Nr. 402

Zone: L (Landwirtschaftszone)
Landschaftsschutzzone

Bauprojekt: Nordfassade: Anbau Geräte-schuppen,
Balkon und Treppe

Einsprachefrist:
Die Einsprachefrist beginnt am Donnerstag, 07. August 2008
und dauert 20 Tage.

Die Baupläne liegen während der Einsprachefrist im Vorraum
der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald, 04. August 2008 Die Baukommission

Gesuchsteller: Einwohnergemeinde Wald
Irene Reifler (zuständiger GR)
Dorf 37, 9044 Wald AR

Eigentümer: Einwohnergemeinde Wald

Projektverfasser: Hartmann & Rutz Architekten AG
Wies 2, 9042 Speicher

Baulage: Obergaden
Parz. Nr. 789, Assek. Nr. 157

Zone: L (Landwirtschaftszone)

Bauprojekt: Sanierung Nordfassade

Einsprachefrist:
Die Einsprachefrist beginnt am Donnerstag, 07. August 2008
und dauert 20 Tage.

Die Baupläne liegen während der Einsprachefrist im Vorraum
der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald, 04. August 2008 Die Baukommission

1. August im Foyer Gedanken zur Heimat in heimatlicher Atmosphäre

Foyerfest

Rund 80 Wäldlerinnen und Wäldler trotzten dem launischen Petrus mit seinen Regengüssen und kamen am Freitag in die MZA um im Foyer in gemütlicher Runde die Gründung des ewigen Bundes, der schweizerischen Eidgenossenschaft, am 1. August 1291 durch Vertreter der Länder Uri, Schwyz und Unterwalden zu feiern. Rassig musikalisch eröffnet wurde der, vom Verkehrsverein Wald organisierte Abend durch die MG Wald.

Nur politisch möglich

Anschliessend begrüßte Verkehrsvereinspräsident Werner Künzler die Anwesenden und erteilte Festrednerin Marlis Hörler Böhi das Wort. Diese verriet eingangs, sie habe eigentlich eine unpolitische Rede halten wollen, musste dann aber feststellen, dass dies zu diesem Anlass kaum möglich sei. So stellte die einstige Gemeinderätin ihr Thema unter den Begriff Heimat und sprach damit dessen Vielfalt an Betrachtungsweisen hinsichtlich unseres Landes an.

Eigene Distanz, eigene Betrachtung

Marlis Hörler erklärte im ersten Teil wie unterschiedlich sich der Begriff Heimat je nach Standort darstelle. So nenne man im Dorf auf die Frage „Wo bist du zuhause“ Strasse und Ortsteil, während man beispielsweise in St. Gallen Wald und in Bern das Appenzellerland nenne. Wichtig ist auch die Frage nach Heimat und Heimatgefühlen. So müsse man überlegen, was jeder einzelne darunter verstehe, ein Gefühl der Geborgenheit, der Zufriedenheit oder und der Sicherheit. Sicherer Arbeitsplatz, Geld, gute medizinische Versorgung können ebenso Heimat bedeuten wie Schweizer Pass, Bürgerort, das demokratische Rechtssystem oder das Passieren der Grenze in die Schweiz zurück.

Fremddefinitionen

Folgende Definitionen zum Nachdenken über den Begriff Heimat fand Marlis Hörler auch in der Literatur. So zum Beispiel im Wikipedia-Verzeichnis: „Das deutsche Wort Heimat verweist auf eine Beziehung zwischen Menschen und Raum.“ Max Frisch stellt den Menschen und sein Gegenüber ins Zentrum und meint: „Heimat sind die Menschen, die wir verstehen und die uns verstehen.“ Und ähnlich versteht der deutsche Philosoph Karl Jaspers (1883-1969): „Heimat, sie ist da, wo ich verstanden werde, wo ich verstehe.“

Persönliche Gefühle, Dimensionen

In ihren weiteren Ausführungen betonte die Referentin, es gebe in der Definition von Heimat kein Richtig oder Falsch, kein Gut oder Böse. Die ganz persönliche Antwort müsse richtig sein, müsse für den Einzelnen stimmen. Dabei seien oft Fragen besonders schwierig zu

beantworten, erklärte Marlis Hörler und meinte damit etwa Fragen wie: „Was leiste ich, was leisten wir für den Erhalt meiner, unserer Heimat?“ oder „Was investiere ich, was investieren wir für unsere Heimat, jetzt aber auch in Krisenzeiten?“

Eigene Meinung

Die Bildung einer eigenen Meinung sei auch zu den aktuellen politischen und gesellschaftlichen Problemen notwendig, erklärte die Referentin und nannte als einige Beispiele Ausländerpolitik, EU-Erweiterung, Minarettinitiative, Energie- und Gesundheitspolitik, Sozialer Frieden oder Gemeindefusion. Alle diese Themen hätten eines gemeinsam, sie sind so gross, so mächtig und vermitteln so Gefühle der Machtlosigkeit, Gefühle der Frustration und des Verschaakelt sein. Das müsse nicht sein, denn jeder sei dazu aufgefordert, sich einzubringen, jeder müsse sich entsprechend seiner Ressourcen einbringen. Mit diesem Appell schloss Marlis Hörler ihre Festansprache und wünschte allen, dass Heimat auch für sie etwas sei, wofür es sich lohnt, sich einzusetzen.

Gemeinsam singen

Nach dem von MGWald und allen Anwesenden gemeinsam gespielt und gesungenen Schweizer Psalm „Trittst im Morgenrot daher...“ und dem allen so vertrauten Landsgemeindelied „Alles Leben strömt aus Dir...“ ging der offizielle Teil einer besonders eindrucksvollen 1. August-Feier zu Ende. Ihm folgte der ebenso gemütliche und heimelige Teil, zu dem man aufgrund der Witterung im Foyer blieb, wo die Bratwürste und das Bier, für den kulinarischen Ablauf war der gemischte Chor Wald zuständig, ebenso schmeckten wie andere Jahre an der Begegnungsstätte.

Elisabeth von Hospenthal

19. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: Europäisches Komitee zur Verteidigung der Flüchtlinge und Gastarbeiter, Basel

Samstag, 9. August
7.00 Meditation/Kontemplation

Sonntag, 10. August
**10.15 Regionaler Gottesdienst Speicher-Trogen:
Evangelische Kirche, Trogen**

Montag, 11. August
19.30 Rosenkranzgebet

Freitag, 15. August
9.30 Zeit der Stille
18.00 Kranzbinden zu Maria Himmelfahrt
19.00 Wortgottesfeier zu Maria Himmelfahrt mit
Annitta Raggenbass und Myrta Grob Käser

20. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: Rechtsberatungsstelle für Asylsuchende der Region Appenzell/ St. Gallen

Samstag, 16. August
18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegeseang

Sonntag, 17. August
**10.00 Oekumenischer Familiengottesdienst zum
Schulanfang im Bendlehn**

Montag, 18. August
19.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 19. August
8.00 Eucharistiefeier
19.00 Meditation für Jugendliche

Freitag, 22. August
9.30 Zeit der Stille
8.30 Glaubensgespräch für SeniorInnen

Impressum

Erscheinungstag alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss Montag, 12.00 Uhr, vor dem
Erscheinungstag
Inseratpreise 1 Seite 190 mm x 260 mm = Fr. 112.—
½ Seite 190 mm x 125 mm oder
93 mm x 260 mm = Fr. 56.—
¼ Seite 93 mm x 125 mm = Fr. 28.—
1/8 Seite 93 mm x 60 mm = Fr. 14.—
Inserate bitte druckfertig abliefern.
Redaktionsadresse Gemeindekanzlei, 9044 Wald
eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage 420 Exemplare; geht an alle Haus-
haltungen der Gemeinde Wald AR
Druck Druckerei Fehr, Wald AR
Abonnementspreise Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto

Bauernhofplausch:

back, spiel & schau

Möchten Sie unter fachkundiger Anleitung Ihren Sonntagzopf oder Zopftierli backen? Kennen Sie das Geheimnis des Muniflüsterns? Durften Ihre Kinder schon einmal Heutierli basteln? Wann haben Sie das letzte mal im Feuerwehrweiher geplanscht oder eine Kuh gemolken? Wussten Sie, dass Kühe auch gestylt werden? Konnten Sie schon einmal den Schafhütehunden beim Schafe zusammentreiben zusehen? Haben Sie schon einmal beim Säulirennen mit gewettet?...

Kommen Sie zum Bauernhofplausch „back, spiel & schau“ Samstag, 30. August in Lutzenberg und Urnäsch! Die Bauernfamilien Aemisegger und Frick öffnen ihre Scheunentore und laden Sie, Jung und Alt zu einem Erlebnistag ein. Wer's lieber gemütlich mag, schlemmert und geniesst oder erfährt spannendes über Bisons & Co auf diesen zwei vielseitigen Appenzeller Bauernhöfen.

Detailprogramm: www.appenzellerbauern.ch, E-Mail klv@pop.agri.ch oder Tel 079 817 38 11 (Bürozeiten). Für das Zopfbacken ist eine Anmeldung bis 20. August erforderlich. Weitere Aktivitäten können spontan und ohne Voranmeldung besucht und erlebt werden.

Dynamic Hatha-Yoga – www.yogashala.ch
071 755 18 78 tel 079 590 22 75 mob

Musigzorgä mit der MG Wald

Geschätzte Musikfreunde

Am Sonntag **10. August 2008** wird die MG Wald auf der Tanne ihren „Musigzorgä“ durchführen:

Auf dem Hof von Hans-Konrad Graf, Tanne, findet ab ca. 10.00 h der zweite „Musig-Brunch“ der MGW statt. Es besteht die Möglichkeit bei einem guten z'Morgensbuffet mit musikalischer Umrahmung einige gemütliche Stunden mit Gleichgesinnten zu verbringen.

Personen, welche nicht gut zu Fuss sind, können um 10.00 Uhr mit dem Shuttle-Bus vom Schulhaus zur Tanne gefahren werden.

Da die Parkierungsmöglichkeiten nicht gross sind, bitten wir Sie, das Auto im Kafen oder auf dem Schulhausplatz in Wald zu parkieren und einen schönen Spaziergang zur Tanne unter die Füsse zu nehmen.

Preise: Erwachsene Fr. 15.-, Kinder (bis 16. J) Fr. 5.-

Wir würden uns freuen, eine zahlreiche hungrige Schar begrüssen zu dürfen. Reservieren Sie sich diesen Tag und erfreuen Sie uns mit Ihrem Besuch.

Ihre Musikgesellschaft Wald

VOLLEYBALL IN WALD

Es ist wieder soweit!

Der Volleyballclub Wald startet Volleyballtrainingsstunden für **Mädchen und Knaben mit Jahrgang 96 oder älter.**

Wir freuen uns auf Euch, die die tolle Sportart näher kennen lernen wollen.

Das Training ist jeweils

donnerstags, von 19.00 bis 20.30 Uhr.

Aktuell trainieren je 6 Juniorinnen und Junioren.

Das erste Schnuppertraining ist am

DONNERSTAG, 14. August 2008,

19.00 – 20.30 Uhr

in der Turnhalle Wald.

Bitte Hallenturnschuhe mitnehmen.

Bei Unklarheiten gibt Marlis Bänziger (Tel. 071 / 877 26 80) oder Sylvia Frommenwiler (Tel. 071 / 877 25 60) gerne Auskunft.
Schau doch einmal vorbei!

Infoabend Geräteturnen Wald

Am Freitag, 15. August findet von 18.15 bis 20 Uhr ein offenes Training des Geräteturnen Wald statt. Alle interessierten Knaben und Mädchen ab Jahrgang 2005 sind herzlich eingeladen, zusammen mit ihren Eltern, den turnenden Kindern zuzuschauen.

Anschliessend an das Training findet für alle eine Informationsveranstaltung statt, wo unter anderem Trainingszeiten, Ziele und Jahrsplan besprochen werden.

Für weitere Auskünfte steht Ihnen

Daniela Giezendanner, 078 719 43 09, dgiezendanner@bluemail.ch gerne zur Verfügung.

Turnverein Wald

Möchtest du dich sportlich fit halten?

Dann ist der Turnverein Wald genau das richtige für dich!

Der Turnverein Wald nimmt regelmässig an Wettkämpfen und Turnfesten teil, nebst den sportlichen Aktivitäten legen wir auch sehr viel Wert auf einen guten Teamgeist. Damit das gesellschaftliche nicht zu kurz kommt, beinhaltet das Jahresprogramm auch eine Turnfahrt, Skiweekend, Chlaushöck, Bowling, etc.

Interessierst du dich für eine Riege? Du bist jederzeit herzlich zu einem Schnuppertraining eingeladen. Nach den Sommerferien trainieren wir wieder regelmässig an folgenden Tagen.

Falls du noch Fragen hast, melde dich bei Luzia Graf
071 888 02 60 oder bei den nachstehenden Leiter/innen

Tag	Zeit	Riege	Leiter
Montag	17.00 - 18.30 Uhr	Kleine Mädchenriege 1. - 4. Klasse	Marlen Büchel Dina Züst
Mittwoch	17.00 - 18.30 Uhr	Kleine Jugendriege 1. - 4. Klasse	Jenny Seitz Luzia Graf
Mittwoch	18.30 - 20.00 Uhr	Gemischte Jugendriege 5. - 8. Klasse	Brigitte Graf Marco Steffen
Mittwoch	20.00 - 22.00 Uhr	Turnverein Wald ab der 8. Klasse	Christian Knöpfel Marco Kunz
Freitag	18.15 - 20.00 Uhr	Geräteriege für alle	Daniela Giezendanner
Freitag	20.15 - 22.00 Uhr	Damenriege Wald ab der 8. Klasse	Luzia Graf
Samstag	09.00 - 10.45 Uhr	Geräteriege für Anfänger	Daniela Giezendanner
Samstag	10.15 - 12.00 Uhr	Geräteriege für Fortgeschrittene	Daniela Giezendanner

Kellerfest

Wald / AR

Samstag,

6. September

ab 17 Uhr

mit Musik

Beizli

Bar

Kaffee

5-liber-

Verpflegungen

TV-Showeinlagen

Sönd willkommen !

Turnverein, Landfrauen, Schellnerclub, Zimmerschützen,

Männersportverein, Verkehrsverein

Wir beraten Sie kompetent
Tel. 071 898 89 42

Elektro-Shop
 Kirchplatz 1 9410 Heiden
 www.ewheiden.ch

Elektro / Telematik / Energie / Wärme

Vergnügliche Lektüre: „Läse ond lache“ nachgedruckt

pd Dieser Tage wurde das von Peter Eggenberger, Wolfhalden, verfasste Buch „Läse ond lache“ nachgedruckt. „Läse ond lache“ ist vergnügliche Lektüre und enthält 29 Kurzgeschichten im Kurzenberger Dialekt, der Sprache des Appenzellerlandes oberhalb von Rheintal und Bodensee. Schlagfertige Persönlichkeiten wie der gwehrige Piccolo, der bauernschlaue Migg Zähler und der unvergessene Tampuure Fritz kommen ebenso zum Zuge wie die legendäre dicke Berta, die Naturärztin Petronella d’Acierno („Pagliano-Tante“) und Magneto-path Sepp Bischof. Schmunzeln und lachen lassen aber auch erstaunliche Begebenheiten wie der Deckenschuss im „Rössli“ auf dem St. Anton, der Stromausfall bei der Sämtisbahn, die Demonstration gegen die Mobilfunkantenne auf dem Kirchturm von Heiden und der Besuch einer Delegation der Werkstatt für Frauensprache auf dem Witzweg.

(„Läse ond lache“, 120 Seiten, Fr. 22.--, erhältlich im Buchhandel, beim Appenzeller Verlag, Herisau, sowie beim Autor)

Illustration „Läse ond lache“
 pd

Kampagne „stark durch Erziehung“

Vorankündigung: Theater „8 wie Achterbahn“

Die vom Schweizerischen Bund für Elternbildung getragene Kampagne „stark durch Erziehung“ soll auch in Appenzell Ausserrhoden bekannt gemacht werden. Eine Projektgruppe aus Vertretungen der Frauenzentrale, der pro juventute und des Departement Bildung ist verantwortlich für die Umsetzung und koordiniert die Aktivitäten im Kanton. Übergeordnetes Ziel ist, dass die Erziehung Kinder stark machen soll. Die Kampagne richtet sich an Eltern, Grosseltern, Erziehende, Lehrpersonen und an alle, die mit Kindern leben. Sie sollen bei der Ausübung ihrer erzieherischen Verantwortung durch die Kampagne unterstützt werden.

Als Auftakt-Veranstaltung für den ganzen Kanton wird in Heiden und Herisau das Theaterstück „**Acht wie Achterbahn**“ aufgeführt.

Heiden: 1. September 2008, 20.00 Uhr, Saal Hotel Linde

Herisau: 4. September 2008, 20.00 Uhr, Kath. Pfarreiheim

Das Theater zeigt Szenen aus dem Alltag der Kindererziehung.

Näheres zur Kampagne: www.e-e-e.ch

Praxis
Dr. med. H. P. Sonderegger
Trogen
geschlossen

vom 09.08.2008 bis 24.08.2008

Vertretung
Dr. med. M. Schiltknecht, Speicher
Tel. 071-344 33 11

Tageskarten / Generalabonnement
 Reisen auch Sie stressfrei und bequem in der ganzen Schweiz mit Zug und Postauto **für Fr. 35.00** einen ganzen Tag lang.
 Erhältlich auf der Gemeindekanzlei, Tel. 071 877 31 08.

Die **nächste Wanze** erscheint am Donnerstag, 21. August 2008, Redaktionsschluss ist am Montag, **18. August 2008, 12 Uhr**, auf der Gemeindekanzlei.

Anlässe in der Gemeinde Wald AR

Do.	07. August	Puppenmuseum	14 – 17.00 Uhr	Puppenmuseum Waldfee
Do.	07. August	Bike-Treff Wald	19 Uhr, Schulhausplatz	Bike-Freunde vom MSVW
Do.	14. August	Bike-Treff Wald	19 Uhr, Schulhausplatz	Bike-Freunde vom MSVW
Sa.	16. August	6. Standübung	14 – 16.00 Uhr, Schützenhaus	Feldschützengesellschaft
Sa.	16. August	Letzte Bundsübung	16 – 18.00 Uhr, Schützenhaus	Feldschützengesellschaft
Sa/So.	16./17. Aug.	Grümpeltturnier	Sportplatz oder MZA	Turnverein
Mo.	18. August	Mütter-/Väterberatung	auf tel. Anmeldung / 071 740 02 85	Pro juventute
Di.	19. August	Gesundheitssprechstunde	15 – 16.00 Uhr, Schulhaus	Spitex-Verein
Fr.	29. August	7. Standübung	18 – 20.00 Uhr, Schützenhaus	Feldschützengesellschaft
Do.	04. Sept.	Puppenmuseum	14 – 17.00 Uhr	Puppenmuseum Waldfee
Sa.	06. Sept.	Kindergottesdienst	9.30 – 10.45 Uhr, Evang. Kirche	Regenbogen-Team
So.	07. Sept.	Puppenmuseum	14 – 17.00 Uhr	Puppenmuseum Waldfee
Sa.	06. Sept.	Chellerfescht	Ganzes Dorf	VVW und weitere

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Hans Sprecher Schachen 246, Wald	Bohnen, Saisongemüse und Salate, Kartoffeln, Bienenhonig, Konfitüren, Sirup und Eier	Lädli: Samstag 8.30 – 11.00 Uhr Markt gegenüber Rest. Schäfli: Donnerstag 9.00 – 10.15 Uhr
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Jetzt frisch: Alles vom Schwein und Truthahn. Mostbröckli vom Rind und Truthahn. Speck, Schinkenspeck und Carespeck. Hausgemachter Schwartenmagen.	nach tel. Vereinbarung (071 877 1557) oder www.fleisch-vom-hof.ch
Jakob Frehner, Rechberg 60, Wald	Finnenkerzen.	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 72
Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41

August. Rosental. Das Kino.

Genossenschaft Kino Rosental
Schulhausstrasse 9
CH-9410 Heiden
Telefon 071 891 36 36
www.kino-heiden.ch

Fr	8.8.	20:15	Rusalka – The Mermaid
Sa	9.8.	17:15	Khadak
		20:15	Rusalka – The Mermaid
So	10.8.	15:00	Daddy ohne Plan
		19:00	Immer nie am Meer
Fr	15.8.	20:15	Nim's Island
Sa	16.8.	17:15	Nim's Island
		20:15	Immer nie am Meer
So	17.8.	15:00	Nim's Island
		19:00	Rusalka – The Mermaid
Fr	22.8.	20:15	Khadak
Sa	23.8.	17:15	Bienvenue chez les ch'tis
		20:15	Kino-Teens: Save the last Dance
So	24.8.	15:00	Kung Fu Panda
		19:00	Bienvenue chez les ch'tis
Fr	29.8.	19:30	Halleluja! Der Herr ist verrückt
Sa	30.8.	17:15	Khadak
		20:15	Bienvenue chez les ch'tis
So	31.8.	15:00	Kung Fu Panda
		19:00	Bienvenue chez les ch'tis

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 21. August 2008

Nr. 16 • 18. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Mitteilungen des Gemeindepräsidenten

Verkauf „Schulhaus Säge“

Dank Unterstützung durch den Makler Anton Scheiwiller konnte der Verkauf des alten „Schulhauses Säge“ vorgenommen werden.

Zur Rekapitulation

- Nachdem der Schulbetrieb in der Säge definitiv aufgehoben wurde, brauchte die Gemeinde das Haus noch als Asylunterkunft (mit entsprechenden Mieteinnahmen), nun stand es seit einiger Zeit leer.
- Da wir die Liegenschaft nicht mehr für Gemeindeaufgaben brauchen, wurde sie vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen transferiert. Sie ist dort mit 192'500 Franken aktiviert.
- Das Grundstück wurde formell von der Öffentlichen Zone in die WG 2 Zone umgezont.
- Der Gemeinderat hat die Bevölkerung über die Verkaufsabsichten frühzeitig orientiert.
- Der Gemeinderat hätte die Liegenschaft gemäss Art. 13 der Gemeindeordnung direkt verkaufen können. Der Verkauf wäre dem fakultativen Referendum unterstanden. Leider haben sich aber auf unsere Verkaufsbemühungen keine Interessenten gemeldet, mit denen die Verkaufsgespräche weiter gediehen wären.
- Der Gemeinderat hat sich dann entschieden, sich von den Stimmberechtigten an einer Abstimmung das Mandat für den Verkauf geben zu lassen. Die Stimmberechtigten haben mit grossem Mehr zugestimmt. Zum Entscheid der Stimmberechtigten ist keine Stimmrechtsbeschwerde eingegangen, daher ist die Ermächtigung zum Verkauf ausreichend legitimiert und untersteht nicht mehr dem fakultativen Referendum.
- Nach erfolglosen Versuchen des Gemeinderates, die Liegenschaft zu verkaufen, haben wir Anton Scheiwiller ermächtigt, für uns eine Käuferschaft zu finden. Bedingung: Für die Gemeinde muss ein Verkaufserlös von Fr. 230'000 resultieren. Der Mehrerlös geht an Anton Scheiwiller.
- Nun wurde die Liegenschaft für Fr. 240'000 an Frau I. Knöpfel verkauft. Für die Gemeinde re-

sultiert der angestrebte Erlös von Fr. 230'000 und ein Buchgewinn von Fr. 37'500. Nach Abzug seiner Aufwendungen für Inserate etc. verbleibt auch für Anton Scheiwiller ein angemessener Ertrag.

Der Kaufvertrag ist am 8.8.08 auf dem Grundbuchamt Heiden von allen Parteien unterzeichnet worden. Wir wünschen der neuen Eigentümerin, Frau Ingrid Knöpfel, viel Freude mit dem ehemaligen Schulhaus Säge.

Jakob Egli, Gemeindepräsident

Schule Wald: Schulhausplatz

Nicht zu übersehen ist der in den Sommerferien erstellte Abgrenzungszäun zwischen Schulhausplatz und Hirschenstrasse. Dieser gewährt den an die hundert spielenden Kindern während der Pause und nach der Schule mehr Sicherheit.

Unübersichtlich und gefährlich erachten wir aber nach wie vor die Situation bei Schulbeginn und Schulschluss. Mit Bring- und Holfahrten gefährden die Eltern andere Kinder. Die parkierten Autos auf dem Schulhausplatz und der Durchfahrt versperren die Sicht auf die Strasse. Auch Spar – Kunden werden von hinter den Autos hervorspringenden Kindern überrascht.

Daher rufen wir die Eltern auf, die markierten Parkplätze auf der Schäfliwiese oder auf der Westseite des Schulhauses zu benutzen. Herzlichen Dank!

Lehrerschaft, Schulleitung und Gemeinderat Wald

Grace Bennett, Obergaden 157, Wald,
recht herzlich zu ihrem
80. Geburtstag,
den sie am 26. August 2008 feiern darf.

Die **nächste Wanze** erscheint am Donnerstag,
4. September 2008, Redaktionsschluss ist am Montag,
1. September 2008, 12 Uhr, auf der Gemeindekanzlei.

Gesuchsteller: Schmucki Michael
Birli 87, 9044 Wald AR

Eigentümer: Dito Gesuchsteller

Projektverfasser: Dito Gesuchsteller

Baulage: Birli, Parz. Nr. 797
Assek. Nr. 420 (Gerätehaus)

Zone: L (Landwirtschaftszone)
Landschaftsschutzzone

Bauprojekt: Gartengestaltung: Terrainanpas-
sungen, Sitzplatz,
Versetzen Garten-/Gerätehaus

Einsprachefrist:
Die Einsprachefrist beginnt am Donnerstag, 21. August
2008 und dauert 20 Tage.

Die Baupläne liegen während der Einsprachefrist im
Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald, 18. August 2008 Die Baukommission

Voranzeige:

**Tag der offenen Tür in der
Abwasserreinigungsanlage und den
Aussenanlagen von Trogen - Wald
am Samstag, 01. November 2008**

Ohne nach aussen viel Aufsehen zu erregen wird in der ARA Brändli eine grosse Arbeit geleistet und das Abwasser von Wald und Trogen gereinigt. Damit diese Aufgabe auch in Zukunft erfüllt werden kann, sind in den letzten Jahren grosse und kostspielige Umbauten und Erneuerungen gemacht worden. Zum Abschluss dieser Arbeiten möchte der Abwasserverband Trogen – Wald der Bevölkerung die Gelegenheit bieten, sich ein Bild über das „unsichtbare“ Werk der Kanalisationen, Pumpwerke und der ARA zu machen. Das Programm wird noch bekannt gemacht.

Bauverwaltung Trogen

Kellerfest

Wald / AR

Samstag,

6. September

ab 17 Uhr

mit Musik

Beizli

Bar

Kaffee

5-iber-

Verpflegungen

TV-Showeinlagen

Sönd willkommen !

Turnverein, Landfrauen, Schellnerclub,
Zimmerschützen, Männersportverein,
Frauenturnverein, Verkehrsverein

<p>PAULUSPAROCHIE Speicher Trogen Wald</p>	
Samstag, 23. August	
7.00	Meditation/Kontemplation
Kein Abendgottesdienst wegen Firmweg	
Sonntag, 24. August	
9.30	Gelegenheit zum Beichtgespräch
10.00	Eucharistiefeier mit Gemeindegesang (Kinderhort)
Montag, 25. August	
19.30	Rosenkranzgebet
Dienstag, 26. August	
8.00	Eucharistiefeier
Mittwoch, 27. August	
19.30	FCH: Kleine Abendwanderung auf die hohe Buche. Treffpunkt im Bendlehn
Freitag, 29. August	
9.30	Gottesdienst im Altersheim Boden, Trogen
9.30	Zeit der Stille
9.30	Chängouru Spieltreff: wir basteln eine Rassel
22. Sonntag im Jahreskreis	
Kollekte: Opfer für die Caritas Schweiz	
Samstag, 30. August	
18.00	Gelegenheit zum Beichtgespräch
18.30	Eucharistiefeier mit Gemeindegesang
Sonntag, 31. August	
10.00	Eucharistiefeier mit Gemeindegesang in Wald
Montag, 1. September	
19.30	Rosenkranzgebet
Dienstag, 2. September	
8.00	Eucharistiefeier
19.00	Meditation für Jugendliche
Freitag, 5. September	
9.30	Zeit der Stille
19.00	Freiwilligen-Abend

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss	Montag, 12.00 Uhr , vor dem Erscheinungstag
Inseratpreise	1 Seite 190 mm x 260 mm = Fr. 112.— ½ Seite 190 mm x 125 mm oder 93 mm x 260 mm = Fr. 56.— ¼ Seite 93 mm x 125 mm = Fr. 28.— ⅛ Seite 93 mm x 60 mm = Fr. 14.—
Redaktionsadresse	Inserate bitte druckfertig abliefern. Gemeindekanzlei, 9044 Wald eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR
Druck	Druckerei Fehr, Wald AR
Abonnementspreise	Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto

Evangelische Kirche Wald Kirchenzettel

„Nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheissungen erfüllt Gott“. (Bonhoeffer)

Gottesdienste:

24. August 9:30 Uhr	Gottesdienst Pfr. H.-J. Heckmann
31. August 10:00 Uhr	Gastgottesdienst der Kath. Kirchgemeinde Speicher-Trogen-Wald Pfr. Josef Manser

Im Anschluss an den regulären Sonntagmorgengottesdienst laden wir herzlich zum Kirchenkaffee ein.

Die Woche:

21. August 10:00 Uhr	Andacht im Obergaden Pfr. H.-J. Heckmann
04. September 20:00	Kleingruppe Emmaus

Wie Sie uns erreichen können:

Fredy Walser
Kirchgemeindepräsident 071 877 18 80

KiVo Wald / ev.kirchewald@bluewin.ch

Messmer Hans Sprecher 071 877 23 74

Pfrn N. Heckmann und
Pfr. H.-J. Heckmann 071 870 08 12
nheckmann@bluewin.ch
hj.heckmann@bluewin.ch

Fahrdienst:
Therese Pecnik 071 877 21 14

Jahrmarkt in Wald AR

Auf dem Schulhausplatz

26. September 2008

- Ein vielseitiges Marktangebot
- Essen und Trinken
- Kinderattraktionen
 - *Hüpfburg (Sponsor Spar)*
 - *Spielecke*
 - *Nostalgie Karussell*

Ab 18:00 Uhr in der Turnhalle

Mit dem TV Wald

- Spaghettiplausch für Fr. 10.-
- Ab 20:30 Uhr Unterhaltung mit dem Trio
Wolkenbruch und Barbetrieb

Eintritt frei !

Wir wünschen allen Kindern und Erwachsenen, einen erlebnisreichen Tag

Arbeitsgruppe Marktwesen

Landfrauenverein Wald AR

**HELPERINNEN GESUCHT!!!
HELPERINNEN GESUCHT!!!**

**HELPERINNEN GESUCHT!!!
HELPERINNEN GESUCHT!!!**

VIEHSCHAU WALD / REHETOBEL Freitag, 26. September 08

Die Landfrauen Wald betreiben dieses Jahr wiederum die Festwirtschaft an der Viehschau Wald / Rehetobel mit Standort „Schweizerbund“.

Um die Arbeit zu meistern, benötigen wir für verschiedenste Tätigkeiten Helferinnen.
Nach dem Motto: Es hat für jede Hand etwas Passendes!

- | | |
|--|---|
| Mittwochnachmittag, 24. September, 13.30 Uhr: | Schmücken des Schauplatzes hinter dem Schweizerbund. (Kranzen des Schaubogens) |
| Donnerstag, 25. September, ab 13.30 Uhr: | Einrichten der Festwirtschaft |
| Freitag, 26. September, ganzer Tag: | Mithilfe im Service, am Buffet, beim Abwasch und Aufräumen |

Wer Blumen für den Schaubogen aus dem Garten zur Verfügung stellen kann, melde dies bitte Heidi Frischknecht.

Bist du bereit mitzuhelfen, melde dich bitte bis spätestens **Sonntag, 14. Sept. 2008** bei unserer Präsidentin **Heidi Frischknecht**
Tel: 071 / 877 28 06 E-Mail: h.j.frischknecht@bluewin.ch

Herzlichen Dank!!!
Der Vorstand der Landfrauen Wald

Kampagne „stark durch Erziehung“

Vorankündigung: Theater „8 wie Achterbahn“

Die vom Schweizerischen Bund für Elternbildung getragene Kampagne „stark durch Erziehung“ soll auch in Appenzell Ausserrhoden bekannt gemacht werden. Eine Projektgruppe aus Vertretungen der Frauenzentrale, der pro juventute und des Departement Bildung ist verantwortlich für die Umsetzung und koordiniert die Aktivitäten im Kanton. Übergeordnetes Ziel ist, dass die Erziehung Kinder stark machen soll. Die Kampagne richtet sich an Eltern, Grosseltern, Erziehende, Lehrpersonen und an alle, die mit Kindern leben. Sie sollen bei der Ausübung ihrer erzieherischen Verantwortung durch die Kampagne unterstützt werden.

Als Auftakt-Veranstaltung für den ganzen Kanton wird in Heiden und Herisau das Theaterstück „Acht wie Achterbahn“ aufgeführt.

Heiden: 1. September 2008, 20.00 Uhr, Saal Hotel Linde
Herisau: 4. September 2008, 20.00 Uhr, Kath. Pfarreiheim
Das Theater zeigt Szenen aus dem Alltag der Kindererziehung.
Näheres zur Kampagne: www.e-e-e.ch

Ortstafeln grüssen

Freundlicher Empfang

Seit kurzem spricht Wald die Passanten, Verkehrsteilnehmer, die Gäste und auch die einheimische Bevölkerung besonders farbenfroh und freundlich an. Auf Ortstafeln heisst es „Herzlich Willkommen“ wenn man kommt und „Auf Wiedersehen“ wenn man das Dorf verlässt

Bebildert und ...

Bunt sind die Tafeln in verschiedener Hinsicht. So durch den oberen Teil der Tafeln, welcher das in bunten intensiven Farben anheimelnde Dorf, seine hübsche Kirche, die malerischen Häuser und die in saftigem Grün leuchtende Wiesen zeigt.

...informativ

Doch nicht nur das Gluschtig machen auf das Dorf hat der Verkehrsverein mit diesen Tafeln bezweckt. Sie sollen auch über das aktuelle Geschehen informieren. So vor allem Vereine, die auf ihren Unterhaltungsabend hinweisen oder andere Veranstalter, so wie jetzt zum Beispiel die Vereine ihr geplantes Kellerfest präsentieren, meint Werner Künzler Verkehrsvereinspräsident.

Für nähere Informationen stehen zur Verfügung:

ClaudiaENZler 071 870 05 41

Werner Künzler 071 877 37 16

Elisabeth von Hospenthal

Arbeiten vom Birli-Künstler im neuen Kulturbblatt

Zsigmond Toth ist zusammen mit Cristina Golland und den beiden Zwillingmädchen schon eine Weile Gast im Atelier der Dr. René und Renia Schlesinger Stiftung in Wald. Jetzt kommt etwas von seinem Tun prominent an die Öffentlichkeit. Das Ausserrhoder Amt für Kultur unter der Leitung von Margrit Bürer hat ein Mitteilungsblatt zusammengestellt, das über das schlichte Informieren über den Fluss von Kulturfördergeldern weit hinaus geht. Unter anderem gibt „OBACHT KULTUR, Das Kulturbblatt für Appenzell Ausserrhoden“ Platz für künstlerische Beiträge. Bilder aus der Fotografie „Urnäsch 2007“ von Zsigmond Toth bilden den Umschlag und eine Doppelseite im Heftinnern. Es sind – zumindest auf den ersten Blick – klassische Porträts. Sie zeigen Bäuerinnen und Bauern im ungefähren Alter des Künstlers. Innerhalb einzelner Aufnahmen finden feine Verschiebungen im Gesichtsausdruck statt. Momente des Zweifels werden zugelassen. Selbstgerechte Zufriedenheit macht Argwohn und Müdigkeit Platz, ohne den Hang zu Weltoffenheit zu verlieren.

Es sind sensible Studien eines Fotografen, der in vertrauensvollen Annäherungen etwas vom Wesen der Bewohner des Appenzellerlandes zu erfassen sucht.

Gespannt darf man auf die Präsentation weiterer Arbeiten hoffen, die im Atelierhaus im Birli entstanden sind. (ubs)

OBACHT KULTUR kann kostenlos bezogen werden bei: Amt für Kultur, Obstmarkt 1, 9102 Herisau, 071 353 6748.

Dynamic Hatha-Yoga

Fortlaufende Gruppenkurse in St.Gallen und Trogen
Privatlektionen, Workshops an Wochenenden, Yogaferien
Yogashala – Martin Eugster – 071 755 18 78 tel 079 590 22 75 mob
www.yogashala.ch / mail@yogashala.ch

INNENAUSBAU BY WELZ

I N N E N A U S B A U
U M B A U
K Ü C H E N B A U
L A D E N B A U

Wir von Welz lassen uns tagtäglich von den aussergewöhnlichen Eigenschaften des Holzes inspirieren. In unserem modern eingerichteten Betrieb erfüllen wir sowohl kleine wie grosse Kundenwünsche – vom smarten Einbauelement bis zum umfassenden Innenausbau.

Mehr Inspiration in Holz finden Sie auf:

WELZ AG
Bühlerstrasse 10
CH-9043 Trogen
Tel. 071 344 19 57

www.welz.ch

Wir dressieren Ihren Kabelsalat.

Ihr Partner für Elektro-Installationen,
Telekommunikation,
EDV-Netzwerke und Reparaturen.

d'EST si bon!

Elektro Speicher-Trogen AG

Abschied von WALD

Man weiss nie, was daraus wird, wenn die Dinge verändert werden. Aber weiss man denn, was daraus wird, wenn sie nicht verändert werden?

Ich für meinen Teil werde es ausprobieren und verabschiede mich von Wald. In Walzenhausen habe ich per 1. August mit meiner Lebenspartnerin ein neues Domizil bezogen.

Das Geschäft bleibt weiterhin in Trogen bestehen. Es würde mich freuen auch in Zukunft für Sie tätig zu sein.

Mit freundlichen Grüssen
Andreas Löhrer

Privat:

Güetli 197
9428 Walzenhausen
Tel. 071 888 01 80

Geschäft:

Obere Neuschwendi 4
9043 Trogen
Nat. 079 697 61 36

Email: malerei.loehrer@bluewin.ch

**Neueröffnung
Coiffeurgeschäft!!!**

**Samstag 6.9.08
Herzlich willkommen zum
Apéro ab 14.00 Uhr**

**Cut &
Style**
by Marlen

**Marlen Büchel Dorf 54
9427 Wolfhalden 071 891 43 77**

Wohnen im Grünen... in Wald AR

Wir vermieten im Dorfzentrum an sonniger Lage mit schönem Ausblick zum Säntis:

1 1/2-Zimmer-Wohnung

Mietzins Fr. 450.00 / Mt. inkl. Heizung.
Wasser- u. Stromkosten nach Verbrauch

grosszügige

4 1/2-Zimmer-Wohnung

Mietzins Fr. 850.00 / Mt. inkl. Heizung.
Wasser- u. Stromkosten nach Verbrauch

Bezugstermine nach Vereinbarung.

WALSER+CO.AG

CH-9044 Wald AR

Auskunft und Vermietung:

WALSER+CO. AG
Dorf 24
9044 Wald AR

Fredy Walser
Tel. 071 878 78 50

KURSPROGRAMM

SEPTEMBER 2008 – MÄRZ 2009

FRANZÖSISCH - AUFRISCHEN UND REDEN

Judith Egger-Nef, 7 Montagvormittage ab 22.09.2008, 08.30 - 10.00 Uhr, Schulhaus Gerbe, Heiden, Kurskosten Fr. 170.--

GRUNDAUSBILDUNG AM PC

Isabelle Weibel, 5 Mittwochabende, 22.10., 29.10., 05.11., 12.11. und 19.11.2008, 19.30 - 22.00 Uhr, Schulhaus Gerbe, Heiden, Kurskosten Fr. 330.-- (exkl. Kursunterlagen)

APPENZELLER SINGWOCHELENDE WALZENHAUSEN

Michael Weber, Samstag/Sonntag, 25./26.10.2008, „Sonneblick“ Walzenhausen, organisiert durch Appenzeller Singwochenende Walzenhausen, Kurskosten Fr. 60.--, weitere Infos: 071 880 05 94, www.singwochenende.ch.vu

VOM SCHAF ZUM FILZ - in und um den Filzkeller Ianicula

Esther Eisenhut, Samstag, 25.10.2008, 09.00 - 17.00 Uhr, Schäflihof Obergraden, Wald, Kurskosten Fr. 90.--

PRÄSENTATIONEN MIT POWERPOINT 2007

Franz Gerber, 3 Dienstagabende, 28.10., 04.11. und 11.11.2008, 19.30 - 22.00 Uhr, Schulhaus Gerbe, Heiden, Kurskosten Fr. 210.-- (exkl. Kursunterlagen)

CIRCOLO DI LETTURA E DI CONVERSAZIONE IN ITALIA-NO

Eva Rothenberger-Bleichenbacher, 12 Montagabende ab 03.11.2008, vierzehntäglich bis Ende April 2009, 19.30 - 21.00 Uhr, Schulhaus Dorf, Heiden, Kurskosten Fr. 260.--

LEBENS-KRISE ALS ENTWICKLUNGS-CHANCE

Dr. med. Rüdiger Dahlke

Vortrag Donnerstag, 05.11.2008, 19.00 - 21.00 Uhr, Evang. Kirche Heiden, organisiert durch Appenzeller Heilwoche, Kosten Fr. 20.--

Seminar 05.-09.11.2008, Evang. Kirchgemeindehaus, Heiden, organisiert durch Appenzeller Heilwoche, Kosten Fr. 600.--, weitere Infos www.sunring.ch

MIT HUMOR GEHT ALLES LEICHTER

Margrit Marty, Montag, 10.11.2008, 19.30 - 21.30 Uhr, Kath. Pfarreizentrum, Heiden, organisiert durch Kath. Frauengemeinschaft und „aktiv in Heiden“, Kosten Fr. 8.-- (Anmeldung nicht erforderlich)

NATURJODEL

Nika Bär, Samstag, 15.11.2008, 10.30 - 17.00 Uhr, Schulhaus Dorf, Heiden, Kurskosten Fr. 130.--

APPENZELLER MUNDART

Hansuli Zuberbühler, 2 Dienstagabende, 20.01. und 03.02.2009 oder 2 Donnerstagabende, 22.01. und 05.02.2009, 20.00 - 21.45 Uhr, Asiatica-Galerie, Rehetobel, Kurskosten Fr. 35.--

TABELLENKALKULATION EXCEL 2007 -GRUNKURS

Franz Gerber, 5 Dienstagabende, 03.02., 10.02., 24.02., 03.03. und 10.03.2009, 19.30 - 22.00 Uhr, Schulhaus Gerbe, Heiden, Kurskosten Fr. 330.-- (exkl. Kursunterlagen)

TEXTVERARBEITUNG WORD 2007 - GRUNDKURS

Isabelle Weibel, 5 Mittwochabende, 04.02., 11.02., 25.02., 04.03. und 11.03.2009, 19.30 - 22.00 Uhr, Schulhaus Gerbe, Heiden, Kurskosten Fr. 330.-- (exkl. Kursunterlagen)

STRÄUCHER & ROSEN, OBSTBÄUME & BEERENOBST SCHNEIDEN

Werner Kolb und Emanuel Hörler, 2 Samstagmorgen, Sträucher & Rosen: 07.02.2009 und Obstbäume & Beerenobst: 14.02.2009, 09.00 - 11.00 Uhr, Region Heiden, Kurskosten Fr. 40.-- für einen, Fr. 70.-- für beide Kurse

EINBLICK INS BIOGÄRTNERN

Luzia Steiner, Bioterra, Samstag, 21.02.2009, 09.00 - 11.30 Uhr, Mehrzweckgebäude Rehetobel, Kurskosten Fr. 15.--

FARBE UND GESCHMACK – SABOR Y COLOR KOCHEND SPANISCH LERNEN

Martha Luisa Giger-Emiliani Rojas, Freitag, 06.03.2009 oder Freitag, 13.03.2009, 18.30 - 21.30 Uhr, Schulhaus Gerbe, Heiden, Kurskosten Fr. 98.--

SELBSTVERTEIDIGUNG

Heidi Nicoletti, 3 Montagabende, 09.03., 16.03. und 23.03.2009, 19.00 - 21.00 Uhr, Feuerwehrlokal Wolfhalden, Kurskosten Fr. 90.--

FRÜHLINGSERWACHEN NIMMT FORMEN AN

Holen Sie sich den Frühling mit floristischen Kunstwerken ins Haus. Ruth Thut, Montag, 23.03.2009, 19.00 - 22.15 Uhr, Schulhaus Rehetobel, Werkraum, Kurskosten Fr. 50.-- (exkl. Material)

Anmeldefrist jeweils 14 Tage vor Kursbeginn (wenn nichts anderes vermerkt)

Informationen und Anmeldung beim Sekretariat Weiterbildung AR Vorderland:
Corinne Ruch, Sonnenbergstr. 40, 9038 Rehetobel, 071 870 05 02, c.ruch@gmx.ch, www.webvorderland.ch

Anlässe in der Gemeinde Wald AR

Do.	21. August	Bike-Treff Wald	19 Uhr, Schulhausplatz	Bike-Freunde vom MSVW
Do.	28. August	Bike-Treff Wald	19 Uhr, Schulhausplatz	Bike-Freunde vom MSVW
Do.	28. August	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund
Fr.	29. August	7. Standübung	18 – 20.00 Uhr, Schützenhaus	Feldschützengesellschaft
Do.	04. Sept.	Puppenmuseum	14 – 17.00 Uhr	Puppenmuseum Waldfee
Do.	04. Sept.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund
Do.	04. Sept.	Bike-Treff Wald	18.30 Uhr, Schulhausplatz	Bike-Freunde vom MSVW
Sa.	06. Sept.	Kindergottesdienst	9.30 – 10.45 Uhr, Evang. Kirche	Regenbogen-Team
So.	07. Sept.	Puppenmuseum	14 – 17.00 Uhr	Puppenmuseum Waldfee
Sa.	06. Sept.	Kellerfest	Ganzes Dorf	VVW und weitere
Do.	11. Sept.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund
Sa.	13. Sept.	8. Standübung / Vorschiessen, Endschiessen	14 – 18.00 Uhr, Schützenhaus	Feldschützengesellschaft
Mo.	15. Sept.	Mütter-/Väterberatung	auf tel. Anmeldung / 071 344 40 88	Pro juventute

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Hans Sprecher Schachen 246, Wald	Bohnen, Saisongemüse und Salate, Kartoffeln, Bienenhonig, Konfitüren, Sirup und Eier	Lädeli: Samstag 8.30 – 11.00 Uhr Markt gegenüber Rest. Schäfli: Donnerstag 9.00 – 10.15 Uhr
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Jetzt frisch: Alles vom Schwein und Truthahn. Mostbröckli vom Rind und Truthahn. Speck, Schinkenspeck und Carespeck. Hausgemachter Schwartenmagen.	nach tel. Vereinbarung (071 877 1557) oder www.fleisch-vom-hof.ch
Jakob Frehner, Rechberg 60, Wald	Finnenkerzen.	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 72
Giezendanner, Obergraden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41

September. Rosental. Das Kino.

Genossenschaft Kino Rosental
Schulhausstrasse 9
CH-9410 Heiden
Telefon 071 891 36 36
www.kino-heiden.ch

Fr	5.9. 20:15	Dan – mitten im Leben
Sa	6.9. 17:15	Hotel Very Welcome
	20:15	Dan – mitten im Leben
So	7.9. 15:00	Kung Fu Panda
	19:00	La Misma Luna
Di	9.9. 14:15	Die Scheizermacher
Fr	12.9. 20:15	La Misma Luna
Sa	13.9. 17:15	Hotel Very Welcome
	20:15	Dan – mitten im Leben
So	14.9. 15:00	Urmel voll in Fahrt
	19:00	La Misma Luna
Mi	17.9. 20:15	The Band's Visit
Fr	19.9. 20:15	Prinz Kaspian von Narnia
Sa	20.9. 17:15	Prinz Kaspian von Narnia
	20:15	Before the Devil Knows You are Dead
So	21.9. 15:00	Urmel voll in Fahrt
	19:00	Before the Devil Knows You are Dead
Di	23.9. 14.15	An ihrer Seite
Fr	26.9. 19:30	100 Jahre Psychiatrie: Faustrecht
Sa	27.9. 17:15	Prinz Kaspian von Narnia
	20:15	Before the Devil Knows You are Dead
So	28.9. 11:00	Premiere: Schönheiten des Alpsteins
	15:00	Urmel voll in Fahrt
	19:00	Schönheiten des Alpsteins
Mo	29.9. 20:15	Schönheiten des Alpsteins
Di	30.9. 20:15	Schönheiten des Alpsteins

gemischter chorwald

Gemischter Chor Wald
Beat Mosimann, Präsident
9044 Wald

An die
Einwohnerinnen und Einwohner
9044 Wald

Wald, 20.08.2008

Liebe Wäldlerinnen, liebe Wäldler

Unsere Teilnahme am Schweizerischen Gesangsfest in Weinfelden wurde von einem grossen Erfolg gekrönt. Als einziger Appenzeller Chor wurde der Gemischte Chor Wald mit dem Prädikat „vorzüglich“ ausgezeichnet. Wir freuen uns sehr über diese hervorragende Bewertung und sind natürlich auch ein bisschen stolz. Unsere gesanglichen Qualitäten verdanken wir vor allem unserem umsichtigen Dirigenten Jürg Surber. Er trifft die richtige Auswahl der Lieder und spornt uns mit grossem Fachwissen und viel Enthusiasmus zu guten Leistungen an.

Der Chor zählt inzwischen mehr als 60 Sängerinnen und Sänger, die mit Begeisterung und Freude die wöchentlichen Proben besuchen und an den verschiedenen Aufführungen teilnehmen.

Als nächstes stehen zwei Herbstkonzerte mit dem Quartett Lasayer auf dem Programm. Die Konzerte finden am 19. September im Hotel Linde, Heiden und am 20. September in der Ziegelhütte in Appenzell statt. In der Kirche Wald treten wir am Bettag, 21. September und am Sonntag, 26. Oktober mit einem abwechslungsreichen Programm während des Gottesdienstes auf.

All diese Unternehmungen brauchen neben unserem persönlichen Einsatz auch finanzielle Mittel. Ihr Beitrag bedeutet für uns auch moralische Unterstützung. Der Gemischte Chor leistet einen wichtigen Beitrag zum kulturellen Leben in Wald. Wir danken Ihnen im voraus für Ihre Unterstützung und freuen uns, Sie bei einer der nächsten Aufführungen als Zuhörerin und Zuhörer begrüßen zu dürfen.

Freundliche Grüsse
Gemischter Chor Wald

Beat Mosimann, Präsident

Bernadette Ebnetter, Kassierin

WÄLDLER WANZEIGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 4. September 2008

Nr. 17 • 18. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Aus der Gemeinderatssitzung vom 20.08.2008

Musikschule Appenzeller Vorderland

Der Gemeinderat hat das Budget 09 mit einem Kostenanteil von Fr. 49'940 für die Gemeinde Wald zuhanden der Delegiertenversammlung verabschiedet.

Schulwegbeitragsreglement

Der Gemeinderat hat ein Schulwegbeitragsreglement für das Quartier Tanne – Zelg genehmigt. Das Reglement kann auf der Homepage der Schule Wald www.schule-wald.info heruntergeladen oder auf der Gemeindekanzlei abgeholt werden.

Pensumerhöhung für Gemeindeschreiberin

Das Arbeitspensum der Gemeindeschreiberin wurde im Herbst 2005 mit 40 % dotiert. Später wurde die Stelle zusätzlich mit dem Schulsekretariat und dem Sekretariat Vormundschaft und Sozialhilfe betraut. Die Erfahrungszahlen der letzten 1 ½ Jahre haben nun gezeigt, dass für die Gemeindeschreiberstelle inkl. aller Nebenbeamten ein Pensum von 55 % benötigt wird. Dies ist nun vom Gemeinderat bewilligt worden.

Mitteilungen des Gemeindepräsidenten

Am kommenden Freitag organisiert unsere Gemeinde die **Jungbürgerfeier** für die drei Gemeinden Trogen, Rehetobel und Wald. Nebst den erlebnisorientierten Aktivitäten Mountainboarding, Töpfern bei Röbi und Feuerwerken mit Hannes werden wir auch dem politischen Teil genügend Platz einräumen. Gerne würden wir für das Budget 2009 Impulse der Jungbürgerinnen und Jungbürger aufnehmen. Mit einem Effekt à la Hannes wird der offizielle Teil um zirka 21 Uhr hinter der MZA abgeschlossen werden.

In den letzten Wochen wurde durch den Zivilschutz AR der alte **Badweiher** ausgespült und ausgebaggert. Für die Feuerwehr entsteht nun wieder eine Reserve von zirka 500 Kubikmetern Löschwasser. Der Zivilschutz, die belästigten Anwohner und alle freiwilligen Helfer verdienen unseren besten Dank.

Im **Hofguet** wurde das neue Pumpwerk fertig gestellt. Es ist nun betrieblich und umweltschutzmässig sicherer und entspricht damit den Anforderungen einer öffentlichen Anlage. In dieser Woche erstellt die Firma Höhener das Lehrgerüst für den Einbau des Brückenbogens am **Steinbogenbrüggli**. Ende September und anfangs Oktober werden dann die Steinmetzlehrlinge mit ihren

Fachlehrern den Brückenbau vornehmen. Es lohnt sich also, vorbei zu schauen!

Auch die **2. Appenzeller Literaturtage** vom 27. und 28. September finden wieder zu einem grossen Teil im Hirschen Wald statt. Aufmerksame Leserinnen und Leser werden im Programm auch zauberhafte Beiträge aus unserm Dorf entdecken. Der Anlass wird von der Kulturkommission unterstützt. Das Programm ist auch auf der Homepage www.wald-ar.ch einsehbar.

Rechnung 2008 und Budget 2009

Gerade noch rechtzeitig zu Beginn der Arbeit am Budget 2009 sind die **Kennzahlen der Gemeindefinanzen 2007** erschienen, die von der BDO in Zusammenarbeit mit der Stabsstelle Controlling des Kantons AR erstellt wurden. Darin wird die finanzielle Situation aller Ausserrhoder Gemeinden im Vergleich dargestellt. Ein Exemplar liegt in der Kanzlei auf. Interessierte dürfen am Schalter auch ein Exemplar zum Studium zu Hause ausleihen. Die Daten sind unter www.ar.ch / Departemente / Departement Finanzen / Kanton und Gemeinden einsehbar. Ein Klick und ein Blick lohnen sich.

Aus meiner Sicht einige der wichtigen Daten:

- Die **Nettoverschuldung** je Einwohner ist von 2002 bis 2007 von Fr. 4'092 auf Fr. 1'503 gesunken. Damit liegen wir klar unter dem kantonalen Mittel von Fr. 2'395.
- Dieser Schuldenabbau entspricht dem erklärten Willen der Stimmberechtigten und konnte nur mit dem immer noch sehr hohen **Steuersatz** erzielt werden, der im Jahre 2007 bei einem kantonalen Mittel von 4.19 bei uns immer noch 4.70 (2008 4.60) betrug. Dank der sinkenden Verschuldung und dem weiterhin haushälterischen Umgang mit den Mitteln haben wir in Wald aber einen Spielraum nach unten, den wir schrittweise ausloten werden.
- Sehr beachtenswert sind die ausgewiesenen jährlichen **Kosten für die Verwaltung** je Einwohner von Fr. 289 in unserer Gemeinde. Nebst der Grösse der Gemeinde spielen hier der Einfluss des Gemeinderates und die Arbeitseffizienz der Mitarbeitenden eine zentrale Rolle. Nach Herisau (2007 Fr. 194) betreiben wir als kleine Gemeinde die zweitgünstigste Verwaltung im Kanton! Die Spitzenwerte vergleichbarer Gemeinden liegen teils über Fr. 500 je Einwohner.
- Die Vorgaben für das **Budget 2009** bleiben die gleichen wie in den Vorjahren: Haushälterischer Umgang mit den Mitteln bei den laufenden Ausgaben; vorsichtiges Investieren; weiterer Schuldenabbau und eine verkraftbare Senkung des Steuerfusses. Wir freuen uns an einer regen Beteiligung der Bevölkerung an der Erarbeitung des Budgets 2009.

Jakob Egli, Gemeindepräsident

Anna Niederer, Psychiatrisches Zentrum, Herisau,
recht herzlich zu ihrem
92. Geburtstag,
den sie am 16. September 2008 feiern darf.

und

Lydia Kirchhofer, Betreuungszentrum, Heiden,
recht herzlich zu ihrem
85. Geburtstag,
den sie am 24. September 2008 feiern darf.

Die **nächste Wanze** erscheint am Donnerstag,
18. September 2008, Redaktionsschluss ist am
Montag, **15. September 2008, 12 Uhr**, auf der
Gemeindekanzlei.

Gesuchsteller: Jakob u. Heidi Frehner-Gantenbein
Rechberg 60, 9044 Wald AR

Eigentümer: Dito Gesuchsteller

Projektverfasser: Handwerkergruppe Trogen GmbH
Schurtanne 1, 9043 Trogen AR

Baulage: Rechberg
Parz. Nr. 163, Assek. Nr. 60

Zone: L (Landwirtschaftszone)
Landschaftsschutzzone

Bauprojekt: Sanierung Wohnhaus
Einbau Remise in best. Scheune

Einsprachefrist:
Die Einsprachefrist beginnt am Donnerstag, 04. Sep-
tember 2008 und dauert 20 Tage.

Die Baupläne liegen während der Einsprachefrist im
Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald, 01. September 2008 Die Baukommission

Freitag, 5. September
9.30 Zeit der Stille
19.00 Freiwilligen-Abend

23. Sonntag im Jahreskreis
Kollekte: Zukunft Südsudan

Samstag, 6. September
7.00 Meditation/Kontemplation
18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang

Sonntag, 7. September
9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang (Kinderhort)

Montag, 8. September
19.30 Rosenkranzgebet
20.00 Josef Manser: berichtet über seine Reise in die
Libysche Sahara

Dienstag, 9. September
8.00 Eucharistiefeier
12.00 Mittagstisch im evang. Kirchgemeindehaus
20.00 Einblicke

Mittwoch, 10. September
15.00 Fiire mir dä Chlinä in der evang. Kirche, Trogen

Donnerstag, 11. September
14.00 Oekumenischer Seniorennachmittag: Film Vitus

Freitag, 12. September
9.30 Zeit der Stille
19.00 Lagerrückblick Sola

24. Sonntag im Jahreskreis
Kollekte: Inländische Mission

Samstag, 13. September
14.00 Scharanlass Jubla
15.00 Oekumenischer Pilgerweg von Wald nach Speicher

Sonntag, 14. September
9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang und Taufe
(Kinderhort)
10.00 Sonntagsfiir für die 2.- und 3. Klasskinder

Montag, 15. September
19.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 16. September
19.00 Meditation für Jugendliche

Donnerstag, 18. September
10.00 Eucharistiefeier im Altersheim Obergaden in Wald
19.00 Eucharistiefeier zu Erntedank

Freitag, 19. September
9.30 Zeit der Stille
19.30 Taufweg

Evangelische Kirche Wald Kirchenzettel

Befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt,
der allertreusten Pflege des, der den Himmel lenkt.
Paul Gerhardt

Gottesdienste:

07. September
9:30 Uhr Gottesdienst
Pfr. Gerald Rether

14. September
9:30 Uhr Gottesdienst
Pfr. Carl Hägler

Im Anschluss an den Gottesdienst
laden wir herzlich zum Kirchenkaffee ein.

Die Woche:

04. September
20:00 Uhr Kleingruppe Emmaus im
Pfarrbüro

06. September
9:30 Geschichten unterm Re-
genbogen in der Kirche

18. September
10:00 Andacht im Obergaden

18. September
20:00 Kleingruppe Emmaus im
Pfarrbüro

Wie Sie uns erreichen können:

Fredy Walser
Kirchgemeindepräsident 071 877 18 80

KiVo Wald / ev.kirchewald@bluewin.ch

Messmer Hans Sprecher 071 877 23 74

Pfarrerin Nyree Heckmann
und Pfarrer Heinz-Jürgen
Heckmann 071 870 08 12
nheckmann@bluewin.ch
hj.heckmann@bluewin.ch

Fahrdienst:
Therese Pecnik 071 877 21 14

Geschichten unterm Regenbogen
Samstag, 06. September
9:30 Uhr

Jesus und Zachäus
—
der Grosse trifft
den Kleinen.

Mit dieser
interessanten Begegnung starten
wir nach der Sommerpause wieder
mit den Geschichten unterm Re-
genbogen!
Wir freuen uns auf euch!
Euer Regenbogenteam

Gemeinsam unterwegs – ein ökumenischer Pilgerweg

Wir machen uns auf den Weg von Wald über Trogen nach Speicher. Wir durchmessen zu Fuss die volle Länge unserer ökumenischen Beziehungen, indem wir unsere drei christlichen Gemeinden durchwandern. Dabei hören wir auf Impulse und gehen einzeln oder gemeinsam, schweigend oder redend den Weg. Beginn ist um 15:00 Uhr in der Kirche Wald. Dauer ca. 3 Std. Bitte feste Schuhe und angemessene Kleidung sowie Wasser und eigene Verpflegung mitbringen. Bei Regen fällt der Pilgerweg aus.

Umweltschutz- und Wasserkommission

Wasseruntersuchung 2007; Auszug aus dem Untersuchungsbericht

Das Amt für Lebensmittelkontrolle und Umweltschutz hat während des ganzen letzten Jahres spezielle Wasseruntersuchungen durchgeführt. Der Hintergrund für die durchgeführten Untersuchungen bildet die Senkung des Höchstwertes für Arsen im Trinkwasser durch die WHO. Dabei wurden die Wasserproben auf insgesamt 28 Elemente sowie Nitrat und Sulfat untersucht. Einerseits wurden die wichtigsten toxikologischen Elemente und andererseits weitere interessante Elemente wie z.B. Uran gemessen. Zu den toxikologisch relevanten Elementen gehören: Arsen, Antimon, Blei, Cadmium, Mangan, Selen und Thallium. Mit der Ausnahme von Thallium und Antimon werden Höchstwerte durch die Fremd- und Inhaltsstoffverordnung geregelt (siehe Tabelle, GW = Grenzwert). Die durchgeführten Untersuchungen zeigten, dass in den untersuchten Proben in den beiden Appenzell die toxikologisch relevanten Elemente nicht oder nur in Spuren vorkommen.

Probenahmestellen: Grund (Bärloch), Grund (Tanne), Säge (Loch), Kamor (Grund)

Beurteilung:

- Die aufgeführten Verbindungen, Substanzen und Elemente wurden teilweise in geringfügigen Mengen nachgewiesen.
- Nicht aufgeführte Verbindungen, Substanzen und Elemente wurden in der Probe nicht nachgewiesen.

Die Wasserproben entsprachen zum Zeitpunkt der Probenahme, soweit untersucht, den lebensmittelrechtlichen Anforderungen an Trinkwasser.

UNTERSUCHUNG ELEMENTE 2007					
Datum	09.06.2007	09.05.2007	09.05.2007	09.05.2007	
Probe Nr.	69 - 4468	69 - 4469	69 - 4470	69 - 4471	
Bericht	TW 2007 / 295				
Gemeinde	Wald AR	Wald AR	Wald AR	Wald AR	
Ort	Grund (Bärloch)	Grund (Tanne)	Säge (Loch)	Kamor (Grund)	
Koordinaten	756500 253685	756710 254115	757170 252060	756250 254120	

ELEMENTE									
	Abkürzung	Einheit	TW	GW	Bemerkungen				
Lithium	Li	µg/l				2,6	4,2	1,8	4,7
Arsen	As	µg/l		50		1,1	1,6	0,4	1,2
Selen	Se	µg/l		10		< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
Cadmium	Cd	µg/l		5		0,1	n.n.	n.n.	n.n.
Antimon	Sb	µg/l				< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
Barium	Ba	µg/l				82,2	142,9	40,6	256,1
Blei	Pb	µg/l		10		2,4	0,1	< 0,1	< 0,1
Uran	U	µg/l				1,4	1,1	0,7	0,8
Silicium	Si	µg/l				3900	3279	2423	2997
Scandium	Sc	µg/l				n.n.	n.n.	n.n.	< 0,1
Vanadium	V	µg/l				0,2	0,3	0,1	0,3
Chrom	Cr	µg/l		20*	* als Cr(VI)	0,4	n.n.	n.n.	n.n.
Mangan	Mn	µg/l	50			< 0,1	0,1	1,4	n.n.
Eisen	Fe	µg/l	300			126,0	< 1,0	n.n.	n.n.
Cobalt	Co	µg/l				< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
Nickel	Ni	µg/l				2,7	< 0,5	n.n.	n.n.
Kupfer	Cu	µg/l	1500			5,5	< 0,5	n.n.	n.n.
Zink	Zn	µg/l	5000			24,4	n.n.	n.n.	n.n.
Yttrium	Y	µg/l				0,1	0,1	< 0,1	< 0,1
Lanthan	La	µg/l				< 0,1	< 0,1	n.n.	< 0,1
Cer	Ce	µg/l				< 0,1	n.n.	n.n.	n.n.
Thallium	Tl	µg/l				n.n.	n.n.	n.n.	n.n.
Zinn	Sn	µg/l				0,3	n.n.	n.n.	n.n.

ANIONEN UND KATIONEN									
	Abkürzung	Einheit	Qualitätsziel	Bemerkungen					
Natrium	Na ⁺	mg/l	< 20		3,1	4,0	7,6	4,8	
Kalium	K ⁺	mg/l	< 5		< 1,0	1,0	1,3	< 1,0	
Magnesium	Mg ²⁺	mg/l	5 - 30		17,5	17,0	14,6	17,5	
Calcium	Ca ²⁺	mg/l	40 - 125		60,0	62,2	70,9	64,6	
Chlorid	Cl ⁻	mg/l	< 20		2,7	2,6	9,6	2,7	
Nitrat	NO ₃ ⁻	mg/l	< 40		8,2	7,2	8,8	8,0	
Sulfat	SO ₄ ²⁻	mg/l	< 50		7,0	6,1	7,2	6,6	
Gesamthärte berechnet		°H			22,2	22,5	23,7	23,3	

Tag der offenen Tür

Samstag, 1. November 2008

Trogen – Wald

Bücherflohmarkt zugunsten der Schulbibliothek Jahrmarkt Wald 2008

Liebe Wäldler

Auch dieses Jahr sammle ich Bücher, um sie am diesjährigen Jahrmarkt zugunsten der Schulbibliothek zu verkaufen.

- Krimis
- Thriller
- Liebesromane
- Abenteuergeschichten
- Science fiction
- Fantasy
- Kinder- und Jugendbücher
- etc.

Gebundene Bücher oder Taschenbücher
Zum Preis von Fr. 1.- - 5.- werde ich die Bücher weiter verkaufen. Vielleicht finden auch Sie wieder etwas nach Ihrem Geschmack!
Abgabebelegenheiten: Bei offenem Schulhaus jederzeit, in der Bibliothek. Bis spätestens Mittwoch, 24. Sept. 08.

Mit herzlichen Dank
Simone Gründler

Beim Sanieren auf Erdgas umsteigen, zahlt sich aus.

Weitere Informationen auf unserer Website: www.gravag.ch

Mit Erdgas optimieren Sie Ihre Energiekosten und schonen dabei die Umwelt!

Die Erdgas-Kondensationsheizung nützt den Energieinhalt fast vollständig aus. Zudem passt sich die Heizleistung des Brenners automatisch Ihrem Wärmebedarf an. Das spart Kosten und schont gleichzeitig die Umwelt.

erdgas
GRAVAG

GRAVAG Erdgas AG · Telefon 071 747 54 54 · www.gravag.ch

Wandertag

Der Wandertag

Als Schüler und Kindergärtler schlen-
 den am Donnerstag dem 26. August 08
 Richtung Kaiser. Die 5., 6 und 4. Kl-
 assler von Kaiser bis zum Natur-
 freizeithaus. Danach weiter nach
 Kleiden zum Vita-Parcours und
 dort brätelten wir im Wald beim
 Vita-Parcours fanden wir Hütten. Wir
 spielten lange Ratter. Dann mussten wir
 wieder nach Hause. Fabian J. Fabian J.

Nino B.

Sporttag als Wandertag 26.8.08
 Nach einer wundervollen Wanderung
 nach Kleiden kamen wir um die Mittagszeit
 im Waldpark an. Kaum angekommen
 fingen alle an zu spielen. Als wir
 alle satt waren, fuhren wir mit dem Post-
 auto zurück nach Wald. Es war super
 cool. Nina, Tessa, Malva, Sandra (5. Klasse)

Der Wandertag

Am Dienstag dem 26. 8. 08 fand der
 Wandertag der Schule Wald statt. Jede
 Klasse ist einen anderen Weg zum Vita-
 Parcours ^{nach Kleiden} gewandert. Andere Kinder hatten
 in den Ferien im Robinson Lager Hütten
 gebaut. Wir spielten in, auf und neben
 diesen. Es ist am dem Wandertag alles sehr
 gut verlaufen und alle hatten Spass.
 Dominik Till

Einladung zum Bowling-Abend

Feuerwehrverein
9044 Wald

Datum/Zeit Freitag, 31. Oktober 2008 / Abfahrt 17.30 Uhr

Ort Besammlung auf dem Schulhausplatz

Den Bowling-Abend klingen wir anschliessend bei einem feinen Nachtessen und gemütlichem Beisammensein aus.

Es sind alle Feuerwehrvereins-Mitglieder sowie Angehörige der Feuerwehr mit Begleitung herzlich eingeladen. Auch Nichtmitglieder sind herzlich eingeladen. Anmeldungen für den Vereinsanlass sind bis Freitag, 24. Oktober 2008 zu richten an:

Andreas Löhler, Gütli 197, 9428 Walzenhausen, Tel. 071 888 01 80, malerei.loehrer@bluewin.ch

Der Vorstand freut sich auf ein zahlreiches Erscheinen.

Mit freundlichen Grüssen
Andreas Löhler, Präsident

Jahresprogramm 2008/2009

Feuerwehrverein
9044 Wald

Datum	Zeit	Anlass
Samstag, 6. September 2008		Feuerwehrmarsch Degersheim (Anmeldungen direkt an Andi Löhler)
Samstag, 4. Oktober 2008		Geschicklichkeitsfahren in Bühler für AdF (Anmeldungen direkt an Andi Löhler)
Freitag, 19. Oktober 2008 Samstag, 20. Oktober 2008		Feuerwehr-Beiz am Jahrmarkt Rehetobel mit musikalischer Begleitung
Freitag, 31. Oktober 2008	17.30	Bowling-Abend im Sämtispark mit anschliessendem Nachtessen und gemütlichem Beisammensein (Anmeldungen direkt an Andi Löhler bis 24.10.2008)
Freitag, 16. Januar 2009	20.00	Hauptversammlung des Feuerwehrverein Wald im Restaurant Linde Wald (Einladung folgt; Anmeldeschluss 27.12.2008)
Samstag, 7. März 2009	16.00	139. Delegiertenversammlung des Appenzellischen Feuerwehrverbandes in der MZH Wald AR (ab 12.00 für alle Mitglieder des Feuerwehrvereines und der Feuerwehr Wald AR)

Bitte reserviert Euch die obigen Termine. Der Vorstand freut sich auf ein zahlreiches Erscheinen zu diesen Vereinsanlässen.

Anmeldungen an: Andreas Löhler, Gütli 197, 9428 Walzenhausen, Tel. 071 888 01 80
malerei.loehrer@bluewin.ch

Mit freundlichen Grüssen
Andreas Löhler, Präsident

Landfrauenverein Wald AR

HELPERINNEN GESUCHT!!! HELPERINNEN GESUCHT!!! HELPERINNEN GESUCHT!!!

VIEHSCHAU WALD / REHETOBEL Freitag, 26. September 08

Die Landfrauen Wald betreiben dieses Jahr wiederum die Festwirtschaft an der Viehschau Wald / Rehetobel mit Standort „Schweizerbund“.

Um die Arbeit zu meistern, benötigen wir für verschiedenste Tätigkeiten Helferinnen.

Mi 24. Sept. ab 13.30 Uhr : **Schmücken des Schauplatzes** hinter dem Schweizerbund.
(Kranzen des Schaubogens)

Do 25. Sept. ab 13.30 Uhr: **Einrichten der Festwirtschaft**

Fr 26. Sept. ganzer Tag : **Mithilfe im Service, am Buffet, beim Abwasch und Aufräumen**

Wer Blumen für den Schaubogen aus dem Garten zur Verfügung stellen kann, melde dies bitte unserer Präsidentin Heidi Frischknecht.

Heidi erwartet bis **Sonntag, 14. Sept. 2008** möglichst viele Anrufe von Helferinnen.

Tel: 071 / 877 28 06 E-Mail: h.j.frischknecht@bluewin.ch

Herzlichen Dank!!!

Der Vorstand der Landfrauen Wald

Werner Bucher ist 70 Jahre jung und aktiver denn je:

Zum Geburtstag Literaturtage im „Hirschen“, Wald

Dieser Tage hat Wirt, Schriftsteller und Verleger Werner Bucher seinen 70. Geburtstag gefeiert. Der jung gebliebene Jubilar ist aktiver denn je, und Ende September lädt er zu Appenzeller Literaturtagen im „Hirschen“, Wald, ein.

Peter Eggenberger

Werner Bucher verschlug es 1989 nach Wolfhalden, wo er gemeinsam mit seiner Frau Irene das Restaurant „Kreuz“ übernahm. Volle 17 Jahre lang wurde hier gewirtet, geschrieben und Kultur gelebt. Hier entstand u.a. Werner Buchers Roman „Unruhen“, der mit dem Schweizer Schillerpreis ausgezeichnet wurde und ein breites Medienecho auslöste.

Seit 2006 nahe der Wäldler Tanne

Vor gut zwei Jahren wurde der Buchverlag nach Oberegg gezügelt, wo sich Werner Bucher mit der „Reutegg“ nahe der Wäldler Tanne seinen Traum des eigenen Hauses erfüllen konnte. Gleichzeitig wurde die alte Wirtschaft erfolgreich reaktiviert, und seither lädt die gemütliche „Reutegg“ zur erholsamen Einkehr ein.

Literaturtage im „Hirschen“

Am 27. und 28. September finden im Restaurant „Hirschen“, Wald, Appenzeller Literaturtage statt. Werner Bucher ist es gelungen, rund 20 Autorinnen und Autoren aus der ganzen deutschen Schweiz zu einem Abstecher nach Wald zu bewegen. Passend ergänzt wer

den die Lesungen im „Hirschen“ durch Livemusik verschiedener Gruppierungen.

Dieser Tage feierte Werner Bucher mit Gattin Irene seinen 70. Geburtstag. Der wichtige persönliche Meilenstein wird Ende September mit einem zweitägigen Literaturfestival im „Hirschen“, Wald, akzentuiert.

Bild Peter Eggenberger

In Ausbildung bei der Spitex

Katja Sturzenegger ist im 2. Lehrjahr als Fachangestellte Gesundheit. Als Fachangestellte Gesundheit arbeitet sie in folgenden Bereichen: Lebensumfeld und Alltagsgestaltung, Pflege und Betreuung, Medizintechnik und Administration und Logistik. Die Spitex bietet ein interessantes Lernfeld für alle Bereiche.

Im Sommer 09 haben wir wieder eine freie Lehrstelle.

Nachfolgend schildert Katja Sturzenegger einen Tagesablauf.

Nach zwei nicht allzu strengen Schultagen am BBZ in Herisau beginnt mein Arbeitstag um 7.00 Uhr. Der erste Einsatz, der sich auf meiner Freitagsplanung befindet, ist relativ neu für mich. Meine Ausbilderin begleitet mich, da ich etwas Neues gelernt habe, dass ich bei diesem Einsatz direkt umsetzen möchte. Meine Ausbilderin schaut mir bei der Tätigkeit zu und gibt mir danach eine Rückmeldung.

Danach besuche ich zwei weitere Klienten, die jeweils am Freitag duschen. Ich gebe die Unterstützung die sie benötigen und achte darauf, dass sie ihre Ressourcen nutzen können indem sie möglichst viel selbständig machen.

Nach einer kurzen Pause mit Kaffee und Gipfel folgt ein Einsatz bei einer Familie. Die Spitex kocht das Mittagessen und übernimmt den Wochenkehr. Meine Ausbilderin befindet sich bereits seit einer halben Stunde bei dieser Familie und ist mit staubsaugen beschäftigt. Nach meiner Ankunft übernehme ich das Staubsaugen und meine Ausbilderin erledigt das Reinigen des Küchenfensters und erklärt mir die wichtigsten Dinge, die man beim Fensterputzen beachten soll.

Nach dem Wochenkehr beginnen wir mit dem Kochen des Mittagessens. Den Salat kann ich bereits selbständig zubereiten. Das Kochen in einem fremden Haushalt ist eine herausfordernde Aufgabe und ich benötige hier noch die Unterstützung meiner Ausbilderin. Nach einem abwechslungsreichen Freitagmorgen habe ich zweieinhalb Stunden Mittagspause.

Danach beginnt das Nachmittagsprogramm.

Zuerst mache ich für eine Klientin den Einkauf. Da ich noch nicht weiß, welche Lebensmittel sie genau braucht, gehe ich zu ihr, und frage sie nach ihren Wünschen. Ich notiere mir alles genau. Nach dem Einkauf bringe ich ihr die gewünschten Lebensmittel und gehe danach ins Büro. Meine Ausbilderin erwartet mich, da wir noch das Wochengespräch, das jede Woche stattfindet, durchführen. Bei diesem Gespräch erhalte ich meistens meine Wochen- und Schulrückblicke wie auch Arbeitsaufträge zurück, die ich im Verlauf der Woche meiner Ausbilderin zum korrigieren gegeben habe. Wir besprechen auch, wie es mit den Monatszielen voran geht und wie weit ich mit welchem Arbeitsauftrag bin. Nach einer halben Stunde Gespräch besuche ich einen Klienten, welcher regelmässig ein Gehtraining benötigt. Da es an diesem Nachmittag leider sehr regnerisch ist, lassen wir den Ausflug wortwörtlich ins Wasser fallen.

Zurück im Spitex- Büro schreibe ich den Wochenrückblick. Ich schreibe jeweils auf, was ich Neues dazu lernen konnte und wie die ganze Woche allgemein verlaufen ist. Eine Tätigkeit reflektiere ich im Detail, das heisst, ich beschreibe die ganze Tätigkeit und notiere auch wie ich es das nächste Mal besser machen kann.

Um fünf Uhr beginnt für mich noch das Abendprogramm. Das sind jeweils zwei bis drei Klienten die ich selbständig übernehmen kann. Bei einem Klienten richte ich das Abendessen und verabreiche die gerichteten Medikamente vom Wochendosset. Der nächsten Klientin muss ich auch Medikamente geben und frage nach wie sie den Tag verbracht hat. Danach schreibe ich die letzten Einträge in die Dokumentation und drucke meinen Arbeitsrapport aus. Nach einem strengen, anspruchsvollen und lehrreichen Arbeitstag gehe ich zufrieden nach Hause.

Anlässe in der Gemeinde Wald AR

Do.	04. Sept.	Puppenmuseum	14 – 17.00 Uhr	Puppenmuseum Waldfee
Do.	04. Sept.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund
Do.	04. Sept.	Bike-Treff Wald	18.30 Uhr, Schulhausplatz	Bike-Freunde vom MSVW
Sa.	06. Sept.	Kindergottesdienst	9.30 – 10.45 Uhr, Evang. Kirche	Regenbogen-Team
So.	07. Sept.	Puppenmuseum	14 – 17.00 Uhr	Puppenmuseum Waldfee
Sa.	06. Sept.	Chellerfescht	Ganzes Dorf	VVW und weitere
Do.	11. Sept.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund
Sa.	13. Sept.	8. Standübung / Vorschiessen, Endschiessen	14 – 18.00 Uhr, Schützenhaus	Feldschützengesellschaft
Mo.	15. Sept.	Mütter-/Väterberatung	auf tel. Anmeldung / 071 344 40 88	Pro juventute
Di.	16. Sept.	Gesundheitssprechstunde	15 – 16.00 Uhr, Schulhaus	Spitex-Verein
Do.	18. Sept.	Papiersammlung	Ab 8 Uhr	Schule Wald
Do.	18. Sept.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund
Fr.	19. Sept.	Konzert	Rest. Linde, Heiden	Gem. Chor Wald
Sa.	20. Sept.	Konzert	Ziegelhütte, Appenzell	Gem. Chor Wald
Sa.	20. Sept.	Juniorinnenturnier Volleyball	Nachmittag, MZA	Volleyballclub
Do.	25. Sept.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund
Fr.	26. Sept.	Jahrmarkt	Pausenplatz	
Fr.	26. Sept.	Viehschau	Ebni	Viehschaukommission
Sa.	27. Sept.	Endschiessen für alle	14 – 18.00 Uhr, Schützenhaus	Feldschützengesellschaft
Sa/So.	27./28. Sept.	2. App. Literaturtage	Hirschen / Rütteg	

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Hans Sprecher Schachen 246, Wald	Himbeeren, Saisongemüse und Salate, Kartoffeln, Bienenhonig, Konfitüren, Sirup und Eier	Lädeli: Samstag 8.30 – 11.00 Uhr Markt gegenüber Rest. Schäfli: Donnerstag 9.00 – 10.15 Uhr
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Rindfleisch, Schweinefleisch, Trutenfleisch, Poulet. Mostbröckli vom Rind, Truthahn und Pferd. Pantli. Speck, Schinkenspeck, Carespeck. Hausgemachter Schwartenmaggen und Hamburger	nach tel. Vereinbarung (071 877 1557) oder www.fleisch-vom-hof.ch Vom 13. bis 26. Sept. 2008 machen wir Ferien.
Jakob Frehner, Rechberg 60, Wald	Finnenkerzen.	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 72
Giezendanner, Obergraden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss	Montag, 12.00 Uhr , vor dem Erscheinungstag
Inseratpreise	1 Seite 190 mm x 260 mm = Fr. 112.— ½ Seite 190 mm x 125 mm oder 93 mm x 260 mm = Fr. 56.— ¼ Seite 93 mm x 125 mm = Fr. 28.— 1/8 Seite 93 mm x 60 mm = Fr. 14.— Inserate bitte druckfertig abliefern.
Redaktionsadresse	Gemeindekanzlei, 9044 Wald eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR
Druck	Druckerei Fehr, Wald AR
Abonnementspreise	Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto

Dynamic Hatha-Yoga

Fortlaufende Gruppenkurse im Rösslisaal Trogen
Yogashala – Martin Eugster –
071 755 18 78 tel 079 590 22 75 mob
www.yogashala.ch / mail@yogashala.ch

Altpapiersammlung

Donnerstag, 18. September 2008, ab 8 Uhr

durch die 5. und 6. Klasse Wald
Bitte stellen Sie Ihr Altpapier gut sichtbar bereit. Bündeln Sie Ihr Papier separat nach Altpapier (reines Zeitungspapier), Mischpapier (Heftli, Illustrierte, Prospekte), Karton
Falls Ihr Papier bis 14.30 Uhr nicht abgeholt wurde, telefonieren Sie bitte auf die Nummer 071 877 23 22.

WÄLDLER WANZEIGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 18. September 2008

Nr. 18 • 18. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Mitteilungen des Gemeindepräsidenten

Trotz garstiger Witterung waren alle Angebote am diesjährigen **Kellerfest** gut frequentiert. „Ganz Wald war im Keller“ ist wohl nur eine ganz kleine Übertreibung! Dem organisierenden Verkehrsverein und allen Vereinen ein herzliches Dankeschön!

Anlässlich der **Jungbürgerfeier** für die Gemeinden Trogen, Rehetobel und Wald befasste sich eine Gruppe von Jungbürgern mit dem Thema „Budget 2009“. Nebst andern Erkenntnissen, die die Jungbürger aus dem Vergleich der Jahresrechnungen der drei Gemeinden gewannen, kamen sie zum Schluss, dass sich Wald in der finanziellen Unterstützung von Vereinen mit Jugendarbeit sehr zurückhaltend zeigt. Daher beantragen sie für das Budget 2009 auch ganz konkrete Beträge. Für Wald bedeutet dies: Für Turnverein und Musikgesellschaft je 1'000 Franken, der Gemischte Chor 500 Franken und die Pfadi Trogen 400 Franken. Der Gemeinderat wird sich mit diesen Anträgen seriös auseinandersetzen und man kann gespannt sein, welchen Niederschlag die Anträge der Jungbürger in den Budgets der drei Gemeinden finden werden.

Der Einbau des Brückenbogens am **Steinbo- genbrüggli** wird nun definitiv in der Zeit zwischen dem 22. September und dem 3. Oktober erfolgen. Nehmen Sie einen Augenschein und freuen Sie sich am Engagement dieser jungen Handwerkerinnen und Handwerker.

Die Kulturkommission empfiehlt der Wäldler Bevölkerung auch die **Appenzeller Literaturtage**, die am 27. und 28. September grossenteils im Hirschen Wald stattfinden werden. Angenehme und schön zugleich, sich von Autorinnen und Autoren aus ihren Werken vorlesen zu lassen. Das detaillierte Programm finden sie auf der Wäldler Homepage.

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Heckmann, Lukas

geboren am 2. September 2008, Sohn des Heckmann, Heinz-Jürgen und der Heckmann, geb. Leister, Nyree, wohnhaft in Wald AR

GEMEINDE WALD AR

Aufforderung zum Zurückschneiden von Bäumen, Sträuchern und Lebhägen an öffentlichen Strassen, Trottoirs, Wegen und Plätzen

Wir fordern die Eigentümer der an die öffentlichen Strassen, Trottoirs, Wege und Plätze angrenzenden Grundstücke auf, Bäume, Sträucher und Lebhäge so zurück zu schneiden, dass sie den Fussgänger- und Strassenverkehr, die Strassenbeleuchtung sowie die Sicht auf die Verkehrssignale nicht beeinträchtigen.

Auszug Strassenreglement der Gemeinde Wald Artikel 15:

- Strassen sind bis auf eine Höhe von 4,5 Meter, Trottoirs bis auf eine Höhe von 3,0 Meter, von überhängenden Ästen freizuhalten.
- Böschungsfuss und Böschungskrone sind gegenüber dem Strassenrand in einer Breite von 0,5 Meter horizontal auszubilden.
- Künstliche Einfriedungen haben einen Grenzabstand von 0,5 Meter gegenüber dem Strassenrand aufzuweisen; gegenüber Trottoirs ist kein Grenzabstand nötig. Die maximal zulässige Höhe beträgt 1,2 Meter.
- Bäume, Hecken, Lebhäge und Sträucher müssen einen Pflanzabstand von 0,8 Meter gegenüber dem Strassenrand und 0,5 Meter gegenüber dem Trottoir aufweisen. Grünhecken müssen regelmässig soweit zurück geschnitten werden, dass sie nicht in die Verkehrsanlage hineinragen.

Sie helfen wesentlich mit, die Verkehrssicherheit zu erhöhen, wenn sie unsere Aufforderung bis **Ende Oktober 2008** befolgen. Nach diesem Termin werden diese Arbeiten, unter vorheriger Bekanntgabe, auf Kosten der Pflichtigen durch die Gemeinde vorgenommen. Ein Ersatzanspruch kann nicht geltend gemacht werden.

Für Ihr Verständnis danken wir Ihnen.

Wald, 15. Sept. 2008

Tiefbauamt Wald AR

Die **nächste Wanze** erscheint am Donnerstag, 2. Oktober 2008, Redaktionsschluss ist am Montag, **29. September 2008, 12 Uhr**, auf der Gemeindekanzlei.

BAUECKE WALD AR
Bauanzeigen

Gesuchsteller: Frischknecht Jakob und Heidi
Wannen 238, 9044 Wald AR

Eigentümer: Frischknecht Jakob
Wannen 238, 9044 Wald AR

Projektverfasser: Dito Gesuchsteller

Baulage: Spitz
Parz. Nr. 175, 233, 231

Zone: Wald, tlw. L (Landwirtschaftszone)

Bauprojekt: best. Fahrweg einkiesen (35 m)
Fahrweg erstellen (55 m)

Einsprachefrist:
Die Einsprachefrist beginnt am Donnerstag, 18. September 2008 und dauert 20 Tage.

Die Baupläne liegen während der Einsprachefrist im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

BAUECKE WALD AR
Bauanzeigen

Gesuchsteller: Einwohnergemeinde, 9044 Wald
Remo Eugster (zuständiger GR)

Eigentümer: Einwohnergemeinde
Dorf 37, 9044 Wald AR

Projektverfasser: Kugelfangsysteme Inauen
Bei der Tanne, 9054 Haslen AI

Baulage: Obergaden
Parz. Nr. 788, Assek. Nr. 324

Zone: L (Landwirtschaftszone)

Bauprojekt: Scheibenstand: Einbau Kugelfangsystem bei 4 Scheiben

Einsprachefrist:
Die Einsprachefrist beginnt am Donnerstag, 18. September 2008 und dauert 20 Tage.

Die Baupläne liegen während der Einsprachefrist im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald, 15. September 2008

Die Baukommission

PAULUSPARREI

Spelcher Trogen Wald

**25. Sonntag im Jahreskreis
Eidg. Dank-, Buss und Bettag**

Samstag, 20. September
7.00 Meditation/Kontemplation
18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegang

Sonntag, 21. September
**10.15 Oekumenischer Gottesdienst zum Eidg. Dank-,
,
Buss und Bettag
in der reformierten Kirche, Trogen**

Montag, 22. September
19.30 Rosenkranz

Dienstag, 23. September
8.00 Eucharistiefeier
12.00 Mittagstisch im Bendlehn

Freitag, 26. September
8.30 Glaubensgespräch für SeniorInnen
9.30 Zeit der Stille
9.30 Chängouru Spieltreff: „Tasten und Fühlen“
19.30 Taufweg

26. Sonntag im Jahreskreis
Kollekte: Bildungszentrum Fernblick, Teufen

Sonntag, 28. September
9.00 Frauenbeten
10.00 Wortgottesfeier mit Myrta Grob Käser und
Norbert Schneider

Montag, 29. September
19.30 Rosenkranz

Während den Ferien ist am Werktag keine Eucharistiefeier

Freitag, 3. Oktober
16.30 Rosenkranz

**Altpapiersammlung
Donnerstag, 18. September 2008, ab 8 Uhr**

durch die 5. und 6. Klasse Wald
Bitte stellen Sie Ihr Altpapier gut sichtbar bereit. Bündeln Sie Ihr Papier separat nach Altpapier (reines Zeitungspapier), Mischpapier (Heftli, Illustrierte, Prospekte), Karton
Falls Ihr Papier bis 14.30 Uhr nicht abgeholt wurde, telefonieren Sie bitte auf die Nummer 071 877 23 22.

Dynamic Hatha-Yoga – www.yogashala.ch

071 755 18 78 tel 079 590 22 75 mob

Evangelische Kirche Wald Kirchenzettel

Überlass dich nicht der Sorge, schade dir nicht selbst durch dein Grübeln!
Herzensfreude ist Leben für den Menschen,
Frohsinn verlängert ihm die Tage. (Jesus Sirach 30,21f)

Gottesdienste:

21. September
9:30 Uhr Gottesdienst zum Bettag mit Abendmahl und dem Gemischten Chor Wald
Pfr. H.-J. Heckmann

28. September
9:30 Uhr Gottesdienst mit Taufe
Pfrn Gaby Heckmann

Im Anschluss an den Gottesdienst laden wir herzlich zum Kirchenkaffee ein.

Die Woche:

18. September
10:00 Ökumenische Andacht im Obergaden, Pfr. Josef Manser

18. September
20:00 Kleingruppe Emmaus im Pfarrbüro, Pfr. H.-J. Heckmann

Wie Sie uns erreichen können:

Fredy Walser
Kirchgemeindepräsident 071 877 18 80

KiVo Wald / ev.kirchewald@bluewin.ch

Messmer Hans Sprecher 071 877 23 74

Pfarrerinnen Nyree Heckmann
und Pfarrer Heinz-Jürgen Heckmann 071 870 08 12
nheckmann@bluewin.ch
hj.heckmann@bluewin.ch

Fahrdienst:
Therese Pecnik 071 877 21 14

Eidgenössischer Dank-, Buss- und Bettag

*Der Mensch ist ein Geheimnis,
über das er sich nicht genug
wundern kann. Unabweisbar
stellt sich ihm die Frage:
„Wer bin ich?“*

*Abendmahls-Gottesdienst
zum Thema
„Wer ist der Mensch?“
am 21. September 2008
um 9.30 Uhr
in der Kirche in Wald.*

|
*Die musikalische Gestaltung
übernehmen der
Gemischte Chor Wald
und Organistin Kristin
Ackermann*

Jungbürgerfeier Trogen – Rehetobel – Wald 2008 - im Budget?????

Traditionell führen die drei Gemeinden Trogen, Rehetobel und Wald ihre Jungbürgerfeiern gemeinsam durch. In Wald trafen sich die beinahe vierzig Jungbürgerinnen und Jungbürger mit einem Dutzend Gemeinderätinnen und Gemeinderäten zum feierlichen Anlass. Das Nachmittagsprogramm umfasste vier Angebote.

Mit Hannes vo Wald kreierte eine Gruppe ein Feuerwerk, das abends zum Abschluss gezündet wurde. Die Freude am grossen Knall, die Kreativität und der verantwortungsbewusste Umgang mit den damit verbunden Gefahren ergaben einen spannenden Mix.

Beim Töpfer Röbi Wenk wurden aus farbigem Glas Schmuckgegenstände geschaffen. Dank ausgefeilter Techniken des Glasschmelzens sind in der Produktion von Schmuckgegenständen der Fantasie kaum noch Grenzen gesetzt.

Grossen Zulauf fand das Mountainboarding Angebot. Einmal auf einem Brett mit vier kleinen Pneurädern vom St. Anton nach Berneck düsen, machte riesig Spass. Jede und Jeder fand den passenden Weg auf dem schmalen Grat zwischen Risikobereitschaft und Vorsicht.

Erfreulicherweise bildete sich auch für das vierte Angebot „Budget 2009“ eine Gruppe von Jungbürgern. Hier ging es darum, zusammen mit einigen Gemeinderätinnen und Gemeinderäten die Rechnungen und Budgets der drei Gemeinden zu vergleichen und schliesslich auch Vorschläge in die laufenden Budgetprozesse einzubringen. Der Vergleich von Steuersätzen, Nettoverschuldung, Steuerkraft etc. löste Diskussionen aus und liess die unterschiedlichen Strategien in den Gemeinden sichtbar werden. Mit grossem Interesse studierten die Jungbürger die finanziellen Beiträge der drei Gemeinden an Vereine und Organisationen mit Jugendaktivitäten. Aus den teils sehr engagiert geführten Diskussionen ergaben

Fortsetzung

sich schliesslich Vorschläge für die Gemeindebudgets 2009. In Rehetobel werden 200 Franken für Unihockey beantragt. In Trogen sollten 800 Franken für die Pfadi ins Budget aufgenommen werden und im bisher vergleichsweise sehr zurückhaltenden Wald sollen Turnverein und Musikgesellschaft je 1'000 Franken, der Gemischte Chor 500 Franken und die Pfadi Trogen 400 Franken erhalten. Spannend wird sein, wie die Gemeinderäte diese Vorschläge der Jungbürger aufnehmen werden.

Anschliessend an die vier Nachmittagsprogramme trafen sich alle Teilnehmenden in der Mehrzweckanlage zum Apéro. Aus jeder Gruppe wurden zehn Fotos projiziert, die einen schönen Einblick in die Aktivitäten der Andern ermöglichte.

Das von Hampi und Erika Ehrbar schön angerichtete Nachtessen konnte dank Föhnunterstützung im Freien eingenommen werden. Mit dem grossen Feuerwerk fand der offizielle Teil der Jungbürgerfeier 2008 einen würdigen Abschluss.

Jakob Egli, Gemeindepräsident

Kellerfest - Nachlese und Dank

Spuk vorbei

Die Lichter sind gelöscht. Die Türen zu den Garagen, Werkstatthallen und Keller sind geschlossen, in den Räumen ist der Alltag eingeleert. Der ganze Spuk ist wieder vorbei, ein herrlicher Spuk, der hunderte von Menschen „uf d` Gass“, zum Kellerfest zog.

Mit fünf Franken dabei

Die ersten Besucher erschienen bereits kurz nach 17 Uhr. Für die Vereine kein Problem, sie waren vorbereitet. Die Zimmerschützen in der Garage Stefan Sutter boten Raclette an, der Turnverein verwandelte die Werkstatt von Fredi Nagel in einen Turnkeller mit Barbetrieb. Für die Gäste besonders attraktiv war, dass alle Gerichte für nur 5 Franken zu bekommen waren. So auch im Keller Berta Eisenhut die gluschtigen Siedwürste vom Schellnerclub. In der Garage der Firma Waiser & Co AG hielt der Männerturnverein Fitnesssteller bereit, der Frauenturnverein genoss mit Kaffee und Kuchen das Gastrecht in der Werkstatt Peter Huber. Mit Wild West Stimmung, zu Hamburger und Pommes überraschten Landfrauen und Damenturnverein im Keller von Jakob Egli.

Dank an alle

„Alle Mitwirkenden haben keine Mühe gescheut, ihren Bereich ganz toll zu schmücken und sorgten auch so für die durchgehende Superstimmung im Dorf“, freute sich besonders auch OK Präsident Werner Künzler. Der herzliche Dank des Präsidenten des organisierenden Verkehrsvereins gilt all den vielen Mitwirkenden, den Gastgebern und Vereinen. Ganz besonders allen Formationen, die mit ihren Einlagen das Fest umrahmten. So dem Turnverein für seine Showeinlage als gelungene Hauptprobe für die Mitwirkung an der Schweizermeisterschaft im Sektionsturnen an den Schaukelringen.

Dem Regen zum Trotz

Ob der Regen das Fest negativ beeinflusst habe? Diese Frage verneinte Werner Künzler. Zwar seien die Leute nicht wie bei trockenem Wetter von Ort zu Ort geschlendert. Sie hätten die jeweils kurzen Strecken unter dem Regen durch schnell zurückgelegt, um sich dann in den festlichen Beizli umso länger gemütlich zu unterhalten. Ein schöneres Ziel hätte kaum erreicht werden können. Die Frage, ob es wieder einmal ein Kellerfest gäbe, war bei diesem Riesenerfolg fast rhetorisch. Es ist zu hoffen, meinte der Präsident!

Elisabeth von Hospenthal

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss	Montag, 12.00 Uhr , vor dem Erscheinungstag
Inseratpreise	1 Seite 190 mm x 260 mm = Fr. 112.—
	½ Seite 190 mm x 125 mm oder 93 mm x 260 mm = Fr. 56.—
	¼ Seite 93 mm x 125 mm = Fr. 28.—
	1/8 Seite 93 mm x 60 mm = Fr. 14.—
	Inserate bitte druckfertig abliefern.
Redaktionsadresse	Gemeindekanzlei, 9044 Wald eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR
Druck	Druckerei Fehr, Wald AR
Abonnementspreise	Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto

Jahrmarkt in Wald AR

Auf dem Schulhausplatz

26. September 2008

- Ein vielseitiges Marktangebot
- Essen und Trinken
- Kinderattraktionen
 - *Hüpfburg (Sponsor Spar)*
 - *Spielecke*
 - *Nostalgie Karussell*

Ab 18:00 Uhr in der Turnhalle

Mit dem TV Wald

- Spaghettiplausch für Fr. 10.-
- Ab 20:30 Uhr Unterhaltung mit dem Trio

Wolkenbruch und Barbetrieb

Eintritt frei !

Wir wünschen allen Kindern und Erwachsenen, einen erlebnisreichen Tag

Arbeitsgruppe Marktwesen

Tag der offenen Tür

Samstag, 1. November 2008

Trogen –
Wald

Programm

Transport

- Busbetrieb ab Schulhaus Wald.
Abfahrtszeiten: 9⁰⁰ / 11⁰⁰ / 13⁰⁰
- Busbetrieb ab Landsgemeindeplatz Trogen.
Abfahrtszeiten: 10⁰⁰ / 12⁰⁰ / 14⁰⁰
- Retourfahrten nach Anschlag im Festzelt ARA.

Ablauf

- Türöffnung ab 9³⁰
- Besichtigung Pumpwerk Bad / Dücker, anschliessend Rundgang auf der Kläranlage.
- Im Info Zelt werden Abwasserfragen von E. Hungenbühler (Abwassertechniker) von Fa. Hunziker / Betatech aus Winterthur beantwortet.
- Jeder Besucher erhält 1. Portion Älplermagaronen im Festzelt ARA.
- Gästeeapéro 13⁰⁰ Uhr.

Unterhaltung

- Trip-Trap Musik ab 14⁰⁰ Uhr im Festzelt.
- Hackbretteinlagen von Laura Nagel (Trogen).
- ARA-Bar ab 14⁰⁰ Uhr offen.
- Malwettbewerb für Kinder mit Prämierung.

Auf Ihren Besuch freut sich der Abwasserverband Trogen-Wald

Jubiläumsschau 10 Jahre

Schafzuchtverein Wald AR und Umgebung

Montag, 22. September 2009
bei Walter Meier, Ebni 109, 9044 Wald

Beginn Schau ab 10.00 Uhr
Beginn Kantonalcup ab 15.00 Uhr

Mittagessen ab 11.30 danach durchgehend
warme Küche bis 22.00 Uhr

Live-Musik ab 17.00 Uhr

Tombola mit schönen Preisen!

Wir wünschen Ihnen Gute Unterhaltung
Schafzuchtverein Wald AR und Umgebung

Senioren-Gruppe Wald

DIAVORTRAG:

Ruedi Früh zeigt uns den letzten Teil seiner Reisedokumentation.

Mittwoch, 24. September 2008

Treffpunkt: 14.00 Uhr, Obergaden

Kosten: 10 Franken

**Anmelden bei Brigitte Künzler,
Obergaden: Tel. 071 877 12 34**

**Anmelden für Mitfahrgelegenheit
bei Ruth Weissenbach:
Tel. 071 877 19 36**

Sieg für Malva Unseld!!!

Einen weiteren Sieg im K2 holte sich Malva Unseld Geräteriege Rehetobel an den Appenzellermeisterschaften in Herisau von 30./31. August 2008.

Malva turnte an allen Geräten sehr stark, besonders am Reck wo sie 9.50 erhielt. Am Boden zeigte Malva ebenfalls eine Top Übung 9.55 die Note. Mit dem hohen Total von 28.85 Punkten wurde sie die verdiente Siegerin im K2.

Landfrauenverein Wald AR

VIEHSCHAU WALD / REHETOBEL

Freitag, 26. September 08

Liebe Landfrauen, herzlichen Dank für eure grosse Bereitschaft, an der Viehschau mitzuhelfen! Für folgende Tage wären wir noch froh um weitere Frauen:

Do 25. Sept. ab 13.30 Uhr:

Einrichten der Festwirtschaft

Sa 27. Sept. ab 9.00 Uhr:

Aufräumen der Festwirtschaft

Auch nehmen wir Blumen aus euren Gärten dankend entgegen!

Bitte melden bei unserer Präsidentin Heidi

Tel: 071 / 877 28 06

E-Mail: h.j.frischknecht@bluewin.ch

Herzlichen Dank!!!

Der Vorstand der Landfrauen Wald

HERBSTLICHER TÜRSCHMUCK

Unter der Anleitung der Floristin Ruth Tanner gestalten wir einen herbstlichen Tür- oder Wand-schmuck.

Wann: Di 14. Okt., 20.00 Uhr

Wo: Werkraum Schule Wald

Kosten: Kurs Fr. 15.-, exkl. Material

Mitnehmen: Gartenschere, evtl. Strohkranz, Naturmaterialien wie Hortensien, Nüsse oder Beeren. Ruth wird auch eine grosse Auswahl dabei haben.

Anmelden: bis Mo 6. Okt. 08 bei Heidi Frischknecht (Tel. 071 / 877 28 06)

HAUPTVERSAMMLUNG 2008

Die diesjährige Hauptversammlung der Landfrauen ist am

Dienstag, den 28. Oktober 2008 im Restaurant „zum Wilden Mann“, 20.00 Uhr

Bitte Datum vormerken!!!!

Viehschau Wald-Rehetobel

Freitag 26. September 2008

Schauplatz „Ebni Schweizerbund“ Wald

Ab 8.30 Uhr bis ca. 17.30 Uhr

Vorderländer Genossenschaftscup mit Wahl der „Miss Vorderland“

Festwirtschaft der Landfrauen ganzer Tag
im geheizten Festzelt

**Öffentlicher Schauabend am Samstag,
27. September ab 20.15 Uhr mit Musik,
Tanz und einem Wettbewerb mit tollen
Preisen in der MZA Wald.**

Die Landfrauen, der Schellnerclup und die
Schaukommission laden Sie recht herzlich
ein, an unserer Schau am Freitag und am
Schauabend vom Samstag teilzunehmen.

Sönd Willkomm

**Praxis
Dr. med. H. P. Sonderegger
Trogen
geschlossen**

vom 11.10.2008 bis 26.10.2008

**Vertretung
Dr. med. M. Schiltknecht, Speicher
Tel. 071-344 33 11**

Kultur-Kommission 9044 Wald /AR
2. Appenzeller Literaturtage
Sa./So. 27./28. September 2008
Rest. Hirschen, Wald
Programm siehe www.wald-ar.ch

Praxis für Körperbehandlungen

Maria Anna Breu
Dipl. med. Masseurin
Dipl. Fusspflegerin
Kirchplatz 7
9410 Heiden
079 / 404 36 58

Tag der offenen Tür

Samstag, 27. September 2008

09.30 - 16.00 Uhr

Kirchplatz 7, 1. Stock, 9410 Heiden

Ich freue mich auf Ihren Besuch.

Street Dance

Wo? Schulhaus Wald, Bühne
Wann? Mittwoch, 22. Oktober 2008
Schnupper-Workshop 4x
Weitere Kursinfo's folgen
Kosten 40.-- CHF
Alter : Ca. 12 -16 J. 19.00 -20.00 Uhr

Ich freue mich Euch begrüßen zu dürfen!

Weitere Infos/ Anmeldung unter
+41 78 888 03 66
Simone Brunetta

Mit der Pensionierung in eine sichere Zukunft.

Gehen Sie in den nächsten fünf Jahren in Pension? Wir zeigen Ihnen die Lösung, die Ihren finanziellen Zielen entspricht. Vereinbaren Sie einen Besprechungstermin.
www.raiffeisen.ch

Raiffeisenbank Heiden
Freihof, Poststrasse 21, 9410 Heiden
Telefon 071 898 83 60, Fax 071 898 83 61

Geschäftsstellen in Wolfhalden
und Wald AR und ab 1.12.2008
neu auch in Speicher

RAIFFEISEN

Alles für den Strom.

d'EST si bon!

Elektro Speicher-Trogen AG

Anlässe in der Gemeinde Wald AR			
Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Do. 18. Sept.	Papiersammlung		Schule Wald
Do. 18. Sept.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund
Do. 18. Sept.	Bike-Treff Wald	18.30 Uhr, Schulhausplatz	Bike-Freunde vom MSVW
Fr. 19. Sept.	Konzert	Rest. Linde, Heiden	Gem. Chor Wald
Sa. 20. Sept.	Konzert	Ziegelhütte, Appenzell	Gem. Chor Wald
Sa. 20. Sept.	Juniorinnenturnier Volleyball	Nachmittag, MZA	Volleyballclub
Mo. 22. Sept.	Jubiläums-Schafschau	ab 10 Uhr, Ebni 109, bei Walter Meier	Schafzuchtverein Wald u.U.
Do. 25. Sept.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund
Do. 25. Sept.	Bike-Treff Wald	18.30 Uhr, Schulhausplatz	Bike-Freunde vom MSVW
Fr. 26. Sept.	Jahrmarkt	Pausenplatz	
Fr. 26. Sept.	Viehschau	Ebni	Viehschaukommission
Sa. 27. Sept.	Endschüssen für alle	14 – 18.00 Uhr, Schützenhaus	Feldschützengesellschaft
Sa/So. 27./28. Sept.	2. App. Literartage	Hirschen / Rüttegg	
Do. 02. Okt.	Puppenmuseum	14 – 17.00 Uhr	Puppenmuseum Waldfee

Frisch vom Puur		
Produzent	Produkte	Wann
Hans Sprecher Schachen 246, Wald	Himbeeren, Saisongemüse und Salate, Kartoffeln, Bienenhonig, Konfitüren, Sirup und Eier	Lädeli: Samstag 8.30 – 11.00 Uhr Markt gegenüber Rest. Schäfli: Donnerstag 9.00 – 10.15 Uhr
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. > Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Rindfleisch, Schweinefleisch, Trutenfleisch, Poulet. Mostbröckli vom Rind, Truthahn und Pferd. Pantli. Speck, Schinkenspeck, Carespeck. Hausgemachter Schwartenmagen und Hamburger	nach tel. Vereinbarung (071 877 1557) oder www.fleisch-vom-hof.ch Vom 13. bis 26. Sept. 2008 machen wir Ferien.
Jakob Frehner, Rechberg 60, Wald	Finnenkerzen.	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 72
Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41

Landgasthof "am Seeli" 9044 Wald

WILDSPEZIALITÄTEN

aus hiesiger, direkter Jagd
von der Metzgerei Fässler, Appenzell

ab 19. September 2008

Auf Ihren Besuch freuen sich
Heinz und Herma Bernet-Wittmer
Tel: 071/ 877 13 55

Löwen Rehetobel

Im Löwen haben wir
vom 19. September bis 2. November 2008

Rehspezialitäten

aus hiesiger Jagd

Auf Ihren Besuch freut sich

Liselotte Tobler

Tel. 071 877 12 20

www.loewen-rehetobel.ch, info@loewen-rehetobel.ch

Montag Ruhetag

Dienstag ab 17.00 Uhr und

Sonntag ab 21.00 Uhr geschlossen

WÄLDLER WANZIGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 2. Oktober 2008

Nr. 19 • 18. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Aus der Gemeinderatssitzung vom 17. 9. 2008

Gespräch mit der Geschäftsprüfungskommission

Der Gemeinderat hat der Geschäftsprüfungskommission über die Hintergründe, die zur Auflösung der Schulkommission geführt haben, detailliert Auskunft erteilt.

Verpflegungskosten Oberstufenschüler Trogen

Nachdem der Verpflegungskostenbeitrag der Gemeinde Wald während Jahren auf CHF 300 festgesetzt war, wurde dieser nun für die Oberstufenschüler der 1. bis 3. Sekundarklasse in Trogen auf CHF 400 erhöht. Der Beitrag wird, wie gewohnt, am Ende des Schuljahres ausbezahlt werden.

ImmoMesse 2009

Vom 20. bis 22. März 2009 wird die nächste Immo-Messe in der OLMA Halle stattfinden. Wald wird sich wieder beteiligen. Das Standkonzept ist zurzeit in Überarbeitung.

Appenzeller Kammerorchester

Der Gemeinderat hat auf Antrag des Appenzeller Kammerorchesters, das von Jürg Surber geleitet wird, einen jährlichen Beitrag von CHF 200 gesprochen.

Ausserrhodische Kulturstiftung

Der Gemeinderat hat zugestimmt, die ausserrhodische Kulturstiftung mit einem jährlichen Beitrag von CHF 500 zu unterstützen.

Lina Graf, Gemeindegeschreiberin

Mitteilungen des Gemeindepräsidenten

Mit Freude habe ich zur Kenntnis genommen, dass der Gemeinderat die **Vorschläge der Jungbürger zum Budget 2009** weitgehend in seinen Vorschlag aufgenommen hat. Politisches Engagement kann sich also durchaus lohnen. Damit verweise ich auf die **Öffentliche Versammlung vom 17. Oktober 08 zum Budget 2009**. Auch für Sie kann sich ein Engagement durchaus lohnen! Besonders über die Dring-

lichkeit von anstehenden Investitionen erhofft sich der Gemeinderat Stimmen aus der Bevölkerung.

In dieser und der vergangenen Woche bauen zirka 20 Lernende Steinmetze beiderlei Geschlechts den **Brückenbogen für unser Steinbogenbrüggli** ein. Schön, dass mehrere Besucherinnen und Besucher sowie Schulklassen den Weg zum Werkplatz und zur Baustelle gefunden haben. Es ist eine Freude, diesen jungen Menschen, die sich freiwillig zu diesem Einsatz gemeldet haben, bei der Arbeit zuzuschauen. Am Freitag wird der Einsatz der Lernenden abgeschlossen werden.

Trotz des geballten Angebots fanden die **Jubiläumsschafschau**, der **Jahrmarkt**, die **Vihschau**, die **Abendunterhaltung**, der **Schauabend** und die **Appenzeller Literaturtage** in Wald grossen Zulauf. Ein Zeichen für ein erfreulich munteres Dorfleben. Grosser Dank gebührt allen Initiierenden und den veranstaltenden Vereinen.

Jakob Egli, Gemeindepräsident

GEMEINDE WALD AR

Einladung zu einer

Öffentlichen Versammlung

am Freitag, **17. Oktober 2008**, 20.00 Uhr, in der Pausenhalle des Schulhauses.

- Budget - Entwurf 2009
- Steuereinsparung von 4.6 auf 4.5
- Wintergarten im Altersheim Obergaden
- Antrag der Kirchgemeinde Wald um einen Beitrag von CHF 80'000 an den geplanten Kirchenumbau mit Toilettenanlage
- Verschiedenes

An dieser Versammlung geht es nicht, wie später an der Abstimmung, um ein JA oder NEIN zum Budget, sondern der Gemeinderat ist noch offen für Vorschläge und kritische Einwände. Der Gemeinderat freut sich auf eine rege Beteiligung der Einwohnerinnen und Einwohner.

PAULUSPFARREI

Speicher Trogen Wald

Freitag, 3. Oktober
16.30 Rosenkranz

Während der Ferienzeit fällt der Samstagabend-Gottesdienst aus.

27. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: Missio

Samstag, 4. Oktober
7.00 Meditation/Kontemplation

Sonntag, 5. Oktober
**10.00 Regionaler Gottesdienst Speicher-Trogen:
Kath. Kirche Bendlehn Speicher**

Montag, 6. Oktober
16.30 Rosenkranz

Während den Ferien ist am Werktag keine Eucharistiefeier

Dienstag, 7. Oktober
12.00 Mittagstisch im evang. Kirchgemeindehaus
19.00 Meditation für Jugendliche

Freitag, 10. Oktober
16.30 Rosenkranz

Während der Ferienzeit fällt der Samstagabend-Gottesdienst aus.

28. Sonntag im Jahreskreis

Sonntag, 12. Oktober
**10.15 Regionaler Gottesdienst Speicher-Trogen:
Evangelische Kirche, Trogen**

Montag, 13. Oktober
16.30 Rosenkranz

Während den Ferien ist am Werktag keine Eucharistiefeier

Donnerstag, 16. Oktober
14.00 Senioren beten den Rosenkranz im Bendlehn

Impressum

Erscheinungstag alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss Montag, 12.00 Uhr, vor dem
Erscheinungstag
Inseratpreise 1 Seite 190 mm x 260 mm = Fr. 112.—
½ Seite 190 mm x 125 mm oder
93 mm x 260 mm = Fr. 56.—
¼ Seite 93 mm x 125 mm = Fr. 28.—
1/8 Seite 93 mm x 60 mm = Fr. 14.—

Inserate bitte druckfertig abliefern.

Redaktionsadresse Gemeindeganzlei, 9044 Wald
eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage 420 Exemplare; geht an alle Haus-
haltungen der Gemeinde Wald AR
Druck Druckerei Fehr, Wald AR
Abonnementspreise Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto

Evangelische Kirche Wald Kirchenzettel

Unser Gott ist im Himmel; er
kann schaffen, was er will.
Ps 115,3

Gottesdienste:

05. Oktober
9:30 Uhr Gottesdienst, Pfr. Carl
Hägler, Rehetobel

12. Oktober
9:30 Uhr Gottesdienst, Pfr. Gerald
Rether, Häggenschwil

Im Anschluss an den Gottesdienst
laden wir herzlich zum Kirchenkaffee ein.

Urlaubsvertretung:

Vom 5. bis zum 12. Oktober befinden wir als
Pfarrerin und Pfarrer uns in den Ferien. Stellver-
tretung während dieser Zeit hat: Pfr. Gerald Re-
ther, Wiesental 3, 9312 Häggenschwil, Tel. 071
912 22 52.

Die Woche:

02. Oktober
20:00 Kleingruppe Emmaus im
Pfarrbüro, Pfr. H.-J. Heck-
mann

Wie Sie uns erreichen können:

Fredy Walser
Kirchgemeindepräsident 071 877 18 80

KiVo Wald / ev.kirchewald@bluewin.ch

Messmer Hans Sprecher 071 877 23 74

Pfarrerin Nyree Heckmann
und Pfarrer Heinz-Jürgen
Heckmann 071 870 08 12
nheckmann@bluewin.ch
hj.heckmann@bluewin.ch

Fahrdienst:
Therese Pecnik 071 877 21 14

Die nächste Wanze erscheint am Donnerstag,
16. Oktober 2008, Redaktionsschluss ist am Montag,
13. Oktober
2008, 12 Uhr, auf der Gemeindeganzlei.

Senioren-Gruppe Wald

MITTAGSTISCH

Wir treffen uns im

RESTAURANT SEELI, WALD

DIENSTAG, 7. OKTOBER 2008

Um 12.00 Uhr

Kosten: CHF 17 für das Menü

Anmelden bei Ruth Weissenbach

Telefon 071 877 19 36

**Wir freuen uns auf einen
gemütlichen Mittag**

TAG DER OFFENEN TÜREN / Drei Hasen & vier Sonnen

*im Haus Birli der Schlesinger Stiftung in Wald, Appenzell Ausserrhoden.
Zu sehen sind Arbeiten von Zsigmond Toth & Cristina Golland,
die während des Atelieraufenthaltes entstanden sind.*

Samstag, 4. Oktober 2008

ab 3pm bis es dämmt.

Dr. René und Renia Schlesinger Stiftung
Im Birli 89
9044 Wald, AR

Die Dr. René und Renia Schlesinger Stiftung wird unterstützt
durch die Kulturförderung Appenzell Ausserrhoden.

Landfrauenverein Wald AR

MONATLICHER JASSABEND

Während den Wintermonaten treffen sich die Landfrauen jeden ersten Dienstag im Monat zu einer gemütlichen Jassrunde.

Wo: Restaurant zum Wilden Mann.

Wann: **Dienstag, 7. Oktober 2008**

Zeit: 20.00 Uhr

Emmi Knöpfel beantwortet gerne Unklarheiten.
(Tel. 071 / 877 24 72)

HERBSTLICHER TÜRSCHMUCK

Unter der Anleitung der Floristin Ruth Tanner gestalten wir einen herbstlichen Tür- oder Wandschmuck.

Wann: **Di 14. Okt., 20.00 Uhr**

Wo: Werkraum Schule Wald

Kosten: Kurs Fr. 15.-, exkl. Material

Mitnehmen: Gartenschere, evtl. Strohkranz, Naturmaterialien wie Hortensien, Nüsse oder Beeren. Ruth wird auch eine grosse Auswahl dabei haben.

Anmelden: bis Mo 6. Okt. 08 bei Heidi Frischknecht
(Tel. 071 / 877 28 06)

BESUCH TEXTILMUSEUM

„Secrets – Dessous ziehen an“

„Frauen treffen Frauen“

Wann: **Mittwoch, 22. Okt. 2008**

Zeit/Treff: 13.25 Uhr vor Textilmuseum in
St.Gallen

Die Veranstaltung organisiert der Frauenverein Trogen,
siehe separates Inserat.

HAUPTVERSAMMLUNG 2008

Wann: **Dienstag, 28. Oktober 2008, 20.00 Uhr**

Wo: Restaurant „zum Wilden Mann“

Mitglieder erhalten eine Einladung mit Traktandenliste. Besonders laden wir Frauen ein, die neu nach Wald gezogen sind oder noch nicht Mitglieder sind. Unsere Präsidentin Heidi Frischknecht gibt gerne Auskunft.

VORTRAG SCHÜSSLER SALZ

Unser Referent Richard Kellenberger führt uns ein in die Wirkungswelt der Mineralstoffe nach Dr. Schüssler.

Wann: **Mittwoch, 5. November 2008**

Wo: Bühne MZA Wald

Kosten: je nach Anmeldungen zwischen Fr. 5.- bis 10.-.

Anmelden: bis 31. Oktober 08 bei Martina Brunner
(Tel.: 071 / 877 10 65)

Regionale Feuerwehr

Wald - Rehetobel

Haben Sie Freude an der Arbeit im Team? Suchen Sie eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung zum Wohle der Allgemeinheit?

Dann freuen wir uns, Sie als Verstärkung in der Feuerwehr Wald-Rehetobel begrüßen zu dürfen.

Wir laden Sie daher zum Informationsabend gerne ein.

Dieser findet am

Montag, 20. Oktober 19.00 Uhr im Feuerwehrdepot Wald und am Dienstag, 21. Oktober 19.00 Uhr im Feuerwehrdepot Rehetobel statt.

Sollten Sie Fragen haben, oder an diesen Daten verhindert sein, stehen Ihnen

Thomas Kellenberger, Kdt Fw Wald-Rehetobel (071 877 29 84) und Marcel Giezendanner, Kdt-Stv Fw Wald-Rehetobel (071 870 02 35)

jederzeit gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Sie.

S P I T E X
Hilfe und Pflege zu Hause

**Spitex-Verein
Speicher-Trogen-Wald**

Zur Unterstützung unseres Spitex-Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine

dipl. Pflegefachfrau 60-80%

idealerweise mit 2-jähriger Berufserfahrung in psychiatrischer Pflege.

und auf den 1.Feb.2009 eine

dipl. Hauspflegerin / FAGE 60-100%

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Spitex-Verein Speicher-Trogen-Wald,
z.H. Frau Susanne Schäfer-Thalmann, Hof Speicher, Zaun 6,
9042 Speicher, Tel.: 071 344 92 22

WINTERMONATE

Während der Schneezeit suche ich jemanden der bereit ist meinen Hauseingang vom Schnee zu befreien. Von den Briefkästen bis zum Hauseingang.

Arbeit werde ich entschädigen.

Vielen Dank.

Berta Eisenhut, Dorf 28 (Altersheim Obergaden).

Anmeldung/weitere Informationen bitte an meine Tochter:
Elisabeth Kappeler, Romanshorn, 071 463 4068/079 687 9067.

Wer braucht professionelle Unterstützung für den Deutsch- und Englischunterricht?

Freundliche Lehrerin mit langjähriger Erfahrung erteilt Stützunterricht für alle Stufen (inkl. Mittelschule)

Komme auf Wunsch zu Ihnen ins Haus

Gisela Ruch, Tel. 071 877 20 42

Dynamic Hatha-Yoga – www.yogashala.ch

071 755 18 78 tel 079 590 22 75 mob

Oktober. Rosental. Das Kino.

Genossenschaft Kino Rosental
Schulhausstrasse 9
CH-9410 Heiden
Telefon 071 891 36 36
www.kino-heiden.ch

Mi	1.10.	20:15	Schönheiten des Alpsteins
Do	2.10.	20:15	Schönheiten des Alpsteins
Fr	3.10.	20:15	Mamma mia!
Sa	4.10.	17:15	Mamma mia!
		20:15	The Bank Job
So	5.10.	15:00	Die Drachenjäger
		19:00	Mamma mia!
Di	7.10.	14:15	Das doppelte Lottchen
Fr	10.10.	20:15	The Bank Job
Sa	11.10.	17:15	Bergauf, bergab
		20:15	Nur ein Sommer
So	12.10.	15:00	Die Drachenjäger
		19:00	The Bank Job
Fr	17.10.	20:15	Nur ein Sommer
Sa	18.10.	17:15	Bergauf, bergab
		20:15	Sonhos de peixe – Der Traum des Fischers
So	19.10.	15:00	Die Drachenjäger
		19:00	Nur ein Sommer
Di	21.10.	14:15	Don Camillos Rückkehr
Mi	22.10.	20:15	4 luni, 3 saptami si 2 zile
Fr	24.10.	20:15	Nordwand
Sa	25.10.	17:15	Bergauf, bergab
		20:15	Nordwand
So	26.10.	15:00	Wall-E
		19:00	Nordwand
Fr	31.10.	20:15	Sonhos de peixe – Der Traum des Fischers
So	2.11.	15:00	Wall-E
		19:00	Sonhos de peixe – Der Traum des Fischers

14. 10. 2008

Neueröffnung Nagelstudio Manuela

im
Salon Mariann

in
Wald AR

**Schöne, gepflegte Hände
und Füsse sind die
Visitenkarte jeder Frau!**

Wir würden uns freuen, Sie am

Tag der offenen Türe

am 25. 10. 2008

12⁰⁰ bis 16⁰⁰

bei uns begrüßen zu dürfen.

Manuela Hunziker
071 – 877 17 33
078 – 854 80 70

Nach dem Fabrikabbruch: Appenzeller Heilbad wird zu Wellnesspark

Das Heilbad Unterrechstein ob Heiden wird zum Wellnesspark Appenzellerland. Im Zuge der entsprechenden Bauarbeiten wurde die Zufahrtsstrasse verbreitert, und im Verlaufe der letzten Wochen erfolgte der planmässige Abbruch der stillgelegten Mineralwasser-Abfüllfabrik. Die Gebäulichkeiten sind jetzt dem Erdboden gleichgemacht, womit sich eine neue Perspektive auf das idyllisch in die grüne Hügelswelt eingebettete „Bädl“ eröffnet. Am Platze der abgebrochenen Fabrik entstehen im Verlaufe der kommenden Monate 20 Eigentumswohnungen samt grosszügiger Tiefgarage. Eine weitere Etappe sieht den Bau eines Ärztehauses, eines Hotels mit rund 80 Gästezimmern samt Restaurant sowie einen mit dem Heilbad verbundenen Wellnessstrakt vor. Während der Bauarbeiten bleiben das Heilbad, die Saunalandschaft und die Wirtschaft „Mineralbad“ uneingeschränkt zugänglich.

Rund um das Heilbad Unterrechstein ob Heiden erfolgt im Verlaufe der kommenden Monate der Ausbau zum Wellnesspark mit Wohnungen, Tiefgarage, Hotel und Restaurant.

Peter Eggenberger

Anlässe in der Gemeinde Wald AR				
Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein	
Do. 02. Okt.	Puppenmuseum	14 – 17.00 Uhr	Puppenmuseum Waldfee	
So. 05. Okt.	Puppenmuseum	14 – 17.00 Uhr	Puppenmuseum Waldfee	
Mo. 20. Okt.	Mütter-/Väterberatung	auf tel. Anmeldung / 071 740 02 85	Pro juventute	
Di. 21. Okt.	Gesundheitssprechstunde	15 – 16.00 Uhr, Schulhaus	Spitex-Verein	
Sa. 01. Nov.	Kindergottesdienst	9.30 – 10.45 Uhr, Evang. Kirche	Regenbogen-Team	
Sa. 01. Nov.	Tag der offenen Tür	ab 9.30 Uhr, ARA Trogen-Wald	Abwasserverband Trogen-Wald	
So. 02. Nov.	Puppenmuseum	14 – 17.00 Uhr	Puppenmuseum Waldfee	
Do. 06. Nov.	Puppenmuseum	14 – 17.00 Uhr	Puppenmuseum Waldfee	
Do. 06. Nov.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund	
Do. 13. Nov.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund	
Mo. 17. Nov.	Mütter-/Väterberatung	auf tel. Anmeldung / 071 740 02 85	Pro juventute	
Di. 18. Nov.	Gesundheitssprechstunde	15 – 16.00 Uhr, Schulhaus	Spitex-Verein	
Do. 20. Nov.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund	
Fr. 21. Nov.	Spielnacht	Pausenhalle	Kulturkommission	
Do. 27. Nov.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund	

Frisch vom Puur		
Produzent	Produkte	Wann
Hans Sprecher Schachen 246, Wald	Himbeeren, Saisongemüse und Salate, Kartoffeln, Bienenhonig, Konfitüren, Sirup und Eier	Lädeli: Samstag 8.30 – 11.00 Uhr Markt gegenüber Rest. Schäfli: Donnerstag 9.00 – 10.15 Uhr
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Rindfleisch, Schweinefleisch, Trutenfleisch, Poulet. Mostbröckli vom Rind, Truthahn und Pferd. Pantli. Speck, Schinkenspeck, Carespeck. Hausgemachter Schwartenmagen und Hamburger	nach tel. Vereinbarung (071 877 1557) oder www.fleisch-vom-hof.ch Vom 13. bis 26. Sept. 2008 machen wir Ferien.
Jakob Frehner, Rechberg 60, Wald	Finnenkerzen.	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 72
Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41

 winterhilfe Appenzell Ausserrhoden

„Armut geht unter die Haut“ - die Sammlung der Winterhilfe A.Rh. steht wieder vor der Tür

Die Winterhilfe Appenzell Ausserrhoden, geführt von Lea Campi Klauser, Sozialarbeiterin FH und dem Stiftungspräsidenten Dr. Erhard Taverna, ruft wieder zu ihrer jährlichen Sammlung auf. Einmal im Jahr sammelt die Winterhilfe AR Geld, um Menschen im Kanton aus einer finanziellen Notlage zu helfen. Ohne dieses Spendengeld könnte die Winterhilfe keine Notleistungen erbringen. Im Gegensatz zu vielen anderen Hilfswerken, die bis zu viermal jährlich ihre Spender und Spenderinnen anschreiben, werden bewusst während dem Jahr keine anderen grossen Spendenaufrufe getätigt. „Armut geht wirklich unter die Haut“, es ist enorm belastend, mit Einschränkungen leben zu müssen und auf den „Goodwill“ anderer Personen angewiesen zu sein. Unsere Stiftung hat offene, jedoch klare Richtlinien, jedes Gesuch wird von mir eingehend geprüft,“ sagt Lea Campi Klauser, „und wir können oft helfen, wo andere Hilfswerke ablehnen. Wöchentlich klopfen Menschen an meine Bürotüre, bitten um Einlass und versuchen so gut wie möglich ihr Anliegen zu schildern. Ich muss einige auf eine Beratungsstelle schicken, weil die Probleme so belastend sind, dass ich sie nicht persönlich begleiten kann. Oft helfen wir später mit einem Geldbeitrag aus der Notsituation, zusammen mit anderen Hilfswerken, wie z.B. dem Beobachter.“

Die Winterhilfe AR ist Zewo-zertifiziert und freut sich über alle Spenden, von klein bis gross. Bitte beachten Sie das Kuvert, welches ab dem 20.Okt.08 in Ihrem Briefkasten liegt.
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung: PC—3081-9
Winterhilfe A.Rh., Windegg 4, 9102 Herisau, www.winterhilfe.ch
AR

Gemeinde Wald AR

Voranschlag 2009 Zusammenzug

Inhaltsverzeichnis

Erläuterungen zum Voranschlag
Laufende Rechnung
Investitionsrechnung

Seite 2
Seite 3
Seite 4

Kommentar zum Budget 2009

An der Sitzung vom 17. September 2008 hat der Gemeinderat in erster Lesung das Budget 2009 beraten. Der vorliegende Entwurf steht an der Öffentlichen Versammlung vom 17. Oktober 2008 zur Diskussion.

LAUFENDE RECHNUNG

Gesamthaft werden Ausgaben von 4'506'600 Fr. und Einnahmen von 4'522'700 Fr. erwartet. Damit rechnen wir mit einem leicht positiven Ergebnis von 16'100 Fr.

Für das Referenzjahr 2008 wurde gleichfalls ein geringfügiger Überschuss von 7'100 Fr. veranschlagt. Im Vergleich dazu werden im nächsten Jahr sowohl die voraussichtlichen Ausgaben wie auch die voraussichtlichen Einnahmen nur im bescheidenen Umfang von 1% steigen.

Wie im Budget für das laufende Jahr weist das Ressort **Schule** auf der Ausgabenseite die grösste Zunahme auf. Ebenfalls wieder wie im vorausgehenden Budget sind dafür hauptsächlich die Neueinstufungen der Lehrkräfte aufgrund des neuen Personalrechts verantwortlich. Der Mehraufwand an Lohnkosten der Primarschule macht gegen 40'000 Fr. aus. Um 6'000 Fr. oder mehr als 10% höher fällt der Beitrag an die Musikschule Appenzeller Vorderland aus. Mit einer Ausgabensteigerung um 9'000 Fr. ist im Ressort **Hochbau/Ortsplanung** wegen immer häufiger notwendig werdenden Bauberatungen und Baukontrollen durch Externe zu rechnen. Das Ressort **Soziales** rechnet für das kommende Jahr wiederum mit einer Zunahme bei den allgemeinen Unterstützungen (+ 33'000 Fr.). Ein Drittel dieser Beiträge (60'000 Fr.) wird als Folge der NFA-Umsetzung nicht mehr zurückgefordert werden können. Im Bereich Asyl- und Flüchtlingswesen verlangen die kantonalen Beratungs- und Koordinationsstellen für ihre Dienste (+ 8'200 Fr.) mehr als das Doppelte des im Jahr 2008 budgetierten. Ein erneuter Kostenanstieg steht im Ressort **Handel, Gewerbe, Verkehr** wegen der höheren Defizitanteile an den öffentlichen Verkehr ins Haus (+ 5'000 Fr.).

Die folgenden Anpassungen erfolgten aufgrund von Beschlüssen des Gemeinderats bei der Budgetberatung: Die Anregung aus der Jungbürgerfeier, die Gemeinde möge die örtlichen Vereine mit Jugendarbeit finanziell unterstützen, (siehe WANZE vom 18.9.2008) fand Gehör. Entsprechend wurde im Ressort **Finanzen** der Budget-

kredit für die Gemeindebeiträge von 10'000 auf 12'000 Fr. aufgestockt. Ferner wurde für die SPAR-Liegenschaft ein Projektierungskredit in Höhe von 10'000 Fr. eingestellt, um die Sanierungskosten der Gebäudehülle abzuklären. Im Ressort **Schule** erhalten die Eltern inskünftig einen Beitrag von 400 Fr. pro Jahr (bisher 300 Fr.) an die Schülerverpflegung auf der Oberstufe. Dies belastet die Gemeindekasse mit 4'000 Fr. zusätzlich. Für die 100-Jahr-Feier der Schule Wald im Juni 2009 hat der Gemeinderat eine Defizitgarantie im Umfang von 5'000 Fr. gesprochen.

Bei den Einnahmen kann in verschiedenen Bereichen eine Zunahme prognostiziert werden. Die NFA / KFA - Massnahmen bescheren der Gemeinde im Ressort **Schule** dank eines höheren Ansatzes pro Lernende(n) einen höheren Kantonsbeitrag an die Primarschule (+ 22'000 Fr.). Selber generierte Mehreinnahmen ergeben sich im Ressort **Hochbau/Ortsplanung**, wo bei den Baubewilligungsgebühren gegenüber dem Budget 2008 fast mit einer Verdoppelung gerechnet wird (von 13'000 auf 24'000 Fr.). Im Ressort **Umweltschutz** werden aufgrund des neuen Abwasserreglements zusätzlich 7'000 Fr. an Gebühren für die Meteorwasserentsorgung erhoben. In anderen Bereichen wiederum werden Einnahmeherausfälle zu verzeichnen sein: Dies betrifft zum einen das Ressort **Allgemeine Verwaltung**. Dort fehlen jetzt die Bühnenerträge aus Grundstücksgeschäften, wodurch sich der Saldo des Gebührenkontos im Vergleich zur Rechnung 2007 um mehr als die Hälfte reduziert (von knapp 70'000 auf noch 25'000 Fr.). Zum andern werden im Ressort **Soziales** die voraussichtlichen Rückerstattungen bei den allgemeinen Unterstützungen wegen der bereits erwähnten NFA / KFA-Auswirkungen mit 20'000 Fr. nur noch gut 10% der Kosten decken, während bis anhin dafür ein Drittel und mehr erhofft werden konnte. Schliesslich ist im Ressort **Forst- und Landwirtschaft** mit einem Rückgang beim Verkauf von Nutzholz und demzufolge mit einer Einbusse von rund einem Drittel des Verkaufserlöses von 2008 (- 9'000 Fr.) zu rechnen.

Die Voraussagen für die Haupteinnahmenquellen der Gemeinde in den Ressorts **Finanzen** und **Steuern** geben zu Optimismus für die finanzielle Zukunft Anlass. Aus dem Finanzausgleich des Kantons sollte unserer Gemeinde wiederum ein Betrag von 750'000 Fr. zufließen; dieser liegt zwar etwas tiefer als der effektive Zuschuss 2008 (775'200 Fr.). Die in den letzten Jahren immer deutlich über den Erwartungen liegenden Steuereinnahmen

bei den natürlichen Personen erlaubten für einmal eine vernünftige Korrektur der Budgetbeträge nach oben, damit dürften auch die Einbussen in der Besteuerung der juristischen Personen nach der Steuergesetzrevision 2008 kompensiert sein. Die fortgesetzt positive Entwicklung unserer Gemeindefinanzen ermöglichte wiederum die Einsetzung eines über den gesetzlichen Mindestvorschriften liegenden Betrags für Abschreibungen, nämlich 250'000 Fr. Gleichzeitig beantragt der Gemeinderat, wie bereits vor einem Jahr in Aussicht gestellt den Steuerfuss um weitere 0.10 Einheiten auf neu 4.50 Einheiten zu senken.

INVESTITIONSRECHNUNG

Das Investitionsbudget 2009 sieht einen vergleichsweise bescheidenen Gesamtbetrag von 231'000 Fr. vor. Die Hälfte davon (120'000 Fr.) beansprucht die Fassadensanierung des Schulhauses. Aus früheren Voranschlägen übernommen wurden Kredite für weitere GEP-Massnahmen, die Infrastruktur unserer Wasserversorgung sowie die Kosten für die verschobene EDV-Erfassung des Grundbuchs (84'000 Fr.). Weitere Projekte hat der Gemeinderat nicht ins Budget 2009 aufgenommen. An der Öffentlichen Versammlung vom 17. Oktober werden verschiedene Anträge noch diskutiert werden.

ZUSAMMENFASSUNG

Wiederum ist es dem Gemeinderat gelungen, ein von Kostenbewusstsein geprägtes Budget mit einem positiven Endergebnis zu erarbeiten. Die günstigen Voraussetzungen auf der Finanzseite ermöglichen es zudem, die Abschreibungsquote hoch zu halten und für das kommende Budgetjahr eine Steuerfussenkung vorzuschlagen.

Wie in den letzten Jahren üblich geworden, erfolgt die Ausarbeitung des Budgets in zwei Schritten. Der vorliegende Entwurf geht nach der Diskussion an der **Öffentlichen Versammlung vom 17. Oktober 2008**, wo Anregungen aus der Einwohnerschaft gerne entgegengenommen werden, in eine zweite gemeinderätliche Lesung. Bei Bedarf findet am 6. November 2008 nochmals eine Öffentliche Versammlung statt. Die Abstimmung über das definitive Budget 2009 wird dann am 30. November 2008 durchgeführt.

GEMEINDERAT WALD AR
Erika Girardet Rittmeyer, Ressort Finanzen

* = Neuer Finanzausgleich

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	LAUFENDE RECHNUNG	4'506'600	4'522'700	4'463'500	4'470'600	5'653'668.89	5'736'942.10
	Nettoertrag	16'100		7'100		83'273.21	
10	ALLGEMEINE VERWALTUNG	334'600	53'200	317'000	49'200	355'970.74	99'958.20
	Nettoaufwand		281'400		267'800		256'012.54
11	FINANZEN	398'200	891'200	453'100	863'000	1'520'227.96	1'627'148.12
	Nettoertrag	493'000		409'900		106'920.16	
12	STEUERN	0	2'035'000	0	2'006'000	101.00	2'393'841.52
	Nettoertrag	2'035'000		2'006'000		2'393'740.52	
13	SCHULE	1'946'300	355'700	1'886'800	339'800	1'897'227.40	420'713.95
	Nettoaufwand		1'590'600		1'547'000		1'476'513.45
14	HOCHBAU/ORTSPLANUNG	116'900	44'900	118'100	24'900	147'702.60	35'655.50
	Nettoaufwand		72'000		93'200		112'047.10
15	TIEFBAU	105'300	80'900	111'400	78'300	97'530.53	28'255.30
	Nettoaufwand		24'400		33'100		69'275.23
16	UMWELTSCHUTZ	190'500	190'500	181'500	181'500	185'315.42	185'315.42
17	SOZIALES	1'061'600	612'000	1'008'300	649'900	1'097'045.84	677'885.04
	Nettoaufwand		449'600		358'400		419'160.80
18	GESUNDHEIT	18'400	0	32'100	0	27'782.80	0.00
	Nettoaufwand		18'400		32'100		27'782.80
19	FRIEDHOF, BESTATTUNGEN	17'400	2'500	25'800	2'000	21'083.30	2'700.00
	Nettoaufwand		14'900		23'800		18'383.30
20	FEUERSCHUTZ/FEUERWEHR	58'000	58'000	62'000	62'000	52'901.95	56'592.90
	Nettoertrag					3'690.95	
21	ZIVILSCHUTZ/MILITÄR	9'800	0	8'500	0	12'814.10	0.00
	Nettoaufwand		9'800		8'500		12'814.10

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
22	FORST- UND LANDWIRTSCHAFT Nettoaufwand	35'200	30'600 4'600	48'700	44'300 4'400	53'691.05	49'484.45 4'206.60
23	HANDEL, GEWERBE, VERKEHR Nettoaufwand	66'600	20'400 46'200	59'900	19'400 40'500	46'619.70	21'737.20 24'882.50
24	WASSERVERSORGUNG	147'800	147'800	150'300	150'300	137'654.50	137'654.50

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG Nettoaussgaben	231'000	0 231'000	408'600	0 408'600	924'257.35	197'576.63 726'680.72
300	HOCHBAUTEN Nettoaussgaben	120'000	0 120'000	253'000	0 253'000	228'422.15	35'000.00 193'422.15
301	TIEFBAUTEN Nettoaussgaben	7'000	0 7'000	7'600	0 7'600	12'966.75	0.00 12'966.75
302	GEWÄSSERSCHUTZ Nettoaussgaben	50'000	0 50'000	72'000	0 72'000	384'531.35	18'840.00 365'691.35
303	SACHGÜTER Nettoaussgaben	47'000	0 47'000	76'000	0 76'000	235'105.75	143'736.63 91'369.12
304	INVESTITIONSBEITRÄGE Nettoaussgaben	7'000	0 7'000	0	0	63'231.35	0.00 63'231.35
306	ABSCHREIBUNGEN	0	0	0	0	0.00	0.00

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 16. Oktober 2008

Nr. 20 • 18. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Mitteilungen des Gemeindepräsidenten

Vogel – Strauss – Budget 2009?

Am kommenden Freitag den 17. Oktober 2008 werden wir an der Öffentlichen Versammlung den Budgetentwurf des Gemeinderates diskutieren. Welchen Einfluss wird dabei die Situation auf den weltweiten Finanzmärkten haben? Geht uns das alles gar nichts an und freuen wir uns an unseren gesunden Finanzen? Vogel – Strauss lässt grüssen! Persönlich bin ich überzeugt, dass die Folgen des verantwortungslosen Handelns einer ganzen Branche direkt Auswirkungen auf uns als Privatpersonen und auf unsere Gemeinde haben wird – denn wir sind unausweichlich ein kleiner Teil dieses globalen Finanzsystems. Wenn Staaten nun hunderte von Milliarden einschiessen müssen und hoffentlich auch die Verantwortung für Spielregeln und Kontrollen übernehmen werden, sind wir als Gemeinde und Stimmbürger direkt betroffen. Bei Akteuren mit derart unterentwickelter Moral und riesigem Schadenspotential kann die Devise für uns Stimmberechtigte nur lauten: Klare Regeln, weniger Freiheit, mehr Kontrollen! Zuerst werden die Staaten aber riesige Schulden machen müssen, um das System vor dem Kollaps zu retten.

Welchen Einfluss werden diese Ereignisse auf unser Budget 2009 haben? Bei den Steuern, den Sozialleistungen, den Kapitalkosten etc.? Schwer abzuschätzen. Eine gewisse Gelassenheit können wir uns allerdings erlauben, denn die Steuern 2009 werden sich bei den natürlichen Personen an den 2008-er Einkünften orientieren. Die Steuern juristischer Personen, bei denen die Auswirkungen rascher zu spüren sind, spielen in unserem Budget nur eine bescheidene Rolle. Spannend wird die Diskussion über die Investitionen sein. Bedarf besteht bei der Schulhausfassade, einem Wintergarten für das Altersheim, der Fassade der SPAR – Liegenschaft und der Schnitzelheizung für Schule / MZA. Sollen wir dem Aufruf folgen, die Öffentliche Hand habe zum Pries einer höheren Verschuldung mit Investitionen die Wirtschaft zu stützen, oder sollen wir unsere bewährte Finanzstrategie weiter verfolgen? Dies würde bedeuten: Wirtschaftlicher Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln, vorsichtiges Investieren, weiterer Schuldenabbau und Steuersenkungen. Eine wahrhaft spannende politische Entscheidungssituation.

Der Gemeinderat freut sich auf eine rege Teilnahme und auf anregende Diskussionsbeiträge!

Jakob Egli, Gemeindepräsident

Das Steinbogenbrüggli hat Form angenommen!

Nach dem tollen Einsatz der Steinmetz- Lehrlinge sowie ihren Meistern und Helferinnen ist ein wesentlicher Teil des Brückenbaus realisiert. In den Schlussstein haben die Lehrlinge das Gemeindewappen von Wald und die Initialen des früheren Steinbogenbrüggli – Besitzers Hans Klee eingemeisselt. Aufmerksam Beobachtenden werden noch weitere schöne Besonderheiten auffallen! Steinmetze der Fa. Gautschi werden nun die Seitenmauern der Brücke noch fertig stellen, damit die Abdeckung eingesetzt werden kann. Fa. Graf Bau wird die letzte Flügelmauer erstellen und das Terrain anpassen. In den nächsten Wochen ist also mit der Fertigstellung zu rechnen. Nach der Abrechnung mit Wasserbau und Denkmalpflege werden die Grundbucheinträge noch zu bereinigen sein. Auch diesbezüglich wird das schöne Bauwerk auf eine neue Basis gestellt werden.

Einwohnerkontrolle Wald Juli - September 2008

Zuzüge

Bleisch Marcel	Dorf 24
Büchel Marlen	Tanne 328
Dennstedt Udo	Schachen 245
Fiorina Michèle	Vordorf 646
Heckmann Lukas	Unterdorf 3
Leutwyler Martin	Dorf 24
Matter-Schmucki Christian	Birli 398
Matter Ives	Birli 398
Matter-Schmucki Nicole	Birli 398
Matter Sven	Birli 398
Mocker Simone	Schachen 245
Moser-Rancetti Beatrix	Obergaden 157
Nosch Daniela	Birli 85
Pröbstl Georg	Gruenholz 266
Rade Samuel	Spitz 150
Reifler Andrea	Dorf 27
Ruckstuhl Nicola	Dorf 24
Ruckstuhl-Altherr Regula	Dorf 24
Ruckstuhl Selina	Dorf 24
Schläpfer-Lutz Gabriela	Vordorf 646
Schläpfer Jan	Vordorf 646
Schläpfer Livia	Vordorf 646
Seiler Moritz	Waldebni 118
Streun Bruno	Ebni 107
Ziegler Daniela	Oberdorf 628
Ziegler Yvonne	Oberdorf 628

Wegzüge

Broggini-Barts Doris	Riedener Florian
Broggini Thomas	Riedener-Matern Nicole
Dietrich Luzia	Riedener Pascal
Dürst-Sekinger Rita	Riedener Patrick
Engeler Sascha	Riedener-Matern Thomas
Enzler Céline	Schindler Lino
Enzler-Breu Claudia	Schindler-Borio Luzia
Enzler-Breu Cornel	Schindler Marin
Enzler Joel	Schindler-Borio Rolf
Etter Roger	Thom Roman
Fluri Urs	Tobler Mathias
Frischknecht Ramona	Walser-Stierli Corina
Germann Yves	Weber Peter
Giezendanner Daniela	
Giezendanner-Raschle Roland	
Huber-Fernandez Jimeno Elizabeth	
Ivleva-Zauerborn Anna	
Krawczyk Klaudia	
Küttel Tamara	
Löhner Andreas	
Marino Romina	
Mitschke-Fastenmeier Christian	
Mitschke-Fastenmeier Nicole	
Mitschke Nina	
Nagel Daniel	

GEMEINDE WALD AR

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Russo, Elia Aaron

geboren am 29. September 2008, Sohn des Russo, Nino und der Russo, geb. Casado Diez, Rosa, wohnhaft in Wald AR

Die **nächste Wanze** erscheint am Donnerstag, 30. Oktober 2008, Redaktionsschluss ist am **Montag, 27. Oktober 2008, 12 Uhr**, auf der Gemeindekanzlei.

GEMEINDE WALD AR

Einladung zu einer

Öffentlichen Versammlung

am Freitag, **17. Oktober 2008**, 20.00 Uhr, in der Pausenhalle des Schulhauses.

- Budget - Entwurf 2009
- Steuerfussreduktion von 4.6 auf 4.5
- Wintergarten im Altersheim Obergaden
- Antrag der Kirchgemeinde Wald um einen Beitrag von CHF 80'000 an den geplanten Kirchenumbau mit Toilettenanlage
- Verschiedenes

An dieser Versammlung geht es nicht, wie später an der Abstimmung, um ein JA oder NEIN zum Budget, sondern der Gemeinderat ist noch offen für Vorschläge und kritische Einwände.

Der Gemeinderat freut sich auf eine rege Beteiligung der Einwohnerinnen und Einwohner.

GEMEINDE WALD AR

Spezial-Entsorgungen von Elektronik und Giftstoffen

Die jährliche Sonderabfuhr von Elektronikschrott, Elektroschrott, Haushalt-Grossgeräten sowie Giftstoffen findet am

**Samstag, 25. Oktober 2008,
13 – 15 Uhr auf dem Schulhausplatz statt.**

Elektronische Geräte können auch beim Kauf eines Neugerätes bei der Verkaufsstelle (vorgezogene Entsorgungsgebühr) abgegeben werden.

Die Abgabe ist unentgeltlich.

GEMEINDE WALD AR

Häckseltour

Am Montag, 27. Oktober 2008, ab 7 Uhr, findet die Häckseltour statt (bei schlechter Witterung am folgenden Tag).

Der Tarif beträgt Fr. 20.-- für die ersten fünf Minuten Häckselzeit. Nachher wird jede Minute mit Fr. 5.-- in Rechnung gestellt.

Für die Entsorgung (Aufladen) des Häckselguts wird für die ersten fünf Minuten eine Pauschale von Fr. 5.- und jede weitere Minute mit Fr. 1.- verrechnet.

Bitte beachten: Die Äste dürfen eine Dicke von maximal 10 cm (ohne Astgabeln) aufweisen. Bitte lagern Sie die Stauden und Äste sauber aufgeschichtet an der Strasse bis zum Häckseltermin. Ebenfalls sollte der Haufen für den Jeep mit der Häckselmaschine gut zugänglich sein. **Bitte fügen sie den Stauden keine Gartenabfälle zu, diese können nicht gehäcksel werden.**

Anmeldungen

für die Häckseltour nimmt die Gemeindeverwaltung, Tel. 071 877 31 08 oder "karin.meier@wald.ar.ch" bis **Donnerstag, 23. Oktober 2008, 11.30 Uhr,** gerne entgegen. Sofern Sie das Häckselgut nicht behalten wollen, teilen Sie uns dies bitte ausdrücklich mit. Ohne anderen Bericht wird das Häckselgut am Ort zurückgelassen.

Umweltschutzkommission Wald AR

P A U L U S P F A R R E I

Speicher Trogen Wald

Freitag, 17. Oktober
16.30 Rosenkranz

29. Sonntag im Jahreskreis

Während der Ferienzeit fällt der Samstagabend-Gottesdienst aus.

Samstag, 18. Oktober
7.00 Meditation/Kontemplation

Sonntag, 19. Oktober
9.30 Regionaler Gottesdienst in der evang. Kirche Speicher

Montag, 20. Oktober
16.30 Rosenkranz

Dienstag, 21. Oktober
8.00 Eucharistiefeier
19.00 Meditation für Jugendliche

Mittwoch, 22. Oktober
13.30 Frauechreis: Besuch des Textilmuseums, St. Gallen

Freitag, 24. Oktober
8.30 Glaubensgespräch für SeniorInnen
9.30 Zeit der Stille
14.30 Seniorennachmittag: Die Christlichen Kirchen in Jerusalem. Evang. Kirchgemeindehaus
16.30 Rosenkranz
20.00 Sahara Abend. Spirituelle Impulse mit Josef Manser, im Pfarreizentrum Bendlehn

30. Sonntag im Jahreskreis
Kollekte: Gallus Opfer

Samstag, 25. Oktober
14.00 Jubla Gruppenstunde
18.30 Eucharistiefeier

Sonntag, 26. Oktober
10.15 Oekumenischer Gottesdienst und Veranstaltung zum Kantonalen Missionssonntag im Pestalozzidorf in Trogen

Montag, 27. Oktober
16.30 Rosenkranz

Dienstag, 28. Oktober
8.00 Eucharistiefeier
20.00 Oekumenischer Abend im Bendlehn.
Einblicke: Eucharistie und Abendmahl

Freitag, 31. Oktober
9.30 Zeit der Stille
16.30 Rosenkranz
18.30 Firmweekend:
19.30 Taufweg. Meine Glaubensgeschichte

Evangelische Kirche Wald
Kirchzettel

Es warten alle auf dich, dass du ihnen Speise gebest zur rechten Zeit.
(Psalm 104,27)

Gottesdienste:

19. Oktober
9:30 Uhr
Gottesdienst zum Erntedankfest mit Abendmahl, Pfr. H.-J. Heckmann

26. Oktober
18:00 Uhr
GoXtra Abendgottesdienst mit dem Gemischten Chor, Pfr. H.-J. Heckmann. Am Vormittag daher kein Gottesdienst!

Die Woche:

23. Oktober
10:00
Andacht im Obergaden, Pfr. H.-J. Heckmann

23. Oktober
20:00
Kleingruppe Emmaus im Pfarrbüro, Pfr. H.-J. Heckmann

25. Oktober
Geschichten unterm Regenbogen - Ausflug

Wie Sie uns erreichen können:

Fredy Walser
Kirchgemeindepräsident 071 877 18 80

KiVo Wald / ev.kirchewald@bluewin.ch

Messmer Hans Sprecher 071 877 23 74

Pfrn N. Heckmann
und Pfr. H.-J. Heckmann 071 870 08 12
nheckmann@bluewin.ch
hj.heckmann@bluewin.ch

Fahrdienst:
Therese Pecnik 071 877 21 14

Geschichten unterm Regenbogen
- Ausflug im Oktober

*Die Kinder der Geschichten unterm Regenbogen treffen sich am Samstag, dem **25. Oktober um 9.00 Uhr** an der Kirche!*

*Gemeinsam machen wir wieder einen kleinen Ausflug und unternehmen etwas Kreatives. Dieses Mal sind wir bei **Ruth und Remi Weissenbach** zu Gast. Wir erhalten **Einblick in die Schnitzwerkstatt** und bekommen einen feinen Zmittag.*

*Ausserdem wartet auf jedes Kind eine kleine Überraschung. Damit wir planen können, erbitten wir eine **Anmeldung** bis zum Dienstag, dem 21. Oktober!*

Birnel-Aktion

Was ist Birnel:

Es ist ein Naturprodukt, das in hochkonzentrierter Form alles Wertvolle enthält, was Sonnenkraft im Laufe des Sommers in Birnen hat heranreifen lassen. Ein Kilo Birnel enthält die Nährstoffe von 10 kg Birnen, so insbesondere 600 gr. Fruchtzucker. Sein hoher biologischer und physiologischer Wert kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Es nährt, stärkt, ist leicht verdaulich und reguliert den Stoffwechsel. Birnel ist praktisch unbeschränkt haltbar.

Wie verwendet man Birnel:

- Als Konfitüre aufs Brot
- Schmeckt vorzüglich zu geschwellten Kartoffeln, Pudding, Brei etc.
- Ist wertvoller Helfer bei der Zubereitung von Gebäck aller Art, Birchermüsli, Kompott etc.

Birnel wird in Zusammenarbeit mit der Eidg. Alkoholverwaltung und der Schweizerischen Winterhilfe zum Vorzugspreis abgegeben.

Ich bestelle:

_____	Dispenser	à 250 g	Fr.	4.00
_____	Glas	à 1 kg	Fr.	10.00
_____	Kessel	à 5 kg	Fr.	44.00
_____	Kessel	à 12,5 kg	Fr.	100.00

Name, Vorname: _____

Adresse: _____

Der Betrag wird beim Bezug bar bezahlt!

Senden an: Ruth Weissenbach, Ebni 104, 9044 Wald, Tel. 071 877 19 36

Samariterverein Wald neu eingekleidet

EvH. Dank der grosszügigen Spende des Samaritervereins Rehetobel konnte sich der SV Wald Samariterverein Wald, neu einkleiden. Die Jacken und Hosen in tiefblauem Marine passen sich so den anderen Samaritervereinen und Feuerwehren an und bieten mit den leuchtend gelben Streifen eine optimale Sicherheit im Einsatz. Die beiden Vereine SV Wald und SV Rehetobel arbeiten jedoch nicht nur im Ernstfall mit der Feuerwehr eng zusammen, auch einige monatliche Vereinsübungen werden gemeinsam durchgeführt.

Weitere Aktivitäten

Zu den

Einsätzen der Samariter gehören auch die zweimal jährlich durchgeführte Kleidersammlung, die beispielsweise im letzten Jahr allein in Wald 4,8 Tonnen Kleider ergab. Dazu kommen Blutspendenaktionen mit rund 55 Spender oder der jährliche Vortrag des Vereinsarztes Dr.med.Gigon, der am 12. November stattfinden wird. Ausserdem bietet der Samariterverein jedes Jahr Nothelfer- und Samariterkurse an um den gelernten Stoff in „Erster Hilfe“ noch zu vertiefen. Einige Mitglieder betreiben einen Postendienst am Inline One-eleven in St. Gallen und damit dem grössten Inline Rennen in Europa an.

Geselligkeit

Dass die Geselligkeit nicht zu kurz kommen darf, ist natürlich Ehrensache. Dazu gehört der jährliche Familienanlass, wozu alle Angehörigen eingeladen sind. Ausserdem wird der Abschluss im Jahresprogramm, eine Chlausübung, zusammen mit dem SV Rehetobel absolviert und mit einem gemütlichen Teil abgeschlossen.

Nachwuchs

Um unsere Aufgaben optimal bewältigen zu können, sind natürlich auch wir immer auf Nachwuchs angewiesen. Vielleicht fragt sich gerade jetzt jemand, wie man sich bei Unfällen im Freien oder zuhause verhält. Wer mehr darüber wissen und lernen möchte, kann sich im SV Wald melden: 071 877 10 02 Walter Schmid oder 071 877 27 79 Gallus Seitz, geben gerne Auskunft. Der Arztvortrag am 12.November um 19.30 Uhr in der MZA gibt auch eine gute Gelegenheit zur Kontaktaufnahme.

Der SV Wald bedankt sich auch bei allen Passivmitglieder herzlich für die grosszügige Unterstützung. Dieser Dank gilt auch allen, die den Verein in irgend einer Form unterstützen.

Samariterverein Wald

Senioren-Gruppe Wald

HEUTE SPIELNACHMITTAG:

WIR SPIELEN IM ALTERSHEIM

Donnerstag, 16. Oktober 2008

Treffpunkt: 14.00 Uhr

Kosten: 5 Franken

**Anmelden bei Brigitte Künzler,
Obergraden: Tel. 071 877 12 34**

**Anmelden für Mitfahrgelegenheit
bei Rosy Zeiter:
Tel. 071 855 35 34**

Silber für Malva Unsel!!!

Ein weiterer sehr guter Wettkampf gelang Malva Unsel am Schaffhauser Gerätewettkampf vom 20. September 2008 in Schaffhausen. Malva zeigte an allen Geräten eine sehr starke Leistung. Am Reck 9.30, am Boden 9.35 und am Sprung 9.40. Mit dem sehr hohen Total von 28.05 Punkten wurde Malva auf dem hervorragenden 2. Platz von 77 Turnerinnen klassiert.

Kerzenziehen

2008

Im Werkraum der Schule Wald

Donnerstag 13. November 18.30 – 21.30 Uhr

Freitag 14. November 18.30 – 21.30 Uhr

Samstag 15. November 10.00 – 16.00 Uhr

Gönnen auch Sie sich eine Stunde Ruhe und Zeit fürs Ziehen einer farbigen, prachtvollen Kerze! Kinder ab ca. sieben Jahre können eine Kerze problemlos selbständig ziehen. Auch Bienenwachs steht zur Verfügung.

Mitbringen: „Lumpen“ (fürs Trocknen der Kerze), Geld für Materialkosten, ältere Kleider von Vorteil.

Alle sind herzlich eingeladen!

Das „Cherzechochteam“ freut sich auf Ihr Erscheinen!

Salon Mariann

071 – 877 15 44

Tag der offenen Tür

25. 10. 2008
12⁰⁰ bis 16⁰⁰

Dorf 384
9044 Wald AR

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Nagelstudio

Manuela

071 – 877 17 33

Frauen - treffen - Frauen

Besuch des Textilmuseums in St.Gallen „Secrets – Dessous ziehen an“

Wann: **Mittwoch, 22. Oktober 2008**
Zeit: **13.30 Uhr Beginn der Führung**
Treffpunkt: 13.25 Uhr vor dem Textilmuseum
Kosten: Fr. 12.- pro Eintritt
Anmeldungen: bis 20. Oktober an Trudi Bänziger,
Bleichi 13, 9043 Trogen,
Telefon 071 344 29 45 oder
per Mail: tbaenziger@gmx.ch

Frauenliteraturabend Büchervorstellung von Neuerscheinungen

für Mitglieder der Landfrauenvereine Speicher, Trogen und Wald, Frauenkreis Speicher – Trogen - Wald und des Frauenvereins Trogen

Wann: **Do, 20. Nov. 2008, 20.00 Uhr**
Wo: Seeblick Trogen
Leitung: Leonie Schwendimann, Buchhandlung zur Rose, St. Gallen und Iris Schläpfer, Bibliothekarin, Trogen
Kosten: Fr. 5.-
Anmeldung: nicht erforderlich

Der Vorstand von „**Frauen- treffen Frauen**“ freut sich, Ihnen vor Weihnachten die Möglichkeit zu geben, neue Bücher zum Wünschen und Verschenken kennen zu lernen. Besuchen Sie diesen Anlass, er wird Ihnen viele Impulse geben.

Humorbuch-Neuaufgabe: **„Druss ond drii“ ist wieder erhältlich**

Rechtzeitig zum 15-Jahr-Jubiläum des Witzwanderweges ist das von Peter Eggenberger verfasste und von Kurt Metzler sowie Ernst Bänziger illustrierte Buch „Druss ond drii“ vom Appenzeller Verlag nachgedruckt worden. 29 Kurzgeschichten im heimeligen Kurzenbergdialekt – der Sprache des Appenzellerlandes über dem Bodensee und dem Rheintal – entführen in die Welt origineller Menschen und verblüffender Zwischenfälle. So etwa lassen die Oberegger Kleinwüchsigen Milli Locher, Seppetoni Leuch, die musikalischen Geschwister Schmid und der Herisauer Seppli Fässler sowie die dicke Berta als schwerste Schweizerin staunen. Mit einem humorvollen Augenzwinkern wird aber auch an die Naturärzte Alfred Vogel, Emma Kunz, Kräuterpfarrer Künzle, „Pagliano-Tante“ und Drogist Schütz erinnert. Lausbuben-, Laden-, Pfarrer- und Ehegeschichten, aber auch erstaunliche Begebenheiten im legendären Urwaldhaus (Restaurant „Bären“) in Rehetobel und im verträumten Dörflein Wienacht runden den bunten Strauss vergnüglicher Episoden ab. („Druss ond drii“, 128 Seiten, Fr. 22.-, erhältlich im Buchhandel, beim Verlag und beim Autor)

Landfrauenverein Wald AR

MONATLICHER JASSABEND

Während den Wintermonaten treffen sich die Landfrauen **jeden ersten Dienstag im Monat** zu einer gemütlichen Jassrunde.

Wo: Restaurant zum Wilden Mann.
Zeit: 20.00 Uhr

BESUCH TEXTILMUSEUM

„Frauen treffen Frauen“

Wann: **Mittwoch, 22. Okt. 2008**
Siehe Inserat!

HAUPTVERSAMMLUNG 2008

Wann: **Dienstag, 28. Oktober 2008, 20 Uhr**
Wo: **Restaurant „zum Wilden Mann“**
Mitglieder erhalten eine Einladung mit Traktandenliste. Besonders laden wir Frauen ein, die neu nach Wald gezogen sind oder noch nicht Mitglieder sind. Unsere Präsidentin Heidi Frischknecht (Tel. 071 / 877 28 06) gibt gerne Auskunft.

VORTRAG SCHÜSSLER SALZ

Unser Referent Herr Richard Kellenberger ist Seminarleiter und Autor zweier Bücher: „Mineralstoffe nach Dr. Schüssler: Ein Tor zur körperlichen und seelischen Gesundheit“ und „Äussere Anwendungen der Mineralstoffe nach Dr. Schüssler“. Herr Kellenberger führt uns ein in die Wirkungswelt der Mineralstoffe.

Wann: **Mittwoch, 5. November 2008, 20 Uhr**
Wo: Bühne MZA Wald
Kosten: je nach Anzahl Anmeldungen zwischen Fr. 5.- und 10.-.
Anmelden: bis 31. Oktober 08 bei Martina Brunner (Tel.: 071 / 877 10 65)

Auch Nichtmitglieder sind herzlich zu diesem Vortrag eingeladen.

Belagsreparaturen Flurstrasse Ebni-Birli

Voraussichtlich werden während den letzten zwei Oktoberwochen Höhe Liegenschaft Frei und Weissenbach Belagsreparaturen ausgeführt. Es muss mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Den betroffenen Anwohnern wird das genaue Datum, sobald bekannt, noch mitgeteilt. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Flurgenosenschaft Ebni-Birli

Wir versorgen Sie mit Energie.

Ihr Stromlieferant
für Speicher und Trogen.

d'EST si bon!

Elektro Speicher-Trogen AG

Hauptstrasse 11, 9042 Speicher, Telefon 071 343 72 31, info@est-ag.ch, www.est-ag.ch, 24-Stunden-Pikettdienst: Tel. 071 343 72 30

Mit der Pensionierung in eine sichere Zukunft.

Gehen Sie in den nächsten fünf Jahren in Pension? Wir zeigen Ihnen die Lösung, die Ihren finanziellen Zielen entspricht. Vereinbaren Sie einen Besprechungstermin.
www.raiffeisen.ch

Raiffeisenbank Heiden
Freihof, Poststrasse 21, 9410 Heiden
Telefon 071 898 83 60, Fax 071 898 83 61

Geschäftsstellen in Wolfhalden
und Wald AR und ab 1.12.2008
neu auch in Speicher

RAIFFEISEN

Anlässe in der Gemeinde Wald AR

Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Fr. 17. Okt.	Öffentliche Versammlung	20.00 Uhr, Pausenhalle MZA	Gemeinderat Wald AR
Mo. 20. Okt.	Mütter-/Väterberatung	auf tel. Anmeldung / 071 740 02 85	Pro juventute
Di. 21. Okt.	Gesundheitssprechstunde	15 – 16.00 Uhr, Schulhaus	Spitex-Verein
Mi. 22. Okt.	Secret-Dessous ziehen an	13.25 Uhr, vor Textilmuseum St. Gallen	„Frauen treffen Frauen“
Sa. 25. Okt.	Spezial-Entsorgung von Elektronik und Giftstoffen	13 – 15 Uhr, Schulhausplatz	Gemeinde Wald AR
Mo. 27. Okt.	Häckseltour	ab 7.00 Uhr	Gemeinde Wald AR
Di. 28. Okt.	Hauptversammlung	20 Uhr, Rest. „Zum Wilden Mann“	Landfrauen Wald
Sa. 01. Nov.	Kindergottesdienst	9.30 – 10.45 Uhr, Evang. Kirche	Regenbogen-Team
Sa. 01. Nov.	Tag der offenen Tür	ab 9.30 Uhr, ARA Trogen-Wald	Abwasserverband Trogen-Wald
So. 02. Nov.	Puppenmuseum	14 – 17.00 Uhr	Puppenmuseum Waldfee
Mi. 05. Nov.	Vortrag Schüssler-Salz	20 Uhr, Bühne MZA	„Frauen treffen Frauen“
Do. 06. Nov.	Puppenmuseum	14 – 17.00 Uhr	Puppenmuseum Waldfee
Do. 06. Nov.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund
Do. 13. Nov.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund
Do. 13. Nov.	Kerzenziehen	18.30 – 21.30 Uhr, Werkraum Schule	Cherzechochi-Team
Fr. 14. Nov.	Kerzenziehen	18.30 – 21.30 Uhr, Werkraum Schule	Cherzechochi-Team
Sa. 15. Nov.	Kerzenziehen	10.00 – 16.00 Uhr, Werkraum Schule	Cherzechochi-Team

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Hans Sprecher Schachen 246, Wald	Himbeeren, Saisongemüse und Salate, Kartoffeln, Bienenhonig, Konfitüren, Sirup und Eier	Lädeli: Samstag 8.30 – 11.00 Uhr Markt gegenüber Rest. Schäfli: Donnerstag 9.00 – 10.15 Uhr
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Rindfleisch, Schweinefleisch, Trutenfleisch, Poulet. Mostbröckli vom Rind, Truthahn und Pferd. Pantli. Speck, Schinkenspeck, Carespeck. Hausgemachter Schwartenmagen und Hamburger	nach tel. Vereinbarung (071 877 1557) oder www.fleisch-vom-hof.ch Vom 13. bis 26. Sept. 2008 machen wir Ferien.
Jakob Frehner, Rechberg 60, Wald	Finnenkerzen.	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 72
Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss	Montag, 12.00 Uhr , vor dem Erscheinungstag
Inseratpreise	1 Seite 190 mm x 260 mm = Fr. 112.- ½ Seite 190 mm x 125 mm oder 93 mm x 260 mm = Fr. 56.- ¼ Seite 93 mm x 125 mm = Fr. 28.- ⅛ Seite 93 mm x 60 mm = Fr. 14.- Inserate bitte druckfertig abliefern.
Redaktionsadresse	Gemeindekanzlei, 9044 Wald eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR
Druck	Druckerei Fehr, Wald AR
Abonnementspreise	Fr. 74.- / Jahr inkl. Porto

Dynamic Hatha-Yoga – www.yogashala.ch
071 755 18 78 tel 079 590 22 75 mob

HANDGEMACHTE-KETTEN

Nicole Walt
Sandegg 4
9043 Trogen
Tel. 071 870 04 05
E-Mail: nici.walt@gmx.ch

Besichtigung per Absprache

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 30. Oktober 2008

Nr. 21 • 18. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Aus der Gemeinderatssitzung vom 22.10.08

Beitragsgesuch Kirchgemeinde Wald

Das Projekt „Kirchenumbau“ wurde an der öffentlichen Versammlung durch den Kirchgemeindepräsidenten, Fredy Walser, vorgestellt. In der Bevölkerung wurde es gut aufgenommen. Der Einbau einer Toilette wird als sinnvoll beurteilt. An die Mehrkosten, bedingt durch den Toiletteneinbau, hat der Gemeinderat eine Mitfinanzierung in der Höhe von maximal CHF 80'000 bewilligt. Der Betrag wird ins Investitionsbudget 2009 aufgenommen.

Weiherkorporation Oberdorf

Die Weiherkorporation Oberdorf hat die Gemeinde um Übernahme der Weiherkorporation ersucht. Der Feuerweiher bietet der Gemeinde Wald eine willkommene Löschwasserreserve. Wichtig ist aber, dass der Zugang zum Feuerwehrdepot über das Grundstück der Weiherkorporation führt. Der Gemeinderat hat sich bereit erklärt, die Weiherkorporation mit allen Lasten und Rechten sowie allen Aktiven kostenlos zu übernehmen und im Gegenzug die Geschäftsverwaltung zu besorgen. Die Abtretung der Weiherkorporation bedingt eine Zustimmung durch die Mitgliederversammlung der Weiherkorporation.

Kündigung von Judith Hörler, Leiterin des Grundbuchamtes Heiden-Grub-Rehetobel-Wald

Nach 4 ½ jähriger Anstellung hat Judith Hörler beiderseitig die Kündigung auf den 31.1.2009 eingereicht. Sie ist zur Stellvertreterin des Grundbuchinspektors des Kantons St. Gallen gewählt worden.

Wir wünschen Judith Hörler berufliche Erfüllung im neuen Arbeitsfeld und bedauern den Weggang der sehr korrekten, kompetenten und fachlich versierten Grundbuchverwalterin.

Die Stelle wird ausgeschrieben werden.

Budget 2009

Der Gemeinderat hat das Budget 2009 zuhanden der Volksabstimmung vom 30. November 2008 verabschiedet. Mit der vorgeschlagenen Steuerfussreduktion um 0,1 Einheit resultiert in der laufenden Rechnung bei einem Gesamtaufwand von CHF 4'508'600 und einem Gesamtertrag von CHF 4'522'700 ein Überschuss von CHF 14'100.

An Investitionen werden CHF 434'000 budgetiert. Die Diskussion an der Öffentlichen Versammlung hat gezeigt, dass von den Anwesenden die zwei Projekte „Wintergarten Altersheim“ und „Toiletteneinbau Kirche“ klar unterstützt werden. Die Erweiterung der Stube um einen Wintergarten trägt zu einer Attraktivitätssteigerung des Altersheims bei. Der helle Raum kann auch für Personen mit eingeschränkter Mobilität leicht erreicht werden. Der Gemeinderat wird noch verschiedene baurechtliche und finanzielle Abklärungen treffen und über den Projektverlauf aktuell informieren. Im Investitionsbudget wird ein Betrag von CHF 270'000 eingesetzt. Bei dem von der Evangelischen Kirchgemeinde geplanten und finanzierten Kirchenumbau hat der Gemeinderat auf den Einbau einer Toilette bestanden. Daraus ergibt sich ein Mehraufwand von maximal CHF 80'000, den der Gemeinderat ebenfalls neu ins Budget aufgenommen hat. Aus dem vom Gemeinderat vorgeschlagenen ersten Investitionsbudget wurde die Fassadenrenovation des Primarschulhauses zurückgestellt. Details entnehmen Sie bitte dem Budgetzusammenzug in dieser WANZE.

Lina Graf, Gemeindeschreiberin

Mitteilungen des Gemeindepräsidenten

Spannend! Während das Budget für die Laufende Rechnung an der Öffentlichen Versammlung praktisch ohne Diskussion gutgeheissen wurde, schoben sich bei der Diskussion über die Investitionen zwei Projekte in den Vordergrund, die im Vorschlag des Gemeinderates noch nicht enthalten waren. Dass sich der Gemeinderat in seiner zweiten Lesung nach intensiver und langer Diskussion entschieden hat, die Impulse aufzunehmen, zeigt die Vorteile des zweistufigen Budgetprozesses. Die Bevölkerung kann mit ihren Stellungnahmen zum Vorschlag des Gemeinderates direkt und wie das Beispiel zeigt, erfolgreich Einfluss nehmen.

Jakob Egli, Gemeindepräsident

GEMEINDE WALD AR

Fundbüro

Auf der Gemeindekanzlei ist ein Portemonnaie abgegeben worden.

Der Inhalt weist darauf hin, dass der oder die Besitzer/In die Oberstufe in Trogen besucht. Wenn Sie Ihre Geldbörse vermissen, melden Sie sich bitte bei uns, Tel. 071 877 31 08.

Die Gemeindekanzlei

Schule Wald AR

Zukunft unserer Schule

Wir wollen uns Gedanken machen über die nähere und weitere Zukunft unserer Schule in Wald.

- Wie können wir in Wald den Gegebenheiten und Bedürfnissen angepasste Tagesstrukturen der Schule schaffen?
- Wie sieht unsere Schule in 10 Jahren aus?

Zu solchen und ähnlichen Fragen wollen wir verschiedene Meinungen hören und darüber diskutieren. Wir suchen nochmals **zwei bis drei Personen**, die an diesen Themen mit uns weiterdenken möchten. Ein Dank an jene, die sich bereits gemeldet haben.

Interessierte können sich bei unserer Schulleiterin Astrid Gygax (Tel. Schule: 071 877 27 39, Tel. Privat: 071 340 06 03) oder bei Marlis Bänziger (Tel.: 071 877 26 80) melden.

Wir freuen uns über Ihr Interesse.

Astrid Gygax, Marlis Bänziger

Evangelische Kirche Wald Kirchzettel

Dein Wort ist meines Fusses
Leuchte und ein Licht auf
meinem Wege.
Ps 119,105

Gottesdienste:

02. November

9:30 Uhr

Gottesdienst mit Abend-
mahl am Reformations-
sonntag, Pfr. H.-J.
Heckmann

09. November

9:30 Uhr

Gottesdienst, Pfr. Gerald
Rether, Häggenschwil

Im Anschluss an den Gottesdienst
laden wir herzlich zum Kirchenkaffee ein.

Die Woche:

01. November

09:30

Geschichten unterm Re-
genbogen

06. November

20:00

Kleingruppe Emmaus im
Pfarrbüro, Pfr. H.-J.
Heckmann

Wie Sie uns erreichen können:

Fredy Walser

Kirchgemeindepräsident 071 877 18 80

KiVo Wald / ev.kirchewald@bluewin.ch

Messmer Hans Sprecher 071 877 23 74

Pfarrerin Nyree Heckmann

und Pfarrer Heinz-Jürgen

Heckmann

071 870 08 12

nheckmann@bluewin.ch

hj.heckmann@bluewin.ch

Fahrdienst:

Therese Pecnik

071 877 21 14

Die **nächste Wanze** erscheint am Donnerstag,
13. November 2008, Redaktionsschluss ist am
Montag, 10. November 2008, 12 Uhr, auf der
Gemeindekanzlei.

PAULUSPFARRE I

Speicher Trogen Wald

Freitag, 31. Oktober

- 9.30 Zeit der Stille
- 16.30 Rosenkranz
- 18.30 Firmweekend:
- 19.30 Taufweg. Meine Glaubensgeschichte

31. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: ATD

Samstag, 1. November

- 7.00 Meditation/Kontemplation
- 18.30 Eucharistiefeier zum Fest Allerheiligen/**
Allerseelen

Sonntag, 2. November

- 9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
- 10.00 **Eucharistiefeier zum Fest Allerheiligen /**
Allerseelen mit Gedächtnis für die Verstorbenen
des vergangenen Jahres (Kinderhort)
Anschliessend Claro-Verkauf

Montag, 3. November

- 16.30 Rosenkranz

Dienstag, 4. November

- 8.00 Eucharistiefeier
- 19.30 Wer`s glaubt wird selig!? „Ich glaube“
Oekumenische Erwachsenenbildung im Bendlehn

Mittwoch, 5. November

- 19.00 Meditation für Jugendliche
- 20.00 FCH „Vortrag über Schüsslersalz“ in Wald

Donnerstag, 6. November

- 13.30 Abfahrt zum FCH Herbstimpuls 2008 in
Eggerstanden

Freitag, 7. November

- 9.30 Zeit der Stille
- 9.30 Chängouru Spieltreff

32. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: für bedürftige Pfarreien und Seelsorgeaufgaben
des Bistums

Samstag, 8. November

- 14.00 Scharanlass Jubla

Sonntag, 9. November

- 10.00 Eucharistiefeier als Salbungsgottesdienst**
(Krankensalbung)
mit anschliessendem Apero (Kinderhort)

Montag, 10. November

- 16.30 Rosenkranz

Dienstag, 11. November

- 8.00 Eucharistiefeier
- 19.30 Wer`s glaubt wird selig!? „Gottesbilder: Gott als
Vater und Mutter“ Oek. Erwachsenenbildung im
evang. Kirchgemeindehaus, Speicher

Donnerstag, 13. November

- 14.00 Seniorenprogramm: Spirituelle Erfahrung in der
Wüste Sahara mit Josef Manser

Freitag, 14. November

- 9.30 Zeit der Stille

Handänderungen der Gemeinde Wald AR, Juli - September 2008

Erbengemeinschaft Eisenhut Bertha (Erwerb 07.09.2007) an Weishaupt Emil, Bühler, Liegenschaft Nr. 252, 3'579 m² Grundstückfläche, Spitz

Frischknecht Andreas, Vereinigte Staaten (Erwerb 22.02.2008) an Frehner Jakob und Frehner Heidi, Wald, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 154, 2'547 m² Grundstückfläche, Rechberg, und Liegenschaft Nr. 163, 42'037 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Stadel Nr. 60, Remise Nr. 392, Rechberg 60

Erbengemeinschaft Eisenhut Bertha (Erwerb 07.09.2007) an Frischknecht Jakob, Wald, Liegenschaft Nr. 805, 3'263 m² Grundstückfläche, Spitz

Einwohnergemeinde Wald an Knöpfel Ingrid, Stachen, Liegenschaft Nr. 427, 753 m² Grundstückfläche, Schulhausanlage Nr. 170, Säge 170

Inglin Marga, Winterthur (Erwerb 31.05.1983) an Steiger Iris, Teufen, Liegenschaft Nr. 125, 250 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 106, Ebni 106

Erbengemeinschaft Heeb Gottfried (Erwerb 05.09.2008) an Heeb Hermine, Wald, ½ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 513, 873 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 284, Birli 284 (Heeb Hermine ist neu Alleineigentümerin)

Schindler Rolf, Heiden (Erwerb 08.09.1982) an Villiger Patrizia, Kilchberg, Liegenschaft Nr. 386, 564 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 168, Betriebsgebäude Nr. 698, Bärloch 168

Erbengemeinschaft Eisenhut Bertha (Erwerb 07.09.2007) an Hohl Andreas, Wald, Liegenschaft Nr. 804, 17'668 m² Grundstückfläche, Spitz

Geisser Alice, Rheineck (Erwerb 15.10.1999) an Lüthi Werner, Wald, Liegenschaft Nr. 298, 1'077 m² Grundstückfläche, Hofgut, und Liegenschaft Nr. 328, 2'602 m² Grundstückfläche, Kozern

Es hält – das Steinbogenbrüggli!

Letzte Woche wurde das Lehrgerüst, das den Brückenbogen während des Baus gestützt hatte, entfernt. Wie erhofft, erwies sich nun die Statik der Brücke als sehr solide. Die Schönheit des wieder erstandenen Brüggli ist bezaubernd.

Die letzte Flügelmauer oberhalb der Brücke wurde fertig gestellt. Die seitlichen Mauern aus alten Steinen schützen die Brücke vor Hochwasserschäden.

Wenn es die Wetterverhältnisse zulassen, werden in dieser Woche noch die letzten Steine an den Brückenmauern gesetzt. Nach der Auffüllung des Brückenkörpers und der Fertigstellung der Oberfläche wird noch das umliegende Terrain angepasst werden. Mit dem Abschluss der Bauarbeiten ist also wie geplant noch vor dem Wintereinbruch zu rechnen. Ein wichtiges Etappenziel in diesem Gemeinschaftsunternehmen wird damit erreicht und wir halten es mit Alt-Bundesrat Adolf Ogi: Freude herrscht!

Jungschützenkurs

Wer möchte das kniend Schiessen von der Pike auf erlernen? Wem macht Disziplin nichts aus? Wer freut sich auf Kameradschaft und geselliges Beisammensein?

Dann haben wir genau das Richtige, denn wir führen wie versprochen einen Jungschützenkurs durch.

Wir würden uns freuen, interessierte jugendliche (ab 12 Jahren) und ihre Eltern und andere jung gebliebene am **Donnerstag, 20. November 2008, 1800 Uhr** im Restaurant Linde begrüssen zu dürfen. Die Ausrüstung wird zur Verfügung gestellt. Der Kurs kostet Fr. 30.-- und findet wie folgt statt:

Donnerstag, 20.11.2008, 1800 - 2000 Uhr Information und Theorie

Donnerstag, 27.11.2008, 1800 - 2000 Uhr Theorie und Schiessen

Donnerstag, 04.12.2008, 1800 - 2000 Uhr Schiessen

Donnerstag, 11.12.2008, 1800 - 2000 Uhr, Schiessen

Donnerstag, 18.12.2008, 1800 - 2000 Uhr, Schiessen

Noch Fragen? Fredy Knöfler (079 604 10 16) beantwortet diese gerne.

Kerzenziehen

2008

Im Werkraum der Schule Wald

Donnerstag 13. November **18.30 Uhr – 21.30 Uhr**
 Freitag 14. November **18.30 Uhr – 21.30 Uhr**
 Samstag 15. November **10.00 Uhr – 16.00 Uhr**

Alle sind herzlich eingeladen!
Das „Cherzechochteam“

 Samariterverein Wald AR

Der Samariterverein Wald lädt zu einem öffentlichen Vortrag ein.

Thema Was gehört in eine Hausapotheke?
Datum Mittwoch, 12. November 2008, 19.30 Uhr
Ort Schulhaus Dorf in der Pausenhalle
Referent Dr. Alain Gigon, Heiden

Der Eintritt ist frei. Für freiwillige Beiträge steht unser Dr. SAM-Sparkässeli bereit. Wir freuen uns auf eine rege Zuhörerschaft.

Landfrauenverein Wald

VORTRAG SCHÜSSLER SALZ

Unser Referent Herr Richard Kellenberger ist Seminarleiter und Autor zweier Bücher: „Mineralstoffe nach Dr. Schüssler: Ein Tor zur körperlichen und seelischen Gesundheit“ und „Äussere Anwendungen der Mineralstoffe nach Dr. Schüssler“. Herr Kellenberger führt uns ein in die Wirkungswelt der Mineralstoffe.

Wann: Mittwoch, 5. November 2008, 20.00 Uhr

Wo: Bühne MZA Wald

Kosten: je nach Anzahl Anmeldungen zwischen Fr. 5.- und 10.-.

Anmelden: bis 31. Oktober 08 bei Martina Brunner (Tel.: 071 / 877 10 65)

Auch Nichtmitglieder sind herzlich zu diesem Vortrag eingeladen.

Senioren-Gruppe
Wald

MITTAGSTISCH

Wir treffen uns im

RESTAURANT KRONE, WALD

DONNERSTAG, 6. NOVEMBER 08

Um 12.00 Uhr

Kosten: CHF 17 für das Menü

Anmelden bei Ruth Weissenbach

Telefon 071 877 19 36

Wir freuen uns auf einen gemütlichen Mittag

Kunsth Handwerk in Wald im Puppenmuseum

Waldfee

Eröffnung am Samstag, dem 1. November 2008 um 09. 30 Uhr

mit einer kleinen Erfrischung, einer Chance am Glücksrad und einem *Flohmarkt* im Garten
zu Gunsten des Behindertenheims *Casa Gabriel* in Costa Rica.

Seid herzlich willkommen !

vom 1. bis 9. November 2008 mit:

Stefan Sutter, Wald, *Futter-Häuser* mit Demonstration des Strohzopf-Flechtens, am Wochenende im Freien

Louise Baumgartner, Hauptwil	<i>Freudenbringerli</i>	Gabi Müller Gloor, Wald	<i>Tröömli</i>
Gisela Buchmann, Herisau	<i>Engel</i>	Chris Novak, Heiden	<i>Floristik</i>
Marie-Louise Eugster, Wald	<i>Ausgabe 7</i>	Lisbeth Preisig, Speicherschwendi	<i>Holzkatzen</i>
Elsa Gamba, Obereggen	<i>Makro-Mikroben</i>	Marianne Schläpfer, Uzwil	<i>Rosenelfen</i>
Maria Holenstein, Heiden	<i>Strick mit Pfiff</i>	Silva Schrank, St.Gallen	<i>Chriesistei-Säckli</i>
Daniel Fässler, Obereggen	<i>Marmoriert</i>	Rosmarie Weber, Wald	<i>Fotokarten</i>
Lilo Flüttsch, Heiden	<i>Angeschwemmtes</i>	Robert Wenk, Wald	<i>Malen mit Glas</i>

→ **Samstag, den 1. November im Museum um 17.00 Uhr Konzert:**

Esther Kast, Singer/Songwriter, *Life is like a merry-go-round.*

Lieder, die bewegen, Songs, die berühren oder die einfach sind.

Oeffnungszeiten

Samstags / Sonntags

09.30 - 17.30

während der Ausstellung

Montag - Freitag

09.30 - 11.30 / 14.00 - 17.30

Gruppen auf Anfrage auch abends.

Gabi Müller Gloor, Waldfee, Oberdorf 45, 9044 Wald AR (071 877 26 94). Puppenmuseum und Museumslädli mit diversen Künstlerpuppen, vielen Geschenken rund um Puppe, Bären und Weihnachtsdekorationen.

www.puppenmuseum.ch / gabimuellergloor@hotmail.com

INNENAUSBAU BY WELZ

I N N E N A U S B A U

U M B A U

K Ü C H E N B A U

L A D E N B A U

Wir von Welz lassen uns tagtäglich von den aussergewöhnlichen Eigenschaften des Holzes inspirieren. In unserem modern eingerichteten Betrieb erfüllen wir sowohl kleine wie grosse Kundenwünsche – vom smarten Einbauelement bis zum umfassenden Innenausbau.

Mehr Inspiration in Holz finden Sie auf:

WELZ AG
Bühlerstrasse 10
CH-9043 Trogen
Tel. 071 344 19 57

www.welz.ch

Löwen Rehetobel METZGETE

**Freitag, Samstag, Sonntag
7./8./9. November 2008**

Auf Ihren Besuch freut sich
Liselotte Tobler
www.loewen-rehetobel.ch

Wer braucht professionelle Unterstützung für den Deutsch- und Englischunterricht?

Freundliche Lehrerin mit langjähriger Erfahrung erteilt Stützunterricht für alle Stufen (inkl. Mittelschule)

Komme auf Wunsch zu Ihnen ins Haus
Gisela Ruch, Tel. 071 877 20 42

Dynamic Hatha-Yoga

Fortlaufende Gruppenkurse in St.Gallen und Trogen
Privatlektionen, Workshops an Wochenenden, Yoga-ferien

Yogashala – Martin Eugster –
071 755 18 78 tel 079 590 22 75 mob
www.yogashala.ch / mail@yogashala.ch

Zu vermieten in 9044 Wald AR, ab sofort:

Neuwertige **3 ½-Zimmerwohnung** im EG mit Gartensitzplatz (Mittag- und Abendsonne), Bad/ WC, separate Küche, Glaskeramik, Bezug ab sofort.

Miete Fr. 850.- mtl. exkl. Nebenkosten
Einzelgarage Fr. 100.--

Sowie **1 Bastelraum** 12 m², hell, geheizt, Spannteppich.

Miete Fr. 130.- mtl. inkl. Nebenkosten

Interessenten melden sich bitte unter
Tel. 044 761 54 55 oder 079 520 26 84

Anlässe in der Gemeinde Wald AR			
Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Sa. 01. Nov.	Kindergottesdienst	9.30 – 10.45 Uhr, Evang. Kirche	Regenbogen-Team
Sa. 01. Nov.	Tag der offenen Tür	ab 9.30 Uhr, ARA Trogen-Wald	AVA Trogen-Wald
Sa. 01. Nov.	Eröffnung Kunsthandwerk Ausstellung	9.30 – 17.30 Uhr, Puppenmuseum Waldfee	Puppenmuseum Waldfee
Sa. 01. Nov.	Konzert: Esther Kast, Lieder die bewegen	17.00 Uhr, Puppenmuseum	Puppenmuseum Waldfee
So. 02. Nov.	Kunsthandwerk Ausstellung	9.30 – 17.30 Uhr, Puppenmuseum Waldfee	Puppenmuseum Waldfee
So. 02. Nov.	Puppenmuseum	14 – 17.00 Uhr	Puppenmuseum Waldfee
Mo. 03. Nov.	Kunsthandwerk Ausstellung	9.30 – 11.30 / 14.00 – 17.30 Uhr, Puppenmuseum	Puppenmuseum Waldfee
Di. 04. Nov.	Kunsthandwerk Ausstellung	9.30 – 11.30 / 14.00 – 17.30 Uhr, Puppenmuseum	Puppenmuseum Waldfee
Mi. 05. Nov.	Kunsthandwerk Ausstellung	9.30 – 11.30 / 14.00 – 17.30 Uhr, Puppenmuseum	Puppenmuseum Waldfee
Mi. 05. Nov.	Vortrag Schüssler-Salz	20 Uhr, Bühne MZA	„Frauen treffen Frauen“
Do. 06. Nov.	Puppenmuseum	14 – 17.00 Uhr	Puppenmuseum Waldfee
Do. 06. Nov.	Kunsthandwerk Ausstellung	9.30 – 11.30 / 14.00 – 17.30 Uhr, Puppenmuseum	Puppenmuseum Waldfee
Do. 06. Nov.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund
Fr. 07. Nov.	Kunsthandwerk Ausstellung	9.30 – 11.30 / 14.00 – 17.30 Uhr, Puppenmuseum	Puppenmuseum Waldfee
Sa. 08. Nov.	Kunsthandwerk Ausstellung	9.30 – 17.30 Uhr, Puppenmuseum Waldfee	Puppenmuseum Waldfee
Sa. 08. Nov.	HV Zimmerschützen Wald	20.00 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen
So. 09. Nov.	Kunsthandwerk Ausstellung	9.30 – 17.30 Uhr, Puppenmuseum Waldfee	Puppenmuseum Waldfee
Do. 13. Nov.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund
Do. 13. Nov.	Kerzenziehen	18.30 – 21.30 Uhr, Werkraum Schule	Cherzechochi-Team
Fr. 14. Nov.	Kerzenziehen	18.30 – 21.30 Uhr, Werkraum Schule	Cherzechochi-Team
Sa. 15. Nov.	Kerzenziehen	10.00 – 16.00 Uhr, Werkraum Schule	Cherzechochi-Team

Frisch vom Puur		
Produzent	Produkte	Wann
Hans Sprecher Schachen 246, Wald	Himbeeren, Saisongemüse und Salate, Kartoffeln, Bienenhonig, Konfitüren, Sirup und Eier	Lädeli: Samstag 8.30 – 11.00 Uhr Markt gegenüber Rest. Schäfli: Donnerstag 9.00 – 10.15 Uhr
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Rindfleisch, Schweinefleisch, Trutenfleisch, Poulet. Mostbröckli vom Rind, Truthahn und Pferd. Pantli. Speck, Schinkenspeck, Carespeck. Hausgemachter Schwartenmagen und Hamburger	nach tel. Vereinbarung (071 877 15 57) oder www.fleisch-vom-hof.ch
Jakob Frehner, Rechberg 60, Wald	Finnenkerzen.	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 72
Giezendanner, Obergadn 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41

Neue KinoKLAPP-Saison im Kino Rosental

Nach einer gelungenen ersten Saison des „KinoKLAPP“ startet der Filmklub für Kinder im Primarschulalter in die zweite Runde. Einmal im Monat an einem Mittwochnachmittag ab 14:15 Uhr bis ca. 16:30 Uhr erwartet die kleinen Filmfans (oder solche, die es werden wollen) einen tollen Film. Das neue Programm wurde von den Kindern mitbestimmt, und wie immer gibt es Wissenswertes über Film und Kino zu erfahren. Der Start mit „Das Sams“ am 19. November wird bei einem Eröffnungsdrink für alle ab 14:00 Uhr gefeiert. Weiter geht's im Dezember mit „Mr. Magorium's Wunderladen“ oder mit „Die Reise der Pinguine“ im Januar.

Eine Mitgliedschaft beträgt bei 7 Vorstellungen 50 Franken.

Einzelintritte kosten 10 Franken.

Wir heissen Klein und Gross herzlich willkommen und wünschen allen viel Spass!

Programme und Infos erhältlich unter 071 891 36 36 oder info@kino-heiden.ch.

Genossenschaft Kino Rosental

Telefon 071 891 36 36

www.kino-heiden.ch

Sa 1.11. 17:15 Schönheiten des Alpsteins

So 2.11. 15:00 Wall-E

19:00 Sonhos de peixe – Der Traum des Fischers

Mo 3.11. 20:15 Schönheiten des Alpsteins

Di 4.11. 14:15 Das Menschlein Matthias

20:15 Schönheiten des Alpsteins

Fr 7.11. 20:15 Mamma mia!

Sa 8.11. 17:15 Mamma mia!

20:15 Son of Rambow

So 9.11. 15:00 Wall-E

19:00 Son of Rambow

Mi 12.11. 20:15 El baño del Papa

Fr 14.11. 20:15 Hana

Gemeinde Wald AR

Voranschlag 2009 Zusammenzug

Inhaltsverzeichnis

Laufende Rechnung
Investitionsrechnung
Finanzplan 2010 - 2013

Seite 2
Seite 3
Seite 4

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	LAUFENDE RECHNUNG	4'508'600	4'522'700	4'463'500	4'470'600	5'653'668.89	5'736'942.10
	Nettoertrag	14'100		7'100		83'273.21	
10	ALLGEMEINE VERWALTUNG	334'600	53'200	317'000	49'200	355'970.74	99'958.20
	Nettoaufwand		281'400		267'800		256'012.54
11	FINANZEN	400'200	891'200	453'100	863'000	1'520'227.96	1'627'148.12
	Nettoertrag	491'000		409'900		106'920.16	
12	STEUERN	0	2'035'000	0	2'006'000	101.00	2'393'841.52
	Nettoertrag	2'035'000		2'006'000		2'393'740.52	
13	SCHULE	1'946'300	355'700	1'886'800	339'800	1'897'227.40	420'713.95
	Nettoaufwand		1'590'600		1'547'000		1'476'513.45
14	HOCHBAU/ORTSPLANUNG	116'900	44'900	118'100	24'900	147'702.60	35'655.50
	Nettoaufwand		72'000		93'200		112'047.10
15	TIEFBAU	105'300	80'900	111'400	78'300	97'530.53	28'255.30
	Nettoaufwand		24'400		33'100		69'275.23
16	UMWELTSCHUTZ	190'500	190'500	181'500	181'500	185'315.42	185'315.42
17	SOZIALES	1'061'600	612'000	1'008'300	649'900	1'097'045.84	677'885.04
	Nettoaufwand		449'600		358'400		419'160.80
18	GESUNDHEIT	18'400	0	32'100	0	27'782.80	0.00
	Nettoaufwand		18'400		32'100		27'782.80
19	FRIEDHOF, BESTATTUNGEN	17'400	2'500	25'800	2'000	21'083.30	2'700.00
	Nettoaufwand		14'900		23'800		18'383.30
20	FEUERSCHUTZ/FEUERWEHR	58'000	58'000	62'000	62'000	52'901.95	56'592.90
	Nettoertrag					3'690.95	
21	ZIVILSCHUTZ/MILITÄR	9'800	0	8'500	0	12'814.10	0.00
	Nettoaufwand		9'800		8'500		12'814.10

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
22	FORST- UND LANDWIRTSCHAFT Nettoaufwand	35'200	30'600 4'600	48'700	44'300 4'400	53'691.05	49'484.45 4'206.60
23	HANDEL, GEWERBE, VERKEHR Nettoaufwand	66'600	20'400 46'200	59'900	19'400 40'500	46'619.70	21'737.20 24'882.50
24	WASSERVERSORGUNG	147'800	147'800	150'300	150'300	137'654.50	137'654.50

Gemeinde Wald AR	Investitionsbudget 2009
------------------	-------------------------

Investitionen ohne Eigenfinanzierung	Fr. 384'000
Hochbauten	Fr. 350'000
Altersheim Obergaden, Wintergarten	Fr. 270'000
Renovation Kirche	Fr. 80'000
Tiefbauten	Fr. 0
Übrige Sachgüter	Fr. 27'000
EDV-Erfassung Grundbuch	Fr. 17'000
Reinigungsmaschine	Fr. 10'000
Investitionsbeiträge	Fr. 7'000
Steinbogenbrücke Wasserbau	Fr. 7'000
Investitionen mit Eigenfinanzierung	Fr. 50'000
Wasserversorgung	Fr. 0
Gewässerschutz / Umweltschutz	Fr. 50'000
GEP-Massnahmen	Fr. 50'000
Investitionen Total	Fr. 434'000

Gemeinde Wald AR
Finanzplan 2010 bis 2013

Beträge in Tausend Franken

Laufende Rechnung	Nettoergebnis							
	Rechnung	Budget		Finanzplan				
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Allgemeine Verwaltung	-256	-268	-281	-285	-288	-291	-294	
Finanzen	106	410	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	
Passivzinsen	-60	-42	-45	-63	-64	-65	-66	
Aktivzinsen	26	24	19	20	20	20	20	
Zinsanteile Ressorts	2	7	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	
Ertragsanteile	9	9	9	9	9	9	9	
Übriger Ertrag	938	80	77	55	55	55	55	
Finanzausgleich	645	720	750	720	720	720	720	
Abschreibungen Finanzvermögen	-8	-11	-13	-12	-12	-12	-12	
Desinvestitionen Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen ordentlich	-506	-300	-250	-201	-199	-196	-193	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen ausserordentlich	-851	0	0	0	0	0	0	
Abschreibungsanteile Ressorts	7	23	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	
Übriger Aufwand	-96	-100	-92	-76	-76	-76	-76	
Steuern	2'394	2'006	2'035	2'048	2'066	2'084	2'102	
Ordentliche Steuern	2'084	1'806	1'830	1'848	1'866	1'884	1'902	
Spezialsteuern	310	200	205	200	200	200	200	
Anderer Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	
Erlasse / Verluste / Abschreibungen / Rückstellungen / Anderer Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	
Schule	-1'477	-1'547	-1'591	-1'610	-1'630	-1'650	-1'670	
Hochbau / Ortsplanung	-112	-93	-72	-73	-74	-75	-76	
Tiefbau	-69	-33	-24	-25	-26	-27	-28	
Gewässerschutz / Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	
Soziales	-419	-358	-450	-455	-460	-465	-470	
Allgemein	-419	-358	-450	-455	-460	-465	-470	
Heime	0	0	0	0	0	0	0	
Gesundheit	-28	-32	-18	-19	-19	-19	-19	
Friedhof / Bestattungen	-18	-24	-15	-15	-15	-15	-15	
Feuerschutz / Feuerwehr	4	0	0	0	0	0	0	
Zivilschutz / Militär	-13	-9	-10	-10	-10	-10	-10	
Forstwirtschaft / Landwirtschaft	-4	-4	-5	-5	-5	-5	-5	
Handel / Gewerbe / Verkehr	-25	-41	-46	-47	-48	-49	-50	
Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	0	
Elektrizitätsversorgung	0	0	0	0	0	0	0	
Ergebnis	83	7	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	
Bestandesrechnung	Bestand am 31. Dezember							
	Rechnung	Budget		Finanzplan				
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Finanzvermögen	2'622	2'629	2'616	2'604	2'592	2'580	2'568	
Verwaltungsvermögen	1'631	1'740	1'924	1'953	1'984	2'018	2'055	
Fremdkapital	3'887	4'003	4'147	4'166	4'209	4'276	4'367	
Fremdkapital Anteil Fonds	505	505	505	505	505	505	505	
Spezialfinanzierungen	62	55	68	98	111	108	89	
Eigenkapital / Bilanzfehlbetrag (-)	304	311	325	293	256	214	167	
Kennziffern	Rechnung	Budget		Finanzplan				
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Steuerfuss Natürliche Personen Einheiten	4.70	4.60	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	
Verwaltungsvermögen								
Nettoinvestitionen Tausend Franken	727	409	434	230	230	230	230	
Abschreibungen auf Bestand per 31. Dezember Tausend Franken	1'357	300	250	201	199	196	193	
Abschreibungen auf Bestand per 31. Dezember %	45.41	14.70	11.50	9.35	9.10	8.85	8.60	
Selbstfinanzierungsgrad %	198.05	75.05	63.80	86.50	76.10	65.65	55.20	
Nettoverschuldung pro Einwohnerin / Einwohner Franken	1'454	1'579	1'760	1'796	1'859	1'950	2'068	
Finanzhaushaltsgesetz Art. 50 Abs. 1								
Lit. a Eigenkapital bei 8 % Abschreibungen Tausend Franken	3'328	3'472	3'562	3'558	3'544	3'518	3'480	
Lit. b Fremdkapital % Einnahmen (nicht über 250 %)	113.71	128.31	130.40	131.50	131.90	133.00	135.00	
Teuerungsannahme %								
Personalaufwand	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
Sachaufwand	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 13. November 2008

Nr. 22 • 18. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Mitteilungen des Gemeindepräsidenten

Gegen Ende des Jahres stellen sich stets die Fragen: Wird es uns gelingen, das Budget für das laufende Jahr einzuhalten und werden wir mit dem zur Abstimmung vorliegenden neuen Budget richtig liegen? Mit den Erträgen für das laufende Jahr sind wir bisher sehr gut auf Kurs. Bei den Ausgaben soll man sich nicht zu früh freuen, aber wir können weiterhin zuversichtlich sein. Bei der Budgetierung 2009 fällt im Vergleich mit andern Ausserrhoder Gemeinden auf, dass sehr unterschiedliche Strategien gewählt werden. Wald bleibt, wenn Sie als Stimmberechtigte dem Budget 2009 zustimmen, dem seit Jahren verfolgten Weg treu: Haushälterischer Umgang mit den Mitteln, vorsichtiges Investieren, Schuldenabbau und moderate Steuersenkung.

Beim Steinbogenbrüggli stehen nun nach Fertigstellung des Brückenbaus noch letzte Umgebungsarbeiten an. Diese reichen von der Terrainanpassung über das Erstellen von „Fischwohnungen“ unter der Brücke bis zur Instandstellung des Fahrweges. Die Einweihungsfeier wird dann im Rahmen der 100 Jahr – Feier für das Schulhaus im Juni 2009 stattfinden.

Jakob Egli, Gemeindepräsident

100 Jahre Schulhaus Wald

Liebe Wäldlerinnen und Wäldler

Am **27./28. Juni 2009** feiern wir den 100. Geburtstag unseres Schulhauses. Die Vorbereitungen sind im Gange, die Dorfvereine unterstützen das OK tatkräftig.

Auch auf ihre Mithilfe sind wir angewiesen:

Gesucht werden möglichst viele ehemalige Wäldler, die die **Klassenlisten** ihres Jahrganges «verwalten». Das Fest soll nicht ohne ehemalige Schüler stattfinden.

Auch wollen wir an einer Ausstellung neben der Geschichte der Schule Wald möglichst viele **Klassenphotos** zeigen. Wer ein solches Photo bei sich zu Hause hat, bringe dies bitte mit Name und Adresse versehen auf die Gemeindekanzlei. Die Photos werden nach der Bearbeitung wieder unversehrt retourniert.

Gemeinde: Tel.: 071 / 877 31 08

E-Mail: Lina.Graf@wald.ar.ch

Herzlichen Dank für die Mithilfe!

Wir gratulieren

Gottlieb Rohner, Obergaden 157, Wald AR, recht herzlich zu seinem **96. Geburtstag**, den er am 13. November 2008,

Paula Lüthi-Kunz, Dorf 710, Wald AR, recht herzlich zu ihrem **85. Geburtstag**, den sie am 23. November 2008 und

Frieda Sturzenegger-Kunz recht herzlich zu ihrem **85. Geburtstag** den sie am 23. November 2008 feiern dürfen.

GEMEINDE WALD AR

Pflegekinder

Für die Aufnahme von Pflegekindern sind die Vorschriften des Bundes in der Verordnung vom 19. Oktober 1977 zu beachten.

Wer in der Gemeinde Wald ein Kind für mehr als drei Monate aufnehmen will, ist verpflichtet, vor der Aufnahme um eine **Bewilligung** nachzusuchen. Als Pflegekind gilt jedes Kind, das bis zum Schulaustritt oder bis zum 15. Altersjahr nicht von den eigenen Eltern betreut wird. Diese Bestimmung gilt auch für Kinder, welche bei den Grosseltern oder anderen Verwandten leben und unentgeltlich gepflegt werden.

Es besteht auch für die Tagespflege eine **Meldepflicht**. Wer demnach tagsüber regelmässig ein Kind unter 12 Jahren gegen Entgelt beaufsichtigt, hat sich bei der Pflegekinderkommission zu melden.

Wer einen Pflegeplatz für ein Kind anbieten kann, wird gebeten, sich ebenfalls bei der Pflegekinderkommission zu melden.

Die Gesuche oder Anfragen können telefonisch, schriftlich oder persönlich an die Pflegekinderkommission Wald, gerichtet werden.

Kontaktpersonen Pflegekinderkommission Wald AR:

- Frau Monika Solenthaler, Tel. 071 877 26 84
- Frau Iris Bechtiger, Tel. 071 877 26 86

Gestützt auf Art. 49 des Kant. Einführungsgesetzes zum Zivilgesetzbuch können Widerhandlungen gegen die Pflegekinderverordnung mit einer Busse bestraft werden.

Pflegekinderkommission Wald AR

Gesuchsteller: Nagel Esther und Hutter Silvia
Ratholz 2, 9043 Trogen AR

Eigentümer: Nagel Esther, Hutter Singh Silvia
Ratholz 2, 9043 Trogen AR

Projektverfasser: Ulrich Nagel, Zimmerei,
Lindenbüel 12, 9043 Trogen AR

Baulage: Spitz
Parz. Nr. 230, Assek. Nr. 152

Zone: L (Landwirtschaftszone)

Bauprojekt: Umbauten im Innern, Einbau Dachgaube, Wohnbauerweiterung
Fassadenänderungen

Einsprachefrist:
Die Einsprachefrist beginnt am Donnerstag, 13. November 2008 und dauert 20 Tage.

Die Baupläne liegen während der Einsprachefrist im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald, 10. November 2008

Die Baukommission

Freitag, 14. November
9.30 Zeit der Stille

33. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: Elisabethenopfer

Samstag, 15. November
7.00 Meditation/Kontemplation
9.30 Fiire mit de Chline in der evang. Kirche Speicher
18.30 Eucharistiefeier

Sonntag, 16. November
9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegang mit Taufe (Kinderhort)
10.00 Sonntagsfiir für die 2.- und 3. Klasskinder

Montag, 17. November
16.30 Rosenkranz

Dienstag, 18. November
8.00 Eucharistiefeier
19.30 Wer's glaubt wird selig!
„Der Schöpfer, seine Schöpfung und wir“
Oekumenische Erwachsenenbildung im Seeblick Trogen

Mittwoch, 19. November
19.00 Meditation für Jugendliche

Donnerstag, 20. November
19.30 Firmung 18: Kirchenerfahrung
20.00 Frauenliteraturabend im Seeblick Trogen
„Frauen treffen Frauen“

Freitag, 21. November
9.30 Zeit der Stille

Christkönigssonntag

Kollekte: Wohngemeinschaft Sämtisblick Herisau

Samstag, 22. November
14.00 Wer's glaubt wird selig!
„Allmacht: Gott allmächtig?!“
Oekumenische Erwachsenenbildung im Bendlehn
19.00 Jubla Gruppenstunde

Sonntag, 23. November
10.00 Wortgottesfeier mit Gerry Züger, Romy Waser und Hildegard Breitenmoser

Montag, 24. November
16.30 Rosenkranz

Dienstag, 25. November
8.00 Eucharistiefeier

Donnerstag, 27. November
10.00 Eucharistiefeier im Altersheim Obergaden in Wald

Die **nächste Wanze** erscheint am Donnerstag, 27. November 2008, Redaktionsschluss ist am **Montag, 24. November 2008, 12 Uhr**, auf der Gemeindekanzlei.

Evangelische Kirche Wald Kirchenzettel

Bei dir ist die Quelle des Lebens, und in deinem Lichte sehen wir das Licht.
(Psalm 36,10)

Gottesdienste:

16. November
9:30 Uhr Gottesdienst,
Pfr. H.-J. Heckmann

23. November
9:30 Uhr Gottesdienst zum
Ewigkeitssonntag,
Pfr. H.-J. Heckmann

Die Woche:

20. November
20:00 Kleingruppe Emmaus
im Pfarrbüro,
Pfr. H.-J. Heckmann

27. November
10:00 Ökumenische Andacht
im Obergaden,
Pfr. J. Manser

Wie Sie uns erreichen können:

Fredy Walser
Kirchgemeindepräsident 071 877 18 80

KiVo Wald / ev.kirchewald@bluewin.ch

Messmer Hans Sprecher 071 877 23 74

Pfrn N. Heckmann
und Pfr. H.-J. Heckmann 071 870 08 12
nheckmann@bluewin.ch
hj.heckmann@bluewin.ch

Fahrdienst:
Therese Pecnik 071 877 21 14

„Regenbogenkinder“ un- terwegs in Wald

Am 26. Oktober 9.00 Uhr war es wieder soweit: Die Kinder des Kindergottesdienstes starteten an der Kirche zum diesjährigen Ausflug. Eingeladen waren wir heuer bei Ruth und Remi Weissenbach. Nach einer Einführung in die appenzellische Brauchtumsschnitzerei durfte jeder eine Holzkuh mit Schächteli bemalen, ausgesägt und gespendet von Marie-Louise Eugster.

Mit einem feinen und fröhlichen Zmittag konnten wir die gemeinsame Unternehmung beschliessen. Allen, die diesen schönen Vormittag möglich gemacht haben, sagen wir herzlich DANKE!

Das Regenbogenteam

Ferienplan Schuljahr 2009/2010

Beginn Schuljahr 09/10	Mo. 10. August 2009	
	Erster Ferientag	Letzter Ferientag
Herbstferien	Sa. 26. September 2009	So. 18. Oktober 2009
Weihnachtsferien	Do. 24. Dezember 2009	So. 3. Januar 2010
Sportferien	Sa. 30. Januar 2010	So. 7. Februar 2010
Frühlingsferien	Fr. 2. April 2010	So. 18. April 2010
Sommerferien	Sa. 3. Juli 2010	So. 8. August 2010
Schulfrei in unserer Gemeinde sind zusätzlich:		
Freitag nach Auffahrt	22. Mai 09	
Fronleichnam/ Freitag	11./12. Juni 09	Kant. LehrerInnenkonferenz
Jahrmarkt / Viehschau	25. September 09	
Freitag	30. Oktober 09	Stufenkonferenzen

Kultur-Kommission 9044 Wald / AR

7. Spielnacht z'Wald in der Pausenhalle im Schulhaus

Freitag 21. November 2008, ab 19:00 Uhr bis ...?????

Wer möchte wieder einmal mit Andern ein Spiel spielen?

Hast du ein Spiel das du nicht alleine spielen kannst? Oder möchtest du Andern ein neues oder altes Spiel zeigen? Bring es mit!

oder

Wir freuen uns auf viele Spielerinnen und Spieler jeden Alters.

Die Kulturkommission Wald

Das erste Training findet am Donnerstag, 20. November 2008, 2000 Uhr statt. Interessierte zwischen 14 und 100 Jahren sind herzlich willkommen. Sei es um einmal nachzusehen, wo den da in der Linde überhaupt geschossen wird oder um sich selbst einmal in der Treffsicherheit zu üben.

Nicht vergessen! Ebenfalls am Donnerstag 20. November 1800 Uhr beginnt der Jungschützenkurs. Interessierte können sich bei Fredy Knöfler (079 604 10 16) melden oder einfach spontan vorbeikommen.

Wir Zimmerschützen freuen uns auf euer Kommen.

**Senioren-Gruppe
Wald**

VORSCHAU FILMNACHMITTAG:

Freitag, 28. November 2008

Treffpunkt: 14.00 Uhr

Kosten: 5 Franken

**Anmelden bei Brigitte Künzler,
Obergraden: Tel. 071 877 12 34**

**Mitfahrgelegenheit ab Hecht um
13.45 Uhr.**

Deutsch – Kurs für Fremdsprachige

Fremdsprachigen Bewohnern und Bewohnerinnen von Wald bietet die Gemeinde die Möglichkeit, in einer kleinen Gruppe ihre Deutschkenntnisse zu vertiefen.

Momentan findet der Unterricht in einer Gruppe von zwei Kindern und einer Mutter im Rahmen des Schulangebotes statt.

Dabei wird der Schwerpunkt auf den alltäglichen Sprachgebrauch gelegt.

Unsere Idee:

Wöchentlicher Unterricht während 90 Minuten in einer gemischten Gruppe.

Der Wochentag und die Zeit werden je nach Bedürfnis der Interessierten festgelegt.

Interessierte melden sich bitte auf der Gemeindekanzlei bei Lina Graf
Tel: 071 / 877 31 08.

Kerzenziehen

2008

Im Werkraum der Schule Wald

Donnerstag	13.November	18.30 Uhr – 21.30Uhr
Freitag	14.November	18.30 Uhr – 21.30Uhr
Samstag	15.November	10.00 Uhr – 16.00Uhr

**Gönnen auch Sie sich eine Stunde Ruhe und Zeit fürs Ziehen einer farbigen, prachtvollen Kerze!
Kinder ab ca. sieben Jahre können eine Kerze problemlos selbständig ziehen.
Auch Bienenwachs steht zur Verfügung.**

Mitbringen: „Lumpen“ (fürs Trocknen der Kerze), Geld für Materialkosten, ältere Kleider von Vorteil.

Alle sind herzlich eingeladen!

Das „Cherzechochiteam“ freut sich auf Ihr Erscheinen!

W Frauen - treffen - Frauen

Frauenliteraturabend Büchervorstellung von Neuerscheinungen

für Mitglieder der Landfrauenvereine Speicher, Trogen und Wald, Frauenkreis Speicher – Trogen - Wald und des Frauenvereins Trogen

Wann: Do, 20. Nov. 2008, 20.00 Uhr
Wo: Seeblick Trogen
Leitung: Leonie Schwendimann, Buchhandlung zur Rose, St. Gallen und Iris Schläpfer, Bibliothekarin, Trogen
Kosten: Fr. 5.-
Anmeldung: nicht erforderlich

Der Vorstand von „**Frauen- treffen Frauen**“ freut sich, Ihnen vor Weihnachten die Möglichkeit zu geben, neue Bücher zum Wünschen und Verschenken kennen zu lernen. Besuchen Sie diesen Anlass, er wird Ihnen viele Impulse geben.

Landfrauenverein Wald AR

ADVENTSGESTECKE

Unter der Anleitung der Floristin Ruth Tanner binden wir selber einen Tür- oder Tischkranz, oder auch ein Türgesteck.

Wann: Mi 26. Nov. 08, 19.30 Uhr
Wo: Werkraum Schule Wald
Kosten: Kurs Fr. 15.-, exkl. Material
Mitnehmen: Gartenschere, Messer, evtl. Strohkranz, Kerzen und div. Grünzeug.
Anmelden: bis Fr. 21. Nov. 08 bei Marlis Bänziger (Tel. 071 7 877 26 80)

De Samichlaus chonnt!

Traditionsgemäss wird der Samichlaus mit seinem Schmutzli wieder unterwegs sein. Er wird am 5./6./7. und 8. Dezember Klein und Gross besuchen.

Wer den Samichlaus zu Besuch haben möchte, erhält die nötigen Anmeldeformulare im SPAR Wald.
 Wir bitten Sie, die ausgefüllten Anmeldungen spätestens bis zum Dienstag den 2. Dezember, 17.00 Uhr im SPAR Wald abzugeben, damit der Samichlaus genügend Zeit für seinen Einsatzplan zur Verfügung hat.

Spätestens 2 Tage, bevor wir Sie besuchen, werden Sie telefonisch von uns benachrichtigt.
 Gerne besuchen wir Vereine und erfüllen auch Spezialwünsche.
 Schon jetzt möchten wir uns bei Silvia und Peter Kaufmann für Ihre Unterstützung bedanken.

Die Kosten für den Samichlausbesuch betragen 15.-Fr. und bei Doppelfamilien 25.-Fr., für Vereine und Gruppen nach Vereinbarung.

Die diesjährige Spende haben wir der „Krebsforschung Schweiz“ zukommen lassen.

Viel Freude mit dem Samichlaus wünscht Ihnen
 Im Namen der Chlausgruppe Wald

René Kunz
 (Tel. 071/ 877 27 92)
 Kunz_Wald@bluewin.ch
 www.chlaus.ch

Wir bringen Ihren Toast zum Knuspern.

Elektrogeräte für Küche und Bad
finden Sie in unserem Shop in Speicher.

d'EST si bon!

Elektro Speicher-Trogen AG

Hauptstrasse 11, 9042 Speicher, Telefon 071 343 72 31, info@est-ag.ch, www.est-ag.ch, 24-Stunden-Pikettdienst: Tel. 071 343 72 30

Zuvo
Zustell- und
Vertriebsorganisation AG

Guter Nebenverdienst !

Wir suchen in **Wald AR** zuverlässige Personen, die von Montag bis Samstag, zwischen 05.00 Uhr und 06.30 Uhr verschiedene **Tages-Zeitungen und Wochen-Zeitschriften austragen**.

Diese Arbeit ist mit einem Auto zu erledigen und eignet sich auch sehr gut für **Hausfrauen, so wie für rüstige Rentnerinnen oder Rentner**.

Gute Deutschkenntnisse erforderlich.

Stellenantritt nach Vereinbarung.

Interessenten melden sich bei

Herrn R. Bachmann

Tel. 071 272 72 90

robert.bachmann@zuvo.ch

Anlässe in der Gemeinde Wald AR			
Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Do. 13. Nov.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund
Do. 13. Nov.	Kerzenziehen	18.30 – 21.30 Uhr, Werkraum Schule	Cherzechochi-Team
Fr. 14. Nov.	Kerzenziehen	18.30 – 21.30 Uhr, Werkraum Schule	Cherzechochi-Team
Sa. 15. Nov.	Kerzenziehen	10.00 – 16.00 Uhr, Werkraum Schule	Cherzechochi-Team
Mo. 17. Nov.	Mütter-/Väterberatung	auf tel. Anmeldung / 071 740 02 85	Pro juventute
Di. 18. Nov.	Gesundheitssprechstunde	15 – 16.00 Uhr, Schulhaus	Spitex-Verein
Do. 20. Nov.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund
Do. 20. Nov.	Information und Theorie 1. Jungschützenkurs	18 – 20 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen
Do. 20. Nov.	1. Training Zimmerschützen	20 – 21.30 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen
Fr. 21. Nov.	Spielnacht	Pausenhalle	Kulturkommission
Sa. 22. Nov.	1. Vereinsübung	17 – 20 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen
So. 23. Nov.	Freischiessen	10 – 15 Uhr, Speicher	Zimmerschützen
Do. 27. Nov.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund
Do. 27. Nov.	2. Jungschützenkurs	18 – 20 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen
Do. 27. Nov.	2. Training	20 – 21.30 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen
Sa. 29. Nov.	2. Vereinsübung	17 – 20 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen

Frisch vom Puur		
Produzent	Produkte	Wann
Hans Sprecher Schachen 246, Wald	Lagergemüse, Kartoffeln, Bienenhonig, Konfitüren, Sirup und Eier	Lädeli: Samstag 8.30 – 11.00 Uhr
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Rindfleisch, Schweinefleisch, Trutenfleisch, Poulet. Mostbröckli vom Rind, Truthahn und Pferd. Pantli. Speck, Schinkenspeck, Carespeck. Hausgemachter Schwartenmagen und Hamburger	nach tel. Vereinbarung (071 877 15 57) oder www.fleisch-vom-hof.ch
Jakob Frehner, Rechberg 60, Wald	Finnenkerzen.	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 72
Giezendanner, Obergraden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41

Einladung

Sie sind herzlich eingeladen zur alljährlichen Weihnachtsausstellung im Keramik-Atelier in Wald AR am
Samstag 22. November und Sonntag 23. November 2008 von 10.00 bis 18.00 Uhr

Robert Wenk
neue Keramik und Glaswerke

Marjo Wenk-Peeters
Glasperlen

alle 14 Tage, jeweils Donnerstags

Redaktionsschluss Montag, 12.00 Uhr,
vor dem Erscheinungstag

Inseratpreise

1 Seite 190 mm x 260 mm = Fr. 112.-

½ Seite 190 mm x 125 mm oder

93 mm x 260 mm = Fr. 56.-

¼ Seite 93 mm x 125 mm = Fr. 28.-

1/8 Seite 93 mm x 60 mm = Fr. 14.-

Inserate bitte druckfertig abliefern

Redaktion

Gemeindekanzlei, 9044 Wald
eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch

Auflage

420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR

Druck

Druckerei Fehr, Wald AR

Abo-Preise

Fr. 74.-/Jahr inkl. Porto

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 27. November 2008

Nr. 23 • 18. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Aus der Gemeinderatssitzung vom 19.11.2008

Rücktritt aus dem Gemeinderat

Remo Eugster hat auf Ende des Amtsjahres seinen Rücktritt aus dem Gemeinderat sowie aus allen Kommission bekannt gegeben. Eine Verdankung und Würdigung seines Wirkens für die Gemeinde Wald wird zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Entschädigungsreglement für das Abstimmungsbüro

Aktuell gibt es für das Abstimmungsbüro ein eigenes Entschädigungsreglement. Der Gemeinderat hat das Reglement aufgehoben, für das Abstimmungsbüro gelten ab 1.1.2009 die Bestimmungen des allgemeinen Entschädigungsreglements.

Lina Graf, Gemeindeschreiberin

Mitteilungen des Gemeindepräsidenten

Am kommenden Wochenende wird über das **Budget 2009** unserer Gemeinde abgestimmt. Wir versuchen, trotz grossen Bewegungen im finanziellen Umfeld, den seit Jahren eingeschlagenen Kurs zu halten: Haushälterischer Umgang mit den Mitteln, vorsichtiges Investieren, Schuldenabbau und schrittweise Senkung des Steuerfusses.

Die von der Kulturkommission schon zum siebten Mal organisierte **Spielnacht** vom vergangenen Freitag war sehr gemütlich. Persönlich freue ich mich immer wieder, wenn sich Junge und Ältere zusammenfinden, um gemeinsam zu spielen. Vorausblickend empfehle ich, bereits den 14. März 2009 zu reservieren. Das Theater 58 wird diesmal das heitere Stück „**Elling**“ aufführen. Als „Esstheater“ wird es sich wieder als Familientreffen, Klassenzusammenkunft oder Firmenanlass eignen.

Jakob Egli, Gemeindepräsident

Wir gratulieren

Weber Walter, Unterdorf 18, Wald AR, recht herzlich zu seinem **85. Geburtstag**, den er am 9. Dezember 2008 feiern darf.

Abschluss der Bauarbeiten am Steinbogenbrüggli

Mit der Montage des passenden Geländers durch Heiri Walser und der Instandstellung der Zufahrtsstrasse konnte nun der Bau der Brücke abgeschlossen werden. Im Namen der IG Steinbogenbrüggli bedanke ich mich bei all den vielen Leuten, die „ihren Stein“ in finanzieller oder ideeller Art oder mit einem generösen Arbeitseinsatz beigetragen haben. Das schöne Brüggli mit seiner über 125 jährigen Geschichte spannt nun, danke einer grossen Solidarleistung, wieder einen weiten Bogen in die Zukunft.

Jakob Egli, IG Steinbogenbrüggli

GEMEINDE WALD AR
Zivilstandsnachrichten

Geburten

Koller, Aaron Noah

geboren am 16. November 2008, Sohn des Koller, Eugen und der Koller, geb. Niederer, Alexandra, wohnhaft in Wald AR

Todesfall

Kirchhofer, Lydia

gestorben am 15. November 2008, in Heiden AR, geboren 1923, wohnhaft gewesen in Wald AR

GEMEINDE WALD AR

Um einen rechtzeitigen und geordneten Rechnungsabschluss sicherzustellen, bitten wir alle Personen, Handwerker, Unternehmer und Firmen, die zur Gemeinde in einem Rechtsverhältnis stehen, ihre

Rechnungen bis zum 15. Dezember 2008 bei der Gemeindekasse Wald AR einzureichen.

Im Auftrag des Gemeinderates Wald AR

Die Gemeindekasse

PAULUSPFARRE I

Spelcher Trogen Wald

Freitag, 28. November

- 8.30 Glaubensgespräch für Seniorinnen
- 9.30 Andacht im Altersheim Boden in Trogen
- 9.30 Zeit der Stille
- 19.30 Taufweg: Welche Gesichter/Personen haben mit Gott zu tun?

1. Advent

Thema: Schenken: Ich bin beschenkt.

Kollekte: Opfer für die Universität Freiburg

Samstag, 29. November

- 7.00 Meditation
- 18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
- 18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang
- 19.00 Nacht der Lichter in der Kirche St. Laurenzen und Kathedrale St. Gallen

Sonntag, 30. November

- 9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
- 10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang (Kinderhort)

Musikalische Begleitung:
Flötengruppe mit Heidi Hufenus
Anschliessend Honigverkauf

Montag, 1. Dezember

- 16.30 Rosenkranz

Dienstag, 2. Dezember

- 6.00 Rorategottesdienst (meditativ)
anschliessend gemeinsamer Zmorge
- 12.00 Mittagstisch für SeniorInnen im evang. Kirchgemeindehaus

Donnerstag, 4. Dezember

- 6.00 Rorategottesdienst für Schüler der Unterstufe
anschliessend gemeinsamer Zmorge

Freitag, 5. Dezember

- 9.30 Zeit der Stille

PAULUSPFARRE I

Spelcher Trogen Wald

2. Advent

Thema: Schenken: Ich bin Geschenk.

Kollekte: Therapiezentrum für Folteropfer, Bern

Samstag, 6. Dezember

- 14.00 Jublachlaus
- 18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
- 18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang und Taufe

Sonntag, 7. Dezember

- 9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
- 10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang (Kinderhort)

Musikalische Begleitung:
Roland Büchel, Hackbrett

Montag, 8. Dezember

- 16.30 Rosenkranz
- 19.30 Eucharistiefeier zum Fest der ohne Erbsünde empfangende Jungfrau und Gottesmutter Maria

Dienstag, 9. Dezember

- 6.00 Rorategottesdienst (meditativ)
anschliessend gemeinsamer Zmorge
- 20.00 Einblicke: Die Bibel im Oekumenischen
Miteinander im evang. Kirchgemeindehaus

Mittwoch, 10. Dezember

- 15.00 Chängouru Adventsnachmittag mit Zvieri
- 18.30 Besinnung zum Menschenrechtstag,
Dorfplatz Trogen**

Donnerstag, 11. Dezember

- 6.00 Rorategottesdienst für Schüler der Mittelstufe
anschliessend gemeinsamer Zmorge

Freitag, 12. Dezember

- 9.30 Zeit der Stille
- 19.00 FCH Abendspaziergang im Advent

Evangelische Kirche Wald Kirchenzettel

Mache dich auf, werde licht; denn dein Licht kommt,
und die Herrlichkeit des HERRN geht auf über dir!
(Jes 60,1)

Gottesdienste:

30. November
9:30 Uhr
1. Advent
Gottesdienst,
Pfr. H.-J. Heckmann

7. Dezember
9:30 Uhr
2. Advent
Gottesdienst,
Pfr. H.-J. Heckmann

Die Woche:

6. Dezember
9.30 Uhr
Geschichten unter Regen-
bogen - „Die Erzählung
vom Sankt Nikolaus“

11. Dezember
14.00 Uhr
Senioren-Adventsfeier im
Hirschen

Vorankündigung: Familienweihnacht
am 21.12. um 16.00 Uhr in der Kirche.

Wie Sie uns erreichen können:

Fredy Walser
Kirchgemeindepräsident 071 877 18 80

KiVo Wald / ev.kirchewald@bluewin.ch

Messmer Hans Sprecher 071 877 23 74

Pfrn N. Heckmann
und Pfr. H.-J. Heckmann 071 870 08 12
nheckmann@bluewin.ch
hj.heckmann@bluewin.ch

Fahrdienst:
Therese Pecnik 071 877 21 14

Lebendiger Adventskalender

Unsere Kirchgemeinde in Wald verwandelt sich auch in diesem Jahr wieder in einen lebendigen Adventskalender. Zwischen dem 02. und 20. Dezember werden dafür einige engagierte Familien ihre Häuser öffnen, um gemeinsam Advent zu feiern. Die Feiern beginnen jeweils um 18.00 Uhr. Nach einer besinnlichen viertel Stunde wird noch Zeit bleiben zu einem fröhlichen Beisammensein. Jeder ist eingeladen, einfach vorbeizuschauen. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Hier die Adressen der Gastgeber:

Di 02.12. Fam. Heckmann, Unterdorf 3
071 870 08 12

Sa 06.12. Fam. Surber, Nageldach 58
071 877 21 85

Mo 08.12. Fam. Bänziger, Unterdorf 282
071 877 26 80

Di 09.12. Altersheim Obergaden,
071 877 12 34

Fr 12.12. Fam. Solenthaler, Dorf 1
071 877 26 84

Di 16.12. Fam. Weissenbach, Ebni 104
071 877 19 36

Do 18.12. Fam. Brunner, Unterdorf 4
071 877 10 65

Sa 20.12. Fam. Zeiter, Allee 382
071 855 35 34

Feuerwehr

Wald - Rehetobel

Der Winter kommt bestimmt

..... und mit ihm die Gefahren und Probleme der kalten Jahreszeit mit Schnee und Eis.

Es ist mir ein grosses Anliegen, dass die Feuerwehr jederzeit ihren Auftrag im Dienst der Allgemeinheit erfüllen kann. Dafür sind wir aber auch sehr auf die Unterstützung und das Verständnis der Einwohnerinnen und Einwohner Walds angewiesen. Ich erlaube mir, auf wenige Punkte hinzuweisen.

Zufahrtswege

Im Ernstfalleinsatz ist es für die Feuerwehr existenziell, dass wir mit unseren Fahrzeugen und Geräten möglichst nahe an das entsprechende Objekt fahren können. Nur so können wir schnell und effizient eingreifen. Daher bitte ich Sie zu beachten, dass speziell auf Nebenstrassen die Zufahrt auch für grössere Fahrzeuge nicht durch am Strassenrand parkierte Fahrzeuge blockiert wird. Da im Winter die Strassen aufgrund der Schneeverfrachtungen bereits enger sind, ist dieses besonders zu beachten. An unserer Schlussübung vom 24. Oktober 2008 durften wir selber erfahren, was es heisst, wenn den Rettungskräften die Zufahrt zu einem Objekt versperrt ist. Die Einsatzkräfte verlieren bei Wendemanövern oder zu fahrenden Umwegen viel wichtige Zeit. Zeit, die im Einsatzfall über Leben entscheiden kann.

Wasser

Wasser ist für die Feuerwehr, was das Blut für den Menschen ist. Ohne läuft gar nichts. Wald hat ein gut ausgebautes Netz von Hydranten und sonstigen Wasserspeichern. Leider ist es der Feuerwehr nicht immer möglich, diese "Lebensquelle" jederzeit zugänglich zu halten. Es ist mir daher ein besonderes Anliegen, die Hauseigentümer, aber auch die Mieter von Liegenschaften in Wald aufzufordern, die Feuerwehr in der Freilegung der Wasserbezugsquellen zu unterstützen. Es benötigt nur 5 Minuten, um einen Hydranten nach starken Schneefällen wieder freizuschäufeln. Ich hoffe sehr, dass Sie bereit sind, ab und zu 5 Minuten Ihrer Zeit zu investieren, um einen wertvollen Beitrag an Ihre Sicherheit und die Ihrer Familien, Freunde und Nachbarn zu leisten. Die Feuerwehr dankt Ihnen dafür ausserordentlich.

Brandverhütung

Mit dem Winter kommt auch wieder die Weihnachtszeit. Die besinnliche Zeit hat aber auch Ihre Schattenseiten. Jedes Jahr kommt es in der Schweiz zwischen Weihnachten und Neujahr zu über 1000 Bränden, die neben Geld leider auch immer wieder zahlreiche Leben kosten. In den meisten Brandfällen entpuppen sich trockene Adventskränze und Christbäume als Brandstifter. Denn in geheizten Räumen gehalten, trocknen Bäume sowie Kränze schnell aus und entwickeln sich so zu einer erhöhten Brandgefahr. Darum machen Sie sich und der Feuerwehr ein Geschenk und feiern Sie ein sicheres Weihnachtsfest. Und zwar so:

- Sorgen Sie für einen festen Stand des Weihnachtsbaumes und füllen Sie den Baumständer mit Wasser.
- Verwenden Sie für Adventskränze und Gestecke keine brennbaren Kerzenhalter und wechseln Sie niedergebrannte Kerzen rechtzeitig aus.
- Stellen Sie den Weihnachtsbaum vor dem 24. Dezember draussen in ein mit Wasser gefülltes Gefäss, damit er möglichst frisch bleibt.
- Befestigen Sie die Kerzen mit mind. 30 cm seitlichem Abstand zu allem Brennbar.
- Verwenden Sie nur Kerzenhalter, die sich auch gut am Baum befestigen lassen und der Kerze einen sicheren Halt geben.
- Lassen Sie brennende Kerzen nie unbeaufsichtigt. Löschen Sie immer alle Kerzen, bevor Sie den Raum verlassen.
- Stellen Sie während der Feier einen gefüllten Wassereimer und einen Handwischer griffbereit neben den Weihnachtsbaum. Bei Brandgeruch oder kleiner Rauchentwicklung die kritische Stelle mit dem ins Wasser getauchten Handwischer kräftig besprühen.

Bei allgemeinen Fragen oder konkreten Fragen zur Brandverhütung stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Sie können mich unter 079 207 98 42 oder kdt@fwwr.ch gerne erreichen.

Zu guter Letzt möchte ich Ihnen für das der Feuerwehr entgegengebrachte Vertrauen danken. Wir freuen uns auch immer wieder über Ihre Bereitschaft, Ihre Häuser und Wohnungen für Übungen zur Verfügung zu stellen. Die Feuerwehr braucht die Möglichkeit zu üben, denn nur wer gut vorbereitet ist, handelt im Einsatzfall schnell, instinktiv und richtig.

In diesem Sinne danke ich Ihnen für die Unterstützung und wünsche allen Einwohnerinnen und Einwohnern eine besinnliche Adventszeit, frohe Weihnachtstage und einen guten Start im neuen Jahr.

Thomas Kellenberger
Kommandant Feuerwehr Wald-Rehetobel

100 Jahre Schulhaus Wald

Das OK der zweitägigen Feier am 27. / 28. Juni 09 hat mit den Vereinen aus dem Dorf das Programm zusammengestellt.

Die Wäldler Bevölkerung - und hoffentlich auch viele ehemalige Schüler aus Wald - erwartet ein abwechslungsreiches Programm:

Samstag, 27. Juni :

- Einweihung der Steinbogenbrücke
- „Einläuten“ des Jubiläumsfestes durch den Schellenclub
- Festansprache und musikalische Einlagen
- Rösslifahrten
- Offenes Schulhaus, Ausstellung von Klassenfotos, Geschichte des Schulhauses
- Theateraufführung aller Schulkinder von Wald
- Verpflegung durch verschiedene Vereine
- Abendunterhaltung mit gemischtem Chor und Hannes vo Wald
- Tanz und Barbetrieb

Sonntag, 28. Juni:

- Frühschoppenkonzert (Während 100 Minuten gelten Preise wie vor 100 Jahren)
- Verpflegung durch verschiedene Vereine
- Dorfolympiade für die ganze Bevölkerung
- Abschluss mit Ballonstart

Die nächste Wanze erscheint am Donnerstag, 11. Dezember 2008, Redaktionsschluss ist am Montag, 8. Dezember 2008, 12 Uhr, auf der Gemeindekanzlei.

Inseratpreise (Inserate bitte druckfertig abliefern)

1 Seite	190 mm	x 260 mm	= Fr. 112.-
½ Seite	190 mm	x 125 mm oder 93 mm x 260 mm	= Fr. 56.-
¼ Seite	93 mm	x 125 mm	= Fr. 28.-
⅛ Seite	93 mm	x 60 mm	= Fr. 14.-

Redaktion

Gemeindekanzlei, 9044 Wald, eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch

Auflage

420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde

Druck

Druckerei Fehr, Wald AR

Farbtupfer

**Bilderausstellung im Dezember:
Mit Werken aus dem Malatelier
von Schülerinnen und Schülern
im Foyer der MZA**

Landfrauenverein Wald AR

Erlebnisfondue mit Besuch vom Samichlaus

Über offenem Feuer wird uns in einem grossen Kessel ein Fondue zubereitet. Mit langen Gabeln tauchen wir das Brot und geniessen die Runde um das Feuer. Auch der Samichlaus schaut vorbei. Die Partner sind ebenfalls herzlich eingeladen!

Wann: Dienstag, 9. Dezember, 19.30 Uhr
Wo: Begegnungsplatz in Wald
Besammlung: 19.15 Uhr Schulhausplatz oder direkt auf dem Begegnungsplatz
Kosten: Pro Person ca. Fr. 20.00 fürs Fondue, Getränke zum Selbstkostenpreis
Anmelden: bis Do., 4. Dezember 08 bei H. Frischknecht 071 / 877 28 06 oder M. Bänziger 071 / 877 26 80

**Dynamic Hatha-Yoga – www.yogashala.ch
071 755 18 78 tel 079 590 22 75 mob**

De Samichlaus chonnt!

Traditionsgemäss wird der Samichlaus mit seinem Schmutzli wieder unterwegs sein. Er wird am 5./6./7. und 8. Dezember Klein und Gross besuchen.

Wer den Samichlaus zu Besuch haben möchte, erhält die nötigen Anmeldeformulare im SPAR Wald.

Wir bitten Sie, die ausgefüllten Anmeldungen spätestens bis zum Dienstag den 2. Dezember, 17.00 Uhr im SPAR Wald abzugeben, damit der Samichlaus genügend Zeit für seinen Einsatzplan zur Verfügung hat.

Spätestens 2 Tage, bevor wir Sie besuchen, werden Sie telefonisch von uns benachrichtigt.

Gerne besuchen wir Vereine und erfüllen auch Spezialwünsche.

Schon jetzt möchten wir uns bei Silvia und Peter Kaufmann für Ihre Unterstützung bedanken.

Die Kosten für den Samichlausbesuch betragen 15.-Fr. und bei Doppelfamilien 25.- Fr., für Vereine und Gruppen nach Vereinbarung.

Die diesjährige Spende haben wir der „Krebsforschung Schweiz“ zukommen lassen.

Viel Freude mit dem Samichlaus wünscht Ihnen

Im Namen der Chlausgruppe Wald

René Kunz
(Tel. 071/ 877 27 92)
Kunz_Wald@bluewin.ch
www.chlaus.ch

Senioren-Gruppe Wald

FILMNACHMITTAG:

Freitag, 28. November 2008

Treffpunkt: 14.00 Uhr

Kosten: 5 Franken

**Anmelden bei Brigitte Künzler,
Obergraden: Tel. 071 877 12 34**

**Mitfahrgelegenheit ab Hecht um
13.45 Uhr.**

**Wir freuen uns auf einen geselligen
Nachmittag.**

Senioren-Gruppe Wald

ADVENTSFEIER:

Die Kirchgemeinde Wald lädt alle Seniorinnen und Senioren herzlich zur Adventsfeier ein:

**Donnerstag, 11. Dezember 2008,
14.00 Uhr im Restaurant Hirschen**

**Anmelden bis Montag, 8. Dezember
bei Brigitte Künzler, Altersheim Obergraden.
Telefon 071 877 12 34**

**KIVO Wald, SchülerInnen und Lehrer,
sowie Pfarrer Heckmann freuen sich mit
Ihnen einen feierlichen Nachmittag zu
verbringen.**

Gewerbebetriebe mit einer sozialen Ader

Menschen mit Behinderung aus zwei Trogener Heimen arbeiteten in Gewerbebetrieben

Was 2005 anlässlich des 20jährigen Jubiläums des Trogener Adventsmarktes begonnen hat, ist nun bereits Tradition geworden. Bereits zum vierten Mal führten die Gewerbevereine Trogen, Speicher, Wald und Rehetobel am Freitag, den 7. November 2008 die Aktion «Behinderte im Gwerb» durch. 18 Bewohnerinnen und Bewohner der Trogener Institutionen «Werkheim Neuschwende» und «Wohnheim Morgenlicht» (letzteres gehört zur Stiftung Waldheim) erhielten die Gelegenheit, in der appenzell-ausserrhodischen Gewerbeflandschaft beidseits der Goldach Gewerbeluft zu schnuppern. Mit grosser Vorfreude und hochmotiviert wurden die einzelnen Gewerbebetriebe angesteuert – zu Fuss oder mit dem Heimbuss. Und dann, nach einem interessanten Arbeitstag, ging's zum «Feierabendtrunk». Im Hotel Krone in Trogen versammelten sich Chefs und Arbeiter und diskutierten bei einem Getränk die Erlebnisse eines ereignisreichen «Spezialtages».

Gabriel und Christian Frehner

Egidio Pirovano bei der Druckerei Traber in Wald

Corradino Benedetti im Café Ruckstuhl in Trogen

Erwin Glauser bei der Firma Wenk Bau AG in Wald

Ernst Marty bei der EST Elektro in Speicher

Für Ihre Zukunft sicher vorsorgen: Raiffeisen Vorsorgeplan 3

Ein Vorsorgeplan 3 bei Raiffeisen zahlt sich aus. Sie sparen Steuern, profitieren vom Vorzugszins von 2,5% – und haben das gute Gefühl, Kunde bei der lokalen, persönlichen Bank zu sein.

www.raiffeisen.ch

Raiffeisenbank Heiden

Freihof, Poststrasse 21, 9410 Heiden
Telefon 071 898 83 60, Fax 071 898 83 61

Geschäftsstellen in Speicher,
Wolfhalden und Wald AR

RAIFFEISEN

Feuerbrandsymptome gut sichtbar nach dem Laubfall

Die Zentralstelle für Pflanzenschutz empfiehlt, die Kernobstbäume auch in dieser Jahreszeit nochmals auf Feuerbrandsymptome zu kontrollieren. Wenn mit dem Winterbeginn die Blätter von den Obstbäumen gefallen sind, kommt da und dort noch Feuerbrand zum Vorschein. Man erkennt diesen, wie das Bild zeigt, an den Ästen, an denen die Blätter nicht abfallen und schwarz sind. Zum Verwechseln ähnlich sehen praktisch nur abgebrochene Äste aus.

Es lohnt sich, die Befallsstellen zu entfernen (doppelte Befallslänge), denn im Frühjahr können sich bei günstigen Temperaturen die überlebenden Feuerbrandbakterien, die in diesen Überwinterungsstellen nicht vertrocknet oder erfroren sind, sehr schnell vermehren. Trifft dies bereits vor oder während der Blüte der Kernobstbäume zu, verteilen die Insekten, vor allem die Bienen, den von den Asttrieben tropfenden Bakterienschleim von Blüte zu Blüte. Diese sind die Haupteintrittspforten für das Feuerbrandbakterium in den Saftstrom der Bäume. Feuerbrand wird am häufigsten durch Blüteninfektionen verbreitet.

Die Auswertung von Versuchen auf Hochstammkernobstbäumen vom letzten Jahr zeigt die Tendenz auf, dass der Anteil der Bäume mit erneutem Befall im Folgejahr kleiner ist, wenn ein fachgerechter Rückschnitt durchgeführt wurde.

Kantonale Zentralstelle für Pflanzenschutz,
Tel 071 353 67 64, Email: pflanzenschutz@ar.ch.
Informationen zum Feuerbrand im Kanton AR:
www.ar.ch/feuerbrand
Informationen zum Feuerbrand in der Schweiz:
www.feuerbrand.ch

**Eine Wäldler Geschichte:
Landwirt Reifler beim Wunderdoktor**

Vor Jahren praktizierte in Heiden der umstrittene Wunderdoktor Lutz. Er galt als ausgezeichneter Diagnostiker und hatte deshalb immer ein gutbesetztes Wartezimmer. An der Wand hing ein grosses Bild mit dem Rüttelschwur. Und kein Patient wusste, dass hinter dem Bild ein Loch in der Wand hinüber zum Nebenzimmer des Sprechzimmers führte... Eines Morgens suchte Landwirt Reifler die Praxis von Lutz auf. Mit dabei hatte er ein gut halbvolles Uringlas, und bereitwillig beantwortete Reifler die Fragen der wartenden Mitpatienten. Endlich wurde der Wäldler ins Sprechzimmer gerufen. Doktor Lutz beschnupperte den Urin, hielt das Glas gegen das Licht und sagte: „Das Wasser stammt von einem jungen Mann, der von einer Leiter gestürzt ist.“ Der Sachverhalt traf zu, und Reifler blieb vor lauter Staunen der Mund offen. Dann fragte er: „Herr Doktor Lutz, könnten Sie mir jetzt auch noch sagen, von welcher Sprosse mein Bub gefallen ist?“ Lutz gab sich keineswegs geschlagen, und wusste sich auch jetzt elegant aus der Affäre zu ziehen...

Die ganze Geschichte ist im neuaufgelegten Buch „Lache isch gsond“ von Peter Eggenberger zu erfahren. Erhältlich ist das weitere vergnügliche Kurzgeschichten enthaltende Buch (Fr. 19.50) am Schalter der Raiffeisenbank Wald. Hier sind auch weitere Titeln wie „Tod eines Wunderheilers“, „Druss ond drii“, „Läse ond lache“ sowie CD's wie „Lose ond lache“ erhältlich.

Landwirt Reifler, Wald, sucht mit einem Uringlas den bekannten Wunderdoktor Lutz in Heiden auf...
Illustration Kurt Metzler

Die Weihnachtsgeschenk-Idee

Ein Geschenk-Abonnement der WANZE

für Fr. 74.-- im Jahr inkl. Schweizer B-Brief-Porto!

Die WANZE, das muntere, aufgestellte, unperfekte und vielseitige Gemeindeorgan, in dem jeder Wald-Begeisterte zu Wort kommen kann.

Wäldler-Fahne

Fahne Wald, 100 x 100 cm zum Preis von Fr. 44.00
Gemeindefahnen **Wappen Wald AR** in Qualität 1A Dralon-Fahnenstoff, Gewebe mit ca. 160 g/m2, Wap-pen in weiss, schwarz, grün und rot, chemisch durchgedruckt, gebrauchsfertig konfektioniert, links mit Schlauf für Stange, Grösse 100 x 100 cm, kann auch an Fassade aufgehängt werden.

Wäldler-Buch

Die Geschichte der Gemeinde Wald von Ernst Züst zum Preis von Fr. 25.00

Wäldler-Stich

Bild gerahmt Fr. 180.00, ungerahmt Fr. 110.00

Senden Sie folgenden Bestell-Talon an die Redaktion Wanze, CH-9044 Wald AR, und Sie bereiten dem Beschenkten eine Riesenfreude!

✂ -----

Bestellung:

- Artikel: Wanzen-Abo
- Artikel: Wäldler-Fahne
- Artikel: Wäldler-Buch
- Artikel: Wäldler-Stich gerahmt
- Artikel: Wäldler-Stich ungerahmt

Name des Beschenkten

Strasse

PLZ/Ort

Die Rechnung ist zu senden an:

Name

Strasse

PLZ/Ort

Anlässe in der Gemeinde Wald AR

Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Do. 27. Nov.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund
Do. 27. Nov.	2. Jungschützenkurs	18 – 20 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen
Do. 27. Nov.	2. Training	20 – 21.30 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen
Sa. 29. Nov.	2. Vereinsübung	17 – 20 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen
Do. 04. Dez.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund
Do. 04. Dez.	3. Jungschützenkurs	18 – 20 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen
Do. 04. Dez.	3. Training	20 – 21.30 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen
Sa. 06. Dez.	Kindergottesdienst	9.30 – 10.45 Uhr, Evang. Kirche	Regenbogen-Team
Sa. 06. Dez.	3. Vereinsübung	17 – 20 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen
Di. 09. Dez.	Weihnachtsmarkt	17.00 – 19.00 Uhr, ??????????????	Schule Wald
Do. 11. Dez.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund
Do. 11. Dez.	4. Jungschützenkurs	18 – 20 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen
Fr. 12. Dez.	Absenden Freischiessen	20 Uhr, Rest. Frohsinn Speicher	Zimmerschützen

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Hans Sprecher Schachen 246, Wald	Lagergemüse, Bienenhonig, Konfitüren, Sirup und Eier	Lädeli: Samstag 8.30 – 11.00 Uhr Ab Dezember: nach tel. Vereinbarung 071 877 23 74
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Alles vom Schwein und Truthahn. Mostbröckli vom Rind und Truthahn. Speck, Schinkenspeck und Carespeck. Hausgemachte Blut und Leberwürste	nach tel. Vereinbarung (071 877 15 57) oder www.fleisch-vom-hof.ch
Jakob Frehner, Rechberg 60, Wald	Finnenkerzen.	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 72
Giezendanner, Obergraden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41

Metzgete

in der Krone Wald

Freitag, 28. November 2008
Samstag, 29. November 2008
Sonntag, 30. November 2008

Auf Ihren Besuch freut sich
Familie Weber

Für Reservationen: Tel. 071 877 14 34

Dezember. Rosental. Das Kino.

Genossenschaft Kino Rosental
Schulhausstrasse 9
CH-9410 Heiden
Telefon 071 891 36 36
www.kino-heiden.ch

Mo	1.12. 20:15	Leergut (Vratne Lahve)
Di	2.12. 14:15	Good Bye Lenin
	20:15	Leergut (Vratne Lahve)
Fr	5.12. 20:15	Burn after Reading
Sa	6.12. 17:15	Krabat
	20:15	Lächeln der Sterne – Nights in Rodanthe
So	7.12. 15:00	Ratatouille
	19:00	Lächeln der Sterne – Nights in Rodanthe
Mi	10.12. 20:15	Balzac et la petite tailleuse chinoise
Fr	12.12. 20:15	Krabat
Sa	13.12. 17:15	Krabat
	20:15	Burn after Reading
So	14.12. 15:00	Ratatouille
	19:00	Burn after Reading
Di	16.12. 14:15	Schneewittchen und die 7 Gaukler
Mi	17.12. 14:15	Mr. Magorium's Wunderladen
Fr	19.12. 20:15	Marcello, Marcello
Sa	20.12. 17:15	Lemon Tree
	20:15	High School Musical 3: The Senior Year
So	21.12. 15:00	Ratatouille
	19:00	Lemon Tree
Mi	24.12. 15:00	Mein Name ist Eugen
Fr	26.12. 15:00	Mein Name ist Eugen
	20:15	James Bond – Quantum of Solace
Sa	27.12. 17:15	High School Musical 3: The Senior Year
	20:15	Marcello, Marcello
So	28.12. 15:00	Mein Name ist Eugen
	19:00	James Bond – Quantum of Solace
Mo	29.12. 20:15	High School Musical 3: The Senior Year
Di	30.12. 14:15	Uf de Bollewees
	20:15	James Bond – Quantum of Solace
Mi	31.12. 17:15	Marcello, Marcello
Do	1.1. 15:00	Mein Name ist Eugen
Fr	2.1. 20:15	James Bond – Quantum of Solace

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 11. Dezember 2008

Nr. 24 • 18. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Mitteilungen des Gemeindepräsidenten

Im Namen des Gemeinderates bedanke ich mich bei den Stimmberechtigten für die deutliche Annahme des Budgets 2009. 242 Ja gegen 31 Nein, das ist eine klare Botschaft.

Insgesamt können wir als Gemeinde Wald dankbar auf ein erfreulich verlaufenes Jahr zurückblicken. Wir wurden von schädigenden Naturereignissen und andern schweren Belastungsproben verschont. Wie weit uns die Auswirkungen der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise im kommenden Jahr betreffen werden, ist momentan nicht auszumachen. Ein völliges Verschont - Werden ist aber keine realistische Annahme.

Erwähnen möchte ich an dieser Stelle noch den faktischen Abschluss der Sanierung unseres Wasser- und Abwasserwesens: Die sich aus der generellen Entwässerungsplanung GEP ergebenden Aufgaben nehmen wir termingerecht wahr; die unzureichenden Meteorwasserleitungen wurden saniert; das Abwasserreglement wurde auf einen aktuellen Stand gebracht; die Meteorwassergebühr eingeführt; alle Anlagen sind bezahlt; die Spezialfinanzierungen im positiven Bereich und in sämtlichen Kanalisationsleitungen wurden Fernsehaufnahmen gemacht, so dass wir über die Qualität sämtlicher Leitungen gut unterrichtet sind. Dank dem sehr hohen Engagement von Wasserwart Walter Meier haben wir zudem im Wassernetz einen äusserst geringen Wasserverlust. Ihm und sämtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeinde möchte ich meinen grossen Dank für die zuverlässige und engagierte Mitarbeit aussprechen. Mein Dank geht auch an alle Mitglieder des Gemeinderates und an all die mehr im Hintergrund tätigen Kommissionen.

Mit besten Wünschen für eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Jahreswechsel.

Jakob Egli, Gemeindepräsident

Wir gratulieren

Mathis-Daiber Hanna, Ebni 580, 9044 Wald AR, recht herzlich zu ihrem **92. Geburtstag**, den sie am 04. Januar 2009 feiern darf.

GEMEINDE WALD AR

Amtsrücktritte

Die Rücktrittsfrist für Gemeinderäte dauert bis Samstag, 31. Januar 09, diejenige für Kommissionsmitglieder bis Dienstag, 31. März 2009.

Gemeindekanzlei Wald

GEMEINDE WALD AR

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung über Weihnachten/Neujahr

Die Gemeindekanzlei bleibt von **Donnerstag, 25. Dezember 2008 bis Freitag, 2. Januar 2009** geschlossen.

Im Todesfall oder bei Notfällen wenden Sie sich bitte an Karin Meier-Schmid Tel. 071 888 62 39

GEMEINDE WALD AR

Abfallinfo 2009

In dieser WANZE liegt die neue Abfallinfo fürs Jahr 2009 bei.

Bitte beachten Sie: Neu wird in der Gemeinde Wald der Kehricht am **Dienstag** abgeführt.

Gemeindekanzlei Wald

Einzug Hundesteuer

Der **Einzug der Hundesteuer für 2009** findet in Wald am **Mittwoch, 7. Januar 2009, von 17 – 18.30 Uhr** bei der MZA durch die Kantonspolizei statt.

Freitag, 12. Dezember
9.30 Zeit der Stille
19.00 FCH Abendspaziergang im Advent

3. Advent

Thema: Schenken: Ich bekomme... einfach so.

Kollekte: Beobachtungsstelle Ostschweiz für Asyl- und Ausländerrecht, St. Gallen

13. Dezember
7.00 Meditation
18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang

Sonntag, 14. Dezember
9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang (Kinderhort)
Musikalische Begleitung: Marco Andreu, Saxophon

Montag, 15. Dezember
14.00 Weihnachtsfeier für SeniorInnen
16.30 Rosenkranz

Dienstag, 16. Dezember
6.00 Roratogottesdienst (meditativ)
anschliessend gemeinsamer Zmorge
19.00 Meditation für Jugendliche

Donnerstag, 18. Dezember
6.00 Roratogottesdienst als Wortgottesfeier mit dem Frauenchreis anschliessend gemeinsamer Zmorge

Freitag, 19. Dezember
6.00 Roratogottesdienst für Schüler der Oberstufe und den Firmjugendlichen
anschliessend gemeinsamer Zmorge
9.30 Oekum. Gottesdienst im Altersheim Boden, Trogen
9.30 Zeit der Stille
20.00 Bussfeier für die Erwachsenen und Jugendlichen im Bendlehn

4. Advent

Thema: Schenken: Ich bin von Gott beschenkt

Kollekte: Friedensdorf Broc

Samstag, 20. Dezember
18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang

Sonntag, 21. Dezember
9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang (Kinderhort)
Musikalische Begleitung: Gemischter Chor, Wald
11.00-16.00 Traditionelles Kerzenziehen der Jubla
16.00 Oberuferer Christgeburtspiel im Bendlehn

Montag, 22. Dezember
16.30 Rosenkranz
17.00 Bussfeier für SchülerInnen im Meditationsraum
18.30 Waldwiehnacht der JuBla

Dienstag, 23. Dezember
6.00 Roratogottesdienst (meditativ)
anschliessend gemeinsamer Zmorge

Hochfest der Geburt Christi
Thema: Schenken: Ich sehe im Kleinen Grosses

Kollekte: Kinderspital Bethlehem

Heiligabend, 24. Dezember
14.00-15.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
17.00 Weihnachtsgottesdienst für Kinder und SchülerInnen der 1. - 4. Klasse
19.00 Gemeinsames Weihnachtsfeier im Pfarrhaus
22.30 Einstimmung in die Mitternachtsmesse
23.00 Christmette
Musikalische Begleitung: Marius King, Harfe

Weihnachtstag, 25. Dezember

10.00 Feierliche Eucharistiefeier zu Weihnachten
(Kinderhort)
Musikalische Begleitung:
Maria Barbara Barandun und Jörg Scherrer

Stephanstag

Freitag, 26. Dezember
10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang mit Taufe

Fest der heiligen Familie

Kollekte: Mütter in Not, Ferien für erholungsbedürftige Mütter

Samstag, 27. Dezember
7.00 Meditation/Kontemplation

Sonntag, 28. Dezember
9.00 Frauenbeten
9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang (Kinderhort)

Montag, 29. Dezember
16.30 Rosenkranz

Dienstag, 30. Dezember
19.00 Meditation für Jugendliche

Mittwoch, 31. Dezember
18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang

Neujahr

Donnerstag, 1. Januar
17.00 Oekumenischer Gottesdienst im Bendlehn

Erscheinung des Herrn

Kollekte: Epiphanieopfer für Diaspora- und Bergpfarreien
Samstag, 3. Januar
13.00 Treffpunkt der Sternsingerkinder zur Vorbereitung im Bendlehn
ab. 15.00 Besuch der Sternsinger
18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang

Sonntag, 4. Januar
9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang (Kinderhort)

Montag, 5. Januar
16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 6. Januar
12.00 Mittagstisch für SeniorInnen im evang. Kirchgemeindehaus
19.30 Eucharistiefeier zum Dreikönigsfest

Donnerstag, 8. Januar
19.30 Besinnlicher Abend mit Vorstellen neuer Hörbücher in der Bibliothek Speicher mit Josef Manser

Evangelische Kirche Wald
Kirchzettel

Ehre sei Gott in der Höhe und
Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens.
(Lk 2,14)

Gottesdienste:

14. Dezember 9:30 Uhr	3. Advent Gottesdienst, Pfr. Gerald Rether
21. Dezember 16:00 Uhr	4. Advent Ökumenische Kinderweihnacht, Pfrn N. Heckmann
24. Dezember 22:00 Uhr	Heilig Abend Gottesdienst, Pfrn N. Heckmann
25. Dezember 9:30 Uhr	1. Weihnachtstag Gottesdienst mit dem Gemischten Chor, Pfr. H.-J. Heckmann
28. Dezember 9:30 Uhr	Gottesdienst, Pfr. Gerald Rether
31. Dezember 17:00 Uhr	Silvester Gottesdienst mit der Musikgesellschaft, Pfr. H.-J. Heckmann
04. Januar 9:30 Uhr	Gottesdienst, Pfrn N. Heckmann

Die Woche:

11. Dezember, 14:00 Uhr	Senioren-Adventsfeier im Hirschen
24. Dezember, 16:00	Andacht mit Abendmahl im Obergaden

Wie Sie uns erreichen können:

Fredy Walser
Kirchgemeindepräsident 071 877 18 80

KiVo Wald / ev.kirchewald@bluewin.ch

Messmer Hans Sprecher 071 877 23 74

Pfrn N. Heckmann
und Pfr. H.-J. Heckmann 071 870 08 12
nheckmann@bluewin.ch
hj.heckmann@bluewin.ch

Fahrdienst:
Therese Pecnik 071 877 21 14

**Gottesdienste zur
Weihnacht**

Am **21. Dezember** findet um 16.00 Uhr in der Kirche in Wald die **Ökumenische Kinder- und Familienweihnacht** statt. Die Feier wird geleitet von Pfrn Nyree Heckmann, Katechetin Beatrix Zürn und dem Regenbogen-Team.

Am **24. Dezember** laden wir um 22.00 Uhr ein zu einem besinnlichen **Gottesdienst in der Heiligen Nacht**.

Und am **25. Dezember** feiern wir um 9.30 Uhr einen **Gottesdienst mit Abendmahl**. Musikalisch wird die Feier gestaltet von unserer Organistin Kristin Ackermann, dem **Gemischten Chor Wald** unter Leitung von Jürg Surber und einem Instrumentalensemble. Zu hören sein werden Stücke aus Händels „Messias“.

Fundgrube MZA Wald AR:

Damen- Herren- und Kinder-Bekleidung

Die liegen gebliebenen Kleidungsstücke können bis 23. Januar 2008 im Foyer der MZA abgeholt werden.

Die **nächste Wanze** erscheint am Donnerstag, 8. Januar 2009, Redaktionsschluss ist am **Montag, 5. Januar 2009, 12 Uhr**, auf der Gemeindekanzlei.

Impressum

Erscheinungstag alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss **Montag, 12.00 Uhr**, vor dem Erscheinungstag
Inseratpreise 1 Seite 190 mm x 260 mm = Fr. 112.-
 ½ Seite 190 mm x 125 mm oder 93 mm x 260 mm = Fr. 56.-
 ¼ Seite 93 mm x 125 mm = Fr. 28.-
 1/8 Seite 93 mm x 60 mm = Fr. 14.-
Inserate bitte druckfertig abliefern.
Redaktionsadresse Gemeindekanzlei, 9044 Wald
 eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage 420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR
Druck Druckerei Fehr, Wald AR
Abonnementspreise Fr. 74.- / Jahr inkl. Porto

Erscheinungsdaten Wanze 2009

Wanze Nr.	Erscheinungstag	Redaktionsschluss
1 / 2009	8. Januar 2009	5. Januar 2009
2 / 2009	22. Januar 2009	19. Januar 2009
3 / 2009	5. Februar 2009	2. Februar 2009
4 / 2009	19. Februar 2009	16. Februar 2009
5 / 2009	5. März 2009	2. März 2009
6 / 2009	19. März 2009	16. März 2009
7 / 2009	2. April 2009	30. März 2009
8 / 2009	17. April 2009	14. April 2009
9 / 2009	30. April 2009	27. April 2009
10 / 2009	14. Mai 2009	11. Mai 2009
11 / 2009	28. Mai 2009	25. Mai 2009
12 / 2009	11. Juni 2009	8. Juni 2009
13 / 2009	25. Juni 2009	22. Juni 2009
14 / 2009	9. Juli 2009	6. Juli 2009
15 / 2009	6. August 2009	3. August 2009
16 / 2009	20. August 2009	17. August 2009
17 / 2009	3. September 2009	31. August 2009
18 / 2009	17. September 2009	14. September 2009
19 / 2009	1. Oktober 2009	28. September 2009
20 / 2009	15. Oktober 2009	12. Oktober 2009
21 / 2009	29. Oktober 2009	26. Oktober 2009
22 / 2009	12. November 2009	9. November 2009
23 / 2009	26. November 2009	23. November 2009
24 / 2009	9. Dezember 2009	6. Dezember 2009

Januarloch? - Der TV Wald setzt dem ein Ende.

Wald Mit viel Spass am Sport starten wir vom TV Wald in das 2009 und präsentieren gleich zwei sportliche Höhepunkte an einem Tag. In der Mehrzweckanlage treffen sich am 10. Januar um 07.00 Uhr befreundete Sportvereine vom Turnverein Wald zu einem Fussballturnier. Den ganzen Tag durch kämpfen 10 Mannschaften um den Einzug ins begehrte Fussballfinal am Abend nach dem Drüü Tanne Cup.

Unser Drüü Tanne Cup ist als ausserordentlich stimmungsvoller Wettkampf bekannt. In diesem legendären Wettkampf treten 16 Paare, bestehend aus einer Turnerin und einem Turner, an den Geräten gegeneinander an und versuchen den Gegner mit der höheren Note aus dem Rennen zu werfen. Besonders stolz ist der TV Wald auf die hochkarätige Besetzung am „Drüü Tanne Cup“. Zwei amtierende Schweizermeister aus der höchsten Kategorie, fünf ehemalige Schweizermeister und weitere fünf Turnerinnen und Turner mit Podestplatzierungen an der diesjährigen Schweizermeisterschaft, zeigen ab 20:00 Uhr ihr Können auf höchstem Niveau.

Vertreiben Sie das Januarloch und kommen Sie zu uns in die Turnhalle. Der Eintritt ist frei. Ab 17:30 Uhr können Sie kostengünstig an unserem Spaghettiplausch mitmachen. Im Anschluss an das Rangverlesen (ca. 23.00 Uhr) öffnet die Bar die Türen, welche bis in die späten Stunden offen bleiben.

Dynamic Hatha-Yoga

Fortlaufende Gruppenkurse in St.Gallen und Trogen
 Privatlektionen, Workshops an Wochenenden, Yogaferien
 Yogashala – Martin Eugster – 071 755 18 78 tel 079
 590 22 75 mob
www.yogashala.ch / mail@yogashala.ch

Rundgang

Die Jungmusikanten der Musikgesellschaft Wald können am Sonntag, 14. Dezember 2008 ihren vorgesehenen Rundgang nicht durchführen.

Leider sind wir nur noch 2 Jungbläser, konnten keinen Ausbildner und keine weiteren Mitbläser finden, die mit uns das Programm einstudieren und mit auf den Rundgang gehen wollten.

Die Jungmusikanten wünschen der Bevölkerung auf diesem Weg schöne Festtage und en guete Rutsch ins 2009.

Am

Mittwoch, 31. Dezember 2008

wird die Musikgesellschaft Wald den traditionellen Silvester-Rundgang zum Jahresausklang durchführen.

Beginn: 07.30 Uhr.

*Route: Gruenholz – Girtanne – Brücke – Unterdorf –
Sonnhalde – Oehsewees – Krone
Reehberg – Hageldaeh – Birli – Ebni – Vordorf –
Dorf
Oberdorf – Spitz – Dorf – Pfarrhaus – Unterdorf*

Wir hoffen auf zahlreiche Zuhörerschaft.

Ihre Musikgesellschaft Wald

WENK AG

9044 WALD AR
9038 REHETOBEL

HOCHBAU
TIEFBAU
TRANSPORTE
MULDENSERVICE
BAGGERARBEITEN
NATURSTEINMAUERN
KANALISATION
QUELLFASSUNGEN
VERKAUF VON BAUMATERIALIEN

Tel. 071 877 17 93

Nat.: 079 447 67 47

Fax: 071 877 17 45

Internet: www.wenkbau.ch

**Wir wünschen allen frohe Festtage
und ein erfolgreiches Jahr 2009,
verbunden mit dem Dank für die
angenehme Zusammenarbeit.**

Garage Pecnik

GARAGE – SPENGLEREI – SPRITZWERK

Dorf 376 – 9044 Wald AR – 071 877 2033

Unseren geschätzten Kunden, Freunden sowie Bekannten wünschen wir frohe Festtage und ein gutes 2009.

Wir danken für Ihre Treue und sind gerne mit unseren Dienstleistungen rund ums Auto auch im neuen Jahr für Sie da!

Liebe Kundinnen und Kunden

Seit einiger Zeit ist der Gemüseverkauf im Freien wieder zu Ende. Es war schön und bereichernd für uns, Sie regelmässig an unserem Gemüsestand zu bedienen. Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Treue und das Vertrauen, das Sie unseren einheimischen Landwirtschafts-Produkten entgegen bringen. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen im Frühling, wenn die Gemüsesaison wieder beginnt.

Wir wünschen Ihnen eine gesegnete Weihnachtszeit und ein gutes neues Jahr!!

Ursi und Hans Sprecher, 9044 Wald

Verstärkung im Coiffeur Claudia Team

Liebe Kundinnen und Kunden

Ab 3. Januar 2009 wird das Coiffeur Claudia Team mit Marlies Altherr verstärkt. Marlies Altherr ist gelernte Damen- und Herrencoiffeuse und freut sich, Sie bedienen zu dürfen.

Unsere neuen Öffnungszeiten:

Montag – Mittwoch	08.00 Uhr – 11.45 Uhr 13.15 Uhr – 18.30 Uhr
Donnerstag	geschlossen
Freitag	08.00 Uhr – 11.45 Uhr 13.15 Uhr – 18.30 Uhr
Samstag	07.30 Uhr – 12.00 Uhr

Für Ihre Kundentreue, trotz der ungewohnten Öffnungszeiten im Jahr 2008, bedanken wir uns ganz herzlich und wünschen Ihnen frohe und erholsame Festtage, viel Glück und Gesundheit fürs 2009.

Das neue Jahr starten wir am 3. Januar 2009 mit einem Neujahrs- und Willkommens-Apéro, wozu wir Sie ganz herzlich einladen möchten.

Wir freuen uns auf Sie

Coiffeur Claudia, Dorf 6, 9038 Rehetobel

Tel.: 071 877 13 83

Hip Hop / Street Dance

NEUER KURS

Wo?	Schulhaus Wald, Bühne
Wann?	ab 7. Januar 2009 – 24. Juni 2009 Immer am Mittwoch (während den Schulzeiten) 19.00 -20.00 Uhr
Alter :	Ca. 12 -16 J.

Ich freu mich auf Euch!
(Schnupperstunde jederzeit möglich)

Weitere Infos/ Anmeldung unter
+41 78 888 03 66
Simone Brunetta-Langenegger

Für alte und neue Leuchten.

Ihre ausgedienten FL-Röhren und Elektro-Geräte können Sie ruhig uns überlassen.

EST

EST si bon!

Elektro Speicher-Trogen AG

Hauptstrasse 11, 9042 Speicher, Telefon 071 343 72 31, info@est-ag.ch, www.est-ag.ch, 24-Stunden-Pikettdienst: Tel. 071 343 72 30

INNENAUSBAU BY WELZ

I N N E N A U S B A U

U M B A U

K Ü C H E N B A U

L A D E N B A U

Wir von Welz lassen uns tagtäglich von den aussergewöhnlichen Eigenschaften des Holzes inspirieren. In unserem modern eingerichteten Betrieb erfüllen wir sowohl kleine wie grosse Kundenwünsche – vom smarten Einbauelement bis zum umfassenden Innenausbau.

Mehr Inspiration in Holz finden Sie auf:

WELZ AG
Bühlerstrasse 10
CH-9043 Trogen
Tel. 071 344 19 57

www.welz.ch

Anlässe in der Gemeinde Wald AR

Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Do. 11. Dez.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund
Do. 11. Dez.	4. Jungschützenkurs	18 – 20 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen
Fr. 12. Dez.	Absenden Freischiessen	20 Uhr, Rest. Frohsinn Speicher	Zimmerschützen
Mo. 15. Dez.	Mütter-/Väterberatung	auf tel. Anmeldung / 071 740 02 85	Pro juventute
Di. 16. Dez.	Gesundheitssprechstunde	15 – 16.00 Uhr, Schulhaus	Spitex-Verein
Do. 18. Dez.	5. Jungschützenkurs	18 – 20 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen
Do. 18. Dez.	4. Training	20 – 21.30 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen
Do. 18. Dez.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund
Sa. 20. Dez.	4. Vereinsübung	17 – 20 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen
Mi. 07. Januar	Hundelösen	17 – 18.30 Uhr, MZA	Kantonspolizei

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Hans Sprecher Schachen 246, Wald	Lagergemüse, Bienenhonig, Konfitüren, Sirup und Eier	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 23 74
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Alles vom Schwein und Truthahn. Mostbröckli vom Rind und Truthahn. Speck, Schinkenspeck und Carespeck. Hausgemachte Blut und Leberwürste	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 57 oder www.fleisch-vom-hof.ch
Jakob Frehner, Rechberg 60, Wald	Finnenkerzen.	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 72
Giezendanner, Obergraden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41

*Der neue
Fahrplan 2009 ist
abholbereit!*

Gratis am Schalter ihrer Gemeinde
oder bei der nächsten Verkaufsstelle.

Infos, Verkaufsstellenliste:
ostwind.ch

